

**Erfahrungen von Jugendlichen in der stationären Jugendhilfe - eine Einzelfallstudie.
Zur Bedeutung von Begegnung.**

Thesis zur Erlangung des Bachelor - Abschlusses
im Fachbereich Soziale Arbeit
der Katholischen Hochschule Mainz

Verfasserin: Felicitas Beeck

Abgabedatum: 04.10.2021

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
2	Annäherung an die Zielgruppe	5
3	Dokumentation des Forschungsprozesses.....	15
3.1	Feldzugang und Forschungsverlauf.....	15
3.2	Entstehungshintergründe der vorliegenden Daten	16
4	Die Forschungsmethode der Datenerhebung und Datenauswertung.....	17
4.1	Methodologie und Methode der Datenerhebung	17
4.1.1	Das biographisch-narrative Interview nach Fritz Schütze	18
4.1.2	Die Funktion der Feldnotizen	23
4.1.3	Die Transkription.....	23
4.2	Methodologie und Methode der Datenauswertung nach Pierre Bourdieu...24	
4.2.1	Die Kapitalsorten nach Pierre Bourdieu.....	24
4.2.2	Der Habitus und der Soziale Raum.....	28
4.3	Methodologie und Methode der Datenauswertung nach Alfred Lorenzer....31	
4.3.1	Theoretische Grundlagen.....	31
4.3.2	Methodologie und Methode der Tiefenhermeneutik	42
5	Darstellung der Forschungsergebnisse.....	44
5.1	Genogramm der Familie Kozakewicz	44
5.2	Chronologie Jason Kozakewicz	45
5.2.1	Familiengeschichte.....	45
5.2.2	Bildungs- und Hilfesgeschichte	46
5.3	Positionierung innerhalb des Sozialen Raums nach Pierre Bourdieu	50
5.4	Tiefenhermeneutische Auswertung.....	61
5.4.1	Atmosphärischer Zugang.....	62
5.4.2	Kreise und Punkte	63
5.4.3	Das Interview als Beziehungsraum.....	75
5.4.4	Überblick über das latente Konfliktpanorama	78
5.5	Genogramm der Familie Tischler	79
5.6	Chronologie Alexander Tischler.....	79
5.6.1	Familiengeschichte.....	80
5.6.2	Bildungs- und Hilfesgeschichte	81
5.7	Positionierung innerhalb des Sozialen Raums nach Pierre Bourdieu	88
5.8	Tiefenhermeneutische Auswertung.....	99

5.8.1	Atmosphärischer Zugang	99
5.8.2	„Ich hab den Faden verloren, trotz alledem.“	100
5.8.3	Das Interview als Beziehungsraum	106
5.8.4	Überblick über das latente Konfliktpanorama.....	109
6	Vergleich der Auswertungsergebnisse	110
7	Theoretisierung.....	113
8	Fazit und Ausblick.....	117
9	Literaturverzeichnis	121
9.1	Quellen.....	121
9.2	Literatur	122
10	Anhangsverzeichnis.....	126

Ermutigung

Du, laß dich nicht verhärten
in dieser harten Zeit.

Die allzu hart sind, brechen,
die allzu spitz sind, stechen
und brechen ab sogleich.

Du, laß dich nicht verbittern
in dieser bitt'ren Zeit.

Die Herrschenden erzittern
- sitzt du erst hinter Gittern -
doch nicht vor deinem Leid.

Du, laß dich nicht erschrecken
in dieser Schreckenszeit.

Das woll'n sie doch bezwecken
daß wir die Waffen strecken
schon vor dem großen Streit.

Du, laß dich nicht verbrauchen,
gebrauche deine Zeit.

Du kannst nicht untertauchen,
du brauchst uns und wir brauchen
grad deine Heiterkeit.

Wir woll'n es nicht verschweigen
in dieser Schweigezeit.

Das Grün bricht aus den Zweigen,
wir woll'n das allen zeigen,
dann wissen sie Bescheid.

Wolf Biermann, 1974

1 Einleitung

Die vorliegende Bachelorthesis befasst sich mit den Erfahrungen und dem Erleben von Jugendlichen in der stationären Jugendhilfe.

Ausgangspunkt meines Forschungsinteresses waren Beobachtungen und Irritationen während meines Anerkennungspraktikums im Allgemeinen Sozialen Dienst eines Stadtjugendamtes.

Dort wurde die Bezeichnung „Systemsprenger*innen“ häufig in Bezug auf Kinder und Jugendliche gebraucht, welche in die gängigen Hilfesettings nicht integrierbar schienen.

Meinem Empfinden nach kam dieser Terminus einer das Verhalten begründenden und erklärenden Diagnose gleich, in Folge derer eine detaillierte Auseinandersetzung mit dem Erleben und Empfinden der Betroffenen oft in den Hintergrund trat.

Um einer so entstehenden, einseitigen Betrachtungsweise dieses Phänomens entgegenzuwirken, entschied ich mich, zwei Betroffene unter der Fragestellung: „Wie erleben Jugendliche den Aufenthalt und respektive die Wechsel zwischen Jugendhilfeeinrichtungen?“ biographisch-narrativ zu interviewen.

Diese Arbeit soll so einen Beitrag zum Umgang mit Kindern und Jugendlichen leisten, auf deren Verhaltensweisen das Kinder- und Jugendhilfesystem nur unzureichend bedürfnis- und bedarfsgerecht zu reagieren vermag.

Um sich dem Themenkomplex annähern zu können, wird zunächst eine Vorstellung der Zielgruppe unter Berücksichtigung der charakteristischen Merkmale sowie der gängigen Hilfemaßnahmen anhand aktueller Forschungsergebnisse unternommen. Besonders wird hier sowohl auf die freiheitsentziehende Unterbringung und freiheitsentziehende Maßnahmen nach § 1631b BGB als auch auf den Aspekt der Wohnungs- und/oder Obdachlosigkeit bei Jugendlichen eingegangen. Des Weiteren werden begünstigende Faktoren für den Hilfeverlauf auf Basis bestehender qualitativer Fallrekonstruktionen vorgestellt.

Daran schließt sich die Dokumentation des Forschungsprozesses an, um in das Vorgehen der Einzelfallstudie einzuführen.

Im folgenden Kapitel wird die Methodologie und Methode der Datenerhebung mittels biographisch-narrativen Interviews nach Fritz Schütze sowie die der Datenauswertung nach Pierre Bourdieu und Alfred Lorenzer dargestellt.

Hierzu werden zunächst die theoretischen Grundlagen der Kapitalsorten, des Habitus und des Sozialen Raumes vorgestellt. Um diese Perspektive zu erweitern, wird eine theoretische Einführung in das Verhältnis von Unbewusstem und Bewusstem, dem Symbolsystem Sprache und dem szenischen Verstehen gegeben und auf die Methodologie und Methode der Tiefenhermeneutik eingegangen.

Hieran schließt sich die Darstellung der Forschungsergebnisse an. Zunächst soll durch die Erstellung eines Genogrammes und einer Chronologie das Fallverstehen erleichtert werden. Daran anknüpfend wird sich der Positionierung innerhalb des Sozialen Raumes und der Habituation des Jugendlichen angenähert. Vor diesem manifesten Sinngehalt erfolgt die Darstellung der tiefenhermeneutischen Auswertung, um zu einer Entschlüsselung der latenten Sinnstrukturen beizutragen.

Die Fallstrukturen der beiden Interviews werden daraufhin auf besondere Ähnlichkeiten und Unterschiede verglichen und einer Theoretisierung unterzogen. Dies geschieht vor der Folie von Robert K. Mertons Anomielehre.

Abschließend sollen die Erkenntnisse aus den Analysen in Kontext zur sozialpädagogischen und sozialarbeiterischen Praxis gestellt werden.

2 Annäherung an die Zielgruppe

Die Bezeichnung „Systemsprenger*innen“ entwickelt durch mediale Präsenz in Reportagen, Dokumentationen und Spielfilmen inzwischen auch eine Wirkung in die breite Bevölkerung.

Innerhalb der fachlichen Diskussion konkurrieren eine Vielzahl von Termini. So wird beispielsweise innerhalb der Sozialpädagogik und Kinder- und Jugendpsychiatrie von „Systemsprengerinnen und Systemsprengern“, „Systemverweigerinnen und Systemverweigerern“ sowie „Systemverliererinnen und Systemverlierern“ gesprochen (Kieslinger/Dressler/Haar 2021, 17).

Auch bildet sich eine Vielzahl von neuen Fachgremien und Expertengruppen innerhalb des öffentlichen und privaten Jugendhilfesystems sowie der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Dies ist allerdings nicht als Anhaltspunkt für eine neu auftretende Adressat*innen-gruppe zu werten. Vielmehr handelt es sich um eine aktuell wieder aufgenommene Diskussion über den Umgang mit Personen, welche durch ihre Verhaltensweisen die zuständigen Systeme an ihre Grenzen stoßen lassen (ebd.).

Bisher fanden sich die Terminologien „Systemsprenger*in“ und ähnliche, vorwiegend im psychiatrischen Kontext. Dort beschreiben sie Menschen,

„die zwar als hochgradig therapiebedürftig angesehen werden, aber im klinischen Kontext derart Probleme bereiten, dass sie alle Arbeitsabläufe auf der Station massiv behindern und so oft zwischen Wohneinrichtungen, Kliniken und geschlossenen Notaufnahmen hin und hergereicht werden.“ (Baumann 2012, 14).

Die Beschreibung des Phänomens orientiert sich überwiegend an Diagnosekriterien des ICD 10 und des DSM. Aufgrund dessen wird sie für ein sozialpädagogisches Fachverstehen abgelehnt (vgl. Baumann 2012, 14).

Im aktuellen Fachdiskurs findet sich folgende Begriffsannäherung des Intensivpädagogen Menno Baumann:

„Der Terminus „Systemsprenger“ soll [...] auf Kinder und Jugendliche angewandt werden, bei denen die Erziehungshilfemaßnahme von Seiten der betreuenden Einrichtungen abgebrochen wurde, da das Kind/ der Jugendliche auf Grund schwerwiegender Verhaltensstörungen nicht zu betreuen erschien und somit den Rahmen der Erziehungshilfe gesprengt hat.“ (Baumann 2012, 13).

Diese Annäherung soll betonen, dass es sich beim „Systemsprengen“ keineswegs um ein Persönlichkeitsmerkmal der Adressat*innengruppe handelt. Vielmehr stellt sie den Versuch dar, die Produktions- und Reproduktionsdynamiken der Verhaltensweisen innerhalb der Interaktionen zu fassen.

„Ob das System durch ein Verhalten eines Kindes oder Jugendlichen „gesprengt“ wird, und somit das System beginnen muss, sich gegen diesen „Systemsprenger“ zu schützen (z.B. durch Beendigung des Betreuungsverhältnisses oder das Ergreifen rigider Kontrollmaßnahmen), hängt also wesentlich auch von den Systemgrenzen und der Belastbarkeit des jeweiligen Systems ab.“ (Baumann 2012, 14).

Um dieser Dynamik Rechnung zu tragen, wird auch die Bezeichnung „Survivor“ in die Diskussion mit eingebracht (vgl. Kieslinger/Dressler/Harr 2021, 18).

Insgesamt lässt sich festhalten, dass es sich bei dem beschriebenen Personenkreis um zuweilen un- bzw. missverstandene Menschen handelt.

Um charakteristische Merkmale für „Systemsprenger*innen“ zu ermitteln, wurden ihre Eigenschaften mit denen von weniger jugendhilfee erfahrenen jungen Menschen verglichen (vgl. Macsenaere/Feist-Ortmanns 2021, 92f.).

Zu den Charakteristika von „Systemsprenger*innen“ werden gezählt:

- *„Sie sind bei Hilfebeginn älter als die Vergleichsgruppe (13,2 vs, 11,7 Jahre).*
- *Ihre Biographien sind durch häufige Wohnungs- und Schulwechsel geprägt.*
- *Das Sorgerecht liegt seltener bei beiden Elternteilen, aber öfter bei einem Vormund.*
- *Anlass der Hilfe sind häufiger dissoziale Störungen, Straffälligkeit, Suchtgefährdung und Weglaufen/Streunen. Leistungsprobleme treten hingegen weniger auf. Bezüglich Entwicklungsdefiziten und internalisierenden Störungen liegt kein Unterschied zwischen beiden analysierten Gruppe vor.*
- *Bei den familienbezogenen Hilfeanlässen sind häusliche Konflikte, Kindesmissbrauch und psychische Erkrankungen zumindest eines Elternteil überrepräsentiert.*
- *Die schwierigen jungen Menschen verfügen über erheblich weniger Ressourcen und Schutzfaktoren als die Vergleichsgruppe.*
- *Sie weisen zudem bedeutend mehr Defizite auf:*
 - *Polizeilich ermittelte Straftaten (31,3% vs. 15,9%) und Verurteilungen (14,3% vs. 6,9%) liegen in etwa doppelt so häufig vor.*
 - *Der Anteil derer, die regelmäßig Drogen konsumieren, ist merklich erhöht (54,1% vs. 32,6%).*
 - *Symptome und Diagnosen zu gesundheitlichen Problemen liegen häufiger vor. Insbesondere betrifft dies ADHS, aggressives Verhalten, Delinquenz, dissoziales Verhalten, Bindungsstörung, Auffälligkeiten im Sexualverhalten, Drogenmissbrauch, Ängste/Panikattacken und depressive Verstimmungen.“ (Macsenaere/Feist-Ortmanns 2021, 92f.).*

Die Ausgangslage der betroffenen Kinder und Jugendlichen ist durch eine Vielzahl an Risikofaktoren und einen Mangel an Schutzfaktoren gekennzeichnet. Dies wirkt sich merklich negativ auf die Erfolgswahrscheinlichkeit der Jugendhilfe aus (vgl. Macsenaere/Feist-Ortmanns 2021, 92f. zit. n. Macsenaere/Essner 2015).

Um diesen Verhaltensweisen zu begegnen, werden häufig folgende Hilfemaßnahmen ergriffen:

- Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 27 SGB VIII i.V.m. § 32 SGB VIII
- Heimerziehung oder sonstige betreute Wohnform nach § 27 SGB VIII i.V.m. § 34 SGB VIII im Rahmen von Betreuung in Regelwohngruppen oder intensivpädagogischen Settings
- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung im In- und Ausland nach § 27 SGB VIII i.V.m. § 35 SGB VIII
- Geschlossene Unterbringung nach § 1631b BGB im Rahmen von Jugendhilfe oder Kinder- und Jugendpsychiatrie (vgl. Macsenaere/Feist-Ortmanns 2021, 93f.).

In der Regel erzielen diese Hilfemaßnahme bei der beschriebenen Zielgruppe allerdings nicht die gewünschte Wirkung. Das Verhältnis von Anforderungen an die jungen Menschen und die ihnen zur Verfügung stehenden Bewältigungsmöglichkeiten weist eine erhebliche Diskrepanz auf. Dies führt zu häufigen Wechseln innerhalb der zuständigen Systeme. Je drastischer und gefährlicher sich die Ausdrucksformen der Kinder und Jugendlichen darstellen, desto rigider sind die Reaktionen der betreuenden Systeme. So lässt sich eine Art Untergliederung der Kinder und Jugendlichen in „Täter“ und „Opfer“ bemerken.

Je nachdem, ob das Kind eher als Risikofaktor für sich und andere angesehen wird, oder ob sein Bedürfnis und Bedarf an Schutz in den Vordergrund tritt, werden eher sanktionierende bzw. eher traumapädagogisch-orientierte Hilfemaßnahmen ausgewählt.

Der freiheitsentziehenden oder -beschränkenden Unterbringung nach §1631b BGB kommt dabei eine besonders kontrovers diskutierte Rolle zu.

Im Gesetzestext heißt es:

§ 1631b Freiheitsentziehende Unterbringung und freiheitsentziehende Maßnahmen

(1) Eine Unterbringung des Kindes, die mit Freiheitsentziehung verbunden ist, bedarf der Genehmigung des Familiengerichts. Die Unterbringung ist zulässig, solange sie zum Wohl des Kindes, insbesondere zur Abwendung einer erheblichen Selbst- oder Fremdgefährdung, erforderlich ist und der Gefahr nicht auf andere Weise, auch nicht durch andere öffentliche Hilfen, begegnet werden kann. Ohne die Genehmigung ist die Unterbringung nur zulässig, wenn mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist; die Genehmigung ist unverzüglich nachzuholen.

(2) Die Genehmigung des Familiengerichts ist auch erforderlich, wenn dem Kind, das sich in einem Krankenhaus, einem Heim oder einer sonstigen Einrichtung aufhält, durch mechanische Vorrichtungen, Medikamente oder auf andere Weise über einen längeren Zeitraum oder regelmäßig in nicht altersgerechter Weise die Freiheit entzogen werden soll. Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.“ (§1631b BGB).

Im kinder- und jugendpsychiatrischen Kontext wird sie als geeignetes Mittel zur Abwendung akuter Selbst- und/oder Fremdgefährdung angesehen, sofern keine anderen, weniger intensiven Interventionen erfolgversprechend zur Verfügung stehen (vgl. Kölch/Schmid/Bienioschek 2021, 242).

Nicht geeignet scheint diese Form der Unterbringung hingegen, wenn durch sie chronifizierte Verhaltensweisen verändert werden sollen. So können dauerhafte Klinikaufenthalte nach § 1631b BGB, ohne gesicherte Perspektive in einer Anschlussmaßnahme, nicht als förderlich für den Gesamtverlauf der Hilfe angesehen werden. Ein Aufenthalt in einem isolierten Kliniksetting kann nicht als Grundvoraussetzung für eine pädagogische Tragbarkeit im sozial-pädagogischen Jugendhilfesystem dienen (vgl. Kölch/Schmid/Bienioschek 2021, 243).

Ganz im Gegenteil - die dauerhafte Hospitalisierung kann als eigenständiges Risiko für eine Chronifizierung angesehen werden.

Im sozialpädagogischen Kontext herrscht eine kontroversere fachliche Haltung.

So wurde die geschlossene pädagogische Unterbringung (GU) bereits 1980 in der Freien und Hansestadt Hamburg aufgelöst. Dies war erst durch die Veröffentlichung der Psychiatrieenquete 1975 möglich geworden. In ihr wurden die unhaltbaren Umstände dieser Institutionen veröffentlicht (vgl. Köttgen 2019, 60).

„Mehrere hunderttausend Menschen wurden in Institutionen mit Anstaltscharakter – viele schon als Kinder – (zwangs-)eingewiesen und gegen ihren Willen festgehalten, von den Eltern entfremdet. Sie lebten unter autoritären, entmündigenden, elenden Bedingungen. Statt Besserung verharrten viele in Apathie und waren zur Unselbständigkeit verdammt.“ (Köttgen 2019, 60).

Nach der Auflösung der Geschlossenen Unterbringung innerhalb des Stadtstaates Hamburg wurden Vermutungen angestellt, dass infolge dessen eine vermehrte Belegung solcher Einrichtungen im Umland beginnen würde. Diese Erwartung erfüllte sich nicht (vgl. Köttgen 2019, 62).

Eine Untersuchung durch Reinhold Schone im Jahr 1991 zeigte, dass sich die Öffnung der GU im Zeitraum von 1979 bis 1989 eindeutig positiv auf die Entwicklung der Heim- und Belegungsstruktur auswirkte (vgl. Köttgen 2019, 61).

- *„Zehn Jahre nach der Auflösung der GU wurden lediglich 7% der Jugendlichen nach auswärts verlegt und diese mitnichten in geschlossene Anstalten. [...]*
- *Die Zahl der zu Haftstrafen verurteilten Jugendlichen hatte sich in zehn Jahren um 2/3 verringert.*
- *Es gab keinen Anstieg der Kriminalität.*
- *Mehr als 900 Heimplätze (rund 1/3) konnten in den zehn Jahren abgebaut werden.*
- *Die vollständige Auflösung der Großheime erfolgte schneller als vorhergesagt.*
- *Hamburg verfügte über die niedrigste Zahl an jugendpsychiatrischen Betten bundesweit, es hatte keine Verschiebung dorthin stattgefunden, [...]. Die Vertreterinnen der Jugend- psychiatrie hielten die niedrige Bettenzahl für völlig ausreichend.*
- *Die Kooperation zwischen den Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendpsychiatrie, Ju- gendgerichtshilfen, Diversion fand vor Ort statt und verbesserte sich kontinuierlich.*
- *Die Öffnung hatte zu keinem Anstieg der Kriminalität, im Gegenteil zu weniger Verurteilungen (Reduktion um 2/3) geführt, gleichwohl aber*
- *zum vollständigen Abbau geschlossener Heime in Hamburg,*
- *zu keinen vermehrten Abschiebungen an auswärtige repressivere Einrichtungen,*
- *dafür aber zum Abbau um 1/3 der Heimplätze beigetragen*
- *und nicht einmal zur Forderung nach mehr Psychiatrie-Betten geführt.“ (Köttgen 2019, 62).*

Die dadurch freigesetzten Geldressourcen wurden in die Reinvestitionen berufsbildender Einrichtungen und für die Qualifizierung der pädagogischen Fachkräfte eingesetzt (vgl. Köttgen 2019, 62).

Erst nach politischen Wechseln begannen ab 1990 wieder erste Auslandsmaßnahmen in Finnland durch die zuständigen Institutionen in Hamburg. Es wurden erneut Einrichtungen mit Geschlossener Unterbringung eröffnet (vgl. Köttgen 2019, 63).

Erst als die taz und ZDF frontal 21, 2013 die Zustände innerhalb der „Haasenburg“ skandalisierten, „wurden die entwürdigenden, zerstörerischen Stufenprogramme, die angeblich der „Werteentwicklung“ dienen, einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht.“ (vgl. Köttgen 2019, 66).

Das brandenburgische Jugendhilfezentrum wurde auf politischen Druck hin geschlossen. Es liegen allerdings Dokumente vor, die belegen, dass die zuständigen Aufsichtsbehörden bereits 2006 in Kenntnis über die Zustände gesetzt worden waren. Zwölf Jahre lang wurde darauf unzureichend reagiert (vgl. Schlichter, Kai 12.02.2014).

Bis heute existieren bundesweit mehrere Jugendhilfeeinrichtungen, die unter anderen, mit freiheitsentziehenden Maßnahmen arbeiten. Einige ihrer Leitungskräfte haben sich im „Arbeitskreis GU14plus“ zusammengeschlossen (vgl. Konzelmann/Lotz/Schmitz, Homepage gu 14 plus e.V.).

In den Konzeptionen dieser Einrichtungen ist in der Regel eine Kombination aus geschlossenen und teilgeschlossenen Wohngruppen innerhalb der Einrichtungen festgeschrieben. Es kommen verhaltenstherapeutische Methoden wie Stufen- und Verstärkerpläne zum Einsatz.

Als Grundlage der pädagogischen Konzepte dient die Annahme,

„dass mit der Aufnahme der Jugendlichen in die pädagogisch–therapeutischen Intensivwohngruppen mit individueller Teilgeschlossenheit, frühere (dissoziale) Verhaltensmuster der Jugendlichen zunächst unterbrochen werden und damit Raum entsteht für das Erlernen neuer Verhaltensmuster. Die Geschlossenheit soll einen Rahmen bieten, damit sich die Jugendlichen erzieherischer Einflussnahme, Anforderungen und einem konstruktiven Umgang mit Konflikten stellen können. Sie soll die Aufnahme von Binnenkontakten fördern und so den Aufbau von Beziehungen erleichtern. Orientierung und Sicherheit erhalten die Jugendlichen somit durch die Struktur der Geschlossenheit. Mit Hilfe des Stufenplans und individueller Verstärkerpläne erhalten die Jugendlichen Anerkennung für neue Verhaltensmuster und schaffen sich so schrittweise neue Handlungsspielräume. Diese führen durch Erreichen höherer Stufen im Stufenplan zum Erleben und Erfahren größerer Freiräume. Die vorgegebene Gruppenstruktur bzw. die Gruppe als Lernfeld ist ebenso bedeutsam wie die individuelle Förderung.“ (Linn, Konzept Jugendheim Mühlkopf, 4).

Einen anderen Ansatz verfolgen traumapädagogisch-orientierte Konzepte. Dem Prinzip des „guten Grundes“ folgend, wird das soziale Umfeld mit in den Blick genommen. Die

dysfunktionalen Verhaltensweisen der Kinder und Jugendlichen werden in Kontext zu ihrer Biografie gesetzt und als Ausdruck von Eigensinn anerkannt (vgl. Kölch/Schmid/Bienoschek 2021, 241).

Hierbei ist zu beachten, dass es sich bei dieser Herangehensweise keinesfalls um ein spezifisches Konzept der Traumapädagogik handelt, sondern die Grundlage jeglichen pädagogischen Verstehens bildet.

Diese Perspektive scheint sich auch förderlich auf das Stresserleben von Fachkräften im Umgang mit den Kindern und Jugendlichen auszuwirken (ebd.).

Falls eine Integration der Kinder und Jugendlichen in die Hilfesysteme misslingt, ergeben sich neue Risiken und Gefahren. Eine besondere Bedrohung stellt die Wohnungs- und/oder Obdachlosigkeit dar.

In den aktuellen Untersuchungen des Deutschen Jugendinstitutes (DJI) wird der Terminus „Straßenjugendliche“ verwendet.

„Damit sind sowohl wohnungs- als auch obdachlose Jugendliche und junge Erwachsene unter 18 (Beierle 2017), 25 (Hoch 2016) bzw. 27 Jahren (Hoch 2017) gemeint, die keinen festen Wohnsitz haben oder sich für eine nicht vorhersehbare Zeit abseits ihres gemeldeten Wohnsitzes aufhalten. Dies muss nicht zwangsläufig und ausschließlich „die Straße“ sein, sondern schließt prekäre Wohnverhältnisse in Abbruchhäusern, Unterbringungen mit begrenzter Aufenthaltsdauer oder das temporäre Unterkommen in Wohnungen von Bekannten ohne eigene Rückzugsmöglichkeit mit ein.“ (vgl. Beierle/Hoch 2017, 7)

In Deutschland sind laut Schätzungen des DJIs (Hoch, 2017) ca. 37.000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis einschließlich 26 Jahren von diesem Lebensumstand betroffen. Etwa 0,8% (296) von ihnen sind Kinder. Die Gruppe der 14 bis 18 Jährigen umfasst einen Anteil von 16,8% (6.216). Somit ist der Großteil der betroffenen Personen volljährig. Innerhalb der Gesamtstichprobe liegt der Anteil männlicher Personen (62,3%) in etwa doppelt so hoch, wie der an weiblichen (37,7%). Bei den Minderjährigen überwiegt allerdings der weibliche Anteil (vgl. Beierle/Hoch 2017, 11).

Zu den Hauptgründen für Wohnungs- und Obdachlosigkeit bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zählen alle bisher aufgeführten familiären und persönlichen Problemlagen, sowie strukturelle Rahmenbedingungen der bisher durchlaufenen Systeme, die dazu führen, die Personengruppe auch den „Systemsprenger*innen“ zuzuordnen (vgl. Herzhauser 2019, 119).

Zu den strukturellen Bedingungen berichten einige Betroffene von teilweise „*übergreifendem Verhalten der Erzieher*innen, welches als Ausübung physischer und psychischer Gewalt empfunden wurde. Dies führte in einigen Fällen zu fluchtartigem Ausreißen aus der Institution.*“ (Herzhauser 2019, 121).

Außerhalb privater oder institutioneller Schutzräume sind die Kinder und Jugendlichen vorwiegend Gefährdungen wie physischer, psychischer und sexualisierter Gewalt, finanzieller Abhängigkeit und Ausbeutung, Bildungsbenachteiligung, Beschaffungskriminalität und gesundheitlichen Gefährdungen wie Infektionskrankheiten, Suchterkrankungen und psychischen Instabilität ausgesetzt (vgl. Mögling/ Beierle 2015, 4; zit. n. Deutscher Bundestag WD 9 - 3000 - 091/18, 8).

Gerade bei jungen Volljährigen führen Ausbildungsabbrüche, Langzeitarbeitslosigkeit und Totalsanktionierung beim Leistungsbezug nach § 31a SGB II zum Verlust des rechtlich abgesicherten Wohnraums (ebd.).

Diesen Schwierigkeiten soll im sozialpädagogischen Kontext auf rechtlicher Grundlage des § 41 SGB VII (Hilfe für Junge Volljährige) begegnet werden. Dieser setzt allerdings die Eigeninitiative und Mitwirkungsbereitschaft des oder der jungen Volljährigen voraus. Doch selbst wenn diese vorliegt, gibt es keinen rechtlichen Anspruch mehr auf eine solche Unterstützung. Es handelt sich um eine „Soll-Norm“. Der oder die Antragsteller*in ist folglich vom Ermessen der Sachbearbeitenden abhängig. Auch die aufsuchende Arbeit im Rahmen von § 11 SGB VIII und § 13 SGB VIII soll die Zielgruppe unterstützen.

Darüber hinaus sind für den Adressat*innenkreis der „Systemsprenger*innen“ eine Reihe an begünstigenden Faktoren für den Hilfeverlauf erarbeitet worden.

Menno Baumann hebt in seiner Studie „Kinder, die Systeme sprengen. Wenn Jugendliche und Erziehungshilfe aneinander scheitern.“ von 2012, die besondere Relevanz des Dreiklangs aus pädagogischer Haltung, institutionalisierter Ebene sowie des Betreuungssettings hervor.

Zusammenfassend ergaben sich folgende relevante Aspekte für eine pädagogische Zusammenarbeit mit den betroffenen Kindern und Jugendlichen:

- *Mitarbeiter benötigen Deeskalationsstrategien und ein gewisses Maß an Symptomtoleranz. Die Strukturen der Einrichtung müssen beides zulassen.*

- *Verstehende Diagnostik/Fallverstehen kann ein Rahmeninstrument zur Herstellung von Tragfähigkeit bei Mitarbeitern und eine Grundlage für Entscheidungsprozesse darstellen.*
- *Im Rahmen kollegialer Beratungsprozesse sollen Lösungsmöglichkeiten, Ideen und Impulse gesammelt werden.*
- *Planungs- und Entscheidungsprozesse müssen transparent gestaltet werden. Betroffene Personen sollten nach Möglichkeit einbezogen werden.*
- *Es bedarf eines kommunikativen Raumes für eigene Verletztheit und Versagensängste innerhalb der Kommunikation der Einrichtung.*
- *In normalen Wohngruppen sollten einzelne Intensivplätze mit einer besseren Ressourcenausstattung und flexiblen Handlungsmöglichkeiten eingerichtet werden.*
- *In schwierigen Fallverläufen empfiehlt sich der Einsatz von institutionsübergreifenden Fallbetreuern, die in der Betreuung des Kindes, in der Arbeit mit der Familie und in der Kooperation und Kommunikation mit unterschiedlichen Systemen, die mit dem Fall be- traut sind, aktiv arbeiten. Diese Fallbetreuer müssen, wenn irgend möglich, über lange Zeiträume hinweg konstant bleiben. Kommt es hier zu Übergängen und Personenwech- seln, müssen diese mit den jungen Menschen gründlich vorbereitet werden. Abbrüche sind zu vermeiden.*
- *Es gilt, für die Kinder und Jugendlichen individuelle, ihrer Subjektlogik folgende Kom- munikationsangebote zu entwickeln. [...] (Baumann 2012, 191f.).*

Bei den hier aufgeführten Aspekten und Faktoren ist ebenfalls festzuhalten, dass es sich um Grundprinzipien der Sozialpädagogik handelt. Daraus ergibt sich die Annahme, dass es für Kinder und Jugendliche, welche als „Systemsprenger*innen“ kategorisiert werden, keines neuen und unbekanntes sozialpädagogischen Konzeptes bedarf. Vielmehr ist auf die Qualität der Arbeit in besonderem Maße zu achten. Das würde bedeuten, dass diese Kinder und Jugendlichen mit herkömmlichen pädagogischen Konzepten durchaus gehalten werden könnten. Da sie aber im Vergleich zu Kindern mit mehr Schutzfaktoren, weniger erfolgreich auf fachliche Fehleinschätzungen reagieren können, hat die fachliche Qualität im Sinne von Stabilität in der Fallarbeit eine ganz besondere Bedeutung.

Auf dieser Grundlage soll in Anlehnung an die Studie von Thomas von Freyberg und Angelika Wolff „Störer und Gestörte. Konfliktgeschichten nicht beschulbarer Jugendlicher“ das Erleben zweier „Systemsprenger“ exemplarisch anhand von Einzelfallanalysen nachgezeichnet werden (vgl. Freyberg/Wolff 2017, 21).

Die vorliegende Arbeit soll so einen Beitrag zum sozialpädagogischen Umgang mit der Zielgruppe leisten.

3 Dokumentation des Forschungsprozesses

In diesem Kapitel soll der Verlauf des Forschungsprozesses kurz dargestellt werden. Zunächst wird hierbei auf den Prozess des Feldzugangs eingegangen. Daran anschließend werden die Entstehungshintergründe der vorliegenden Daten dargestellt.

Die Erhebung des vorliegenden Datenmaterials ist geleitet von den forschungsethischen Prinzipien und wissenschaftlichen Standards des Forschungsethikkodexes der Deutschen Gesellschaft für Soziale Arbeit.

3.1 Feldzugang und Forschungsverlauf

Mitte Oktober 2020 nahm die Verfasserin per E-Mail und Telefon Kontakt zu einem der Teamleiter des Allgemeinen Sozialen Dienstes mit Schwerpunkt „Systemsprenger“ auf. Es handelt sich dabei um das Stadtjugendamts, in welchem sie ihr Anerkennungspraktikum absolviert hat.

Des Weiteren zur Regionalleiterin der ortsansässigen Notschlafstelle. Diese Einrichtung stellt ein Leistungsangebot für Jugendliche ab 15 Jahren dar, bei welchen die bisherigen Maßnahmen keine erwünschte Wirkung gezeigt haben. Sie wird als Inobhutnahmestelle durch das zuständige Jugendamt nach § 27 i. V. m. § 42 SGB VIII und/oder der stationären Jugendhilfe nach § 34 SGB VIII belegt (vgl. Loyal, Homepage EVIM, Notschlafstelle).

Schriftlich wurden kurz das methodische Vorgehen der Arbeit sowie die Auswahlkriterien der Stichprobe erläutert.

Bei der Zusammensetzung der Stichprobe wurde explizit darauf hingewiesen, dass die Jugendlichen folgende Verhaltensweisen aufweisen bzw. institutionelle Maßnahmen erfahren haben sollten: Selbst- und/oder Fremdgefährdung, Abgängigkeit, Sexualisiertes Verhalten, Delinquenz, Suchtmittelkonsum sowie unregelmäßiger Schulbesuch, häufige Einrichtungswechsel, Psychiatrieerfahrung, Erfahrung in geschlossener Unterbringung, möglicherweise Kontakt zur Jugendhilfe im Strafverfahren.

Darüber hinaus wurde eine Kontaktherstellung zu Jugendlichen erbeten, die mindestens drei dieser Kriterien erfüllten, keine weiteren Besonderheiten, wie beispielsweise eine Autismus-Spektrum-Störung oder einen Grad der Behinderung aufwiesen und Bereitschaft signalisierten, sich biographisch-narrativ interviewen zu lassen.

Bei der Zusammensetzung der Stichprobe ist zu beachten, dass zwar ein Unterschied der angefragten Einrichtungen dahingehend besteht, dass sie jeweils einen Teil der öffentlichen bzw. privaten Jugendhilfe darstellen, beide dadurch allerdings nur im Rahmen und mit den Mitteln der Jugendhilfe, Jugendliche erreichen können.

Aufgrund der Tatsache, dass die Verfasserin davon abgesehen hat, sich beispielsweise in Form von aufsuchender Tätigkeit dem Feld anzunähern, sondern ausschließlich den Weg über das Jugendhilfesystem wählte, ist davon auszugehen, dass nur solche Jugendlichen erreicht wurden, welche noch oder wieder in hinreichendem Maße an das Jugendhilfesystem angegliedert sind.

Wenige Wochen nach der Anfrage erhielt die Autorin die Kontaktdaten der Jugendlichen. Daraufhin konnten über einen Instant-Messaging-Dienst jeweils ein persönliches Treffen für das biographisch-narrative Interview vereinbart werden.

3.2 Entstehungshintergründe der vorliegenden Daten

Aufgrund der Covid-19-bedingten Einschränkungen und des zweiten, im November 2020 verhängten, Lockdowns wurde das Datenmaterial im Freien erhoben.

Die Verfasserin schlug den beiden jungen Erwachsenen im Vorfeld jeweils schriftlich vor, sich auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofes zu treffen und von dort aus eine Sitzgelegenheit in einem nahegelegenen Park aufzusuchen. Bei zu unangenehmen Witterungsbedingungen hätte auf einen Raum der unweit gelegenen Hochschule ausgewichen werden können.

Der Weg vom Bahnhofsvorplatz in den Park konnte genutzt werden, um in Erfahrung zu bringen, mit welchen Erwartungen und Vorannahmen die beiden Jugendlichen jeweils gekommen waren. In Folge dessen konnte die Forschungsfrage expliziert werden. Auch auf die methodisch beabsichtigte Zurückhaltung während der Eingangserzählung wurde hingewiesen, um möglichen Irritationen vorzubeugen (vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2010, 98).

Daran schloss sich die mündliche Aufklärung über die Erhebung des Datenmaterials in Form einer Audiodatei, die weitere Nutzbarmachung derer in Form eines Transkriptes, die Anonymisierung bzw. Pseudonymisierung des Materials, die Veröffentlichung der Arbeit, die Rückmeldung über die Forschungsergebnisse an die Jugendlichen sowie deren bestehendes Widerrufsrecht an.

Die Informationen wurden außerdem schriftlich mit expliziter Erläuterung des Widerrufsrechts ausgehändigt und vor Ort von den Jugendlichen und der Interviewerin unterzeichnet.

In Bezug auf die Rückmeldung der Forschungsergebnisse, wurde sich insbesondere an dem Prinzip der Minimierung von Risiken und Belastungen orientiert (vgl. Franz/Unterkofler 2021, 45). Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass es sich um biografisch-narratives Material zu potenziell sehr belastenden Themenbereichen handelt - beide Interviewpartner allerdings volljährig sind und mündige Subjekte im Forschungsprozess darstellen, wurde im Vorfeld von Seiten der Verfasserin die Möglichkeit eines Gespräches nach Abschluss der Arbeit angeboten (vgl. Franz/Unterkofler 2021, 44). Beide Interviewpartner bekundeten mehrfach während des Interviews Interesse daran.

4 Die Forschungsmethode der Datenerhebung und Datenauswertung

Das Vorgehen der Datenerhebung soll im folgenden Kapitel dargestellt werden.

Hierzu wird zunächst auf einige methodologische und methodische Grundlagen des biographisch-narrativen Interviews nach Fritz Schütze, der Funktion der Feldnotizen sowie der Transkription eingegangen.

Daran anschließend wird die Theorie des „Sozialen Raums“ und des „Habitus“ nach Pierre Bourdieu sowie der theoretische Hintergrund und das Vorgehen der tiefenhermeneutische Auswertungsmethode in Anlehnung an Alfred Lorenzer behandelt.

4.1 Methodologie und Methode der Datenerhebung

Die Datenerhebung erfolgte zunächst durch auditive Aufzeichnungen der biographisch-narrativen Interviews. Solche Aufzeichnungen besitzen den bedeutenden Vorteil, dass sie soziale Ereignisse synchron, detailliert und weitgehend deutungsfrei festhalten und sie so einer späteren Datenanalyse zugänglich machen (vgl. Breidenstein et al. 2020, 104).

Die Audiodateien wurden von der Verfasserin verschriftlicht. Diese Transkripte bilden die Datenbasis der vorliegenden Arbeit.

Jedes Material wurde im Folgenden durch die Verfasserin einer ersten Analyse auf manifeste Hinweise zur Positionierung der Interviewpartner im Sozialen Raum unterzogen. Innerhalb einer Studierendengruppe wurde das Material jeweils in zwei Sitzungen tiefenhermeneutisch ausgewertet; jedes Interview mit dem Fokus auf den jeweiligen Eigenheiten ihrer latenten Sinnstruktur. Die Auswertungssitzungen fanden pandemiebedingt digital statt.

Erst im nächsten Schritt wurde die eingangs formulierte Forschungsfrage an das Datenmaterial gestellt.

4.1.1 Das biographisch-narrative Interview nach Fritz Schütze

Das biographisch-narrative Interview zählt zu den bekanntesten und häufig verwendeten Verfahren qualitativ-empirischer Sozialforschung und geht in seiner methodischen Entwicklung und methodologischen Begründung auf Fritz Schütze zurück.

In Zusammenarbeit mit dem Linguisten Kallmayer, verband Schütze verschiedene interpretative Forschungsmethoden und entwickelte daraus das Verfahren des autobiographisch-narrativen Interviews. Dies geschah vor dem theoretischen Hintergrund der ethnomethodologischen Konversationsanalyse (vgl. Rosenthal 2014, 120) und des Symbolischen Interaktionismus nach Mead, Cicourel, Garfinkel und Goffman (vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2010, 92).

Die Methode zeichnet sich dadurch aus, dass sie „ [...] ein hohes Maß an Offenheit und Nicht-Direktivität mit einem hohen Niveau der Konkretion und der Erfassung detaillierter Informationen [verbindet].“ (Hopf 2017, 351).

„Grundlegend für [den] theoretischen Kontext ist die Annahme, dass Gesellschaft von Individuen in symbolischen Interaktionen hervorgebracht wird. Jede dieser symbolischen Interaktionen ist als Kommunikationsprozess organisiert, der den Beteiligten ständig Leistungen des Verstehens und der Verständigung abverlangt.“ (Przyborski/ Wohlrab-Sahr 2010, 92).

Ziel war es, ein Instrumentarium zu entwickeln, durch welches „Wissen über die elementaren Strukturen der Verständigung“ (Przyborski/ Wohlrab-Sahr 2010, 93) erhoben werden sollte.

Dahinter stand die Überlegung, dass Interviews, welche auf unvorbereiteten autobiographischen Erzählungen basieren, in besonderem Maße dienlich seien, um „*die Orientierungsstrukturen des faktischen Handelns [zu] reproduzieren.*“ (Przyborski/ Wohlrab-Sahr 2010, 93).

Das Interesse bezieht sich folglich nicht nur auf den Inhalt des Erzählten, sondern auch auf die Art und Weise wie die Geschichte erzählt wird.

Um eine Geschichte erzählen zu können, bedarf es zunächst zweier Grundvoraussetzungen. Zum einen muss der zu beforschende Gegenstand eine Prozessstruktur aufweisen, die die erzählende Person aus ihrer persönlichen Perspektive heraus in der Lage ist zu rekonstruieren (vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2010, 93). Des Weiteren ist an dieser Stelle zu prüfen, ob es sich bei der ausgewählten Person um jemanden handelt, der erwartbarer Weise über ausreichende Erzählkompetenz verfügt, um eine Geschichte seines Lebens erzählen zu können. Bei Kindern ist dies in der Regel noch nicht der Fall. Ab dem Jugendalter hingegen können zeitlich begrenzte Episoden durchaus erzählt werden. Teilweise auch ganze Lebensgeschichten. Neben dem Alter und der damit verbundenen Entwicklung der Erzählfähigkeit, ist bei der Auswahl der Interviewpartner auch auf deren kulturell bedingte Kommunikationsspezifika zu achten. Dabei kann es sich als hilfreich erweisen, den Kontakt über Dritte vermitteln zu lassen (vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2010, 96). Dies ist auch bei unbekanntem Feldern oder bei als besonders vulnerabel eingeschätzten Gruppen förderlich. Hierzu sei auf die bereits beschriebenen Prinzipien zur Forschungsethik verwiesen. Außerdem ist zu beachten, dass es Personen gibt, die es aus unterschiedlichen Gründen gewohnt sind, ihre Lebensgeschichte zu erzählen (vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2010, 97).

„Wenn man mit Personen aus solchen Kontexten narrative Interviews durchführt, wird man in der Regel keine Stegreiferzählungen zu Tage fördern, sondern Lebensgeschichtliche Erzählungen, die in ähnlicher Form schon mehrfach erzählt wurden und vielfach theoretisch überformt sind.“ (Przyborski/ Wohlrab-Sahr 2010, 97).

In einem solchen Fall muss dies bei der Auswertung zwingend berücksichtigt werden (vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2010, 97). Auch eine zu große Nähe zum befochtenen Feld kann sich hinderlich auf die Narration auswirken. So kann es passieren, dass Themenbereiche und Sachverhalte nicht mehr hinreichend expliziert werden, da eine gewisse Grundkenntnis vorausgesetzt wird (ebd.).

Zum anderen bedarf es eines aufmerksamen Zuhörers, dem die Geschichte erzählt werden kann.

Durch die Tatsache, dass das Erlebte einem Gegenüber erzählt wird, kommen allgemein gültige *Zugzwänge* des Erzählens zum Tragen.

Kallmeyer und Schütze arbeiteten den *Detaillierungszwang*, den *Gestaltschließungszwang* sowie den *Relevanzfestlegungs- und Kondensierungszwang* heraus (vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2010, 93 zit. n. Kallmeyer/Schütze 1977, 162).

Der *Detaillierungszwang* beinhaltet, dass der oder die Erzähler*in sich genötigt sieht, geschilderte Sachverhalte mit weiteren Informationen anzureichern, um dem Gegenüber ein Verstehen zu ermöglichen (vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2010, 93f.).

Der *Gestaltschließungszwang* rekurriert darauf, dass Geschichten bestimmten Schemata folgen. Sie beginnen, nähern sich auf mehr oder minder ausgestalteten Umwegen einem Höhepunkt und müssen beendet werden (vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2010, 94 zit. n. vgl. Sacks 1995 [1964-1972], 222-260; Labov 1980; Quasthoff 1980).

Wenn die Beendigung nicht eintritt und die *Gestalt* nicht geschlossen werden kann, kommt es zu einem Unwohlsein auf beiden Seiten (vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2010, 94).

Der *Relevanzfestlegungs- und Kondensierungszwang* ist davon geprägt, dass die Erzählung die Situation nicht in Echtzeit abbilden kann und darf. Folglich bedarf es der Auswahl und Verdichtung durch den oder die Erzähler*in. Erst dadurch entsteht die individuelle Botschaft an den oder die Zuhörer*in (ebd).

Das Eintreten dieser Zugzwänge ist allerdings nur zu erwarten, wenn eine hinreichend vertrauensvolle Atmosphäre zwischen Interviewer*in und interviewter Person geschaffen worden ist. Hierzu ist es von Relevanz, im Vorgespräch auf das Forschungsanliegen, forschungsethische Aspekte sowie das konkrete methodische Vorgehen einzugehen (vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2010, 98).

Die Durchführung des autobiographisch-narrativen Interviews folgt dabei einem festgelegten Ablauf dreier Teile.

Zunächst erfolgt eine biographisch orientierte Erzählaufforderung, welche sich entweder auf die gesamte Lebensgeschichte der interviewten Person beziehen kann, oder auf sozialwissenschaftlich besondersinteressante Phasen dieser (vgl. Schütze 1983, 285). Hierbei

ist darauf zu achten, dass die Frage ausreichend offen gestellt ist, damit das Gegenüber nicht zu sehr in seiner Erzählung gelenkt und eingeschränkt wird. Gleichzeitig soll sie die Erinnerungen der Person aktivieren und zu einer freien Erzählung verleiten (vgl. Hopf 2017, 356).

Daran schließt sich idealtypisch *„die autonom gestaltete Haupterzählung, oder - im Fall des biographisch-narrativen Interviews - die biographische Selbstrepräsentation“* an (Christel Hopf, Flick 2017, 356). In dieser Phase sollte der oder die Interviewer*in seine bzw. ihre Aktivität weitgehend auf das aktive Zuhören beschränken und durch Gesten und unterstützende Kurzkommentare die Aufrechterhaltung der Erzählung fördern (vgl. Hopf 2017, 356). Während dieser Eingangserzählung bietet es sich an, Notizen zu erstellen (vgl. Przyborski/ Wohlrab-Sahr 2010, 100). Erst nach der Erzählkoda schließt sich der Nachfrageteil an. Die Nachfragen sollen ebenfalls möglichst offen gestaltet sein und zur weiteren Narration anregen. Zunächst sollen von der forschenden Person *immanente* Fragen gestellt werden (vgl. ebd.).

„Hierbei schöpft er [oder sie] im zweiten Hauptteil des Interviews zunächst einmal das tangentielle Erzählpotenzial aus, das in der Anfangserzählung an Stellen der Abschneidung weiterer, thematisch querliegender Erzählfäden, an Stellen der Raffung, des Erzähldukus wegen vermeintlicher Unwichtigkeit, an Stellen mangelnder Plausibilisierung und abstrahierender Vagheit, weil die zu berichtenden Gegenstände für den Erzähler schmerzhaft, stigmatisierend oder legitimationsproblematisch sind, sowie an Stellen der für den Informanten selbst bestehenden Undurchsichtigkeit des Ereignisgangs angedeutet ist.“ (Schütze 1983, 285).

Daran schließen sich die exmanenten Nachfragen an, welche zuvorderst auf Theoretisierung und Beschreibung abzielen (vgl. Przyborski/ Wohlrab-Sahr 2010, 100).

„Es geht nunmehr um die Nutzung der Erklärungs- und Abstraktionsfähigkeit des Informanten als Experte und Theoretiker seiner selbst. Die Nachfragen des interviewenden Forschers sollen am Beschreibungs- und Theoriepotenzial ansetzen, soweit diese an autobiographischen Kommentarstellen nach der Schilderung von Ereignishöhepunkten oder nach dem Abschluss der Darstellung von bestimmten Lebensabschnitten sowie an Stellen der Erläuterung situativer, habitueller und sozialstruktureller Hintergründe ansetzungsweise deutlich wird.“ (Schütze 1983, 285).

Die gesamte Interviewsituation kann somit als ein „*interpersonelles Drama mit einer sich entwickelnden Handlung*“ (Hermanns 2017, 360f. zit. n. de Sola Pool 2957, 193) verstanden werden, welches von beiden Partnern aktiv entwickelt wird (vgl. Hermanns 2017, 361).

Dies stellt beide, insbesondere jedoch den oder die Forscher*in vor einige Herausforderungen.

Auf der methodischen Ebene sieht er oder sie sich vor die Aufgabe gestellt, trotz meist vage gehaltener Vorgaben zur Interviewdurchführung, einen konkreten Beitrag zum Forschungsvorhaben zu leisten (vgl. Hermanns 2017, 361).

Auf der interpersonalen Ebene besteht die Schwierigkeit darin, einen möglichst umfangreichen Einblick in das persönliche Erleben der interviewten Person zu erhalten und gleichzeitig die Grenzen des Gegenübers zu achten und zu wahren (ebd.). Hierbei bedarf es eines gewissen Gespürs für die eigene Rolle und Funktion. Die eigene Zuschreibung wahrzunehmen ist Voraussetzung dafür, dem oder der Interviewpartner*in einen Raum eröffnen zu können, in welchem sich die erzählende Person in unterschiedlichen Aspekten ihrer Persönlichkeit präsentieren kann (vgl. Hermanns 2017, 363).

Auch auf der persönlichen Ebene des oder der Forscher*in ergeben sich aus Sorge vor Ablehnung und/oder Unerfahrenheit potenziell Probleme. So kann die Sorge vor möglichen *Peinlichkeiten* zu einem gewissen *Schonverhalten* führen. Im Bereich des methodischen Vorgehens kann es beispielsweise dazu kommen, dass eine als zu lang empfundene Redepause oder Nachfragen seitens der interviewten Person zu einer Art Überregulation bei dem oder der Interviewer*in führen. Er oder sie reagiert dann möglicherweise mit ausschweifenden Erklärungen oder hastigen Themenwechseln (vgl. Hermanns 2017, 365). Die Befürchtungen können sich aber auch auf die potenzielle Selbstpreisgabe der Befragten und daraus entstehender Krisen beziehen (ebd.). Um solche emotionalen Destabilisierungen zu mindern, kann es zu inhaltlichen Stellungnahmen kommen, welche den Darstellungsraum der Person verringern (vgl. Hermanns 2017, 364). Der bzw. die Forscher*in sollte sich eine naive Offenheit gegenüber dem Thema bewahren und dem Gegenüber vermitteln, dass er bzw. sie in der Lage ist, das Gehörte auszuhalten (vgl. Hermanns 2017, 368).

4.1.2 Die Funktion der Feldnotizen

Feldnotizen sollen zum einen die Erinnerungen an die beobachtete Situation konservieren und zum anderen diese gezielt reaktivieren.

„Sie bilden eine Brücke zu einem Horizont von Erfahrungen, die nicht verschriftlicht wurden, aber auch ohne die Verschriftlichung nicht abrufbar wären. In diesem Sinne sind Notizen eine Schnittstelle zwischen dem Korpus verschriftlichter Erinnerungen und dem weitaus größeren Horizont nicht-verschriftlichter Erinnerungen.“ (Breidenstein et al. 2020, 101).

Bereits zu Beginn der Kontaktaufnahme mit den vermittelnden Einrichtungen wurden solche Notizen erstellt. Dies setzte sich während des gesamten Forschungsprozesses fort. Ebenfalls wurden die Kontaktaufnahme zu den Jugendlichen sowie die Interviewsituationen schriftlich festgehalten. Nach den Auswertungen in den Studierendengruppen fuhr die Verfasserin zu einigen der von den Interviewpartnern erwähnten Einrichtungen. Diese Felddokumentationen sollten zuvorderst den atmosphärischen Zugang zum Material ergänzen. Während des gesamten Prozesses wurde „ein regelmäßiges Forschungstagebuch“ (Przyborski/Wohlrab-Sahr 2010, 63) mit dem Fokus auf den affektiven und emotionalen Reaktionen zum Material geführt. Diese sollen insbesondere dem Aspekt des „Interviews als Beziehungsraum“ während der tiefenhermeneutischen Auswertung zugutekommen. Ebenfalls sollen Kulturgüter im Sinne Pierre Bourdieus in die Analyse mit einfließen. Hierbei handelt es sich vorwiegend um Musik und Bücher, welche sich im Kontakt mit den Jugendlichen als für diese bedeutsam erwiesen.

4.1.3 Die Transkription

Beide Audiodateien wurden vollständig transkribiert. Dabei wurden Versprecher, Dialekt, Abbrüche, Pausen, Überlappungen und paraverbale Akte berücksichtigt. Die erzeugten Textdokumente sind durch die subjektive Wahrnehmung der Erstellerin beeinflusst und stellen daher, wie die Feldnotizen, bereits einen Grad der Interpretation dar.

„So gilt für das Abhören und Abschreiben von Audioaufnahmen durch Ethnographen, dass sie Laute, die sie hören, Schriftzeichen zuordnen von denen sie annehmen, dass sie die Laute entsprechend abbilden. Dies aber ist ein im hohen Maße interpretativer Vorgang, der bei schwierigem Material offen zutage tritt, etwa bei der Transkription von Dialekten (Kalthoff 2003).“ (Breidenstein et al. 2020, 106).

Vor dem Hintergrund und Verständnis, dass das autobiographisch-narrative Interview im besonderen Maße geeignet ist, als dramatische Inszenierung, dem Einzelnen die Möglichkeit zu geben durch „*Wortsymbole [...] diejenigen Informationen zu vermitteln, die er oder die anderen mit diesen Symbolen verknüpfen*“ (Goffman 1959/1998, 6) wird im Weiteren auf die theoretischen, methodologischen und methodischen Aspekte der tiefenhermeneutischen Textanalyse nach Alfred Lorenzer eingegangen. Diese ermöglicht eine Annäherung an die latenten Sinnstrukturen jenseits des manifesten Textes. Hierdurch soll die vorangestellte Analyse des Datenmaterials, vor dem Hintergrund der Theorien Pierre Bourdieus zum „sozialen Raum“ und zum „Habitus“ ergänzt werden.

4.2 Methodologie und Methode der Datenauswertung nach Bourdieu

Die Annäherung an das vorliegende Datenmaterial erfolgt zunächst auf Grundlage von Pierre Bourdieus Theorien zum „Sozialen Raum“ sowie dem „Habitus“.

Vor diesem theoretischen Hintergrund soll sich der Position der Akteure im Sozialen Raum angenähert werden, um so ihre Habitualisierung fundierter nachvollziehen zu können. Das Datenmaterial wurde im Hinblick auf manifeste Hinweise zum jeweiligen Kapitalvolumen der Interviewten analysiert.

Im Folgenden werden einige Begriffe der Theorien zum „Sozialen Raum“ und des „Habitus“ in ihren Grundzügen dargestellt.

4.2.1 Die Kapitalsorten nach Pierre Bourdieu

1979 veröffentlichte Pierre Bourdieu sein Hauptwerk „Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft“.

In diesem vertritt er die These, dass das Handeln der Akteure im sozialen Raum, ihr gesamter Lebensstil, abhängig von ihrer jeweiligen Position im sozialen Raum ist (vgl. Baumgart 2008, 200).

Die Konstruktion des sozialen Raumes erfolgt auf Basis dreier Grunddimensionen:

„Kapitalvolumen, Kapitalstruktur und zeitliche Entwicklung dieser beiden Größen (ausgedrückt in der vergangenen wie potenziellen sozialen Laufbahn). Das Prinzip der primären, die Hauptklasse der Lebensbedingungen konstruierenden Unterschiede liegt im Gesamtvolumen des Kapitals als Summe aller effektiv aufwendbaren Ressourcen und

Machtpotenziale, also ökonomisches, kulturelles und soziales Kapital.“ (Bourdieu 1979/2018, 195-196).

Die Gesellschaft ist in drei Hauptklassen der Lebensbedingungen untergliedert.

Die obere Schicht ist hierbei vorwiegend um „Distinktion“ zu den Lebensstilen der unteren Schichten bemüht (vgl. Baumgart 2008, 200).

Die Mittelschicht zeichnet sich hingegen durch die „Prätention“ aus. Diese beschreibt das Bemühen, sich der oberen Schicht kulturell anzugleichen (ebd.).

In der unteren Schicht ist die „Notwendigkeit“ bestimmendes Merkmal. Dies bedeutet, dass die zu Verfügung stehenden Ressourcen, insbesondere Zeit, zur Existenzhaltung genutzt werden müssen (ebd.).

Bourdieu arbeitet heraus, dass die Verhaltens-, Denk- und Wahrnehmungsstile der einzelnen sozialen Akteure eine höchst unterschiedliche Anerkennung innerhalb der Gesellschaft genießen. Ihr „Marktwert“ ist abhängig von ihrer Stellung im sozialen Raum (ebd.).

Nur einem kleinen Teil der Gesellschaft ist es dabei möglich, den „legitimen Geschmack“ ausbilden zu können. Was dem „legitimen“ Geschmack entspricht, wird durch die jeweilig herrschende, „tonangebende“ Klasse bestimmt. Diese Definitionsmacht ermöglicht die Sicherung der eigenen überlegenen Stellung innerhalb des sozialen Raums (ebd.).

Kapital ist hierbei als „akkumulierte Arbeit“ zu verstehen und kann in materieller oder „inkorporierter“ Form vorliegen (vgl. Bourdieu 1992/2015, 49).

Zudem lässt es sich in ererbtes und erworbenes Kapital untergliedern. Der bedeutendste Faktor beim Kapitalerwerb ist die Zeit (vgl. Baumgart 2008, 217).

Bourdieu's Auffassung nach sind Klassenunterschiede nicht ausschließlich auf eine Ungleichverteilung des ökonomischen Kapitals zurückzuführen, obgleich dies weiterhin von größter Bedeutung für die soziale Lage ist (vgl. Baumgart 2008, 200f.).

Auch den Zeichen und Symbolen, in denen sich die gesellschaftliche Macht symbolisiert, muss Aufmerksamkeit geschenkt werden (ebd.).

Daher führt Bourdieu neben dem „ökonomischen“ auch das „kulturelle“, das „soziale“ und das „symbolische“ Kapital ein.

In welcher Gestalt das Kapital in Erscheinung tritt, ist abhängig „von dem jeweiligen Anwendungsbereich sowie den mehr oder weniger hohen Transformationskosten [...], die Voraussetzung für sein wirksames Auftreten sind.“ (Bourdieu 2015, 52).

Das „ökonomische Kapital“ umfasst sowohl finanzielle als auch materielle Ressourcen, welche besonders geeignet sind, kurzfristig in monetäre Mittel konvertiert zu werden. Es ist besonders für eine Institutionalisierung in Form von Eigentum geeignet (vgl. Bourdieu 2015, 52).

Das „kulturelle Kapital“ untergliedert sich in „inkorporiertes“, „objektiviertes“ und „institutionalisiertes“ Kapital (vgl. Bourdieu 2015, 53).

Inkorporiertes Kapital ist grundsätzlich „körpergebunden“ und setzt einen „Verinnerlichungsprozess“ voraus (vgl. Bourdieu 2015, 55).

Insofern ist jede Person gezwungen, ihre eigene Lebenszeit in diesen Bildungsprozess zu investieren. Das „Delegationsprinzip“ entfällt vollständig (ebd.).

Inkorporiertes Kapital stellt daher eine Form des Besitzes dar, die zum festen Bestandteil der Person geworden ist. Es kann daher nicht kurzfristig auf andere Personen übertragen werden. Darüber hinaus bleibt es von den Umständen seiner ersten Aneignung geprägt. Dies kann sich beispielsweise in einer klassen- oder regionsspezifischen Sprechweise ausdrücken (vgl. Bourdieu 2015, 56f.)

Da dieses Kapital in solch hohem Maße mit seinem Inhaber oder seiner Inhaberin verbunden ist, wird es als Grundlage für weitere symbolische und materielle Profite angesehen. Es ist mitbestimmend für den „Habitus“ und folglich den selben biologischen Grenzen wie sein/e Inhaber*in unterworfen (vgl. Baumgart 2008, 222).

Die Übertragung dieses Kapitals ist in erster Linie vom vorhandenen kulturellen Kapital der Familie abhängig. Je mehr Zeit der Sozialisation sich mit Möglichkeiten der Akkumulation dieses Kapitals überschneidet, desto müheloser und schneller vollziehen sich andere Aneignungsprozesse (vgl. Bourdieu 2015, 58).

Der Faktor Zeit bildet in diesem Fall das Bindeglied zwischen ökonomischem und kulturellem Kapital (ebd.).

Die Primärerziehung innerhalb der Familie muss hierbei ebenfalls in Relation zu den institutionalisierten Anforderungen betrachtet werden. Sie kann sich als begünstigender

Faktor erweisen, der einen Vorsprung bedeuten kann, oder als negativer Faktor, der zusätzliche Zeit für Korrekturen fordert (vgl. Bourdieu 2015, 56).

Das „objektivierte kulturelle Kapital“ umfasst alle materiell übertragbaren Kulturgüter wie Bücher, Gemälde, Denkmäler, Maschinen und anderes (vgl. Baumgart 2008, 222; Bourdieu 2015, 59).

Dieses Kapital lässt sich durch Vererbung oder Schenkung zwar juristisch vergleichsweise aufwandsarm übertragen, entwickelt seine Bedeutung für den oder die Besitzer*in oder Betrachter*in allerdings erst auf Grundlage seines/ihres inkorporierten kulturellen Kapitals (ebd.).

Der Erwerb der „institutionalisierten Kulturkapitals“ zielt auf das Erlangen von „Titeln“ ab. Diese Titel sind Ausdruck von formal erworbenem, rechtlich garantiertem, kulturellen Kapital, welchem in Gegensatz zum Kapital des Autodidakten, ein konkreter ökonomischer „Marktwert“ zugewiesen werden kann. Die Aussicht auf „Konvertibilität“ zwischen kulturellem und ökonomischem Kapital ist Voraussetzung dafür, dass Handelnde bereit sind, zunächst ökonomisches Kapital in die Ausbildung kulturellen Kapitals zu investieren (vgl. Baumgart 2008, 222f.; Bourdieu 2015, 61ff.).

„Dieselbe Menge an schulischem als offiziell bestätigten kulturellen Kapital kann unterschiedlichen Mengen an sozial verwertbarem kulturellen Kapital entsprechen, weil die Schulinstitution zwar mit dem Monopol der Zertifizierung ausgerüstet ist und die Konvertierung geerbten kulturellen in schulisches Kapital kontrolliert, aber nicht über das Monopol der Produktion des kulturellen Kapitals verfügt.“ (Bourdieu 2018, 143).

Das „soziale Kapital“ bildet sich aus der Gesamtheit aktueller und potenzieller Ressourcen, welche auf Grundlage einer Gruppenzugehörigkeit zur Verfügung stehen (vgl. Bourdieu 2015, 63).

Dabei kann es sich sowohl um die Familie als auch um mehr oder minder prestigeträchtige institutionalisierte Gruppen handeln (ebd.).

„Der Umfang des Sozialkapitals, das der einzelne besitzt, hängt demnach sowohl von der Ausdehnung des Netzes von Beziehungen ab, die er tatsächlich mobilisieren kann, als auch von dem Umfang des (ökonomischen, kulturellen und symbolischen) Kapitals, das diejenigen besitzen, mit denen er in Beziehung steht.“ (Bourdieu 2015, 64).

Zur Reproduktion des Sozialkapitals bedarf es einer andauernden „Beziehungsarbeit“ in Form eines Austausches von Zeit und finanziellen Aufwendungen (vgl. Baumgart 2008, 226; Bourdieu 2015, 67).

Da es sich um zwischenmenschliche Beziehungen handelt, von denen bei Eintritt in die Beziehung nicht garantiert werden kann, dass sie sich in der Zukunft als gewinnbringend oder förderlich erweisen wird, bleibt das Risiko der Enttäuschung bestehen. Es besteht immer die Möglichkeit, dass eine oder mehrere Parteien innerhalb des sozialen Beziehungsgeflechtes ihrer vertragslosen „Schuldverpflichtung“ im Rahmen des Anerkennungsprozesses nicht nachkommen (vgl. Baumgart 2008, 229).

Das „symbolische“ Kapital ist den anderen drei Kapitalsorten gewissermaßen übergeordnet. Es umfasst die Chancen einer Person, primär ohne Einsatz von ökonomischem Kapital, soziale Anerkennung zu erlangen und zu erhalten, um durch diese eigene Interessen zu vertreten und durchzusetzen. Es geht also um den „Ruf“ und das „Ansehen“, welches eine Person genießt. Diesem Kapital kann sich in Form von Ehrentiteln, Namen oder ähnlichem ausdrücken, das eine Person als zu einer (be-)achtenswerten Gruppe zugehörig kennzeichnet, zum Beispiel Adelstitel oder auch Clan-Namen. Das symbolische Kapital ist eng mit dem inkorporierten kulturellen Kapital verwoben und Ausdruck des „Geschmacks“. Dabei geben Verhaltensweisen, Kleidungsstil, Körperschmuck, Sprechweisen und ähnliches, Aufschluss darüber, ob eine Person den „legitimen“, „mittleren“ oder „illegitimen/populären“ Geschmack ausgebildet hat. Der Geschmack ist dabei sowohl Bestandteil als auch Ausdrucksform des „Habitus“ (vgl. Baumgart 2008, 225).

4.2.2 Der Habitus und der soziale Raum

Der „Habitus“ steht in einem wechselseitigen Ermöglichungsverhältnis zu den sozialen Feldern (vgl. Bohn/Hahn 1999, 257).

Die „sozialen Felder“ lassen sich auf einer theoretischen Ebene mit den „Rahmen“ bei Erving Goffman vergleichen (vgl. Bohn/Hahn 1999, 261).

Dabei beschreibt Bourdieu die Physiognomie der Habitualisierung wie folgt:

„Das Prinzip historischen Handelns [...] – stellt kein Subjekt dar, das gleichsam der Gesellschaft als äußerlichem Objekt konfrontiert wäre; weder Bewußtsein noch Sache, besteht es vielmehr in der Relation zweier Zustände des Sozialen, nämlich der in Sachen, in Gestalt von Institutionen objektivierten Geschichte auf der einen, der in Gestalt jenes

Systems von dauerhaften Dispositionen, das ich Habitus nenne, leibhaftig gewordene Geschichte auf der anderen Seite. Der Leib ist Teil der Sozialwelt – wie die Sozialwelt Teil des Leibes. Die in den Lernprozessen vollzogene Einverleibung des Sozialen bildet die Grundlage jener Präsenz in der Sozialwelt, die Voraussetzung gelungenen sozialen Handelns wie der Alltagserfahrung von dieser Welt als fraglos gegeben ist.“ (Bourdieu 1982/2016, 69).

Kennzeichnend für den Habitus ist demzufolge die Erzeugung von Handlungen, Wahrnehmungen und Beurteilungen. Als in den Leib „eingeschrieben“, repräsentiert er eine zunächst unreflektierte Grundhaltung „eines unhinterfragten Fürwahrhaltens“ (vgl. Bohn/Hahn 1999, 260). Der Leib wird einerseits als Ergebnis sozialer Lern- und Konditionierungsprozesse angesehen, andererseits wohnt ihm eine gewisse Spontaneität inne (ebd.).

„Der Habitus ist nicht nur strukturierende, die Praxis wie deren Wahrnehmung organisierende Struktur, sondern auch strukturierte Struktur: das Prinzip der Teilung in logische Klassen, das der Wahrnehmung der sozialen Welt zugrunde liegt, ist seinerseits Produkt der Verinnerlichung der Teilung in soziale Klassen. [...] In den Dispositionen des Habitus ist somit die gesamte Struktur des Systems der Existenzbedingungen angelegt, so wie diese sich in der Erfahrung einer besonderen sozialen Lage mit einer bestimmten Position innerhalb dieser Struktur niederschlägt.“ (Bourdieu 2018, 279).

Die strukturierte Ebene repräsentiert die „Inkorporationsannahme“, die strukturierende Ebene die „Generativitätsannahme“ (vgl. Bohn/Hahn 1999, 259; Bourdieu 1980/2020, 98f.).

Eine weiteres Charakteristikum des Habitus drückt sich im „Hysteresis-Effekt“ aus. Diesem liegt die Annahme zu Grunde, dass der Habitus sich gegen Veränderungen und Infragestellungen zu schützen versucht, indem er neue Informationen vorwiegend aus Feldern mit ähnlicher Habitualisierung bezieht (vgl. Bourdieu 2020, 113f.).

*„Durch die systematische „Auswahl“, die er zwischen Orten, Ereignissen, Personen des **Umgangs** trifft, schützt sich der Habitus vor Krisen und kritischen Befragungen, indem er sich ein **Milieu** schafft, an das er so weit wie möglich vorangepaßt ist, also eine relativ konstante Welt von Situationen, die geeignet sind seine Dispositionen dadurch zu verstärken, daß sie seinen Erzeugnissen den aufnahmebereiten Markt bieten.“ (Bourdieu 2020, 114).*

Das Paradoxon liegt darin, dass es durchaus eines gewissen Informationsgrades bedarf, um sich unerwünschten Informationen gezielt entziehen zu können.

*„Und wiederum liegt in der paradoxesten Eigenschaft des Habitus als **nicht ausgewählter Grundlage** aller „Auswahlentscheidungen“ die Lösung des Paradoxon, wie viele Informationen man braucht um sich dem Informiertwerden entziehen zu können: die Wahrnehmungs- und Beurteilungsschemata des Habitus, auf denen alle Vermeidungsstrategien beruhen, sind großenteils eines unbewussten und nicht gewollten Meidungsverhaltens, ob sich diese nun automatisch aus den Existenzbedingungen ergibt (wie z.B. das Meidungsverhalten aufgrund räumlicher Trennung) oder auf eine strategische Absicht zurückgeht (die z.B. Kinder von „schlechtem Umgang“ oder „Schmutz und Schund“ fernhalten will), für die jedoch die Erwachsenen zuständig sind, die unter den gleichen Umständen geprägt wurden.“ (ebd.).*

Um der Annahme Rechnung zu tragen, dass sich durchaus weitere Habitualisierungen der Handelnden während ihrer sozialen Laufbahn vollziehen, wird für die Untergliederung in „Primärhabitus“ und „Sekundärhabitus“ plädiert. (vgl. Bohn/Hahn 1999, 261; Lettke 1996, 48).

Der Primärhabitus ist demnach Ausfluss der Primärsozialisation, welche sich in der Regel innerhalb der Familie vollzieht. Der bzw. die Sekundärhabitus werden innerhalb der jeweiligen Sozialen Felder zu späteren biographischen Zeitpunkten erworben (ebd.).

Die eingeschlagene soziale Laufbahn ist allerdings nicht ohne die primäre Habitualisierung zu denken. Bourdieu beschreibt die Wechselwirkung zwischen Anpassung des Handelnden an einen Posten sowie die Anpassung des Postens an den sozialen Akteur folgendermaßen:

„Die Homogenität der an eine Position gebundenen Disposition und deren scheinbar ans Wunderbare grenzende Angepaßtheit an die in der Position angelegten Anforderungen verdanken sich zum einen den Mechanismen, die Individuen auf Positionen hinlenken, für die sie von vornherein zugeschnitten sind – sei es, daß sie sich selber für Posten wie geschaffen fühlen, die für sie wie geschaffen sind (der Effekt der „Berufung“ als antizipierte Zustimmung zum objektiven, durch den praktischen Bezug auf die typische Laufbahn innerhalb der Herkunftsklasse aufgezwungenen Schicksal), sei es, daß sie den aktuellen Stelleninhabern so vorkommen (der Kooptationseffekt, gegründet auf der unmittelbaren Harmonie der Einstimmung); zum anderen der ein Leben lang währende Dialekt zwischen Dispositionen und Positionen, Angestrebtem und Erreichtem.“ (Bourdieu 2018, 189).

Der Akteur wird gezwungen, sich seinem sozialen Schicksal zu fügen.

„Soziales Altern stellt nichts anderes dar als diese langwährende Trauerarbeit, oder, wenn man mag, die (gesellschaftlich unterstützte und ermutigte) Verzichtleistung, welche die Individuen dazu bringt, ihre Wünsche und Erwartungen den jeweils objektiven Chancen anzugleichen und sich in ihre Lage zu fügen: zu werden, was sie sind, sich mit dem zu bescheiden, was sie haben, und wäre es auch nur dadurch, daß sie (in stillem Einverständnis mit dem Kollektiv) hart daran arbeiten müssen, um sich selbst darüber zu täuschen, was sie sind und was sie haben, um all die nach und nach zurückgelassenen sonstigen Möglichkeiten und alle als nicht realisierbar hingenommenen, weil unrealisiert gebliebenen Hoffnungen zu begraben.“ (ebd.).

Im Folgenden schließt sich eine Darstellung zu den theoretischen, methodologischen und methodischen Aspekten der tiefenhermeneutischen Erschließung von Texten an.

Diese soll ein annäherndes Verstehen der latenten Sinnstrukturen ermöglichen und die manifesten Hinweise zur ihrer Positionierung im sozialen Raum und Habitualisierung um diese Perspektive erweitern.

4.3 Methodologie und Methode der Datenauswertung nach Alfred Lorenzer

Nachfolgend werden einige Aspekte der historisch-materialistischen Sozialisationstheorie von Alfred Lorenzer dargestellt. Im Besonderen soll auf das Verhältnis von unbewussten und bewussten Lebensentwürfen, das Symbolsystem Sprache sowie auf das szenische Verstehen eingegangen werden.

Vor diesem Hintergrund wird daran anschließend die Auswertungsmethode der Tiefenhermeneutik vorgestellt.

4.3.1 Theoretische Grundlagen

Anknüpfend an Adornos Positionierung innerhalb des Kulturalismusstreits und die Diskussion um eine „Kritische Theorie des Subjekts“, entwickelte Alfred Lorenzer in seinen Werken eine psychoanalytisch orientierte historisch-materialistische Sozialisationstheorie (vgl. Lorenzer 2015, 218f.).

Innerhalb dieser betont er die Verwobenheit der biopsychosozialen Dimensionen des Subjekts.

- *„Wenn wir die Psychoanalyse als kritische Theorie begründen wollen, so müssen wir den naiven Freudschen Biologismus aufnehmen und überwinden, statt an ihm vorbeizusehen*

[...] Weil die Lehre von der verhaltensdeterminierenden Bedeutung der Inhalte des Unbewußten, des Triebes, eine entscheidende Grundfigur der psychoanalytischen Persönlichkeitsauffassung ist, dürfen wir den Trieb nicht geschichtslos biologisch deuten, sondern müssen zeigen, wie er in sozialen Prozessen hergestellt wird.

- *Eine materialistische Lesart Freuds hat aber noch einen anderen dringenden Grund, am „Physiologen Freud“ festzuhalten: Wir müssen auch in der Psychologie die idealistische Positionen überwinden und auf den Boden eines materialistischen Praxisbegriffs kommen. Es geht darum, die Persönlichkeitsstrukturen begründet zu sehen in der materiellen Auseinandersetzung des Menschen mit der „inneren“ Natur die er ist.“ (Lorenzer 2002, 85f.).*

Um dieser Forderung folgen zu können, bedarf es jedoch der kurzen Erläuterung einiger psychoanalytischer Grundbegriffe.

Zunächst wird auf das Unbewusste in Abgrenzung zum Bewussten eingegangen und diese mit dem Symbolsystem Sprache verknüpft. Auf dieser Grundlage wird das Szenische Verstehen eingeführt.

Freud fasst die Eigenart des Unbewussten in Abgrenzung zum Bewussten wie folgt:

„[...] die bewusste Vorstellung umfaßt die Sachvorstellung plus der zugehörigen Wortvorstellung, die unbewußte ist die Sachvorstellung allein.“ (Lorenzer 2002, 86; zit. n. Freud 1915, 300).

Zunächst zum Unbewussten:

Die Sachvorstellungen setzen sich aus einer Vielzahl an Sinneseindrücken zusammen. Aufgrund visueller, akustischer, taktiler, olfaktorischer und gustatorischer Einzelerfahrungen, ist eine differenzierte Registrierung der „Sache“ möglich (vgl. Lorenzer 2002, 119f.).

Dies weist zunächst auf eine Verbindung von sensorischen und motorischen Abläufen auf einer hirnnorganisch, zentral-nervösen Organisationsebene hin (vgl. Lorenzer 2002, 122f.).

Auf dieser Ebene lassen sich neurophysiologische, beispielsweise bei den Reflexen „körperbildende Einschreibungen“ ausmachen, welche Freud als „Erinnerungsspuren“ bezeichnete (ebd.).

Dabei verwandte er die Begriffe „Sachvorstellung“ und „Erinnerungsspur“ synonym.

Neben der biologischen Komponente weisen die Erinnerungsspuren, welche „als die Inhalte des Unbewussten und d.h. des „Triebes“ vorgestellt werden“ (Lorenzer 2006, 17) auch eine soziale Dimension auf.

Denn jeder Gegenstand wird innerhalb einer konkreten Situation mit unseren Sinnen wahrgenommen, „stets [als] Moment einer Szene“ (Lorenzer 2002, 137).

Die Kombinationsmöglichkeiten sind dabei unendlich groß - „das Tableau dieser „Sachvorstellung“ offen [und] unabschließbar [...]“ (ebd.).

„Die Inhalte, die mittels der Körpersensorik, der Körpermotorik, nervöser und zentral-nervöser Registrierungen aufgenommen werden, sind soziale Inhalte, denn es sind Szenen dieser vom Menschen hergestellten Welt. Die Erinnerungsspuren sind mithin Abbildungen von sozialen Verhältnissen, von Szenen einer Lebenswelt.“ (Lorenzer 2002, 125).

„Der Aufbau der Verhaltensstruktur und der Aufbau der Körperstruktur stehen in einem Wechselverhältnis – sie folgen beide den Figuren des konkret ablaufenden Interaktionsspiels.“ (vgl. Lorenzer 2002, 126).

Dieses Interaktionsspiel beginnt bereits intrauterin. Zum einen durchdringen Außenreize unaufhörlich den mütterlichen Organismus und wirken auf den Fötus ein, zum anderen interagiert der Organismus der Mutter selbst permanent mit seiner Umwelt (vgl. Lorenzer 2002, 127).

Bereits pränatal nimmt das werdende Lebewesen an den sozialen Verhältnissen der mütterlichen Umwelt teil und wird über die vegetativen Reaktionen der Mutter auf diese, nachhaltig und tiefgreifend in seinen basalen Reaktionsweisen geprägt (ebd.).

Innerhalb dieser intrauterinen Mutter-Kind-Dyade entwickelt sich somit als Resultat dieses Wechselspiels aus Regungen des Kindes und seiner Abhängigkeit der Zufuhr von außen, die Triebstruktur des Kindes (vgl. Lorenzer 2002, 143).

Dies bleibt im postnatalen Zusammenspiel von Mutter und Kind anfänglich erhalten. Die „Registrierung und Organisation der Erlebnisstrukturen“ erfolgt weiterhin auf einer „sinnlich-organismischen Organisationsebene.“ (Lorenzer 1984, 86).

Bei dieser Zufuhr von außen handelt es sich keineswegs ausschließlich um den reinen Transfer von materiellen Substanzen. So ist auch die Bekundung der Grundbedürfnisse sowie die Befriedigung dieser, wie beispielsweise die Nahrungsaufnahme, in ein soziales Geschehen eingebettet (vgl. Lorenzer 2002, 143).

Neben der Beseitigung eines Mangels und somit des Unlustempfindens, bedarf es auch der Befriedigung der Wünsche, damit sich ein Lustempfinden einstellt. Die Qualität der Befriedigung ist dabei immer subjektiver Natur (ebd.).

„Die lustvolle Befriedigung verlangt eine Beseitigung des Mangels in denjenigen Formen, die der eignen Erwartung entsprechen. Denn die einzelnen Wünsche sind ja an konkrete Szenen gebunden, sie sind konkrete Szenen.“ (Lorenzer 2002, 143).

Die Sortierung ablaufender Situationen anhand ihrer Lust- bzw. Unlust-Qualität bildet somit die Grundlage der Affekte (vgl. Lorenzer 1984, 86).

Die Triebwünsche werden, als im Körper verankerte unbewusste Befriedigungserlebnisse, prägend für die Erwartungen an zukünftige Interaktionen (vgl. Lorenzer 1984, 86).

Die Interaktionen bzw. Triebbefriedigungen selbst schlagen sich in Form der „Erinnerungsspuren“ nieder und werden so zu „Interaktionsformen“ (vgl. Lorenzer 2002, 138).

Lorenzer fasst dies in der Formel:

„Interaktion – Interaktionsform – Interaktion“ (Lorenzer 2002, 138).

Aufgrund dieser vorsprachlichen, sinnlich unmittelbar im Körper verankerten Interaktionsformen, vermag sich das Unbewusste gegen die Einflüsse des Bewusstseins abzusichern (vgl. Lorenzer 2002, 160).

Falls diese Interaktionsformen bzw. Triebwünsche mit den in der Gesellschaft anerkannten Wertvorstellungen kollidieren, kommt es zu Triebkonflikten (vgl. Lorenzer 2002, 133).

Ernst Bloch sieht in dieser Fähigkeit des Unbewussten, als eigenständigem Sinn- und Wirksystem, sich gegen die Normen und Werte der Gesellschaft abzugrenzen und gleichzeitig Einfluss auf künftige Interaktionen zu nehmen, die Basis des Widerstandes im Subjekt (vgl. Lorenzer 2002, 156).

„Die Blochschen Überlegungen arbeiten eben diese Bedeutung heraus. Sie zielen auf Praxisänderungen, auf Änderungen des Verhaltens, der verhaltensbestimmenden Lebensentwürfe, Interaktionsformen, die sich gegen den sozialen Konsens vom Unbewußten her regen und durchsetzen wollen, um neue soziale Muster des Handelns, Denkens, der Arbeit und des sozialen Zusammenspiels zu erreichen. Neue Muster, die noch nicht in Sprache formulierbar (weil noch nicht anerkannt), noch nicht Sprache sind, sondern erst Sprache werden wollen, aber dennoch schon organisiert sind.“ (Lorenzer 2002, 157).

Auch Freud sah schon *„die untrennbare Einheit von Leib und Seele, von Lebenstrieb und Sinn im Unbewussten [als] Fundament eines emanzipatorischen Widerstandes gegen das schlechte Bestehende.“* (Lorenzer 2002, 61).

Der Körper ist *„nicht bloß Träger eines ihm auferlegten Sinnes [...] [sondern] steht vom Anfang des Lebens an als sinnvolles Wirksystem der zugewiesenen Sprache gegenüber.“* (ebd.).

Neben seiner Triebstruktur ist das Subjekt auch dem Wirksystem der Sprache ausgesetzt.

Ein „bewusstes Erleben“ bedarf der Kommunikationsfähigkeit. Kommunikation findet im Regelfall zuvorderst über die Sprache statt.

Ergänzend zu den im Körper verankerten Interaktionsformen, bedarf es für die Sprache der „Wortvorstellungen“. (vgl. Lorenzer 2006, 19).

Das Bewusstwerden ist daher mit dem „Zur-Sprache-Kommen“ gleichzusetzen. Es beschreibt die Verbindung von Erinnerungspuren und Wortvorstellungen. Die „unbewusste Verdrängung“ ist somit die Entkopplung von Erinnerungsspur und Wortvorstellung. Die abgetrennten Erinnerungsspuren bleiben im Unbewussten jedoch weiterhin wirksam (ebd.).

Der Erwerb der Sprache ist nur in gemeinsamer Interaktion möglich.

„Wenn mit der Spracheinführung die Interaktionsform den Rang einer symbolischen Interaktionsform gewinnt, ist der kreative Moment der Mutter-Kind-Dyade auf dem Höhepunkt angekommen. Die Mutter-Kind-Dyade hat individuelles Bewußtsein produziert – aus der Synthese von Natur und gesellschaftlicher Praxis heraus. [...] [Das] Resultat ist das gemeinsame Sprachspiel, das subjektive Struktur als individuelle freigibt.“ (Lorenzer 2015, 251).

Da Sprache immer innerhalb konkreter Situationen, konkreter Szenen, eingeführt wird, werden die bestehenden Erinnerungsspuren mit dem „Wort“ verknüpft, welches der konkreten Einführungssituation Bedeutung verleiht. Die Bedeutung des Wortes ist also abhängig von der Einführungsszene (vgl. Lorenzer 2006, 19).

Das „Wort“ ist dabei zunächst der akustische oder visuelle äußerliche Reiz. Damit es zum „Bedeutungsträger“ wird, muss es durch äußere Zeichen innerhalb von Szenen mit innerlichen Erinnerungsspuren verknüpft werden (vgl. Lorenzer 2006, 20).

Aus dieser Verknüpfung erwächst die „Objektvorstellung“, als Produkt eines „*verwirklichte[n] Associationsvorgang[s], de[n] die aufgeführten Elemente visueller, akustischer und kinästhetischer Herkunft miteinander eingehen.*“ (Lorenzer 2006, 20).

Der Sprache kommen somit mehrere Aufgaben und Funktionen zu. Dabei fungiert sie in unterschiedlicher symbolischer Art und Weise.

Susanne Langer untergliedert das Instrument Sprache, innerhalb der Symbollehre, als diskursives und präsentatives Symbol.

Die Sprache in ihrer diskursiven Form weist folgende Eigenart auf:

„Nun ist aber die Form aller Sprachen so, daß wir unsere Ideen nacheinander aufreihen müssen, obgleich Gegenstände ineinander liegen; so wie Kleiderstücke, die übereinander getragen werden, auf der Wäscheleine nebeneinander hängen. Diese Eigenschaft des verbalen Symbolismus heißt Diskursivität; ihretwegen können überhaupt nur solche Gedanken zur Sprache gebracht werden, die sich dieser besonderen Ordnung fügen; jede Idee, die sich dieser „Projektion“ nicht eignet, ist unaussprechbar, mit Hilfe von Worten nicht mittelbar.“
(Lorenzer 2002, 73; zit. n. Langer 1965, 88).

In dieser Form reproduziert und schützt die Sprache herrschaftskonforme Strukturen, Werte und Normen (vgl. Lorenzer 2002, 156).

Gesetzt den Fall, dass sich die abzubildenden Sachverhalte in diese diskursiv, übersetzbare Ordnung einfügen lassen, können sie kurzfristig die verschiedensten Verbindungen eingehen. Es können reale und irrealen Situationen innerhalb der unterschiedlichen Zeitformen beliebig kombiniert werden (vgl. Lorenzer 2002, 74f.). So ermöglicht das Sprechen, als eine Art „Probearbeiten“, Planung und Reflexion (vgl. Lorenzer 2006, 29).

Andererseits wirkt sich die Sprache in diskursiver Form bereits schon auf bloße „Entwürfe“ kontrollierend aus. Die stärkste Form der Kontrolle liegt in der Verdrängung der Erinnerungsspuren, als Entwürfe sozial anstößigen Handelns. Hier werden Wort- und Sachvorstellungen voneinander getrennt und die Erinnerungsspuren verbleiben somit im Unbewussten (vgl. Lorenzer 2006, 28f.).

In dieser Form stellt die Sprache kein geeignetes Medium dar um dem Anspruch und Vorhaben der Psychoanalyse gerecht zu werden. Um sie für ein Verständnis der Leiden und für eine Behandlung dieser fruchtbar zu machen, muss das Sprachverständnis über den diskursiven, manifesten Gehalt des Gesagten hinausgehen.

Wenn nun also das Unbewusste, Verdrängte, sprachlos ist, „*weil es so sehr verboten ist, daß nicht einmal das Denken darüber erlaubt ist*“ (Lorenzer 2002, 70) und das Bewusste durch die Sprache reglementiert wird, bedarf es eines erweiterten Sprachverstehens.

Ein Rückgriff auf die vorsprachliche Ebene kann helfen.

Unterhalb der sprachlich-symbolischen Interaktionsform, erkannte Freud die „sinnlich-symbolische“ Interaktionsform. Diese beschrieb er ausführlich am „Garnrollen-Spiel“ seines Enkels (Lorenzer 2006, 25ff.).

Freud beobachtete, wie das Kind eine Garnspule aus seinem Sichtfeld verschwinden ließ und dabei einen langgezogenen Ton ausstieß, den Mutter und Großvater übereinstimmend als „fort“ interpretierten. Im Anschluss zog das Kind die Spule wieder hervor und äußerte ein freudiges „da“. Freud interpretierte diesen vorsprachlichen Akt als Spiel des Kindes, indem es das Fortgehen und Wiederkehren der Mutter inszenierte. Im Unterschied zur Realität, in der das Kind keinen Einfluss auf das Gehen und Kommen der Mutter hatte, konnte es im Spiel über das Entschwinden und Hervorkommen der Garnrolle selbstständig verfügen (ebd.).

Es werden also zwei Erlebnissituationen, zum einen Mutter und Kind, zum anderen Kind und Garnrolle, auf einer sensomotorischen Ebene miteinander verknüpft (ebd.).

Das Kind ähnelt in seinem Entwicklungsstadium des Vorsprachlichen, dem Unbewussten. In „präsentativer“ Form kann allerdings auch die Sprache „sinnlich-unmittelbares“ symbolisieren.

Susanne Langer verweist auf den, der Sprache immanenten, „wortlosen Symbolismus“.

Präsentative Symbolik umfasst demnach alles, „*was dem „logischen Jenseits“, dem Bereich des „Unsagbaren“ angehört*“ (Lorenzer 1970, 51). Zu diesem Bereich werden Mythen, Musik sowie die bildenden Künste gezählt. In besonderem Maße wohnt der Sprache die präsentative Symbolik in der Poesie inne (ebd.).

„Der präsentative Symbolismus zeichnet sich dadurch aus, daß eine Vielzahl von Begriffen in einem einzigen totalen Ausdruck zusammengezogen werden kann, ohne daß diesen einzelnen Begriffen durch die den Gesamtausdruck konstituierenden Teile jeweils entsprochen wird. Die Psychoanalyse bezeichnet diese in der Traumsymbolik zuerst entdeckte Eigentümlichkeit als „Verdichtung“.“ (Lorenzer 1970, 52; zit. n. Langer 1965, 191).

„Die Doppelnatur der Sprache als diskursives Symbolsystem mit der Möglichkeit zur präsentativen Symbolkonstellation bietet [...] eine großartige Schwellensituation.“ (Lorenzer 2002, 77).

Dies verdeutlicht Freud bereits anhand der Traumdeutung. Im Traum verbinden sich Erinnerungsspuren zu mehr oder minder widerspruchsvollen Komplexen. Diese vorsprachlichen Szenen müssen nun in das diskursive Sprachsystem überführt werden, indem die Erinnerungsspuren mit Wortvorstellungen konkret zur „Traumerzählung“ verbunden werden (vgl. Lorenzer 2006, 29f.).

Im diskursiven Sprachsystem schimmert also beispielsweise in Form von „Fehlleistungen“ der latente Sinngehalt hindurch. Diese latenten Bedeutungen sind in „Bildern“ gefasst und in Szenen eingebettet. Eine Szene steht dabei in mehrere dramatischen Zusammenhängen (vgl. Lorenzer 2002, 72).

Auf diesen Annahmen gründet das „szenische Verstehen“ in der Psychoanalyse.

Das szenische Verstehen erweist sich somit als *„Schaltstelle der Entschleierung des latenten Sinnes.“* (Lorenzer 2002, 77).

„Indem der Psychoanalytiker im „szenischen Verstehen“ sich bemüht, die denotierende Bedeutung der Rede zu überhören, um sich in „gleichschwebender Aufmerksamkeit“ bildhafte Szenen unabhängig vom logischen Gedankenfluß aufscheinen zu lassen, nimmt er die Sprache in ihrer präsentativen Symbolgestalt.“ (Lorenzer 2002, 76).

Der oder die Psychoanalytiker*in muss sich folglich auf die Selbstdarstellungen der zu analysierenden Person einlassen und ausdrücklich darauf verzichten, sich durch die Erhebung objektiver Daten, dem Erleben des oder der Analysand*in nähern zu wollen (vgl. Lorenzer 2002, 64).

„Das wichtigste Instrument der psychoanalytischen Untersuchung ist [somit] das szenische Verstehen als Verstehen von Lebenssituationen, von Szenen des menschlichen Alltags- und zwar in subjektiver Perspektive, denn die Leidensdarstellung soll ja ganz und gar als subjektives Erlebnis verstanden werden. Es geht um Formen des sozialen Zusammenlebens in subjektiven Erlebnisfiguren.“ (Lorenzer 2002, 64).

„Nur so kommt das subjektive Erleben in seiner subjektiven Besonderheit zu Wort, und nur über das Verstehen des subjektiven Erlebens läßt sich die konkrete Lage eines Menschen an seinem sozialen geschichtlichen Ort ausmachen.“ (Lorenzer 2002, 66).

Vor diesem psychoanalytischen Hintergrund entwickelte Alfred Lorenzer eine sozialwissenschaftliche Fragestellung:

„Lässt sich die gesellschaftliche Produktion von Unbewusstheit – sozial verpönte Wünsche und Bedürfnisse, un(v)erträgliche Vorstellungen und konflikthafte Phantasien – empirisch erforschen und erkennen?“ (König et al. 2020, 105).

Um dieser Frage nachgehen zu können, bedarf es der Übertragung des psychoanalytischen Verfahrens auf die Kulturanalyse, hier im speziellen auf die Literaturkritik. Literatur wird dabei als *„eigenständiges Sozialisationsinstrument, als Versuch, „kollektiv problematische Verhaltensformeln zur Debatte zu stellen“, [...]“* verstanden (Lorenzer 2006, 174).

Die tiefenhermeneutische Analyse zielt, anders als die psychoanalytische Kur, nicht auf eine Veränderung des Mitteilenden ab, sondern untersucht die *„Wirkung des Textes auf den Leser/Interpreten“* (ebd.).

Doch wie in der psychoanalytischen Behandlung, bilden Handlungs- und Verhaltensformel den Gegenstand des Verstehens (vgl. Lorenzer 2006, 174).

„Auch diese Analyse ist eine lebenspraktische, die zwischenmenschliches Interagieren auf einsozialisierte (bzw. einzusozialisierende) Interaktionsformeln zurückführt; entsprechend dieser Ausrichtung auf Beziehungsformeln, nähert sie sich in „szenischem Verstehen“ ihrem Untersuchungsgegenstand.“ (Lorenzer 2006, 174).

Und ebenfalls wie in der psychoanalytischen Therapie *„wird der manifeste Textsinn in einem „kritischen“ Zugriff „problematisiert“, und das schließt ein: Auch hier wird unterhalb der Ebene bewußter, bewußtseinsfähiger Bedeutungen eine unbewußte aber lebenspraktisch wirksame Ebene von Verhaltensanweisungen gesucht.“* (ebd.).

Die psychoanalytisch-tiefenhermeneutische Literaturinterpretation befasst sich daher konkret mit der Frage: *„Was macht der Text offenkundig und verschwiegenermaßen mit dem Leser?“* (Lorenzer 2006, 175).

Das „Offenkundige“ ist dabei im manifesten Sinngehalt, das „Verschwiegene“ im latenten Sinngehalt zu verorten (vgl. Lorenzer 2006, 175).

Der manifeste Sinngehalt eines Textes darf dabei nicht als eine Art *„Durchgangsstation“* für die Erschließung des latenten Sinns missverstanden werden (vgl. Lorenzer 2006, 190).

Im manifesten Sinn repräsentieren sich Verhaltensweisen, welche auch als Ausdruck sozialer Regulation *„(symbolischer und nicht symbolischer Interaktionsformen)“* (Lorenzer 2006, 190) anzusehen sind. Diese können beispielsweise durch Verweise auf Vorbilder

oder spezifische Leitlinien ausgedrückt werden. Des Weiteren drückt sich im manifesten Sinn die Intension des Autors oder der Autorin aus (ebd.).

„Der manifeste Sinn ist die sozial zugelassene Bedeutung des Textes, wobei Konsens sich aufs herrschende Normensystem einer ganzen Gesellschaft oder aber nur auf das einer kleinen Gruppe beziehen kann.“ (Lorenzer 2006, 190).

Die latente Bedeutung eines Textes fasst hingegen die nicht anerkannten, nicht konsens- und daher auch nicht bewusstseinsfähigen Interaktionsformen. Der Ausschluss einzelner Interaktionsformen vollzieht sich wie beim manifesten Sinn entweder aufgrund des allgemeinen öffentlichen Konsens oder aufgrund gruppenspezifischer Ausrichtungen (vgl. Lorenzer 190f.).

Um sich der Erschließung der latenten Bedeutung eines Textes anzunähern, bedarf es der Anwendung der psychoanalytischen Verfahren der „gleichschwebenden Aufmerksamkeit“ und der „freien Assoziation“.

Daher ein Rückgriff auf das von Freud beschriebene Prinzip der psychoanalytischen Dyade und die notwendige Grundhaltung des oder der Analytiker*in.

„Die Grundhaltung des Psychoanalytikers, „sich nichts besonders merken zu wollen und allem, was man zu hören, bekommt, die nämliche „gleichschwebende Aufmerksamkeit“ ... entgegenzubringen“, bildet „das notwendige Gegenstück zu den Anforderungen an den Analysierten, ohne Kritik und Auswahl alles zu erzählen, was ihm einfällt.“ (Lorenzer 2006, 178; zit. n. Freud 1912, 377).

Dabei birgt die „gleichschwebende Aufmerksamkeit“ eine besondere Schwierigkeit für den oder die Analytiker*in.

Freud formuliert:

„Die Regel für den Arzt lässt sich so aussprechen: Man halte alle bewussten Einwirkungen von seiner Merkfähigkeit fern und überlasse sich völlig seinem „unbewussten Gedächtnisse“, oder rein technisch ausgedrückt: Man höre zu und kümmere sich nicht darum, ob man sich etwas merke. Was man auf diese Weise bei sich erreicht, genügt allen Anforderungen während der Behandlung. Jene Bestandteile eines Materials, die sich bereits zu einem Zusammenhang fügen, werden für den Arzt auch bewußt verfügbar; das andere, noch zusammenhangslose, chaotisch ungeordnete scheint zunächst versunken, taucht aber bereitwillig im Gedächtnis auf, sobald der Analysierte etwas Neues vorbringt, womit es sich in Beziehung bringen und wodurch es sich fortsetzen kann.“ (Lorenzer 2006, 178f. zit. n. Freud 1912, 377f.).

Für die „gleichschwebende Aufmerksamkeit“ bedarf es folglich der Fähigkeit sich auf das Gesagte einzulassen, es wirken zu lassen und seine eigene Person gewissermaßen als Resonanzraum zur Verfügung zu stellen.

„Wie der Analytierte alles mitteilen soll, was er in seiner Selbstbeobachtung erhascht, mit Hintanhaltung aller logischen und affektiver Einwendungen, die ihn bewegen wollen, eine Auswahl zu treffen, so soll sich der Arzt in den Stand setzen, alles ihm Mitgeteilte für die Zwecke der Deutung, der Erkennung des verborgenen Unbewußten zu verwerten, ohne die vom Kranken aufgebene Auswahl durch eine eigenen Zensur zu ersetzen, in eine Formel gefasst: er soll dem gegebenen Unbewußten des Kranken sein eigenes Unbewußtes als empfangendes Organ zuwenden, sich auf den Analytierten einstellen wie der Receiver des Telephons zum Teller eingestellt ist. Wie der Receiver die von Schallwellen angeregten elektrischen Schwankungen der Leitung wieder in Schallwellen verwandelt, so ist das Unbewußte des Arztes befähigt, aus den ihm mitgeteilten Abkömmlingen des Unbewußten, welches die Einfälle des Kranken determiniert hat, wiederherzustellen.“ (Lorenzer 2006, 180; zit. n. Freud 1912, 381f.).

Die Abkömmlinge sind als eine Art verbindende Boten aus dem Unbewussten zu verstehen. Sie ermöglichen, jenseits der regulierenden diskursiven Sprache, der Widerständigkeit des Unbewussten, zum Vorschein zu kommen.

„Durch die freie Assoziation entzieht sich – tendenziell – der Analysand dem Diktat, der „Zensur“ der sprachlich organisierten Regeln. [...] Sie lenkt das Augenmerk des Analytikers auf die soziale, lebenspraktisch, verhaltensbestimmende Bedeutung der Mitteilung des Analysanden. Dessen Aussagen präsentieren sich als Gefüge von „Szenen“ und zwar, von unbewußten Szenen, und das heißt von „verborgenen szenischen Entwürfen“.“ (Lorenzer 2006, 182).

Der oder die Analytiker*in muss die freien Assoziationen des oder der Analysand*in nach dem Prinzip der Übertragung und Gegenübertragung auf sich wirken lassen. Und die Sprache in ihrer präsentativen Symbolform wahrnehmen.

Für die tiefenhermeneutische Literaturkritik ergibt sich, wie bereits erwähnt, die Notwendigkeit der Anpassung und Auslegung der Begriffe „gleichschwebende Aufmerksamkeit“ und „freie Assoziation“.

Die Funktion der freien Assoziation innerhalb der psychoanalytischen Patienten-Analytiker-Dyade übernimmt in der Literaturanalyse gewissermaßen der Text selbst. Zum einen sichert er sich durch seine „Festigkeit“ gegen den „interpretatorischen Wildwuchs“ ab (vgl. Lorenzer 2006, 183). Zum anderen treten die „Abkömmlinge“ des Unbewussten

in Form der „Fehlleistungen“ und anderen „Irritationen“ in Erscheinung. Die Irritationen markieren hierbei jene Stellen des Textes, an denen der oder die Rezipierende bei sich Affekte, während des „Sich-Einlassens“, wahrnimmt.

„In der „Irritation durch den Text“ macht sich ebenso die Eigenart des Textes bemerkbar wie die Offenheit, das heißt Sensibilität des Analytikers.“ (Lorenzer 2006, 183).

4.3.2 Methodologie und Methode der Tiefenhermeneutik

Achim Würker fasst die zentralen methodischen Überlegungen Lorenzers für ein tiefenhermeneutisches Verstehen der latenten Sinngehalte von Texten folgendermaßen:

- *„Ausschlaggebend ist erstens die Offenheit, mit der die/der Interpretierende sich auf den Text einlässt, was sowohl eine lebenspraktische Perspektive impliziert als auch die Sensibilität zu erspüren, was der Text an Reaktionen (Gegenübertragungen) auslöst.*
- *Es kommt zweitens darauf an, den Text assoziativ zu erschließen und sich irritieren zu lassen, um Assoziationen wie Irritationen als Bezugspunkt des Verstehens nutzen zu können.*
- *Drittens ist dabei [...] die Aufmerksamkeit nicht auf die diskursiv-logische Qualität des Textes gerichtet, sondern auf eine szenisch-bildhafte Aussagekraft.“ (Würker 2007, 45f.).*

Bezüglich des methodologischen Vorgehens komprimiert Würker die Ausführungen Lorenzers wie folgt:

- *„Es ist der radikal subjektive Ansatz der Irritationen und Assoziationen und die wirkungsanalytische Sensibilität gegenüber der Übertragungs- und Gegenübertragungsdynamik.*
- *Es ist die der sozialisationstheoretischen Bestimmung des Unbewussten entsprechende Konzentration auf szenisch-bildhafte Ausdrucksformen.*
- *Es ist die Austarierung von Deutungen im kommunikativen Zusammenspiel, sei es die der mündlichen Auseinandersetzungen in der therapeutischen Dyade, sei es die schriftbezogene in der Interpretationsgruppe.“ (Würker 2007, 57f.).*

Die Interpretationsgruppe übernimmt dabei, zusätzlich zur „Festigkeit“ des Textes, eine schützende Funktion vor potenziellem „interpretatorischem Wildwuchs“ (vgl. Würker 2007, 55).

Die Gruppenmitglieder bringen neue Irritationen, Assoziationen und Deutungen ein und ermöglichen so, die bisherigen Deutungen auf ihre Plausibilität hin zu überprüfen (ebd.).

Um der Gefahr vorzubeugen, dass sich die Gruppe auf eine Deutung einigt und somit eine Horizonterweiterung erschwert, sieht Lorenzers Konzept vor, dass ein Mitglied der Gruppe eine moderierende Funktion übernimmt. Dieses folgt der Auseinandersetzung über das Leser-Text-Verhältnis ebenfalls mit gleichschwebender Aufmerksamkeit und meldet seine eigenen Irritationen an die Gruppe zurück (vgl. Würker 2007, 56).

Dörr und Würker empfehlen, in Anlehnung an Freuds „Ratschläge für den Arzt bei der psychoanalytischen Behandlung (1912)“, sich dem Text nach dem Prinzip des szenischen Verstehens zuzuwenden.

„Noch eines, ehe wir beginnen. Die Diskussionsbeiträge sollen sich doch in einem Punkte von einer gewöhnlichen wissenschaftlichen Arbeit bzw. Diskussion unterscheiden. Während Sie sonst mit Recht versuchen, in Ihrer Analyse und Darstellung den Faden des Zusammenhanges festzuhalten, und alle störenden Einfälle und Nebengedanken abweisen, [...] sollen Sie hier anders vorgehen. Sie werden beobachten, dass Ihnen während Ihrer Beschäftigung mit dem Interviewtext verschiedene Gedanken kommen, welche Sie mit gewissen kritischen Einwendungen zurückweisen möchten. Sie werden versucht sein, sich zu sagen: Dies oder jenes gehört nicht hierher oder es ist ganz unwichtig oder es ist unsinnig, man braucht es darum nicht zu sagen. Geben Sie dieser Kritik niemals nach und sagen Sie es trotzdem, ja gerade darum, weil Sie eine Abneigung dagegen verspüren. [...] Sagen Sie also alles, was Ihnen durch den Sinn geht und vergessen Sie nie, dass dazu größtmögliche Aufrichtigkeit notwendig ist, und gehen Sie nie über etwas hinweg, weil Ihnen dessen Mitteilung aus irgendeinem Grunde unangenehm ist. Zwingen Sie sich auch nicht zu einer streng disziplinierenden Aufmerksamkeit gegenüber dem Text und den Beiträgen in der Diskussion. Sowie man nämlich seine Aufmerksamkeit absichtlich bis zu einer gewissen Höhe anspannt, beginnt man auch unter dem dargebotenen Materiale auszuwählen; man fixiert das eine Stück besonders scharf, eliminiert dafür ein anderes und folgt bei dieser Auswahl seinen Neigungen. Gerade dies darf man aber nicht; folgt man bei der Auswahl seinen Erwartungen, so ist man in Gefahr, niemals etwas anderes zu finden, als was man bereits weiß; folgt man seinen Neigungen, so wird man sicherlich die mögliche Wahrnehmung fälschen. [...]

Wie Sie sehen, ist die Vorschrift, sich alles gleichmäßig zu merken, das notwendige Gegenstück zu der Anforderung, ohne Kritik und Auswahl alles wahrzunehmen und zur Diskussion zu stellen, was einem einfällt. Benimmt man sich als Interpretierender anders, so macht man zum großen Teile den Gewinn zunichte, der aus der Befolgung der zuvor formulierten Regel beim Zugang zum Interviewtext resultiert. Die Regel für den Interpretierenden lässt sich so aussprechen: Man halte alle bewussten Einwirkungen von seiner

Merkfähigkeit ferne und überlasse sich so gut es geht seinem ‚unbewussten Gedächtnisse‘, oder rein technisch ausgedrückt: Man lese und höre zu und kümmere sich nicht darum, ob man sich etwas merke. Was man auf diese Weise bei sich erreicht, genügt allen Anforderungen der tiefenhermeneutischen Interpretation. Jene Bestandteile des Materials, die sich bereits zu einem Zusammenhänge fügen, werden für Sie auch bewusst verfügbar; das andere, noch zusammenhanglose chaotisch ungeordnete, scheint zunächst versunken, taucht aber bereitwillig in Ihrem Gedächtnisse auf, sobald Ihnen etwas Neues einfällt oder ein Diskutant etwas Neues vorbringt, womit es sich in Beziehung bringen und wodurch es sich fortsetzen kann. (Dörr/Würker 2008, 42f.)

Den hier nachfolgend verschriftlichten tiefenhermeneutischen Auswertungsergebnissen gingen Gruppeninterpretationen voraus, deren Vorgehen sich an diesen Ausführungen orientierte.

5 Darstellung der Forschungsergebnisse

Nachdem nun das Forschungsdesign und die theoretischen Grundlagen der Datenauswertungen dargestellt wurden, sollen nachfolgend die Ergebnisse der Datenauswertung vorgestellt werden. Hierzu sollen das Genogramm und die Chronologie zunächst jeweils einen Überblick zur Familienkonstellation und zur Fallgeschichte ermöglichen. Im Folgenden werden auf Grundlage der Theorien Pierre Bourdieus, die Materialien auf das Kapitalvolumen und die Kapitalstruktur der Interviewpartner hin ausgewertet. Daran schließen sich die Darstellungen der tiefenhermeneutischen Auswertungsergebnisse an.

5.1 Genogramm der Familie Kozakewicz

5.2 Chronologie Jason Kozakewicz

Alle Namen und Orte wurden anonymisiert. Die Chronologie wurde auf Basis des Interviews sowie verfasster Memos erstellt.

5.2.1 Familiengeschichte

Jason Kozakewicz wird 2002 in Bautzen, unweit der deutsch-tschechischen Grenze, geboren. Er ist das erste Kind seiner vietnamesisch-stämmigen Mutter (vgl. Z. 328) und seines deutschen Vaters. Von diesem erhält Jason zunächst den Nachnamen Kalb (Z. 315). Der Vater verlässt Mutter und Sohn kurz nach dessen Geburt (vgl. Z. 203).

Über seine Mutter berichtet Jason, dass sie selbst eine „*schwere Kindheit*“ (Z. 196) gehabt habe und durch das viele Alleinsein mit ihm überfordert gewesen sei (vgl. Z. 202-203).

Mutter und Sohn verziehen nach der Trennung nach Frankenthal und begründen dort einen Haushalt mit Herrn Kozakewicz. Dieser wirkt auf eine Namensänderung hin, weshalb Jason nun Kozakewicz mit Nachnamen heißt (vgl. Z. 315). Jasons Mutter und Herr Kozakewicz bekommen eine gemeinsame Tochter. Über seine Stiefschwester berichtet Jason, dass es mit ihr „*nie Probleme*“ gegeben habe und sie einander „*total lieb*“ hätten (Z. 200-201). Der Stiefvater hingegen sei ein „*Säufer*“ gewesen und habe ihn „*geschlagen*“ (Z. 198). In Folge dessen hätte es begonnen zwischen Jason und seiner Mutter zu „*kriseln*“ (Z. 199), weshalb sich diese von Herrn Kozakewicz getrennt habe (vgl. Z. 200).

Daraufhin ziehen die Mutter, Jason und seine Stiefschwester nach Wiesloch um. Dort besucht Jason zunächst ein Gymnasium (vgl. Z. 165.).

Die Mutter lernt ihren jetzigen Partner kennen (Z. 205) „*von dem [Jason] auch eine kleine Schwester [hat].*“ (Z. 206). Der neue Partner der Mutter sei „*öfters vorbei gekommen*“ (Z. 207) und habe sich zunehmend in die Erziehung von Jason „*eingemischt*“ (Z. 208). Zwischen Jason und seiner Mutter sei es immer öfter zu Streitigkeiten gekommen, woraufhin die Mutter das Jugendamt eingeschaltet habe (vgl. Z. 209-210).

Des Weiteren habe die Mutter ihn während seiner Kindheit bei zahlreichen Psychologen vorgestellt.

„*Und meine Mum hat mich auch viel zu Psychologen geschleppt, weil sie immer dachte, mit mir wär was schief und so.*“ (Z. 211).

Während seines Aufenthaltes in der geschlossenen Unterbringung verschlechtert sich der Kontakt zur Mutter stark.

„Und ja, hat dann angefangen, dass, dass wir uns öfters am Telefon angeschrien haben und so.“ (Z. 223-224). Ich hab angerufen [...] (Z. 225). Und (.) die is dann ran gegangen und hat wirklich gesagt: „Warum rufst du an, willst du mir schon wieder den Tag ver-sauen?“ (Z. 228-229). „Und daraufhin hab ich beim Jugendamt en paar Briefe geschickt, eh, dass ich möchte, dass ihr das Sorgerecht entzogen wird. Weil (.) sie mich immer nur ins nächste Heim, ins nächste Heim, ins nächste Heim. Und ich da begründet hab halt, dass das nich gut für meine Erziehung ist und meinen weiteren Lebensverlauf. Dann hat- ten wir ne An- hörung [...] (Z. 231-235). „Und ihr [wurde] das Sorgerecht entzogen [...] (Z. 238).

Mittlerweile hat Jason wieder Kontakt zu seiner Mutter und seinen Schwestern.

„Eh, ich hab (.) tatsächlich jetzt mit meiner Mutter wieder geschrieben, die Tage. Und mit ihr telefoniert, war eigentlich ganz okay. Und sie hat auch gemeint, dass meine kleine Schwester mich richtig vermisst und so. (.) Und wir, wir schreiben ab und zu.“ (Z. 262- 264). „Jetzt war halt bisschen schlecht, wegen dem Covid-19-Test halt. Sonst hätten wir uns am Wochenende aufnen Kaffee getroffen. Die arbeitet hier in Heidelberg im Frau- enhaus.“ (Z. 265-266).

5.2.2 Bildungs- und Hilfesgeschichte

Mit elf Jahren wird Jason das erste Mal in einem Erziehungshilfezentrum in Michelstadt nach § 34 SGB VIII vollstationär untergebracht. Der Aufenthalt dauert acht Monate und wird von Einrichtungsseite her beendet (vgl. Z. 10-12). Zu ambulanten Hilfen im Vorfeld ist nichts bekannt.

Von Michelstadt aus wird Jason „zum Übergang“ (Z. 13) für zwei Wochen in eine Inob- hutnahmestelle in der Nähe von Heilbronn gebracht (vgl. Z. 12-13).

Von dort aus wird Jason in Heppenheim in einer vollstationären Einrichtung weiterhin nach § 34 SGB VIII untergebracht. Dort lebt er drei Jahre lang und erklärt:

„Da hab/ Bin ich, so ziemlich aufgewachsen.“ (Z. 14).

Jason berichtet während seines Aufenthaltes in Heppenheim aufgrund von Entweichun- gen „öfters ma´ nach Dielheim geschickt“ (Z. 16) worden zu sein. Dort befindet sich die nächstgelegene Inobhutnahme-Einrichtung. Daraufhin habe er „gar keinen Bock mehr“

gehabt und sei „die ganze Zeit nur noch bei Kollegen und [...] auf der Straße“ (Z. 17-18) gewesen. Dort sei er ein „biss/ bisschen in den Drogenkonsum abgerutscht und so.“ (Z. 18).

Er berichtet von Cannabiskonsum, Zigaretten, Alkohol sowie Amphetaminen (vgl. Z. 406-407).

In Folge dessen sei er nach § 1631b BGB geschlossen untergebracht worden.

„Dann wurd ich in ein geschlossenes (.) Heim geschickt, in der Nähe von Bruchsal, Stutensee. (.) Wirklich mit Gittern vor den Fenstern und sowas, also das wirklich wie Haftvermeidung gewesen. Da war ich auch ein Jahr lang. Und (.) dann (.) bin ich da raus- (.) geflogen. Also die Maßnahme wurde beendet, weil die da keinen Sinn mehr drin gesehen haben.“ (Z. 18-22).

In diesem Zusammenhang erklärt er:

„Oh, Geschlossene, (.) das war schon ne stramme Sache. Das is wirklich, (4) das is ein Gebäude, da sind zwei Gruppen. Du kommst nich aus diesen Gruppen raus. Du wirst mittags eine Stunde eingeschlossen. (.) Und so, is auch alles abgeschlossen, Besteck, alles. (.) Und ehm, du wirst dann auch die ganze Nacht über eingeschlossen, hast dann Gitter vor den Fenstern und eh, komplett kaputt und so. Du dürftest dreimal am Tag raus zum Rauchen, für ne halbe Stunde. Und ja, auch vier Meter hoher Zaun, so ganz normaler/ Wie so Gartenzaun, [I: Mhm.] der oben abgeschrägt is. Und ja, du bist da auch nicht rausgekommen großartig, [...]“ (Z. 91-97).

Besonders ausführlich schildert er das Stufensystem, welches die Grundlage des pädagogischen Konzeptes der Einrichtung darstellt.

„Da gibt's nen Stufensystem. Stufe eins, da darfst du gar nichts. Stufe zwei, (.) darfst du mit zum Einkaufen. Stufe drei, (.) darfst du ehm, ne Stunde in den Hof, unabhängig vom Rauchen. Und eh, Stufe vier, darfst du dann auch mal mit, so. Das war ja auch in der Nähe von Bad Herrenalb, sind wir mal mit Kleidergeld ins Outlet gefahren und so, waren einkaufen. Oder wir waren mal mit Betreuern Billardspielen. (...) Und du hattest ne Stunde Ausgang auf Stufe vier, wo du vom Gelände dürftest und halt Handy bekommen hast, wieder, mhm, ja.“ (Z. 98-104).

„Und (.) dann (.) bin ich da raus- (.) geflogen. Also die Maßnahme wurde beendet, weil die kein Sinn mehr darin gesehen haben.“ (Z. 21-22).

Im Anschluss daran sei eine intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII in Mühlacker initiiert worden. Dort lebt Jason innerhalb eines betreuten Wohnprojektes in einem Wohnwagen auf einem Campingplatz. Über die Zeit auf dem Campingplatz berichtet er:

„Das war ne speziell auf mich zugeschnittene Maßnahme. (...) Also das war halt vorübergehend und da hab ich einen Campingwagen bekommen, und auf dem Campingplatz hab ich halt mitgearbeitet und so. Wurd´ da in den Tagesablauf integriert, als wär ich ein Mitarbeiter. Konnt da halt gratis mitessen und so. Und hab da mitgeholfen bei Events, und Poolfilter auswechseln, alles sowas, Hecken schneiden. Und das sollte (.) zur, zum Probelauf sein für ne Wohnung.“ (Z. 68-73).

Im Allgemeinen äußert sich Jason positiv über seinen Aufenthalt auf dem Campingplatz. Als er allerdings beginnt, in Pforzheim auf die Berufsschule zu gehen und dort durch den Kontakt zu Gleichaltrigen mit vertrauten Gewohnheitsmustern konfrontiert wird, schwänzt er bereits in der ersten Woche die Berufsschule und fängt wieder an zu kiffen (vgl. Z. 73-78). Nach kurzer Zeit kommt es zu übermäßigem Alkoholkonsum auf dem Campingplatz, woraufhin Jason als Sanktion seine *„Gelder gestrichen“* (Z. 85) werden. Dies führt bei ihm zu Frustration und Rückzug.

„Dann gar keine Motivation mehr gehabt. Bin gar nich mehr gekommen, hab mein eigenes Ding gemacht und so, ja.“ (Z. 85- 87).

Nach Beendigung dieser Maßnahme kommt Jason in eine *„Auffangstation für obdachlose Jugendliche“* (Z. 29). Dort verbringt er insgesamt acht Monate. Zunächst scheint dieses Setting passend zu sein. Dann beginnen jedoch Gerichtsverhandlungen (vgl. Z. 30-31) wegen Delikten aus Heidelberg und Pforzheim (vgl. Z. 58). Es wird ein Sammelverfahren in zehn Fällen eröffnet, in dem Jason wegen Diebstahls, Handydiebstahls und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz angeklagt wird (vgl. Z. 146-149). Er wird zu einer Bewährungsstrafe von *„Drei Jahre[n] auf acht Monate“* (Z. 59-60) verurteilt.

Innerhalb der Einrichtung kommt es zu einem weiteren Vorfall.

„Dann kam irgendwann die Situation, wir ham ein paar Neue bekommen. Ich hab mich mit dem en bisschen verkracht, hab mich mit dem nich verstanden, alles easy. (...) Und dann wurd irgendwann mal mein Zimmer kontrolliert. Ich kam nach Hause und weil mein Mitbewohner erzählt hat, ich hätt, ähh, (.) Drogen in meinem Zimmer gebunkert, dies das. Und ehm, hab darauf einen Herausschmiss angedroht bekommen. (...) Kurzschlussreaktion, ich hab mir den Typen geschnappt, in der Stadt, nachmittags. Und hab ihn mal

ordentlich zurechtgewiesen. Darauf bin ich aus der Wohngruppe rausgeflogen.“ (Z. 32-39).

Im Anschluss an diese Maßnahme verbringt Jason noch einmal vier Wochen in einer „Obhutnahmestation“ (Z. 40) in Pforzheim.

„Und (..) die ham mir dann am Ende irgendwann gesagt, also mein Jugendamt auch, dass die leider nichts für mich haben und mich leider auf die Straße entlassen müssen.“ (Z. 40-42).

Er bekommt die Adresse einer Notschlafstelle für obdachlose Jugendliche in Heidelberg ausgehändigt (vgl. Z. 44).

In dieser Notschlafstelle verbringt Jason ein weiteres halbes Jahr, bis die Coronapandemie ausbricht. Er beschreibt es als hilfreich, ab diesem Zeitpunkt nicht mehr zwischen 08:00 Uhr und 17:00 Uhr die Gruppe verlassen zu müssen.

„Und ehm, dann hat Corona angefangen. (..) Dadurch dürften wir den ganzen Tag auf der Gruppe bleiben. Ich hab mich dann so'n bisschen gerafft. Ehh, und hab dann irgendwann mit meinen Betreuern mal besprochen, wies eigentlich weitergehen könnte.“ (Z. 48-51).

Daraufhin wird er für ein Betreutes Wohnen vorgeschlagen und zieht zwei Wochen später aus der Notschlafstelle aus.

Zum Zeitpunkt des Interviews wohnt Jason seit einem halben Jahr in dieser Wohnform in Heidelberg, besucht die Berufsschule und absolviert eine Ausbildung zum Maler und Lackierer in Mannheim.

Von April bis Juli 2021 lebt Jason in einer Einzimmerwohnung mit Balkon in zentraler Lage mit ausgebauter Infrastruktur und guter Anbindung an den Öffentlichen Nahverkehr.

In dem Haus wohnen mehrere junge Erwachsene im Rahmen von Maßnahmen nach § 41 SGB VIII. Mit ihnen ist Jason gut vernetzt und verbringt viel Zeit mit seiner Freundin.

Diese Informationen entstammen nicht dem erhobenen Material, sondern beruhen auf zufälligen Informationen, die der Verfasserin zur Verfügung stehen.

5.3 Positionierung innerhalb des Sozialen Raums nach Pierre Bourdieu

Die nachfolgende Datenauswertung und Interpretation soll einem Verstehen der Habitualisierung der Interviewpartner dienen. Dieses Verstehen soll zur Auswahl passender Hilfeformen für Kinder und Jugendliche mit ähnlichen Verhaltensmustern und Bedarfen beitragen.

Um sich dem Kapitalvolumen der Jugendlichen und somit ihrer Positionierung innerhalb des sozialen Raumes anzunähern, scheint es notwendig, das vorhandene Kapital der Eltern, soweit bekannt, mit einzubeziehen. Auf eine konkrete Milieubestimmung soll aufgrund unzureichender Informationen verzichtet werden.

Im Folgenden wird auf das elterliche Kapitalvolumen innerhalb der einzelnen Kapitalarten eingegangen.

Da zu den Großeltern nichts bekannt ist, muss auf die Darstellung eines weitreichenderen intergenerationalen Sozialisationsverhältnisses verzichtet werden.

Mutter:

Bezüglich des ökonomischen Kapitals von Jasons Mutter lässt sich sagen, dass sie in gemeinsamen Haushalten mit ihren Lebenspartnern wohnt und durch diese möglicherweise, zumindest teilweise, finanzielle Unterstützung und Absicherung erfährt (vgl. Z. 204-205). Allerdings wird auch von häufigen Umzügen gesprochen (vgl. Z. 197), welche sich tendenziell mindernd auf monetäre Mittel auswirken. Explizit wird im Material ihre Erwerbstätigkeit im Heidelberger Frauenhaus erwähnt (vgl. Z. 266). In welcher Funktion sie dort beschäftigt ist, bleibt unbekannt. Vor dem Hintergrund eigener Erfahrung mit häuslicher Gewalt, lässt sich allerdings eine gewisse Verbundenheit zum Hilfesystem interpretieren.

Während der vollstationären Unterbringung von Jason, wird sie nach §§ 91 ff. SGB VIII zu den Kosten der Unterbringung herangezogen worden sein. Vermutlich in Höhe von Jasons Kindergeld. Vor seiner vollstationären Unterbringung hatte die Mutter unter Umständen einen Anspruch auf Unterhaltsvorschuss nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.

Zum kulturellen Kapital lässt sich festhalten, dass Jasons Mutter vietnamesischer Abstammung ist (vgl. Z. 328). Hierzu ist anzumerken, dass sie möglicherweise im Zuge des Vietnamkrieges als „Boatpeople“ in die BRD, oder als Tochter von vietnamesischen Vertragsarbeitern, zwischen 1979 und 1989, aus dem „sozialistischen Bruderland“ Vietnam nach Ostdeutschland kam.

In Bezug auf die formale schulische Bildung ihres Sohnes, zeigt sie sich engagiert und scheint großen Wert auf gute schulische Leistungen zu legen (vgl. Z. 269-270). Sie scheint den Erwerb institutionalisierten kulturellen Kapitals als einen bedeutenden Aspekt innerhalb ihrer Erziehung anzusehen. So besucht Jason zunächst nach der Grundschule ein Gymnasium (vgl. Z. 164-165). Darüber hinaus habe sie sehr auf die korrekte hochdeutsche Aussprache ihres Sohnes geachtet und auf eine deutsche Erziehung (vgl. Z. 330-332). Dies kann als Zeichen eines Assimilationsprozesses des Mutter gedeutet werden.

Bezüglich des sozialen Kapitals der Mutter, geht aus dem Material hervor, dass diese eine schwere Kindheit gehabt habe.

Inzwischen ist sie Mutter eines Sohnes und zweier Töchter (vgl. Z. 200, 206), lebt in langjährigen und teilweise gewaltgeprägten Lebenspartnerschaften und begründet mit ihren Partnern und Kindern gemeinsame Haushalte (vgl. Z. 197-198, 205). Die Partner entstammen anderen kulturellen und ethnischen Gruppen als sie selbst (vgl. 314-317).

Die Partnerschaften benennt Jason als besonderen Streitpunkt innerhalb der Familie. So sei der erste Stiefvater alkoholabhängig gewesen und habe ihn geschlagen (vgl. Z. 198). Nachdem zwischen Mutter und Sohn erste Krisen aufgetreten seien, habe sich die Mutter getrennt (vgl. Z. 198-200). Der zweite Stiefvater habe sich in die Erziehung von Jason zunehmend „eingemischt“ (Z. 208). Dies führt erneut zu Streitigkeiten zwischen Mutter und Sohn (vgl. Z. 209). In diesem Fall entscheidet sich die Mutter dazu, nach Unterstützung beim Jugendamt zu fragen und einer vollstationären Unterbringung zuzustimmen (vgl. Z. 210). Jasons Mutter scheint persönliches Leid stellenweise in Kauf zu nehmen. Mit der Trennung von ihrem gewalttätigen Partner, zieht sie Konsequenzen zum Schutz ihrer Kinder.

In ihrem jetzigen Partner scheint sie einen engagierten Mann gefunden zu haben, welcher ein Interesse an einer gemeinsamen Familie hat. Da dies für Jason, im Gegensatz zu seinen Schwestern, nicht vereinbar und passend zu sein scheint, entscheidet sie sich für eine Familie mit Mann und Töchtern.

Über den persönlichen Kontakt zu seiner Mutter berichtet Jason, dass sie mit ihm überfordert gewesen sei (vgl. Z. 202). Sie habe ihn während seiner Kindheit mehrfach zu Psychologen und Pädagogen gebracht (vgl. Z. 211). Die Mutter scheint öffentliche Institutionen und fachliche Expertisen als potenzielle Ressourcen zu werten und nutzt ihre Ansprüche innerhalb des sozialen Felds.

Durch ihre Erwerbstätigkeit besteht die Möglichkeit, innerhalb des Kolleginnenkreises tragfähige Beziehungen zu knüpfen.

Bezüglich ihrer Habitualisierung scheint die Tatsache, dass sie großen Wert auf Bildung, formale, rechtlich abgesicherte Abschlüsse und eine korrekte, dialektfreie Aussprache legt, besonders bedeutsam. Dies wird als Verweis auf ein Verständnis von „Sprache als Schlüssel zur Welt“ gedeutet. In Form von inkorporiertem kulturellen Kapital sieht Bourdieu „die Sprache als Mittel zur symbolischen Macht“ und somit als Grundlage für jeglichen Zugewinn an Kapital.

Da sie laut Jasons Angaben von häuslicher Gewalt betroffen war, kann ihre Berufstätigkeit auch als Unabhängigkeitsbestreben aus patriarchalen Hierarchien gedeutet werden. Sie ist auf gute schulische Leistungen, Pflichterfüllung und korrekte Aussprache bedacht. Als es zu starken Konflikten in der Erziehung kommt, sucht sie Rat und Unterstützung bei einer staatlichen Institution. Des Weiteren brachte sie ihren Sohn in psychotherapeutische Behandlung. Dies deutet auf Zutrauen in Expertenwissen und spezialisierte Institutionen hin.

Ihre Lebenslage scheint sowohl durch Notwendigkeit als auch durch Prätention bestimmt zu sein.

Leiblicher Vater:

Zum leiblichen Vater geht aus dem Material nur hervor, dass er mit Nachnamen Kalb hieß (vgl. Z. 315) und Mutter und Sohn direkt nach dessen Geburt verlassen habe (vgl. Z. 203).

Stiefvater 1:

Bezüglich des ökonomischen Kapitals von Herrn Kozakewicz ist nichts bekannt.

Sein Nachname verweist auf eine ost- bis süd-osteuropäische Herkunft.

In sozialer Hinsicht scheint es sich um einen Mann zu handeln, welcher Interesse an einer langfristigen Partnerschaft und potenziell auch an Familie hat. So wirkt er beispielsweise auf die Namensänderung bei Jason von Kalb zu Kozakewicz hin. Die Realisierung dieser Familienvorstellung lässt sich allerdings mit seiner Form des Alkoholkonsums, sowie der körperlichen Gewalt gegenüber Jason, nicht vereinbaren (vgl. 197-200).

Stiefvater 2:

Zu den ökonomischen Verhältnissen des zweiten Stiefvaters ist nichts explizite bekannt. Er lebt allerdings mit seiner Partnerin, sowie seiner Stieftochter und Tochter in einem gemeinsamen Haushalt.

Auch zum kulturellen Kapitalvolumen liegen keine Informationen vor.

Mit Blick auf sein Verständnis von Familie bleibt zu bemerken, dass er es offensichtlich als Notwendigkeit angesehen hat, Anteil an der Erziehung des Sohnes seiner Partnerin zu nehmen (vgl. Z. 208). Er scheint familienverbunden zu sein. Des Weiteren fördert er seine Partnerin darin, sich Unterstützung bei öffentlichen Institution einzufordern (vgl. Z. 210-211) und hindert sie nicht daran, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen (vgl. Z. 266).

Vor diesem Hintergrund soll sich nun Jasons Position innerhalb des sozialen Raumes sowie seiner Habitualisierung angenähert werden.

Jason:

In Bezug auf sein ökonomisches Kapital ist Jason zunächst vom Jugendhilfesystem und seinen ihm dort zustehenden Geldern abhängig. Die finanzielle Abhängigkeit wird besonders an der Stelle deutlich, als pädagogische Fachkräfte das Einbehalten seiner Gelder als Sanktion verwenden, um auf seine Verhaltensweisen zu reagieren (vgl. Z. 85).

Finanzielle Freiheitsgrade eröffnet sich Jason durch delinquentes Handeln. Er wird wegen Diebstahls, Handydiebstahls und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz in zehn Fällen angeklagt (vgl. Z. 146-149). Dies führt zu Konflikten sowohl mit dem System der öffentlichen und privaten Jugendhilfe als auch mit der Justiz.

Gerade befindet sich Jason in einer Ausbildung zum Maler- und Lackierer. Sofern er dort nach dem Tarifvertrag für Auszubildende zum Maler und Lackierer entlohnt wird, erhält er 710,00 € Bruttolohn im ersten Lehrjahr. Falls er nach Mindestlohn für Auszubildende bezahlt werden sollte, handelte es sich um 550,00 € Bruttolohn im ersten Lehrjahr. (vgl. Hesse/von Zittwitz 2021, Homepage Territory Embrace GmbH.).

Da Jason im Rahmen der Jugendhilfe nach § 41 SGB VIII in einer betreuten Wohnform lebt, ist davon auszugehen, dass er zur Kostenbeteiligung herangezogen wird.

„Herangezogen werden Kinder, Jugendliche und junge Volljährige aus ihrem Einkommen; junge Volljährige werden darüber hinaus auch aus ihrem Vermögen herangezogen (§ 92 Abs. 1 SGB VIII).“ (Rabe, 20.12.2019, 7f.)

Des Weiteren besteht ein Kindergeldanspruch.

Über materielles ökonomisches Kapital verfügt er in Form seines rechtlichen Anspruches auf Wohnraum, aufgrund der Unterbringungen nach dem SGB VIII. Da dieser Anspruch gleichzeitig mit der Pflicht verbunden ist, sich an dem zugewiesenen Ort auch tatsächlich aufzuhalten, erlischt er potenziell bei Pflichtverweigerung. In diesem Fall ist Jason in der Lage, sein soziales Kapital in Form seines Freundeskreises zu mobilisieren und dort eine Unterkunft zu finden.

An institutionalisiertem kulturellen Kapital hat Jason eine abgeschlossene Grundschulbildung, die Orientierungsstufe eines Gymnasiums (vgl. Z. 165-172) sowie den Besuch der Berufsschule mit dem Ziel einen Schulabschluss nachzuholen, vorzuweisen (vgl. Z. 55-56). Er befindet sich in Ausbildung zum Maler und Lackierer.

Sein durch formale Bildung erworbenes und somit rechtlich garantiertes Kapital ist daher als vergleichsweise gering einzustufen. Da diese Kapitalform mit dafür entscheidend ist, das inkorporierte kulturelle Kapital in ökonomisches Kapital zu transferieren, wird sich diese Tatsache tendenziell erschwerend auf seine weitere soziale Laufbahn auswirken.

In Bezug auf den Erwerb an informellem Wissen, erweist sich Jason als kontaktfähiger Autodidakt, der in der Lage ist, die Ressourcen des Feldes zu nutzen. So berichtet er, mit einem ihm nahestehenden Betreuer der Notschlafstelle über „normale Themen“, wie „Politik, [...] Welt, und so, Weltgeschehen. Halt so, normale Sachen halt.“ (Z. 285-286) zu sprechen.

Der selbsthergestellte Bezug auf das „Normale“ kann als Wunsch nach Überwindung eigener, sich stigmatisierend auswirkender, Eigenschaften und als Kampf um Respektabilität gedeutet werden. So schildert er eindrücklich die Auswirkungen der Distinktion und Stigmatisierung aufgrund seines „illegitimen Geschmacks“.

„Ich war auf dem Gymnasium (.) anfangs. [I: Mhm.] Ich könnt (.) auch locker noch machen, so wenn ich, wenn ich Bock draufhätte, so. Aber mir ist der Leistungsdruck zu hoch und die Leute gehen mir auch gar nicht rein, vor allem, wenn ich (I: lacht) so, so, in so ne Gymiklasse jetzt reinkomme, ich bin direkt, direkt dieser abgestempelte „Assi“, so. So ich merk, merk das direkt, wenn ich in ne Klasse komm, so. Ich hab en Tattoo unterm Auge, ich seh jetzt nich wirklich sozial aus, so. Und ja, da sind dann auch keine Gesprächsthemen da. So, man ist da dann auch ziemlich der Außenseiter und (4) ja.“ (Z. 165-172).

Sein kulturelles sowie symbolisches Kapital im Form von Kleidungsstil, Körperschmuck, musikgenrespezifischer Jugendkultur und inkorporierter habitueller Gegebenheiten, wie Körperhaltung und Gangart, disqualifizieren ihn für die sozialen Klassen mit „mittlerem“ und „legitimen Geschmack.“

Dem hat er seine inkorporierte sprachliche Ausdrucksform, seine Intelligenz sowie die Fähigkeit mit anderen in Kontakt und Beziehung zu treten, entgegensetzen. Auch der Kontakt zu mir gestaltete sich ausgesprochen unkompliziert und offen. Jason erschien nach kurzer Absprache pünktlich, nüchtern und aufgeschlossen.

Darüber hinaus lässt sich eine intrinsische Motivation und Interesse an Kultur und Bildung erkennen.

„Wir sind, eh, (.) also meine Mum is vietnamesischer Abstammung. [I: Mhm.] Ich, hätt mir gewünscht, dass wir son bisschen mehr Kultur so, (.) im Haushalt hätten. Aber so, meine Mum war da immer strikt dagegen. Die wollt immer dass ich/ Also ich bin in Sach- sen aufgewachsen, die wollte immer, dass ich (.) gestochen Hochdeutsch rede, dass ich gar nich mit Dialekt anfange. Und ja, (.) also ziemlich deutsch aufgewachsen (kichert).“ (Z. 327-332).

Jason bespielt einen YouTube-Kanal, auf dem er Playlisten zusammenstellt und veröffentlicht. Diese enthalten überwiegend Titel der Genre Hip-Hop und Deutsch Rap. Die Künstler sind überwiegend türkischer, kurdischer, libanesischer und marokkanischer Abstammung. Diese spielt in ihrer männlichen Habitualisierung eine tragende Rolle. In Bezug auf Jason können sie als männliche Vorbilder mit gefestigter ethnisch kultureller Identität fungieren. In den Titeln werden vorwiegend Themen wie Kriminalität, Statussymbole der Oberschicht, Drogenkonsum, Geld, Frauen, männliche Ehre und Freundschaft besungen. All diese Bereiche sind ebenfalls Bestandteile in Jasons Lebenswelt.

Bezüglich seines sozialen Kapitals lässt sich erkennen, dass Jason über die Fähigkeit verfügt, innerhalb seiner Peer tragfähige Beziehungen aufzubauen. So hat er einen Kreis aus „Kollegen“ bei denen er unterkommen kann, wenn er sich dem Feld entzieht.

„Bist ein paar Wochen bei Kollegen, und so. Da wird dann auch Vermisstenmeldung ange/ eingeschaltet. Und die Polizei sucht dich dann.“ (Z. 338-340).

„Ich war auch immer/ Auch aus Pforzheim oder so, ich bin dann abgehauen und bin dann mit dem Zug einfach, einfach nach Heppenheim gefahren zu meinen Kollegen. Hab da/ War da ein paar Monate, bis die Polizei mich da rausgeholt hat und dann wieder ins Heim, ja.“ (Z.348-350).

Auch hat Jason eine stabile Beziehung zu seiner Freundin. Sie besuchen einander regelmäßig.

„Und da hab ich immer noch so meine Leute und meine Freundin. So, ich fahr da immer noch fast jeden Tag hin, so (...) ja.“ (Z. 346-347).

Die Beziehungen innerhalb der Peer bieten allerdings nur eine begrenzte Rückzugsmöglichkeit gegen den Zugriff des Justizsystems und den Eingriff des pädagogischen Hilfesystems. So führen Dynamiken innerhalb der Gleichaltrigengruppe zu Konflikten mit den zuständigen Institutionen.

„Hab da en paar Leute kennengelernt. (...) Die ham direkt gefragt: „Ja, kiffst du?“ dies das. Und dann hats schon angefangen mit Schwänzen, direkt in der ersten Woche. Wenn man schwänzt, (...) es is, (...) zwei Tage, drei Tage (...) das wird zu so, zu som Teufelskreislauf, so. Man kommt da nich mehr raus, irgendwie. (...) Und ja, war dann, war dann öfters mal saufen mit den Jungs und so. Und das hat sich dann auch auf die Arbeit ausgewirkt, so.“ (Z. 74-79).

Diese Auswirkungen führen bei den zuständigen Systemen wiederum zu Sanktionen.

„Und dann hab ich Stress mit Betreuern bekommen, die ham mir dann die Gelder gestrichen, und so.“ (Z. 84-85).

Des Weiteren bergen bekannte soziale Gruppen spezifische Gefahren innerhalb der einzelnen Systeme. So lässt sich im Rahmen der vollstationären Unterbringung eine negative Peerdynamik erkennen, der Jason aus eigener Kraft keinen ausreichenden Widerstand entgegen bringen kann, um nicht mit dem System in Konflikt zu geraten.

„Und (...) dann kommst du halt nur in die falschen Kreise, so (...) ja. (4) Und dann, also die meisten Leute die ich aus dem Heim kenne, die kamen rein, haben nicht geraucht und so. Die ham dann/Weil eine Person, es muss nur eine Person im Heim rauchen und kiffen. Und dann/ Das die coole Person, weißt du, so. Und dann (...) fängts an: du rauchst mal ne Zigarette, dann der ersten Joint, dann vielleicht die erst Line. Dann, dann erste Mal Absturz, dann ja, so halt.“ (Z. 393-398).

Noch dramatischer gestaltet sich die Dynamik, wenn das System der Jugendhilfe verlassen wird und die Jugendlichen in das Justizsystem überwechseln. Innerhalb des Jugendhilfe- und Jugendstrafrechtssystems konzentrieren sich die Dynamiken, vor denen die Jugendlichen eigentlich geschützt werden sollen. Neue Erfahrungen werden so strukturell verhindert.

„Und nach dem Knast wird meistens nichts besser, so. Vielleicht 10% von den Leuten die aus dem Habbes kommen, die bessern sich dann. Und die andern, die machen grad, grad weiter, oder werden noch schlimmer. Weil im Knast lernst du dann zum Beispiel Leute kennen, die dir dann irgendwie Gras auf Menge viel billiger besorgen können. Du kommst raus, holst dir direkt deine Menge und dann (...) machst du damit Geld, oder so, ja. Das/ Du kannst nix besseres werden. Oder du kriegst halt so Tipps, wie du besser einbrichst, wie du dich nächstes Mal nicht ficken lässt oder so, ja. (5) Das sind viel/ Das ist halt so: Heim, (...) is auch, hab ich oft mitbekommen, so Schulschwänzer oder so, sind vom Ju- gendamt in dieses geschlossene Heim, wo ich war (.) gekommen, und so. Und da waren Leute die haben Autos geknackt, die sind eingebrochen, die ham große Mengen vertickt an Amphetaminen und sowas. Und da kommen so Schulschwänzer rein. Und die sind ganz normal, so. Die kennen das gar nich. Rauchen, kiffen und so nen Scheiß. Das fängt dann da drinnen an so. Die sehen: Alle rauchen und so. Und zum Beispiel, wenn wir runter gehen rauchen/ Also der Schulschwänzer bleibt dann oben, weil er nicht raucht. Irgendwann kommt er dann halt mal mit, weil er auch an die frische Luft will. Und (.) dann fängt der halt auch irgendwann an zu rauchen, so. Einfach weil mans so sieht, so (..) ja.“ (Z. 417-432).

Wenn die Jugendlichen sich dann in Systeme integrieren sollen, in denen sich auch Personen mit unbekanntem Habitus aufhalten, scheint es allerdings absehbar, dass zwischen den unterschiedlichen Gruppen kaum Berührungspunkte bestehen.

„Ja, zum Beispiel ich, ich bin, bin, Raucher, Kiffer, und so. Ich bin auf ne neue Schule gekommen. Direkt/ Ich bin in die Klasse, ich guck mir die Leute an und in der Pause such ich mir direkt schon die Raucher und frag: "Ey, yo, habt ihr, habt ihr ne Kippe?" Und dann kommt man ins Gespräch, halt beim Rauchen so, ganz entspannt. Und dann kommt halt neues Thema: "Und, kiffst ihr?" Und dann: "Ja, ey, yo, lass mal nach der Schule chillen, einen rauchen." Und dann lernst du die Leute aus diesem Freundeskreis kennen, so und ja, dann is direkt schon wieder vorbei.“ (Z. 457- 463).

Hier ist anzumerken, dass die Institutionen die Verhaltensweisen der Jugendlichen nicht als Schutzmechanismen zu werten scheinen. Vor dem Verständnis des Hysteresis-Effekt, als Schutzmechanismus des Habitus, scheint die zielgerichtete Suche nach Bekanntem und Kontaktaufnahmen in vertraute Personenkreise als normal erwartbar. Pädagogische Maßnahmen wie Unterbringungen an unbekanntem, oft weit entfernten Orten, scheinen dabei den Habitus als „*gesamte Struktur des Systems der Existenzbedingungen*“ (Bourdieu 2018, 279), nicht ausreichend zu beachten. Soziales Kapital, welches die Jugendlichen noch aus eigener Kraft in der Lage sind aufzubauen, zu erhalten und zu transferieren,

wird durch solche Interventionen stark gemindert, die Beziehungsarbeit strukturell erschwert.

Das pädagogische Ziel, die Jugendlichen vor konkreten, als schädlich beurteilten Einflüssen durch Isolation zu schützen, wird dahingehend verfehlt, als dass nicht ausreichend beachtet wird, dass sich der Mensch, qua seiner inkorporierten Struktur, zu Bekanntem hin begeben muss. Damit die Jugendlichen also neue, pädagogisch angestrebte Verhaltensweisen aufbauen können, muss ihnen mehr „bekannt“ gemacht werden. Hierbei scheint der Erwerb an inkorporiertem und institutionalisiertem kulturellem Kapital zentral zu sein. Es erscheint daher sinnvoll, den Aspekt der Sekundärhabitualisierung mit einzubeziehen. Eine Fokussierung auf den Erwerb eben jenes inkorporierten und institutionalisierten kulturellen Kapitals, würde die sozialen Laufbahnchancen der Betroffenen verbessern. Die häufigen Einrichtungs- und Ortswechsel wirken sich auf diesen Erwerb jedoch ebenfalls negativ aus. Das Jugendhilfesystem wirkt somit nicht korrigierend auf die Defizite in der Primärhabitualisierung hin. Ganz im Gegenteil – es reproduziert und verstärkt die Dynamiken, indem es die Kinder und Jugendlichen durch häufige Um- und Eingewöhnungsphasen ihrer Zeit für informelle und formelle Bildungsprozesse beraubt. Dieser Risikofaktor lässt sich bereits in Jasons Kindheit durch die häufigen Umzüge erkennen.

Trotz dieser Hürden besteht die Möglichkeit für Kontakt zwischen Jason und den Erwachsenen des sozialen Feldes. So plant er mit den Betreuern der Notschlafstelle, auf eigenen Wunsch hin, seinen Auszug und die nächsten Ziele (vgl. Z. 49-52). Er benennt einen Betreuer in der Position, ihm ins Gewissen reden zu können. Jason erfährt von ihm kontinuierliche Zugewandtheit, welche sich nicht einengend auszuwirken scheint.

„Ja, genau. Auf der Notschlafstelle. Mit dem hab ich mich relativ gut verstanden. [I: Mhm.] Ja, der hat mir auch eigentlich immer relativ ins Gewissen geredet. Mit dem hab ich auch locker so über/ Der hat auch schon mal Drogen genommen und so. Und so die Erfahrungen und sowas/ Über sowas geredet, und so. Und halt übers Leben, ja. (...) Der hat auch öfters gesehen so, wenn ich so/ Ich war (.) die ersten drei Monate in der Notschlafstelle fast nie da. Nur (.) vielleicht einmal im Monat, sonntags, um zu waschen. So kurz zum Pennen, sonst war ich immer auf Sessions, feiern, Kollegen, mhm, ja. Hab dann auch jedes Mal/ Jedes Mal, wenn ich von ner Session kam oder so, komplett abgemagert, am Arsch. Der hat auch immer gesagt: „Hör doch auf mit der Scheiße, du siehst komplett Kacke aus.“ Mhm ja, irgendwann hab ich’s dann auch gelassen so.“ (Z. 130-139).

Um in diese Position zu kommen, nennt Jason konkrete Anforderungen an die Beziehungsgestaltung.

„Wenn man von, vom Jugendamt (...) aus seiner Familie rausgeholt wird, von Pädagogen, von Leuten die nicht deine Eltern sind, bist du direkt trotzig, hast keinen Bock drauf, weil der/ Weil du dir denkst: „Was, was wollen die von mir? Die können mir nix sagen.“ Und dann, wenn du im Heim bist, so/ Du kriegst so viele Vorschriften und Regeln. Du darfst das nicht machen, du darfst das nicht machen. Du darfst dann und dann raus, du musst dann und dann zu Hause sein. Und das halt von Leuten so, (...) die meistens/ (.) Also ich hab en paar, paar, paar Pädagogen mitbekommen, also viele, es gab/ Ich, ich kann's von der Hand abzählen. Leute die/ Auf die/ Leute mit denen ich gut reden konnte, weil sie wirklich schon im Leben, so, vorher auch schon Drogenerfahrung gemacht haben und sowas. So Leute haben was in dem Beruf zu, zu suchen. Die auch en schweres Leben hatten und scheiße aufgewachsen sind. Und mit so Leuten so/ Jugendliche hören so Leuten lieber zu, als irgendwelchen/ Von jungen Studenten, die grad fertig sind [I: Mhm.] und eh, irgendwas aus dem Lehrbuch erzählen. „Du darfst das nich machen. Das is nicht gut.“ Und so, dies das. So, wenn mir ein Betreuer sagt: "Hör auf zu rauchen, weil das is nich gut." Dann denk ich mir: "Mhm, ja. Mir egal." Aber wenn mir jemand sagt so, der auch/ Zum Beispiel ich hatt nen Betreuer, der, der hat, 30, 40 Jahre lang geraucht, zwei- mal Lungenkrebs besiegt gehabt, war en cooler Typ. Herbert, komplett voll tätowiert, fährt Harley. [I: (kichert) Cool, ja.] Chilliger Typ auf jeden Fall. Und hat mir erzählt:

„Hör doch auf zu rauchen. Du tust dir damit nichts Gutes" und so. Okay, ich hab da, drauf auch nich gehört, so (lacht). Aber bei dem hab ich eher mehr zugehört, weil, weil ich weiß, er weiß von was er redet.“ (Z. 364-383).

Besonders bedeutsam scheint hier der als echt und persönliche empfundene Kontakt und die Sorge um das Wohlergehen des Jugendlichen, im Gegensatz zu einer begründungsfreien und abstrakten Anweisung, zu sein.

„Hör doch auf zu rauchen. Du tust dir damit nichts Gutes" (Z. 381)

versus

"Hör auf zu rauchen, weil das is nich gut." (Z. 377)

Die soziale Figur eines „zu Hauses“ verortet Jason zunächst in den Heimen, in denen er untergebracht ist.

„Also, nach Hause is für mich halt immer so, (.) die Gruppe wo ich grade bin oder halt die Maßnahme so. Weil „zu Hause“ (.) so ich hab keinen Kontakt mit meiner Familie, schon ewig nicht mehr und (.) geh eigentlich meinen Weg so ziemlich alleine. (..) Und ja, für mich ist zu Hause eigentlich immer (..) die Wohngruppen oder so.“ (Z. 114-117).

Das alltägliche zu Hause ist ein im sozialen Feld verortetes. Es konkurriert mit dem Rückzugsraum, welchen Jason bei seinen Freunden erfährt.

Ein weiteres zu Hause befindet sich bei seiner Familie.

Jasons Kindheit ist durch Umzüge, häusliche Gewalt, eine belastete Mutter und familiäre Unsicherheiten geprägt (vgl. Z. 194-209).

Nachdem die Mutter der Fremdunterbringung zustimmt, ist Jason mit den Herausforderungen und Gefahren des sozialen Feldes konfrontiert. Ein familiärer Schutzraum in häuslicher Umgebung besteht nicht.

„Und ja, so im Großen und Ganzen, Heimleben hat viel kaputt gemacht bei mir so. Ich hätte mir gewünscht, dass ich zu Hause geblieben wäre, dann wär vielleicht vieles besser gelaufen.“ (Z. 154-156).

„Ehm, (4) so, (..) ich hätte gerne dieses normale Familienleben und (..) Weihnachten zusammen mit Familie feiern und sowas, so. (..) Aber hat halt zu Hause nich geklappt.“ (Z. 185-187).

Zu seinen Schwestern hat Jason ein gutes Verhältnis (vgl. Z. 264).

Als sich der Kontakt zu seiner Mutter während seines Aufenthalts in der geschlossenen Unterbringung verschlechtert, nutzt Jason auch hier seine Beziehungen und Kontakte ins Hilfesystem, um sich gegen seine Mutter abzugrenzen und sich vor Verletzungen zu schützen.

„Und (.) die is dann rangegangen und hat wirklich gesagt: „Warum rufst du an, willst du mir schon wieder den Tag versauen?“ (..) Mhm, ich hab direkt gesagt: „Gut, wenn du so rangehst, lass es direkt.“ Ich hab aufgelegt und meine Betreuerin hat mich auch angeguckt und hat gemeint: „Was mit deiner Mutter los?“ Und daraufhin hab ich beim Jugendamt en paar Briefe geschickt, eh, dass ich möchte, dass ihr das Sorgerecht entzogen wird. Weil (.) sie mich immer nur ins nächste Heim, ins nächste Heim, ins nächste Heim. Und ich da begründet hab halt, dass das nich gut für meine Erziehung ist und meinen weiteren Lebensverlauf. Dann hatten wir ne Anhörung und (.) so. Ich hatt bisschen/ Immer noch so den Funken so, dass sie sagt so: „Ja, wir können doch nochmal darüber reden.“ Und dass sie halt Reue zeigt, so. Aber sie hat nich mal Wim/ Sie hat nich mal mit der Wimper gezuckt. So als diese, diese Familienanhörung war und ihr das Sorgerecht entzogen wurde. Und die Richterin auch noch so gesagt, so zu meiner Mutter so, wenn jetzt dieser familiäre Druck, diese Bindung vielleicht weg ist, so, dass man einfach wieder

normal Kontakt aufbauen könnte, dies das. Und tatsächlich, sie hat niemals angerufen, oder so, gar nichts, (...) ja.“ (Z. 219-232).

Hinsichtlich des Kapitalvolumens lässt sich festhalten, dass Jason über genügend Ansprüche und Ressourcen verfügt, dass seine Lebenslage nicht durch unmittelbare Notwendigkeit bestimmt sein müsste.

Hinsichtlich der Kapitalstruktur lässt sich allerdings erkennen, dass Jasons soziales Kapital vorwiegend innerhalb der Peer zu verorten ist. Darüber hinaus ist er in der Lage, sich bestehende Ressourcen innerhalb des sozialen Feldes durch persönlichen Kontakt zu erschließen.

Im Vergleich zu anderen Gleichaltrigen verfügt er allerdings über ein deutlich geminderteres institutionalisiertes kulturelles Kapital. Auf diesen Kapitalerwerb scheint sich auch sein bisher erworbenes symbolisches Kapital eher hinderlich auszuwirken.

Durch zahlreiche belastenden Ereignisse während der Kindheit und Jugend, konnte ebenfalls nur erschwert inkorporiertes kulturelles Kapital erworben werden. Allerdings in einem Ausmaß und mit einer Wirkung, dass weiterhin ein Interesse Jasons an einem solchen Kapitalerwerb im Material deutlich wird. Daran müsste das Jugendhilfesystem deutlich stärker an seine Konzeptionsstruktur ankoppeln. Wenn dies nachhaltig nicht gelingt, wird es zu einem beschleunigten sozialen Alterungsprozess bei den betroffenen Kindern und Jugendlichen führen. Es erscheint beinahe zynisch, innerhalb von Hilfeplangesprächen konkrete Zukunftspläne formulieren zu sollen, wenn bekannt ist, dass die betroffene Person, nach knapp zehn Jahren vollstationärer Jugendhilfe, nicht einmal über einen Schulabschluss verfügt und gegen sie ein Sammelverfahren in zehn Fällen läuft. Ein Anpassen der eigenen Wünsche und Erwartungen erfolgt nicht mehr nach eigenen Ressourcen und Neigungen, sondern nach gesellschaftlich determinierten Möglichkeiten.

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass Jason aufgrund seiner biographischen Merkmale ungewöhnlich früh und umfangreich dem sozialen Feld ohne einen familiären, häuslichen Schutzraum ausgesetzt ist.

5.4 Tiefenhermeneutische Auswertung

Nachfolgend werden die Ergebnisse der tiefenhermeneutischen Auswertung des Datenmaterials dargestellt.

5.4.1 Atmosphärischer Zugang

Das Lesen des ersten Interviewtranskripts löst bei den meisten Gruppenteilnehmer*innen starke Reaktionen aus.

Hierbei mischen sich überwiegend negative Gefühle wie Bedrückung, Trauer und Verzweiflung über die als leidvoll empfundenen Stigmatisierungs- und Exklusionserfahrungen von Jason einerseits, mit Erschrecken, Entsetzen und Wut über die geschilderten Lebensumstände auf der anderen Seite.

Des Weiteren äußern einige Teilnehmer*innen Überforderungsgefühle und Schwierigkeiten, dem Erzählten zu folgen. Der Versuch, sich einen chronologischen Überblick zu verschaffen, wird als „ermüdend“ erlebt und scheitert bei den meisten.

Gleichzeitig wird Bewunderung für seine „starke“ Art zu reden empfunden. Viele „berühren, beeindrucken und überraschen“ insbesondere die Szenen, in denen Jason Sehnsucht und Hoffnung äußert und Empfindsamkeit erkennen lässt. Hier wird eine Verlustthematik und der Wunsch nach „Liebe, Aufmerksamkeit, Anerkennung und Zuneigung“ gespürt.

Ein Gruppenteilnehmer äußert Freude darüber, dass wieder Kontaktmöglichkeiten zur Mutter bestehen. Ein anderer empfindet bei den Umständen dieser Kontaktaufnahme hingegen „Zorn“ gegen die Mutter.

Jason wird innerhalb der Gruppe unterschiedlich wahrgenommen. Einige berichten, während der Lektüre des Interviews stellenweise zum Lachen gebracht worden zu sein. Von der Verwendung des Ausdrucks „dies das“ sind manche Teilnehmer*innen „genervt“. Das Gefühl ihm „auf den Leim zu gehen“ und das Empfinden, die Erzählung sei auf die Erwartungen einer Fachkraft hin ausgerichtet, lösen Schuldgefühle, Scham und die Befürchtung aus, ihm sein Leiden absprechen zu wollen.

Ein Gruppenmitglied „irritiert“ die Art und Weise wie Jason, scheinbar unvermittelt, immer wieder auf das Thema Drogen zu sprechen kommt.

Auch tritt eine starke Irritationen bezüglich der „guten Pädagogen“ auf. So wird zwar innerhalb der Gruppe Verständnis für Jasons Beschreibung aufgebracht, dass gute Pädagogen die „gleiche Geschichte“ haben müssen, um ihn zu verstehen, gleichzeitig löst diese Vorstellung das Gefühl der Notwendigkeit und die Hoffnung darauf aus, dass es auch einen anderen Weg gibt, ein „guter Pädagoge“ der Kategorie „Kumpeltyp“ zu werden.

Eine Teilnehmerin ist besonders von der Schilderung des Freundeskreises beeindruckt. Sie äußert, dass ihr jemand schon „krass am Herzen liegen müsste“, damit sie ihn mehrere Monate bei sich aufnehmen würde. In diesem Zusammenhang wird das Bild der „Leidensgenossen“ assoziiert.

Zu Jason selbst kommt die Assoziation des „Dienstleisters“ auf, der mir durch gezielte Nachfragen und Verwendung sozialpädagogischer Fachausdrücke die Materialerhebung erleichtert. Er scheint sprachlich mit dem System „verschmolzen“ zu sein.

Im Hinblick auf die Interviewführung äußert eine Gruppenteilnehmerin Wut und Gernervtheit gegenüber meinen „ständigen“ Nachfragen zu Jasons „zu Hause“. Seine daraufhin folgenden Beschreibungen eines „zu Hauses“ werden als „unerwartet“ und „irritierend“ empfunden.

Als zentrale Aspekte der Erzählung werden die von Jason eingebrachten Bilder des „Teufelskreislaufes“ und des „Gnadenschusses“ angeführt. Sie wirken gleichermaßen eindrucksvoll und irritierend. Die Kontrastierung von Kreisen und Punkten zieht sich durch die gesamte Erzählung. Vor diesem Hintergrund treten folgende Textpassagen in den Mittelpunkt.

5.4.2 Kreise und Punkte

Der „Teufelskreislauf“ als Sinnbild endloser Verführung - der „Gnadenschuss“ als existenzielle Interpunktion.

Jason führt das Bild des „Teufelskreislaufes“ nach der Eingangserzählung und während seiner Beschreibung einer „speziell auf [ihn] zugeschnittene[n] Maßnahme“ (Z.68) auf einem Campingplatz ein. Es ist eine szenische Schilderung eines Integriertseins „in den Tagesablauf [...] als wär ich ein Mitarbeiter.“ (Z.70- 71). Wichtig erscheint hier sein aktives Empfinden von Selbstwirksamkeit sowie die Befriedigung der Grundbedürfnisse nach Nahrung und Schlaf.

„und da hab ich einen Campingwagen bekommen und auf dem Campingplatz hab ich halt mitgearbeitet und so. [...] Konnt da halt gratis mitessen und so. Und hab da mitgeholfen bei Events, und Poolfilter auswechseln, alles sowas, Hecken schneiden.“ (Z. 69- 72).

Das Bewähren in solchen Strukturen scheint wie der Schlüssel zu einer freien, eigenständigen Zukunft. „Und das sollte (.) zur, zum Probelauf sein für ne Wohnung.“ (Z. 72-73).

Doch die Routinen und Abläufe des Mikrokosmos Campingplatz werden durch den Eintritt in die Berufsschule gestört. Dort ist Jason mit anderen Kreisläufen konfrontiert.

„So als ich auf die Berufsschule in Pforzheim gekommen bin. Hab da en paar Leute kennengelernt. (..) Die ham direkt gefragt: „Ja, kiffst du?“ dies das. Und dann hatts schon angefangen mit Schwänzen, direkt in der ersten Woche. Wenn man schwänzt, (.) es is, (..) zwei Tage, drei Tage (..) das wird zu so, zu som Teufelskreislauf, so. Man kommt da nich mehr raus, irgendwie.“ (Z.74-80).

Beim „Teufelskreislauf“ irritiert zunächst der „Kreislauf“ anstelle des erwarteten „Kreises“. Das Verbotene, Verteufelte, und somit die Dimension der Sünde, scheint lebendig. Sie besitzt ein Eigenleben und verströmt den Sog einer sinnlichen Verführung. Ihr nachzugeben lässt zunächst die Hoffnung auf Ruhe und Frieden keimen, doch birgt der „Kreis“ gleichzeitig quälende Ausweglosigkeit in hermetischer Abschottung, der „Lauf“ eine endlose Wiederholung dessen. So schließt bereits die Eingangserzählung mit:

„Im Großen und Ganzen, wenn man ins Heim geschickt wird, so von klein auf(.) bessert man sich meistens nich. Man kommt eher in die falschen Kreise, nimmt dann Drogen, fängt dann an irgendwie zu klauen und ja, (..) also, (...) das wärs dann.“ (Z. 60-63).

Hier wird die Gefahr der „falschen Kreise“ in direkten Bezug zum Jugendhilfesystem gestellt. Und es wird deutlich, dass „man eher in die falschen Kreise kommt“, in sie „abrutscht“ (Z. 18, 27). Daraus ergeben sich mehrere Fragen: Von wo rutscht man ab? Und: Wenn es ein Reinkommen gibt, gibt es das dann auch ein Rauskommen? Und wenn ja, wie?

An späterer Stelle wird deutlich, dass die „falschen Kreise“ sowohl die Welt innerhalb der Einrichtungen, als auch außerhalb dieser durchziehen. Im Kreislauf der Einrichtungen stellen sie eine Störung dar.

„Und du kommst in ne neue Klasse, so. (.) Und die meisten bekommen mit, direkt so, irgendwann nach der ersten, zweiten Woche, du bist so im Heim. Weil so, in Vorstellungsrunden oder so gefragt wird: „So wie/ Wer bist du? Was machst du?“ dies das. Und da kommen halt immer die falschen Leute direkt zu dir. Weil dir/ Weil die Leute von der Straße so wissen: „Okay, dir geht's scheiße, Leben läuft scheiße.“ Und (..) dann kommst du halt nur in die falschen Kreise, so (..) ja. (4) Und dann, also die meisten Leute die ich aus dem Heim kenne, die kamen rein, haben nicht geraucht und so. Die ham dann/ Weil

eine Person, es muss nur eine Person im Heim rauchen und kiffen. Und dann/ Das die coole Person, weißt du, so. Und dann (..) fängts an: du rauchst mal ne Zigarette, dann der ersten Joint, dann vielleicht die erst Line. Dann, dann erste Mal Absturz, dann ja, so halt. (4)“ (Z. 389-398).

Die Form der Befriedigung des Bedürfnisses nach Anerkennung und Zugehörigkeit wird von den Jugendhilfeeinrichtungen als „falsch“ angesehen. Als Reaktion kämpfen sie zwar um Jasons Zugehörigkeit, doch was ist mit der Anerkennung?

In einer weiteren Szene eröffnet sich die bedrückende Monotonie eines die Lebendigkeit vernichtenden Einrichtungsalltags der geschlossenen Unterbringung. Ein hermetischer Bannkreis, in dem „zehn Jugendliche, auf eine Gruppe gepfercht“, gezwungen sind, sich den dortigen Gegebenheiten zu beugen. „Das war auch kein guter Umgang. [...] Alle (4) ja, Kippenentzug, Entzug von Ott, und alles, dies das.“ Die Enge gepaart mit einer gezielten Unterversorgung oraler Bedürfnisbefriedigung wecken Assoziationen von Foltermethoden und lassen ein Gefühl der Ohnmacht zurück. Dieses wird durch den Entzug von Cannabis, als Möglichkeit selbstbestimmt tranceähnliche Zustände hervorzurufen und sich somit durch kontrollierten Kontrollverlust der Umgebung entziehen zu können, noch verstärkt. Zurück bleiben Wut, Trauer, Angst und Aggression. Der Wechsel in der Erzählform von „ich“ zu „du“ als verbalisierte Distanzierungsmöglichkeit, verstärkt der Eindruck, dem Bannkreis entfliehen zu müssen und es physisch dennoch nicht zu können. Dieses Gefühl steigert sich ins Unerträgliche, als der zum Schutz und zur Sicherheit gedachte Ort zur Todesfalle wird.

„In der Wohngruppe wurd auch schon mal, also vor mir, lange vor mir, ne Betreuerin abgestochen, [I: Mhm.] in der Küche. Und eh, nur weil die den Schlüssel wollten.“ (Z. 107-108)

Die Grenzen sind tabu. Sie zu schützen kostet einen potenziell das Leben, der Versuch sie zu überwinden, birgt lebenslange Schuld, welche der Gnade bedarf.

„Das is wirklich, (4) das is ein Gebäude, da sind zwei Gruppen. Du kommst nich aus diesen Gruppen raus. Du wirst mittags eine Stunde eingeschlossen. (.) Und so, is auch alles abgeschlossen, Besteck, alles. (.) Und ehm, du wirst dann auch die ganze Nacht über eingeschlossen, hast dann Gitter vor den Fenstern und eh, komplett kaputt und so. Du dürftest dreimal am Tag raus zum Rauchen, für ne halbe Stunde. Und ja, auch vier Meter hoher Zaun, so ganz normaler/ Wie so Gartenzaun, [I: Mhm.] der oben abgeschrägt is. Und ja, du bist da auch nicht rausgekommen großartig, außer dir, außer du hast dir die Stufen erab/ eh, erarbeitet.“ (Z. 91-98).

Im Zusammenhang mit den rigiden und beängstigenden Schilderungen, irritiert die verharmlosend wirkende Formulierung, dass man da nicht „großartig“ (Z. 97) rauskommen konnte. Entscheidungsfreiheit scheint nicht als Grundbedürfnis und Voraussetzung für eigenverantwortliches Handeln gesehen zu werden, sondern innerhalb eines Tauschhandels, als Belohnung für erbrachte Leistung. Doch wie soll sich Freiheit in einer Umgebung voller Unterdrückung und Zwang entfalten?

Die Absicht durch Isolation und Abschottung zur Außenwelt, Freiheit abseits einer spirituellen Erfahrung zu erlangen, erscheint paradox.

Unterstrichen wird die Tristesse des Ortes, durch die schwarz gestrichenen Wände des Einrichtungshofes. Auf diese ist der Blick aus den engmaschig-vergitterten Einzelzimmern gerichtet. Es bleibt in mir das Gefühl von Fassungslosigkeit, Verwirrung, Unglauben und Wut zurück.¹

Die Ausweglosigkeit wird durch Jasons Phantasien über den „Knast“ noch verstärkt.

„Also Knast an sich heißt: (.) 24 Stunden Zelle, na, 23 Stunden Zelle. (..) Und ja, du bist halt gefickt. Kannst nix machen. Jugendarrest. Kannst nich mehr rauchen, ja. (..) Und nach dem Knast wird meistens nichts besser, so. Vielleicht 10% von den Leuten die aus dem Habbes kommen, die bessern sich dann. Und die andern, die machen grad, grad weiter, oder werden noch schlimmer. Weil im Knast lernst du dann zum Beispiel Leute kennen, die dir dann irgendwie Gras auf Menge viel billiger besorgen können. Du kommst raus, holst dir direkt deine Menge und dann (...) machst du damit Geld, oder so, ja. Das/ Du kannst nix besseres werden. Oder du kriegst halt so Tipps, wie du besser einbrichst, wie du dich nächstes Mal nich ficken lässt oder so, ja. (5) Das sind viel/ Das ist halt so: Heim, (..) is auch, hab ich oft mitbekommen, so Schulschwänzer oder so, sind vom Jugendamt in dieses geschlossene Heim, wo ich war (.) gekommen, und so. Und da waren Leute die haben Autos geknackt, die sind eingebrochen, die ham große Mengen vertickt an Amphetaminen und sowas. Und da kommen so Schulschwänzer rein. Und die sind ganz normal, so. Die kennen das gar nich. Rauchen, kiffen und so nen Scheiß. Das fängt dann da drinnen an so. Die sehen: Alle rauchen und so. Und zum Beispiel, wenn wir runter gehen rauchen/ Also der Schulschwänzer bleibt dann oben, weil er nicht raucht. Irgendwann kommt er dann halt mal mit, weil er auch an die frische Luft will. Und (.)

¹ Diese Reaktion rief der Anblick der Einrichtung bei mir hervor. Im Innenhof stehen Tischtennisplatten und ein Basketballkorb. Zum Zeitpunkt meines Besuches, im Februar diesen Jahres, waren die ersten warmen und sonnigen Tage. Da augenscheinlich keine „Hofzeit“ für die Jugendlichen war, wurde der Hof von drei Fachkräften zum Rauchen genutzt.

dann fängt der halt auch irgendwann an zu rauchen, so. Einfach weil mans so sieht, so (...) ja.“ (Z. 415- 432).

Die fatale Schicksalhaftigkeit dieser sich gebetsmühlenartig wiederholenden Situationen, steigert ihre Intensität und Wirkung. Gleichzeitig ruft die Stilisierung als Opfer innerhalb der Gefängnismauern den Einspruch im mir wach, dass Jason selbst auch Quelle der beängstigenden Mechanik ist.

„Ja, Jugendliche wechseln Einrichtungen nur wenn sie rausfliegen. [...] Dann wird halt was anderes für dich gesucht. Dann kommst du in ne andere Stadt, so damit du checkst: „So, ja, Pech.“ So, die reißen dich aus deinem Freundeskreis dann wieder raus, (...) so als „Neuanfang“. Aber es geht dann genau wiedervom Gleichen/Also von Anfang an wieder los, ja. (5) Ja, zum Beispiel ich, ich bin, bin, Raucher, Kiffer, und so. Ich bin auf ne neue Schule gekommen. Direkt/ Ich bin in die Klasse, ich guck mir die Leute an und in der Pause such ich mir direkt schon die Raucher und frag: „Ey, yo, habt ihr, habt ihr ne Kippe?“ Und dann kommt man ins Gespräch, halt beim Rauchen so, ganz entspannt. Und dann kommt halt neues Thema: „Und, kiffst ihr?“ Und dann: „Ja, ey, yo, lass mal nach der Schule chillen, einen rauchen.“ Und dann lernst du die Leute aus diesem Freundeskreis kennen, so und ja, dann is direkt schon wieder vorbei.“ (Z.451-463).

Obwohl auch in dieser Szene die Fremdbestimmung dominiert, erlebe ich Jason nicht als Opfer, sondern als Auslöser eines neuen Kreislaufes. Diese Schilderung wirkt wie eine Variation der bisherigen. Er wartet nicht ab, bis ihn die „falschen Kreise“ wieder in ihren Bann ziehen. Dem Sog eines „halb zog es ihn, halb sank er hin“ kommt er zuvor. Es erwächst die Hoffnung, dass er diese Fähigkeit noch in anderen Kontexten besitzt.

In diesem Zusammenhang wird meine Aufmerksamkeit auf eine weitere Textstelle gelenkt.

„Ich hatt nie eigentlich so, son festen Standpunkt außer so, in Heppenheim. Und da hab ich immer noch so meine Leute und meine Freundin. So, ich fahr da immer noch fast jeden Tag hin, so (...) ja. Ich war auch immer/ Auch aus Pforzheim oder so, ich bin dann abgehauen und bin dann mit dem Zug einfach, einfach nach Heppenheim gefahren zu meinen Kollegen.“ (Z. 336-340).

Jason entflieht hier der Einrichtung und begibt sich in einer linearen Bewegung zu einem „festen Standpunkt“ (Z. 336), seinen „Kollegen“ (Z. 340). Die Formulierung „Standpunkt“ irritiert zunächst, erscheint die Verwendung des Wortes „Standort“ doch passender zu sein. Schließlich flieht man von Orten, an denen das Leben nicht mehr möglich

scheint, zu solchen, von denen man sich Sicherheit, Schutz und Freiheit erhofft - in riskantes Unterfangen.

Daher die Frage: Was ist ein „fester Standpunkt“?

Zunächst erscheint der „Stand“ als Substantivierung des Verbs „stehen“ den Gegenhorizont zu gehen/ laufen zu eröffnen.

Der Punkt als geometrische Figur ist „etwas, das keine Teile hat“, wohingegen der Kreis als „die Menge aller Punkte einer Ebene“ definiert wird, die den selben Abstand zu einem festgesetzten Mittelpunkt aufweisen.

Somit stellt der „Standpunkt“ in gewisser Weise das Gegenteil zum „Kreislauf“ dar. Die Vorstellung, dass ein Kreis aus einer unendlich großen Zahl an Punkten besteht, eröffnet auch gleichzeitig die Hoffnung auf zahllose Möglichkeiten, die beängstigenden Kreislaufbewegungen zu unterbrechen, stehen zu bleiben, inne zu halten. Ferner besteht die Aussicht, durch „Schnittpunkte“ Kreise zu verbinden, in andere überzuwechseln und so eine hermetische, determinierte Umlaufbahn zu verlassen.

Die Bewegung des Kreislaufes und die Funktion des Punktes spielen ebenfalls eine zentrale Rolle in unserem Zeitverständnis. So lässt sich die Unterscheidung in „Chronos“ und „Kairos“ treffen. Chronos ist hierbei unendlich, linear verlaufend. Allein hierin steckt die Paradoxie. Die unendliche Linie wird zum Kreis. Zum Kreislauf des Lebens, in dem unsere Zeit abläuft.

Und auch dieser Kreis besteht aus unendliche viele Punkten, unendlich vielen Momenten. „Kairos“ bezeichnet im antiken Philosophieverständnis den „günstigen Augenblick“, in dem „Neues“ entstehen kann. Die Kunst fast dieses Potenzial im „fruchtbaren Moment“. Hieraus ergibt sich allerdings unmittelbar die Frage, was geschieht, so diese günstigen Augenblicke ungenutzt verstreichen?

Diese Sichtweise lenkt den Blick auf das zweite von Jason eingebrachte Bild, das des „Gnadenschusses“. Es findet sich in der gleichen Textpassage, wie der „Teufelskreislauf“.

„Und ja, war dann, war dann öfters mal saufen mit den Jungs und so. Und das hat sich dann auch auf die Arbeit ausgewirkt, so. Hab mir da mal, da mal ne Flasche „Jacky“ aus der Bar genommen und so. Und der Gnadenschuss war dann, als ich eh, (...) komplett besoffen am Reihern, von Gästen auf dem Campingplatz so auf/ Also ich hab gereihert und die ham dann meinen Chef gerufen, weil die jemanden auf Toilette gehört haben

dem's nicht gut geht. Und mein Chef hat mich dann gesehen, (...) hat nichts gesagt, am nächsten Tag kam aber dann so: „Ja, das kannst du nicht mehr bringen.“ Und so, dies das. (...) Und dann hab ich Stress mit Betreuern bekommen, die ham mir dann die Gelder gestrichen, und so. Dann gar keine Motivation mehr gehabt. Bin gar nicht mehr gekommen, hab mein eigenes Ding gemacht und so, ja.“ (Z. 78-87).

Das Bild des „Gnadenschusses“ lässt einige Irritationen zurück. So stellt sich beim „Schuss“ die Frage nach dem Schützen und die des Ziels.

Beim Schuss fliegt das Projektil linear und trifft auf einen Punkt. So es sich bei diesem um das Herz eines Lebewesens handelt, stellt der Schuss also die endgültige Interpunktion des Lebenskreislaufes dar.

Die „Gnade“ wird im Christentum als „Geschenk“ Gottes angesehen, welches dem Menschen ohne Vorbedingungen entgegen gebracht wird. Da auf ein Geschenk kein Anspruch besteht, bleibt nur die Hoffnung, welche durch Ermutigung bestärkt zur Zuversicht werden kann.

Beim Gnadenschuss dient die schnelle und abrupte Beendigung des Lebens dazu, dem Leidenden seine unausweichlichen Todesqualen zu ersparen. Es besteht die Notwendigkeit eines Schützen, als begnadigender Instanz.

Bei genauer Betrachtung der Szene korrespondiert der Schuss als Interpunktion mit dem Erbrechen des Alkohols.

Der „Jacky“, welcher seinen Organismus vergiftend durchströmt, seinen Kreislauf stört, wird zum Sinnbild der „falschen Kreise“ des Verbotenen. Der Erbrechen des Whiskeys wirkt wie das innere Aufbegehren einer vitalisierenden Energie, ein Unterbrechen der Vergiftung, der verführerischen Kreisläufe.

Doch was ist mit der Gnade? Bei wem darf Jason auf sie hoffen?

Die Szene erweitert sich um den Campingplatzbesitzer. Nun wirkt es, als spanne Jason, durch das Trinken des Alkohols und das Erbrechen mit Außenwirkung auf die Gäste des Campingplatzes, den Revolver. Doch der Chef drückt nicht ab. Auch er hat keine Gnadenbefugnis und reicht die Waffe an die Betreuer des Jugendamtes weiter. Diese setzen durch das Sanktionieren der Gelder den finalen Schuss, der Jason veranlasst, nicht mehr zu kommen, den Kreis des Campingplatzes zu verlassen und sein „*eignes Ding*“ zu machen. Die unaushaltbar gewordene Spannung zwischen den konkurrierenden Kreisen der Berufsschule und des Campingplatzes scheint gelöst. Der Schuss fällt, doch dies tut er

nicht ohne Vorbedingung. Jason muss erst den Revolver spannen, daher scheint es sich bei dem Schuss selbst nicht um den ersehnten Akt der Gnade, um ein Geschenk zu handeln. Es bleibt also die Frage worin der Akt der Gnade besteht?

Das Gnadensverständnis korrespondiert mit dem Idealbild der bedingungslosen Mutterliebe. Auf diese gibt es ebenfalls keinen Anspruch, der „Funke“ (Z. 226) der Hoffnung auf sie scheint aber auch in Jason zu glimmen. Doch sie wird zunächst enttäuscht. Die ersehnte Geborgenheit scheint familiär, wie in den Einrichtungen, an das Erfüllen von Bedingungen geknüpft zu sein. Sobald Bedürfnisse in einer Form befriedigt werden, welche die Fachkräfte oder die Mutter als falsch ansehen, droht die Ausstoßung aus dem „zu Hause“.

Der „Gnadenschuss“ auf dem Campingplatz verbindet sich mit dem „springenden Punkt“ während Jasons geschlossener Unterbringung. Erneut wird der Druck zu groß, diesmal innerhalb der Familie.

„Und dann gab's irgendwann den, den springenden Punkt so. Ich hab angerufen [...] Und (.) die is dann rangegangen und hat wirklich gesagt: „Warum rufst du an, willst du mir schon wieder den Tag versauen?“ (Z. 219-220).

Als Reaktion auf diese Kränkung spannt er erneut den Revolver.

„Mhm, ich hab direkt gesagt: „Gut, wenn du so rangehst, lass es direkt.“ [...] Und da- raufhin hab ich beim Jugendamt en paar Briefe geschickt, eh, dass ich möchte, dass ihr das Sorgerecht entzogen wird. Weil (.) sie mich immer nur ins nächste Heim, ins nächste Heim, ins nächste Heim. Und ich da begründet hab halt, dass das nich gut für meine Erziehung ist und meinen weiteren Lebensverlauf.“ (Z. 220-225).

Die ermüdenden Wiederholungen der Heimaufenthalte, stehen im Kontrast zu einem linearen Lebensverlauf, dem Streben in eine Richtung.

„Dann hatten wir ne Anhörung und (.) so. Ich hatt bisschen/ Immer noch so den Funken so, dass sie sagt so: „Ja, wir können doch nochmal darüber reden.“ Und dass sie halt Reue zeigt, so. Aber sie hat nich mal Wim/ Sie hat nich mal mit der Wimper gezuckt. So als diese, diese Familienanhörung war und ihr das Sorgerecht entzogen wurde.“ (Z. 226-229).

Die Hoffnung scheint hier nicht auf dem Entzug des Sorgerechts, als Äquivalent einer juristischen Scheidung, der Auflösung des Familienbundes aus Versorgung, Verantwortung und Zugehörigkeit zu liegen, sondern auf dem Einlenken der Mutter. Die Gnade liegt also nicht im tötenden Schuss, sondern in der Entschärfung des Revolvers, in einem

Annehmen und Aushalten. Seinem Wunsch nach „Reue“ der Mutter, als Eingestehen einer Schuld und dem Bedauern einer wider besseren Wissens getroffenen Entscheidung, wird jedoch nicht entsprochen, er wird sogar scheinbar ungerührt negiert. Ein Auge ohne Wimpernschlag ist frei von Emotionen, frei von Leben. Die unbändige Sehnsucht nach einer emotionalen Reaktion und Zuwendung wird enttäuscht. Das mütterliche Gesicht erstarrt zur lidschlaglosen Maske aus Schuld und Scham.

Viele Gruppenteilnehmer*innen erinnert diese Stelle an die Szene im Film „Systemspen-ger“, in der Benni während ihrer individualpädagogischen Maßnahme im Wald sitzt und „Mama“ schreit. Doch der Wunsch nach Antwort, nach (Ver-)antwortung im Sinne einer nachvollziehbaren Begründung für das Widerfahrene, verhallt mit dem eigenen Echo.

„Und die RichterIn auch noch so gesagt, so zu meiner Mutter so, wenn jetzt dieser fami- liäre Druck, diese Bindung vielleicht weg ist, so, dass man einfach wieder normal Kontakt auf- bauen könnte, dies das. Und tatsächlich, sie hat niemals angerufen, oder so, gar nichts, (...) ja.“ (Z. 229-232).

Die Formulierung „dies das“ zieht sich durch die gesamte Erzählung.

Zwölfmal endet ein Satz damit und zwölfmal bleiben die Lesenden mit der Frage zurück: „Und was dann?“ Es scheint als eröffne Jason durch diese vage Andeutung das Tabui- sierte. Die eigene Verletzlichkeit und Schwäche, welche nicht expliziert und ausgespro- chen werden kann und darf. Nach dem Motto: „Den Rest mögen sich die Zuhörenden denken.“ Hier bestehen also Anknüpfungspunkte, Möglichkeiten, Kreise zu verbinden. Doch wie? Muss der „gute Pädagoge“ dazu in der Lage sein, zu denken und zu fühlen wie er?

Erinnern wir uns an die Definition des Kreises. Er ist die unendlich große Zahl der Punkte, der fruchtbaren Momente. Die ständigen Wiederholungen der Einrichtungswechsel stel- len dabei zwar immer Interpunktionen dar, die die unerträglich gewordene Anspannung un- terbrechen, doch sind es so viele geworden, dass sich daraus bereits ein neuer Kreis ergibt. Es sind verstrichene Kairoi, Momente des Bereuens.

Es braucht also einen Punkt mit anderer Funktion, einen Wendepunkt. Und eben jener liegt in jedem genutzten Kairos, in jeder „Krisis“ in ihrer ursprünglichen Wortbedeutung – der Entscheidung. Um eine Entscheidung treffen zu können, bedarf es notwendiger Weise der Freiheit.

Mein Blick wird auf folgende Textstellen gelenkt:

„Und (...) die ham mir dann am Ende irgendwann gesagt, also mein Jugendamt auch, dass die leider nichts für mich haben und mich leider auf die Straße entlassen müssen. Und (...) an dem Tag, eh, als ich meine Sachen gepackt hab und gehen wollte, wurd ich morgens noch angerufen und mir wurd ne Adresse ausgedruckt auf Google-Maps, von hier in Heidelberg. Wurd in den Zug gesetzt und hab gesagt bekommen, da kann ich hin, da kann ich pennen und dies das. Bin dann in die Notschlafstelle hier in Heidelberg- Schlierbach gekommen. War da auch gutes halbes Jahr, dann hat Corona angefangen.

(4) Also in der Notschlafstelle, da hatt ich auch, da muss man morgens um acht raus, darf auch um 17:00 Uhr erst wieder rein. (...) Und nachmittags auch nur Scheiße gebaut. Und ehm, dann hat Corona angefangen. (...) Dadurch dürften wir den ganzen Tag auf der Gruppe bleiben. Ich hab mich dann son bisschen gerafft. Ehh, und hab dann irgendwann mit meinen Betreuern mal besprochen, wies eigentlich weitergehen könnte. Die ham mir dann über den Träger Friedrichstift ein betreutes Wohnen angeboten. Ham mich dafür vorgeschlagen. (...) En Monat später kam schon jemand von StandUP, hat sich mir vor- gestellt. Ich hab mit der Person geredet, und wir ham uns mal die Wohnung angeguckt. Dann bin ich zwei Wochen später ausgezogen, bin jetzt seit nem halben Jahr in dem be- treuten Wohnen, hab eine Ausbildung, geh zur Berufsschule mach meinen Abschluss nach. Ja, läuft eigentlich alles semi-gut.“ (Z. 40-56).

Zunächst fällt auf, dass die Struktur der bisherigen Einrichtungswechsel dahingehend unterbrochen wird, dass Jason die Entscheidungsfreiheit hat, sich in die Notschlafstelle zu begeben, oder an einem anderen Ort unterzukommen. Er wählt die Notschlafstelle. Das allein scheint noch nicht zu einer Verhaltensveränderung zu führen.

Die Szene erweitert sich um das Einsetzen der Corona-Pandemie. Durch sie entfallen viele Möglichkeiten und Verführungen. Der entscheidende Unterschied scheint im Entfallen für die Allgemeinheit, im Gegensatz zum gezielten Entziehen und Vorenthalten ihm gegenüber zu liegen. Freiheitsentziehende Maßnahme und Teilgeschlossenheit für jeden und jede. Angst, Unsicherheit, Verwirrung und Aggression bestimmen nunmehr den Grundtonus der Gesamtbevölkerung. In dieser Situation findet Jason den Weg, mit seinen Betreuern Zukunftspläne zu entwickeln. Das Possessivpronomen „*meine*“ Betreuer, eröffnet dabei ein persönliches und direktes Verhältnis, in welchem Jason sein Bedürfnis nach Austausch, Nähe und Zuwendung innerhalb eines echten Kontaktes befriedigen kann.

„Ja, über Gott und die Welt so geschwätzt, so. Keine Ahnung, was so, (...) was er so im Leben gemacht hat. Dass er auch viel, viel (...) so ausprobiert hat und so. Und dass er dann auch irgendwann die Erkenntnis hatte, dass das nich gut is, so. Und ich hab ihm

halt viel erzählt so, von meiner Lebenserfahrung, so. Weil ich auch schon viel mitgemacht hab. Und naja, halt über normale Themen, so die Politik, Welt, und so, Weltgeschehen. Halt so normale Sachen halt.“ (Z. 272-277).

Aktives, reziprokes und gemeinsames Handeln scheinen einen Schnittpunkt zwischen den herbeigewünschten, ersehnten Kreisen und den bisher durchlebten darzustellen. Die vorsichtigen, im Konjunktiv formulierten Wünsche, nach unauflösbarer Zugehörigkeit und Teilhabe zu und an einer Gruppe, finden sich mehrfach in der Erzählung. Dort heißt es:

„Würd/ würd ich mir wünschen. Wir sind, eh, (.) also meine Mum is vietnamesischer Abstammung. [I: Mhm.] Ich, hätt mir gewünscht, dass wir son bisschen mehr Kultur so, (.) im Haushalt hätten. [...]“ (Z. 318- 320).

Diese Sehnsucht drückt sich bereits weiter vorne im Text aus.

„Ehm, (4) so, (..) ich hätte gerne dieses normale Familienleben und (..) Weihnachten zusammen mit Familie feiern und sowas, so.“ (Z. 185-186).

„Ich hätt mir gewünscht, dass ich zu Hause geblieben wäre, dann wär vielleicht vieles besser gelaufen.“ (Z. 155-156).

Um die Trauer und Wut über diese unverschuldet entbehrten, nur in der Phantasie auslebbarer Ideale zu ertragen, scheint die Vorstellung hilfreich, im Gegenüber einen „Leidensgenossen“ zu haben. Einen (Ver-)Mittler der Kreise, dem man glauben kann, weil man Erfahrungen teilt.

Mein Blick wird auf die Schilderungen von Interaktionsszenen mit Pädagogen gelenkt.

„Also ich hab en paar, paar, paar Pädagogen mitbekommen, also viele, es gab/ Ich, ich kann's von der Hand abzählen. Leute die/ Auf die/ Leute mit denen ich gut reden konnte, weil sie wirklich schon im Leben, so, vorher auch schon Drogenerfahrung gemacht haben und sowas. So Leute haben was in dem Beruf zu, zu suchen. Die auch en schweres Leben hatten und scheiße aufgewachsen sind. Und mit so Leuten so/ Jugendliche hören so Leuten lieber zu, als irgendwelchen/ Von jungen Studenten, die grad fertig sind [I: Mhm.] und eh, irgendwas aus dem Lehrbuch erzählen. „Du darfst das nich machen. Das is nicht gut.“ Und so, dies das. So, wenn mir ein Betreuer sagt: "Hör auf zu rauchen, weil das is nicht gut." Dann denk ich mir: "Mhm, ja. Mir egal." Aber wenn mir jemand sagt so, der auch/ Zum Beispiel ich hatt nen Betreuer, der, der hat, 30, 40 Jahre lang geraucht, zwei- mal Lungenkrebs besiegt gehabt, war en cooler Typ. Herbert, komplett voll tätowiert, fährt Harley. [I: (kichert) Cool, ja.] Chilliger Typ auf jeden Fall. Und hat mir erzählt: „Hör doch auf zu rauchen. Du tust dir damit nichts Gutes“ und so. Okay, ich hab da,

drauf auch nicht gehört, so (lacht). Aber bei dem hab ich eher mehr zugehört, weil, weil ich weiß, er weiß von was er redet.“ (Z. 369-383).

Ein zweiter Aspekt scheint zentral – das persönliche Interesse am Gegenüber und die Wertschätzung. Ein durch das „*doch*“ abgeschwächter Imperativ, als Zeichen von Orientierung bietender Begleitung ohne Zwang und die Betonung auf die Eigenverantwortlichkeit „*Du tust dir damit nichts Gutes.*“

Ähnliches findet sich weiter hinten in der Erzählung:

„Halt so, keine Leute einstellen die, die (..) sowas noch nie erlebt haben. Sondern so Leute von denen man weiß, so die/ Die können den Leuten/ So, so Betreuer die wissen, wie scheiße es is, ohne Vater, ohne Mutter aufzuwachsen und sowas. So Leute, die, die können dir gut helfen, wenn du mit denen redest so, weil du merkst auch so, die wissen von was sie reden, so. Und die erzählen keine Scheiße. Und nich einfach irgendwas so: "Ja, das is nich gut und so, für deinen weiteren Lebensverlauf“, dies das. Sondern die sagen dir: „Ey, mach keine Scheiße, sonst landest du irgendwann im Knast und dann geht's Leben komplett Berg ab.“ (..) Ja.“ (Z. 404- 411).

Diese Schilderung erinnert an das Wunschbild einer fürsorglichen Mutter, die ihr Kind beschützt, es versteht und ihm die Freiheit lässt, sich auszuprobieren, ohne dass ein als schlecht empfundenenes Verhalten, mit Liebesentzug bestraft wird. Es bleibt die Frage nach dem Vater.

Mein Blick fällt auf eine weitere Stelle.

„So, mein Jugendamt, die ham viel mit mir mitgemacht. (.) Und so, (..) die ham nich immer alles schlecht gemacht. Also, die hams lang mit mir mitgemacht. Die hätten mich auch einfach fallen lassen können, so mäßig: „Mach dein Scheiß jetzt alleine“, so. Aber die ham oft geguckt: Wo kann ich noch hin? Wo können sie mich reinstecken? Und jetzt gegen Ende ham sie auch viel, (..) so weil sie wissen, ich (..) brauch (.) nen offenen Rahmen, so. Kein, keine engen Regeln und so. Ich mach mein Ding selber. (.) Ham sie viele, viele Einrichtungen gesucht, die so ein Angebot haben und sowas. (4) Aber sonst, das Jugendamt das kann sich irgendwie gar nicht einfühlén, so. Die machen so ihr Ding.“ (Z. 438-445).

Wieder spricht Jason von „*mein*“ - nun in Bezug auf das Jugendamt. Dieses kann sich zwar „*irgendwie gar nicht einfühlén*“, allerdings ist er darauf, anders als bei den Betreuern der Heime, auch nicht angewiesen. Im Gegensatz zur Gnade und zur Mutterliebe hat er gegen das Amt einen rechtlichen Anspruch. Es kommt innerhalb der Gruppe das Bild „*mein Jugendamt- mein Vater*“ auf. Der Vater arbeitet den Tag über und bekommt nicht

mit, was das Kind alles macht. Abends berichtet die Mutter über das brave, gute und/oder das unerzogene, böse Benehmen des Kindes. Der Vater straft nun oder lobt. Dies erinnert an die Dynamik eines Hilfeplangesprächs. Das fallverantwortliche Jugendamt ist emotional weit weg und kennt den Einrichtungalltag nicht, es hört nur die verkürzten und pointierten Berichte der ausführenden Fachkräfte und von Jason. Daraufhin entscheidet es über die Form der Hilfgewährung. Diese Struktur weckt gleichermaßen Unbehagen und Entspannung. Es kann Kreise unterbrechen, Spannungen lösen, aber es tut es nicht aus emotionaler Verbundenheit heraus, sondern aufgrund eines rechtlichen Anspruches. Was geschieht, wenn dieser erlischt? Geht er auf eine andere Instanz über?

Wie von einem Bumerang wird Jason von seiner Vergangenheit eingeholt. Ihm droht, den Kreis des Jugendhilfesystems verlassen zu müssen um in einen anderen Kreis, nämlich den des Justizsystems, überzuwechseln – allein die Gnade fehlt.

„[...] bin jetzt seit nem halben Jahr in dem betreuten Wohnen, hab eine Ausbildung, geh zur Berufsschule mach meinen Abschluss nach. Ja, läuft eigentlich alles semi-gut. (4) [I: Mhm.] (...) Und (.) ja, (...) steht Probezeit auch son bisschen auf der Kippe, (.) weil ich nen Sammelverfahren bekommen hab. Wegen Sachen aus Heidelberg und Pforzheim noch, teilweise. (...) Und ich hab Bewährung bekommen, Anfang dieses Jahres. Drei Jahre auf acht Monate.“ (Z. 55-60).

5.4.3 Das Interview als Beziehungsraum

Bereits zu Beginn unseres Treffens wurde deutlich, dass Jason als „Freundschaftsdienst“ für seinen Betreuer aus der Notschlafstelle gekommen war. So fragte er mich direkt nach der Begrüßung, wie es seinem ehemaligen Betreuer gehe. Als ich entgegnete, dass ich diesen nicht persönlich kennen würde, schien Jason zunächst irritiert. Er erklärte, dass er gedacht habe, eine Freundin des Betreuers brauche ein Interview für ihre Abschlussarbeit. Er sei nun da, um etwas über „Heimkinder“ zu erzählen.

Noch auf dem Weg zur Bank, auf der das Interview stattfand, berichtete Jason von seiner Ausbildung zum Maler und Lackierer. Besonders hob er dabei hervor, dass sein Meister ihn Tätigkeiten übernehmen lasse, die sonst nur Gesellen ausführen dürfen.

Das Gefühl gebraucht zu werden, Anerkennung für seine Tätigkeiten zu erhalten und etwas innerhalb eines persönlichen Kontaktes zugetraut zu bekommen, scheint eine ganz zentrale Rolle für ihn zu spielen. Dies erwähnt er auch während des Interviews mehrfach als positiv.

Der Erzählstimulus wurde vor Beginn der Tonaufzeichnung gegeben. Ich bat Jason, mir alles zu erzählen, damit ich verstehen könne, wie Jugendliche den Aufenthalt in Jugendhilfeeinrichtungen und respektive die Wechsel zwischen ihnen, erleben.

Daraufhin erzählte Jason seinen bisherigen Fall- und Lebensverlauf, welchen er mit den Worten „und ja, (..) also, (...) das wärs dann.“ schloss. Bereits bei der Eingangserzählung wird deutlich, dass Jason ein geübter Erzähler seiner Geschichte ist.

Innerhalb unserer Interaktion während des Interviews, scheinen meine Nachfragen zwar zur Narration angeregt zu haben, doch wird deutlich, dass Jason sich stärkere Orientierung wünscht. Mein Festhalten an methodologischen Überlegungen zur Aufrechterhaltung und Anregung neuer Narrationsteile, verschafft mir zwar einen inneren „Leitfaden“, doch bietet es ihm nur einen wenig strukturierenden Rahmen. So bekundet er auf meine Nachfragen „ob er noch etwas erzählen wolle?“ mehrfach „nicht mehr zu wissen, was er noch erzählen sollte und den Eindruck zu haben es sei bereits alles gesagt.“ (vgl. Z. 122, 153f., 266f.) Meine eigene Unsicherheit, welche durch Gesprächspausen entsteht und die ich durch Vergegenwärtigung der Methode zu kontrollieren versuche, kompensiert Jason durch Nachfragen an mich, ob ich noch etwas wissen müsse und brauche (vgl. Z. 177, 341f.).

Nachdem ich offen äußere „keinen Plan“ (vgl. Z. 353) zu haben, reproduziert sich zwischen uns ähnliches, wie zwischen Klient*innen und Fachkräften. Die Orientierungslosigkeit und die sich daraus ergebende Unsicherheit und Angst, wird durch konkrete Vorschläge zu bändigen gesucht. Jason zeigt sich dabei als geübter Gesprächspartner und Gesprächsführer und nimmt gewissermaßen die Rolle der Fachkraft ein.

J: (12) Sonst noch irgendwelche Fragen, irgendwas was du dafür brauchst? #00:23:27-1#

I: Ich weiß nich was ich dafür brauch. Es, es gibt keinen Plan. Du erzählst was und ich guck danach was ich daraus mach. #00:23:37-1#

J: Okay, was, was, was genau ist eigentlich das Thema? Du hast ja gesagt, so stationäre Heime und sowas, so. [I: Mhm/] Was musst du darüber schreiben? So, musst du jetzt so, keine Ahnung, zum Beispiel, eh, (.) wie das/ Wie das für, für, für das Leben eines Jugendlichen is? Oder generell wie, wie Angebote sind, oder sowas, oder? #00:23:58-8# (Z. 350- 359).

Dies korrespondiert mit dem Empfinden einiger Gruppenteilnehmer*innen während der tiefenhermeneutischen Auswertungssitzungen, Jason würde eine Art „Dienstleister“ darstellen. Und dies wiederum entspricht dem Gesamtkontext des Interviews, denn ohne diesen „Dienst“ hätte diese Arbeit nicht in solcher Form entstehen können.

Auch scheint sich sein Empfinden des Außenseiters und „abgestempelten Assis“ und die sich daraus ergebende Sehnsucht nach Zugehörigkeit, sowie meine latente Abwehr und Angst vor „Andersartigem“, „Unnormalem“ während des Interviews zu reinszenieren. Meine Affekte können dabei als stellvertretend für die Affekte der Fachkräfte im Umgang mit Kindern und Jugendlichen mit ähnlichen Verhaltensauffälligkeiten wie Jason angesehen werden. Diese Interpretation bezieht sich auf folgende Szene:

P: Auf!! (Person schreit im Hintergrund) #00:20:05-2#

I: Oh, der Schreimensch. (lacht) #00:20:09-9#

J: (lacht) Der schreit immer: "Auf, auf!" #00:20:12-2#

I: Ja, (.) ich hab mich schon so oft vor dem erschreckt. #00:20:14-3#

J: Ich feier den Typen irgendwie, keine Ahnung. Ich find den lustig. #00:20:17-7#

(gemeinsames Lachen) #00:20:19-7# (Z. 290-300).

Ich kategorisiere die Person zunächst stigmatisierend als „Schreimenschen“ und reduziere sie durch meine Bezeichnung auf ihre Tätigkeit, beziehungsweise setzte diese mit ihrer ganzen Existenz als „Menschen“ gleich. Ähnliches ist Jason bisher durch Fachkräfte und den Terminus „Systemsprenger“ widerfahren. Beide Bezeichnungen reduzieren in keiner Weise die Komplexität des jeweiligen Sachverhaltes und können daher nicht als hilfreiche Begriffe im Rahmen eines fachlichen Fallverstehens gelten, gleichwohl kanalisieren sie die eigene Aggression gegenüber dieser „Störung“ der öffentlichen Ordnung und zähmen die latente Angst davor, nicht genau bestimmen zu können, worin der entscheidende Unterschied zwischen Jason beziehungsweise dem als psychisch krank geltenden Mann und mir beziehungsweise den Fachkräften besteht. Mein Lachen als Zeichen von Unsicherheit und mein Explizieren eines „wiederholten Erschreckens“ scheinen diese Dynamik noch zu betonen.

Jason erklärt, den Mann „lustig“ zu finden und „den Typen irgendwie [zu] feiern“. Auf den ersten Blick wirken die Worte auf mich freundlich, fast wie eine Solidaritätsbekundung unter „Außenseitern“ nach dem Motto: „Ich feiere, dass du unangepasst bist, denn ich bin es auch.“ Doch bleibt die Frage, was an diesem Mann so „lustig“ ist und ob es

sich bei seinen Lebensumständen wirklich um einen Grund zum „Feiern“ handelt. Es kommt in mir das Gefühl auf, dass es Jason in gewisser Weise ähnlich geht wie mir.

Er ist zwar ein selbsterklärter „Außenseiter“, doch ein anderer als dieser Mann. Jason ist mit dem Rechtssystem in Konflikt geraten, doch gilt er in psychischer Hinsicht nicht als auffällig. So scheint es fast wie ein „*sich lustig machen*“ über den Mann, als ein Versuch, sich gegen die Gefahr einer zusätzlichen Stigmatisierung auf dieser Ebene abzusichern. Er ist zwar straffällig, aber gesund. Unser beider Abwehr verbindet sich im gemeinsamen Lachen.

Neben der Flucht in verbalisierte Negierung, scheint der Angriff eine weitere geeignete Abwehrreaktion zu sein. Während der Gruppensitzung äußert eine Teilnehmerin „Gernervtheit“ und „Wut“ mir gegenüber. Dies bezieht sich auf meine dreimalige immanente Nachfrage zu Jasons „zu Hause“.

J: (5) Sonst noch irgendwas, was du wissen musst, so? #00:13:31-1#

I: (6) Ehm, (4) du hast gesagt, du hast gewünscht, du wärest zu Hause geblieben. #00:13:42-3#

J: Ja. #00:13:43-1#

I: Möchtest du darauf eingehen? #00:13:45-9#

J: Achso, ja. Mhm, (.) kann ich machen, kein Ding. (Z. 186-194).

Zwar greife ich auf manifester Ebene sein Angebot auf, doch beziehe ich es auf ein Thema, welches bereits zweimal zur Sprache kam. Jason wird von mir gedrängt, ein bisher übergangenes, schmerzhaftes Thema zu explizieren. Es erwächst die Vermutung, ich täte dies aus einem sadistischen Impuls heraus, einem Verlangen konkretes Leiden als Legitimation für das Eingreifen meiner Profession, meines zukünftigen Handelns zu hören. Als dürfe das Leid, welches Jason widerfahren ist, seinen Ursprung nicht im System der Jugendhilfe haben, sondern müsse in seinem „zu Hause“ zu finden sein. Dies gipfelt in der Bezeichnung „Systemsprenger*in“, welche das Abstraktum „Jugendhilfesystem“ als Opfer personifiziert und das Kind oder den/die Jugendliche zum/zur Täter*in erklärt.

5.4.4 Überblick über das latente Konfliktpanorama

Die Narration macht stark belastende Beziehungserfahrungen wahrnehmbar, in deren Zentrum sowohl Ablösungs- als auch Abhängigkeitskonflikte stehen.

Die Szenen lassen Abhängigkeitskonflikte (Mutter-Kind) und (Fachkraft-Kind) spürbar werden. Es besteht eine Parallelität zwischen dem Autonomiebestreben und der Sehnsucht nach Fürsorge und Geborgenheit. Das bewusste Erleben des Protagonisten entspricht dem Pol des Autonomiebestrebens („rausgeflogen“ und „abgehauen“) zu seinen selbstgewählten Kreisen der „Kollegen“. Dieser bleibt disparat zum korrespondierenden Gegenpart, der im Konjunktiv formulierten Wünsche nach Kultur und familiärer Sicherheit.

Des Weiteren präsentiert der Text Erfahrungen von Verlust, Zurückweisung, Verlassenwerden und Ungesehensein, insbesondere während des Sorgerechtsentzugs und der geschlossenen Unterbringung, bei welchen Jason als unverschuldet Geschädigter erscheint. Gleichzeitig ist er aber auch Auslöser und Täter, indem er sich immer wieder aktiv in das Geschehen einbringt und die Maßnahmen scheinbar absichtlich zum Scheitern bringt.

Eigenes gewaltförmiges Verhalten und Delinquenz stehen augenscheinlich nicht in einem konflikthaften Verhältnis zum eigenen Gewissen, sondern werden mit Notwendigkeit oder dem eigenen Rechtsempfinden legitimiert.

5.5 Genogramm der Familie Tischler

5.6 Chronologie Alexander Tischler

Alle Namen und Orte wurden anonymisiert. Die Chronologie ist ebenfalls auf Basis des Interviews sowie verfasster Memos erstellt worden.

5.6.1 Familiengeschichte

Alexander Tischler wird 2001 in Heidelberg geboren. Er lebt mit seinen Eltern und seinem vier Jahre älteren Bruder in Heidelberg-Pfaffengrund.

Über seine Mutter berichtet Alexander, dass sie sehr unter seiner „Wegnahme“ (vgl. Z. 335) gelitten habe und sich daraufhin in Therapie begeben hätte.

„Und meine Mum hats/ Der gings dann auch irgendwann nich mehr gut. Also nachdem ich dann weggenommen wurde, hat die auch ne Therapie gemacht. (Z. 332-334)“ *„Und das is halt für ne Mutter nich toll, wenn ihr/ Wenn sein Kind weggenommen wird.“ (Z. 334-335).*

Insgesamt sei sie eine weinerliche Frau gewesen.

„Und generell, die, die hat halt ziemlich oft geheult.“ (Z.334).

Im Anschluss an das Interview erzählt Alexander, dass er mit seiner Mutter innerhalb eines Wochenendes das gesamte Schreibschrift-Alphabet hätte lernen müssen. Dies sei notwendig geworden als er von seiner ersten Grundschule, einer Waldorfschule, verwiesen worden war und auf eine städtische Grundschule habe wechseln müssen.

Zu seinem Vater erklärt Alexander, dass dieser aufgrund seiner Berufstätigkeit wenig zu Hause gewesen wäre.

„Mein Vater hat halt schon ziem/ Eh, eh, eh, hat früher ziemlich lang gearbeitet.“ (Z. 330-331)

Außerdem leide dieser unter starken gesundheitlichen Problemen.

„Hat halt auch ziemliche Probleme, mit eh, Kreislauf und Blutdruck und so. Dem gehts oft nich gut.“ (Z. 331-332).

Im persönlichen Kontakte zu Alexander zeige sich der Vater häufig abweisend.

„Aber, eh, (.) ja mein Vater war da auch ziemlich angepisst und hat mich auch ziemlich lang ignoriert, deshalb bin ich dann auch nich nach Hause gegangen.“ (Z. 345-346).

Von seinen Eltern berichtet Alexander, dass diese in Bezug auf die Gesundheitsfürsorge bedürfnisorientiert handelten. Als Alexander durch seine ADHS-Medikamente zunehmend in seinem Wesen verändert scheint, unterschrieben sie nicht weiter für die Medikamentengaben.

„Ich hab alle, (.) Ritalin, so, die ganzen Medikamente für ADHSler durchprobiert. Ehm, meine Eltern ham dann dafür irgendwann nich mehr unterschrieben, weil (.) die halt schon ziemlich die Persönlichkeit verändern.“ (Z. 152-154).

Das Verhältnis zu seinen Eltern beschreibt er extrem positiv.

„Also generell zu Hause klappts ja. Meine Eltern ham auch immer gesagt: „So wie Ihr uns das erklärt, so kennen wir ihn nich.“ [I: Mhm.] So war das auch. Ich habs/ Jetzt wo ich das Jahr noch zu Hause gewohnt hab, da gabs ein-, zweimal Stress, aber sonst hatt ich nie Stress mit meinen Eltern.“ (Z. 198-201).

Über seinen Bruder erzählt Alexander im Nachgang zum Interview, dass dieser studiert habe und in der Medienbranche tätig sei. Er *„war wie ich“*, aber er *„hat sich besser gerafft“*.

5.6.2 Bildungs- und Hilfestgeschichte

Alexander besucht einen Kindergarten in Heidelberg. Er bezeichnet sich rückblickend als ein *„ziemlich schwierig[es]“* (Z. 12) und *„sehr, sehr aufgeregtes“* (Z. 129) Kind.

Die Erzieher hätten ihn *„überhaupt nicht leiden“* (Z. 131) können und hätten ihn *„runter gemacht“* (Z. 133).

„Es gab auch mehrere Erzieher die danach gekündigt haben, weil ehm, manche Erzieher mich eh, (..) absolut, die ganze Zeit einfach runter gemacht haben. Einer hat mich auch einmal fast geschlagen, vor meiner Mutter.“ (Z. 131-134).

Kurz vor dem Ende der Kindergartenzeit zieht die Familie nach Heidelberg-Pfaffengrund um. Dort besucht Alexander noch ein oder zwei Monate einen anderen Kindergarten (vgl. Z. 135-136).

Danach wird Alexander auf einer Waldorfschule in Heidelberg-Wieblingen eingeschult. Bereits nach kurzer Zeit zeigt sich Alexander auch dort aufgedreht.

„Und halt den ganzen Tag auf den Tischen getanzt. Ich hab jeden zweiten Tag irgendwie, eh, en Schulverweis bekommen. Und dann wurde ich nich von der Schule an sich rausgeschmissen ehm, die eh, Lehrer, eh, die Eltern haben im Elternbeirat abgestimmt. [I: Mhm?] Ja. Und dann wurde abgestimmt, dass ich halt die Schule verlassen muss.“ (Z. 139-141).

Daraufhin wechselt Alexander mit seinem besten Freund auf eine städtische Grundschule in Heidelberg-Pfaffengrund.

„[...] weil eh, die Eltern gesagt haben: „Wenn er hier nicht bleiben darf, dann geht mein Sohn auch.“ Und dann wurden wir beide von der Schule genommen.“ (Z. 142-144).

Dort besucht er die Streicherklasse und spielt Geige, *„[...] auch mal en paar kleine Konzerte.“ (Z. 146).* Doch auch in dieser Schule zeigt sich Alexander als lautes und aufgeregtes Kind. Er hält die anderen vom Lernen ab und gerät während der Pausen mit seinen Mitschüler*innen in körperliche Auseinandersetzungen.

„Wurd ziemlich oft aus dem Raum rausgeschickt und hab die anderen Kinder gehauen. Und hab mich in jeder Pause mit irgendwem gehauen. Und, ja, (...) hab die Leute auch nich lernen lassen, weil ich durchgängig laut war.“ (Z. 147- 149).

Mit sieben Jahren beginnt er Ritalin und andere Medikamente gegen ADHS-Symptome einzunehmen (vgl. Z. 149-152).

„Hab dann auch irgendwann, also ich hab auch mit sieben angefangen Medikamente zu nehmen. [I: Mhm.] Hab das auch, bis ich eh, (4) dreizehn oder vierzehn war, musst ich auch noch Medikamente nehmen. Ich hab alle, (.) Ritalin, so, die ganzen Medikamente für ADHSler durchprobiert.“ (Z. 149-152).

Mit acht Jahren beginnt er zu rauchen. (vgl. Z. 32-33).

Nach der dritten Klasse wird er aufgrund seiner Verhaltensweisen auch dieser Grundschule verwiesen (vgl. Z. 14-15). Daraufhin sei festgestellt worden:

„Oh, das funktioniert nich so, er is ein bisschen zu hyperaktiv.“ (Z.15-16).

In Folge dessen wird Alexander nach § 32 SGB VIII, in einer Fünf-Tage-Gruppe in Dielheim untergebracht. Zu ambulanten Hilfen im Vorfeld ist nichts bekannt. Nach zwei Jahren wird Alexander aus der Einrichtung entlassen (vgl. Z.17-19).

„Und dann gings erst richtig los mit der Einrichtung. Dann war ich erstmal en Jahr lang, en halbes Jahr in der Psychiatrie. Da hat man dann langsam mal en bisschen geguckt so: „Was steht jetzt noch an? Zu Hause gehts auf jeden Fall nich mehr.“ (Z. 19-21).

Zu seinem ersten Psychiatrieaufenthalt berichtet Alexander:

„Eh, in der Psychiatrie, also die erste/ Ich war das erst lange Mal da, mit eh, neun oder zehn. (...) Das war eigentlich ziemlich positiv. Also da hab ich mich auch noch an die Regeln gehalten. War ziemlich nett, (lacht) halt aufgedreht. Und/ Aber ansonsten/ Ich bin da in die Schule gegangen, das war da eigentlich noch ziemlich cool da.“ (Z. 259-262).

Daraufhin erfolgt eine vollstationäre Unterbringung nach § 34 SGB VIII.

„Dann musste ich in ne Einrichtung. Das ne Tochtereinrichtung von meiner ersten Einrichtung. Bin ich dann reingekommen, komplett stationär. Das is in Idstein. Das heißt Kalmenhof.“ (Z. 19-23).

In dieser Einrichtung wird Alexander in der einrichtungsinternen Förderschule täglich bis zur zweiten Schulstunde beschult. (vgl. Z. 24).

„Weil ich halt sehr wenig in der Schule aufgepasst hab. Und die anderen halt sehr gestört hab.“ (Z. 25-26).

Die Zuwendung eines Pädagogen in dieser Zeit scheint sich positiv auf Alexander auszuwirken.

„Mhm, (.) dann ging das irgendwann, also ich wurd dann von nem Lehrer ziemlich motiviert. So ab der fünften, sechsten, und da gabs ne Förderklasse bei uns. Also Förderhalt. Jetzt nich, ehm: „Da sind die Dummen, so.“ Eh, das is schon eher die, die aufnen Realschulabschluss hinarbeiten.“ (Z. 26-29).

Parallel dazu fängt Alexander an, mit älteren Jugendlichen in Kontakt zu treten. Er beginnt mit einem ausgeprägten Konsum verschiedener Stoffe (vgl. Z. 30-31). Außerdem hat er seinen ersten sexuellen Kontakt mit einem älteren Jugendlichen.

„Und mit zehn kam dann irgendwann so/ Eh, ich hatte damals eh, en Freund. (..) Mehr so Orientierungsphase, aber war halt so. Und der hat eh, gekiff. Der is halt so groß geworden. Dem seine Mutter war auch heroinsüchtig. Und ja, der hat halt ziemlich stark gekiff. Und irgendwann hat der mich dann mitgenommen. Und ich fands von Anfang an richtig geil (kichert leise). Das war so mit zehn. Und ab da war dann auch so: "Alles was geht!" Alles was ich in die Finger bekommen hab. So von Feuerzeuggas bis hin zu Hustenstiller und son Kram.“ (Z. 33-39).

Alexander entwickelt im Weiteren eine Handysucht und verhält sich zunehmend aggressiv gegenüber Mitarbeitenden (vgl. Z. 39-41). Als Alexander einen Mitarbeiter körperlich angeht, wird die Maßnahme von Einrichtungsseite her beendet.

„Und dann wurd ich dadurch auch immer aggressiver. Und (..) eh, hab auch ne ziemlich starke Handysucht gehabt. Wer mir mein Handy wegnehmen wollte: „Das war nicht gut.“ Dann bin ich halt extrem ausgerastet. Das is dann irgendwann so weit gekommen, dass ich mich auch mit den Betreuern gehauen hab. Und dann wurde das halt beendet, auch in der Einrichtung. Dann kam ich erstmal wieder in die Psychiatrie.“ (Z. 39- 43).

Im Anschluss an die Maßnahme wird Alexander zum zweiten Mal in die Kinder- und Jugendpsychiatrie gebracht (vgl. Z. 41-43). Alexander ist zu diesem Zeitpunkt elf Jahre alt.

„Das zweite Mal, wo ich in der Psychiatrie war, war halt schon, war halt schon von Anfang an klar: „Er darf hier nich mehr raus“ so. „Also wir warten eigentlich nur auf nen Gerichtsbeschluss, (..) dass wir den irgendwo geschlossen unterbringen können.“ Und ich dürfte die Einrichtung dann auch nich verlassen.“ (Z. 262-266).

Infolgedessen habe er sich: *„an keine Regeln, an gar keine Regeln gehalten.“ (Z. 266-267).*

Außerdem wird Alexander, trotz seines Alters und gegen die gängige Praxis, auf der Jugendstation untergebracht. Dies wird mit der Tatsache begründet, dass er in einer homosexuellen Beziehung sei und daher die anderen Kinder vor ihm geschützt werden müssten.

„Ich war zudem noch elf, beim zweiten Mal. Dürfte aber schon nich mehr auf die Kinderstation, weil, eh, ich ja damals en Freund hatte. Und eh, weil ich ja den Anschein hatte schwul zu sein, dürfte ich dann nich auf diese Einrichtung, eh, bei den Kindern rein. Weil das wär/ Ich wär zu sexualisiert, deswegen. [I: Mhm.] Und dann kam ich auf die Jugendstation, eh, da kam aber schon irgendwie raus, dass ich doch nich schwul bin, (kichert) ja.“ (Z. 267-271).

Alexander berichtet von sich, er sei *„grundlegend als Kind „Therapieverweigerer““ (Z. 280) gewesen.*

Aufgrund seines Drogenkonsums wird er auf richterlichen Beschluss hin im Anschluss an den Klinkaufenthalt nach § 1631b BGB i. V. m. § 34 SGB VIII geschlossen untergebracht (vgl. Z. 43- 46). Es habe sich dabei um eine Einrichtung für die Altersstufe neun bis fünfzehn Jahren gehandelt (Z. 48). Er beschreibt den Einrichtungsalltag folgendermaßen:

„Und das is ne Gruppe, die is von neun bis fünfzehn Jährigen. (..) Und da sind dann halt solche Regeln wie, ehm, (..) mhm, man kommt nich raus, vorne. Man wird reingeschleust, ehm, man wird kontrolliert, ziemlich starke Regeln, Mauern überall, ja.“ (Z. 48-51).

Dort verbringt er *„eineinhalb“ (Z. 51) beziehungsweise „zweieinhalb“ (Z. 52) Jahre.* Er empfindet die Zeit als *„ultra sinnlos“ (Z. 52).* Im allgemeinen habe er da *„auch nich wirklich was erreicht.“ (Z. 51).*

In Bezug auf die pädagogischen Fachkräfte schildert Alexander willkürliche Bestrafung, Distanz, Fremdheit und Kontrolle. Zudem seien sie kampferfahren gewesen.

„Also die Betreuer an sich sind hauptsächlich Leute, die aus der Army kommen, (.) oder zu mindestens Kampferfahrung haben.“ (Z. 70-72).

„Es gibt dann halt wirklich so Fälle, die Betreuer nutzen das. Die finden nen Witz von dir nich lustig, dann kriegt man dafür vielleicht schon mal Zimmerzeit, so.“ (Z. 362-364).

„Ja, (.) und nachts is, nachts is auch immer jemand da. Die Frau kannte nie irgendjemand wirklich, so. Also man kennt, also lernt sie halt kennen, wenn man abends mal ne Flasche Wasser haben will oder so. Eh, aber die hat da dann immer gesessen, hat einmal pro Stunde reingeguckt, dass alle noch da sind.“ (Z. 115-118).

In Bezug auf das pädagogische Konzept schildert er ausführlich das Stufensystem und den stationären Alltag.

„Und da gibts nen Time-Out-Raum. (.) Mhm, es gibt en Karten/ Also es gibt ein Punkte-system. [I: Mhm.] Es gibt fünf Stufen. Auf der/ Eh, man kommt auf Stufe null an. Da ist man dann drei Wochen drauf, bis man einmal Stufe eins war. Und von der Stufe kann man dann auch nich mehr runter fallen. Auf Stufe null kann man gar nichts machen. Also kein raus, nichts auf dem Zimmer, eh, erstmal, das ist so ne Eingewöhnungssache, deshalb kommt man dann auch nich mehr auf diese Stufe null. Ab Stufe eins kann man dann pro Tag in Begleitung, ich glaub, 15 Minuten raus. Mhm, kriegt, (..) ah, ich glaub sonst ändert sich da gar nichts mehr. Auf Stufe zwei is dann, da darf man dann eine Stunde alleine raus. Wenn man nich dann nach der Stunde wieder da is, ehm, generell wenn man eh, zulange weg is, oder eh, abhaut, dann kriegt man „24-Stunden“. Und dann muss man halt 24 Stunden auf dem Zimmer bleiben. (..) Ehm, auf Stufe drei darf man dann nochmal en bisschen länger raus. Also ne Stunde länger, ansonsten ändert sich da auch nich viel. Ab Stufe vier gehts dann eigentlich auf die Außenwohngruppen, so Probewohnen, dass das ehm, das man guckt: „Schafft der das?“ Und ab Stufe fünf würde man dann eigentlich entlassen werden. Aber es hat noch nie jemand Stufe fünf erreicht. Alle sind auf Gerichts-beschluss rausgekommen, weil (...) so gut kann sich niemand benehmen.“ (Z. 73-88).

„Mhm, man konnte in der Gruppe selber keine Türen benutzen. Also da kommen auch nur die Betreuer in irgendwelche Türen rein, mit nem Schlüssel, so. Jede Tür is eh, eh, also, eh, wenn einmal zu, dann is zu. [I: Mhm.] (..) Und es gibt son Innenhof, eh ja, das kann man sich vorstellen/ Eh, (...) ja, wie soll man sich das vorstellen? Hier is nix Vergleichbares. Eh, [I: Okay.] das is einfach mal, son 20 auf 20 eh, Meter-Hof und da sind halt drei Meter hohe Mauern drum herum. [I: Okay.] Dass man da nich raus kommt. (..) Genau.“ (Z. 119-124).“

„(4) Ja, (...) ja es ist halt, wie gesagt, wenn man halt/ Es gibt ein Kartensystem, dass heißt wenn man, wenn man sich nicht benimmt, kriegt man ne gelbe Karte. Wenn man sich dann nochmal nicht benimmt, kriegt man nochmal ne gelbe Karte. Und bei ner roten Karte, eh, eh, geht man dann drei Stunden aufs Zimmer. [I: Mhm.] Wo dann auch die Nachtzeit nicht mit eingerechnet sind. Es gibt von eh/ Ehh, die/ Es gibt eh/ Man muss um, eh/ Man steht morgens um 09:00 Uhr auf. Ehm, Klasse is auch intern, dann in der Gruppe drin. Ehm, (...) dann is um 12:00 Uhr Mittagessen, wo alle Pflicht, auch sein müssen. Dann geht das meisten so bis zwei Uhr. Dann gibts ne Mittagsruhe, die auch jeder einhalten muss. Von nach dem Essen, je nachdem, dann halt immer bis 16:30, glaube ich. [I: Mhm.] Dann war so eine Stunde irgendwas machen. Jeder dürfte mal so das machen, was er wollte. Dann gabs Duschzeit um 18:00 Uhr. Alle mussten duschen gehen. (.) Eh, wer nicht ge- duscht hat, darf nicht mehr aus seinem Zimmer. Damit die, weil die/ Ziemlich viele bei uns auch die Hygiene überhaupt nicht, so wussten was Hygiene is. (...) Und (...) ja, dann dürfte man, nach der Duschzeit war Mitta-/ eh Abendessen. Dann hatte man nochmal zwei Stunden, wo man Fernsehen gucken konnte, Wii-Spielen konnte oder sowas. Und um 20:00 Uhr gings dann auch wieder ins Bett. Und so is jeder Tag. [I: Okay.] Bis aufsams- tags, da wird morgens nochmal geputzt. Jeder hat Küchen-/ Hat halt irgend en Dienst und macht halt sein Zimmer früh morgens nochmal ne Stunde sauber, oder so.“ (Z. 98- 115).

In Bezug auf seine Mitbewohner erklärt Alexander:

„[...] die Kinder die da sind, rasten eigentlich den ganzen Tag nur aus (kichert leise).“ (Z: 72-73).

Er begründet dieses Verhalten wie folgt:

„[...] (...) so gut kann sich niemand benehmen. Besonders nicht in unserem Alter und das is auch unabhängig davon eh, eh, ob wir auf Verhaltensauffälligkeiten mehr haben als andere. Aber die erwarten da en Muster-/ Eh, en „Musterjugendlichen“. Eh, und das kriegt einfach kein 15-, 14-, 13-Jähriger so hin. [I: Mhm.] Deshalb kommt da auch sonst keiner raus.“ (Z. 88-92).

„(.) Für mich bringt das nichts, weil die Kinder, oder generell, Kinder dann halt eh, zwei Jahre einfach eingesperrt. [I: Mhm.] Und sie lernen auch nichts dabei. Weil wenn man die ganze Zeit eh, eh, minimal belohnt wird und für alles was man schlecht macht zehnmal bestraft wird, dann kriegt man keinen Bock.“ (Z. 358-361).

Die Reaktionen des Systems darauf beschreibt er folgendermaßen:

„Aber in der Einrichtung is das halt so, wenn man das zu Hause macht und mit vierzehn oder fünfzehn besoffen nach Hause kommt, dann lachen einen die Eltern aus, ne. Einrichtung kann das halt einfach nicht dulden. Und wenn das dann/(..) Das führt dann halt oft dazu, dass das dann nich mehr funktioniert oder stärkere Regeln ran müssen, was die Einrichtungen dann vielleicht nich mehr stemmen kann, weil sie vielleicht nich darauf ausgelegt sind.“ (Z. 185-190).

Zu seinem persönlichen Umgang mit den Umständen erzählt er, dass er während der geschlossenen Unterbringung, beim Jugendamt Büchergeld beantragt habe (vgl. Z. 95). Er habe sich in dieser Zeit eine Naruto-Sammlung, einige Fantasieromane und Bücher von Steven King gekauft. Besonders hätten ihn Labyrinthgeschichten und Mangas angesprochen (vgl. Z. 381-386).

Nachdem der Gerichtsbeschluss für die geschlossene Unterbringung ausläuft, wechselt Alexander in eine offene Wohngruppe der Einrichtung (vgl. Z. 54-55). Dort verbringt er ein weiteres Jahr. Alexander ist nun 15 oder 16 Jahre alt.

Als ihm angekündigt worden sei, dass er seinen Hauptschulabschluss vermutlich nicht erreichen werde, habe er die Maßnahme beendet.

„Und von da aus hab ich irgendwann gesagt: „So, ich hab keine Lust mehr, ich entlass mich jetzt quasi selbst.““ (Z. 57-58).

Daraufhin zieht Alexander zu seiner damaligen Freundin und strebt eine Ausbildung an. (vgl. Z. 59-60). Als dies *„[...] auch nich so ganz funktioniert.“* (Z. 61), kehrt er in den elterlichen Haushalt nach Heidelberg zurück und holt seinen Hauptschulabschluss nach (vgl. Z. 61-62). In dieser Zeit kommt es wohl zu Streitigkeiten mit den Eltern (vgl. 344-347).

Alexander bewirbt sich um einen Platz in einem Außen-Betreuten-Wohnen, wird aber nicht angenommen (vgl. Z. 402-403).

Er absolviert ein Freiwilliges Soziales Jahr in einem Kindergarten im nahegelegenen Wiesenbach (vgl. Z. 401-402).

Dazu erklärt er:

„Und mir is dann auch klar geworden, so ganz kleine Kinder, is nix für mich. Das is mir zu laut [I: (lacht)] und ich weiß nich wie ich mit Kindern reden soll.“ (Z.418-420).

Daher würde er lieber mit Jugendlichen arbeiten und strebe nun eine Ausbildung zum Erzieher an (vgl. Z. 442). Zum jetzigen Zeitpunkt besucht er die Schule um seinen Real-schulabschluss nachzuholen. Diesen wird er voraussichtlich 2022 erreichen (vgl. Z. 443-445).

5.7 Positionierung innerhalb des Sozialen Raums nach Pierre Bourdieu

Auch hier soll das Kapitalvolumen und die Kapitalstruktur der Familie als Hintergrund dienen, um sich Alexanders Position im sozialen Raum und seiner Habitualisierung anzunähern.

Mutter:

Zum ökonomischen Kapital der Mutter ist nur wenig bekannt. Eine Erwerbstätigkeit wird nicht erwähnt. Während Alexanders Kindheit lebt sie in einem gemeinsamen Haushalt mit ihren Söhnen und ihrem erwerbstätigen Mann. Über diesen scheint sie finanziell und materiell abgesichert zu sein.

Bezüglich ihres eigenen kulturellen Kapitals erwähnt Alexander nur, dass seine Mutter als junge Frau mit dem Rucksack nach Spanien gereist sei. Dies kann als Hinweis auf ein Interesse an nicht ausschließlich institutionalisiertem Bildungserwerb gedeutet werden.

Im Hinblick auf Alexander lässt sich bei ihr ein deutliches Interesse und Engagement sowohl an inkorporiertem als auch an institutionalisiertem Bildungserwerb erkennen. So achtet sie darauf, dass er institutionalisiertes kulturelles Kapital innerhalb des staatlichen und privaten Bildungssystems erwerben kann (vgl. Z. 138). Des weiteren erzählt Alexander nach dem Interview von einer Situation während seiner Grundschulzeit. Die Mutter habe ihm das Schreibschrift-Alphabet innerhalb eines Wochenendes beigebracht. Dies sei notwendig geworden, um nach dem Wechsel von der Waldorfschule auf eine städtische Grundschule Anschluss innerhalb des öffentlichen Bildungssystems zu finden.

Ihr soziales Kapital scheint sich vorwiegend auf die Familie zu konzentrieren. Alexander beschreibt seine Mutter sowohl während des Interviews als auch im Vor- und Nachgespräch als fürsorglich und zugewandt, aber auch als schwach und weinerlich (vgl. Z. 334).

Innerhalb der Erziehung scheint sie staatlichen Institutionen und dem Bildungssystem gegenüber aufgeschlossen zu sein. So berichtet Alexander bereits von seinem Kindergartenbesuch. Die dort auftretenden Verhaltensweisen ihrer Sohnes scheint sie aus dem Familienleben nicht zu kennen (vgl. Z. 280).

„Und eh, also meine Mum denkt immer: „Irgendwas is in meiner Kindheit schief.“ Weil also, eigentlich war ich ganz ruhig zu Hause so. Aber im Kindergarten, die Leh/ die Er- zieher konnten mich überhaupt nich leiden. Es gab auch mehrere Erzieher die danach gekündigt haben, weil ehm, manche Erzieher mich eh, (...) absolut, die ganze Zeit einfach runter gemacht haben. Einer hat mich auch einmal fast geschlagen, vor meiner Mutter.“ (Z. 129-134).

Alexander erfährt nur einen begrenzten Schutzraum der Eltern vor Gefahren innerhalb des sozialen Feldes. Um seine Verhaltensweisen zu beeinflussen, suchen die Eltern Hilfe innerhalb des Gesundheitssystems bei Kinder- und Jugendpsychotherapeuten (vgl. Z. 280) und durch Medikamentengaben (vgl. Z.149-154). In Bezug auf die Medikamentengabe erfährt Alexander Unterstützung durch seine Eltern. So willigen sie nicht weiter in die Medikamentengaben ein, als diese ihrem Sohn sichtbar schaden. Die Eltern scheinen in der Lage zu sein, sich aufgrund eigener Überzeugungen und Wahrnehmungen gegen das soziale Feld abzugrenzen.

„Ehm, meine Eltern ham dann dafür irgendwann nich mehr unterschrieben, weil (...) die halt schon ziemlich die Persönlichkeit verändern.“ (Z. 153-154).

Besonders die Inobhutnahme scheint sich für die Mutter sehr belastend gestaltet zu haben. Möglicherweise auch aufgrund der Tatsache, dass es für sie zunächst keinen nachvollziehbaren Grund gegeben haben mag. Nach der Unterbringung von Alexander habe sie sich in Therapie begeben. Da dies voraussetzt, Verbalisierung als Bewältigungsform zu sehen und den Weg über ein diagnostisches Verfahren zu wählen, kann dies als weiterer Hinweis auf eine Mittelschichtorientierung gedeutet werden.

„Und meine Mum hats/ Der gings dann auch irgendwann nich mehr gut. Also nachdem ich dann weggenommen wurde, hat die auch ne Therapie gemacht. (...) Und generell, die, die hat halt ziemlich oft geheult. Und das is halt für ne Mutter nich toll, wenn ihr/ Wenn sein Kind weggenommen wird.“ (Z. 332- 335).

Während der Unterbringung hält sie zu ihm Kontakt und fährt mit dem zuständigen Mitarbeiter des Jugendamts in die Einrichtungen (vgl. Z. 394-395).

Ihrem Mann wirkt sie wohl nur begrenzt entgegen, als dieser den gemeinsamen Sohn emotional vernachlässigt (vgl. Z. 345-346).

Vater:

Bezüglich des ökonomischen Kapitals hat Alexanders Vater *„früher ziemlich lang gearbeitet [...]“* (Z. 331) und scheint als verheirateter Mann und Vater zweier Söhne die Rolle

des „Familiernährers“ zu übernehmen. Er lebt in einem gemeinsamen Haushalt mit der Familie.

Die schulische und musische Bildung seines Sohnes scheint ihm finanzielle Aufwendungen wert gewesen zu sein (vgl. Z. 138). So besucht Alexander eine Waldorfschule. Dies verweist darauf, dass der Vater dem Erwerb an inkorporiertem kulturellem Kapital einen vergleichsweise hohen Wert beimisst.

Während der teil- und vollstationären Unterbringung von Alexander, werden die Eltern zur Kostenbeteiligung nach §§ 91 ff. SGB VIII herangezogen worden sein.

In Bezug auf sein soziales Kapital ist anzunehmen, dass der Vater potenziell über persönliche Kontakte innerhalb seines Kolleg*innenkreises verfügt.

Gesundheitlich scheint er unter starken Herz-Kreislaufproblemen zu leiden (vgl. Z. 331-332). Diese wirken sich tendenziell sowohl auf das Familienleben als auch auf seine Erwerbstätigkeit belastend aus.

Auch gibt es Hinweise auf einen freundschaftlichen Kontakt zwischen Alexanders Eltern und denen seines besten Freundes. So erfährt Familie Tischer Solidarität und Unterstützung, als Alexander auf Beschluss des Elternbeirats der Waldorfschule verwiesen wird.

„Daraufhin wurde mein bester Freund auch von der Schule genommen, weil eh, die Eltern gesagt haben: „Wenn er hier nicht bleiben darf, dann geht mein Sohn auch.“ Und dann wurden wir beide von der Schule genommen.“ (Z. 141-144).

Innerhalb der Familie unterstützt der Vater seinen Sohn in Bezug auf den Erwerb von institutionalisiertem kulturellem Kapital. Auch nutzt er seinen Einfluss, um die Medikamentengaben zu beenden.

Zum sozialen Umfeld des Sohnes während der Adoleszenz, erhält er weitaus weniger Zugang. So müssen die Eltern den Informationen der betreuenden Institutionen Vertrauen schenken.

„Am Anfang kam ich in die Einrichtung und dann wurde erstmal gesagt zu meinem Eltern: „Hier, hier gibts keine Drogen. Wir haben hier nichts mit Drogen zu tun.“ Das war für den Anfang auch noch sehr abgeschwächt, aber eh, meine Generation sag ich mal so, die mit mir da war, die ham das dann irgendwann richtig angefangen zu überschwemmen. Und alle waren irgendwie voll druff.“ (Z. 174-178).

Innerfamiliär sanktioniert der Vater Alexanders Verhaltensweisen und Handlungen mit abweisendem und ignorierendem Auftreten (vgl. Z. 345-346). Alexander erfährt familiär

nur einen eingeschränkten Rückzugsraum und Schutz vor Einflüssen des sozialen Feldes, aus dem Jugendhilfesystem und der Peergroup.

Über seinen Bruder spricht Alexander sehr anerkennend. Er könnte eine männliche Bezugsperson und ein Vorbild darstellen. So erzählt Alexander im Nachgang zum Interview, dass er, so wie sein Bruder, gerne studieren würde.

Da zu den Großeltern nichts bekannt ist, muss auch hier auf die Darstellung eines intergenerationalen Sozialisationsverhältnisses verzichtet werden.

Vor diesem Hintergrund soll sich nun Alexanders Position innerhalb des sozialen Raumes sowie seiner Habitualisierung angenähert werden.

Alexander:

Sei ökonomisches Kapital ist, ähnlich wie bei Jason, abhängig von seinen Ansprüchen innerhalb des Jugendhilfesystems.

Über materielles ökonomisches Kapital verfügt er ebenfalls in Form seines rechtlichen Anspruches auf Wohnraum, aufgrund der Unterbringungen nach dem SGB VIII. Nachdem sich Alexander dem Feld entzieht, ist er in der Lage, sein soziales Kapital in Form der Beziehung zu seiner Freundin und der Familie zu mobilisieren und so Unterkunft zu finden.

Er berichtet, dass er über das Taschengeld hinaus, weitere 70,00 € Büchergeld monatlich vom Jugendamt erhalten habe. Dieses habe er während seines Aufenthaltes in der geschlossenen Unterbringung genutzt, um Bücher von Steven King, Suzanne Collins, Cassandra Clare, Rick Riordan und Masashi Kishimoto zu kaufen.

Hier wird deutliche, dass Alexander in der Lage ist, monetäre Mittel in objektivierte kulturelles Kapital zu transferieren. Dies ist nur möglich, da Bücher aufgrund seines inkorporierten kulturellen Kapitals eine Bedeutung für ihn gewonnen haben. Auch hier greift der Hysterisis-Effekt des Habitus. Aufgrund des elterlichen Bildungsverständnisses ist anzunehmen, dass Bücher bereits innerhalb der ersten familiären Sozialisation Bestandteil seines Primärhabitus wurden.

Gleichzeitig sei sein Eigentum innerhalb des Jugendhilfe- und Gesundheitssystems nur unzureichend geschützt gewesen. So sei er zum einen von Mitbewohner*innen beklaut worden, zum anderen seien die ihm zustehenden Gelder nicht übergeben worden.

„Und es kommen sau viele Sachen immer dabei weg.“ (Z. 240).

„Und währenddessen haben die mir halt alle meine Sachen geklaut, alles. So, ja, wurde auch nie was gegen gemacht. Die meisten gesparten Gelder/ Das hatt ich ziemlich oft, in Idstein, generell, es wird immer ein bisschen was von dem Taschengeld bei Seite gelegt, für nach der Einrichtung. Und in jeder Einrichtung is das immer weggekommen. [I: Mhm.] (kichert) Da kam dann nie wieder was. Und, ja.“ (Z. 244-249).

Während seines FSJ wird Alexander bis zu 330,00 € Taschengeld von der Einsatzstelle bekommen haben. Ferner besteht ein Kindergeld-Anspruch. Da er während dieser Zeit bei seinen Eltern gewohnt hat, entfällt bei ihm eine Heranziehung zu Unterbringungskosten nach § 21 Abs. 1 SGB VIII.

An institutionalisiertem kulturellem Kapital hat Alexander den Kindergartenbesuch (vgl. Z. 12), die Einschulung auf einer Waldorf-Grundschule (vgl. Z. 138) und den Besuch der Streicherklasse einer weiteren Grundschule bis zur dritten Klasse vorzuweisen (vgl. 145-147). Danach strebt er in der einrichtungsinternen Förderschule den Realschulabschluss an (vgl. 28-29). In einer weiteren Einrichtung erlangt er den Hauptschulabschluss nicht und verlässt das Jugendhilfesystem (vgl. 59-60). Daraufhin strebt er eine Ausbildung an (vgl. Z. 60-61). Er erlangt seinen Hauptschulabschluss (vgl. Z. 61-60) und absolviert ein Freiwilliges Soziales Jahr. Jetzt befindet er sich in Vorbereitungen auf seinen Realschulabschluss (vgl. Z. 443-445) und möchte eine Ausbildung zum Erzieher beginnen (vgl. Z. 442). Alexanders Bildungsweg ist durch viele Wechsel und Brüche geprägt, dennoch gelang es ihm, Abschlüsse des formalen Bildungssystems zu erlangen. Trotz dessen entspricht sein institutionalisiertes kulturelles Kapital nicht den durchschnittlichen Erwartungen an einen Zwanzigjährigen.

Das objektivierte kulturelle Kapital betreffend, verfügt Alexander über ein vergleichsweise durchschnittliches und altersentsprechendes Kapitalvolumen. Im Vergleich zu seinen Mitbewohnern in der geschlossenen Unterbringung vermutlich über ein höheres.

Die Bücher entstammen überwiegend den Genre Fantasy und Manga. Diese behandeln vorwiegend Themen wie Freundschaft, Familie, Tapferkeit, Mut und überirdische Kräfte. Ferner bieten sie als symbolisches Kapital eine Ressource, über die sich mit der Peer in sozialen Kontakt treten lässt.

„Eh, ich hab angefangen, mit, glaub ich „Tribute von Panem“, war mein erstes Buch, dann hab ich eh, „Chroniken der Unterwelt“ gelesen und (..) [I: Okay.] „Percy Jackson“, alle „Naruto“-Bände hab ich damals dann mir gekauft, ja. [I: (kichert)] Jetzt hab ich ne „Naruto“-Sammlung. Is auch cool. [I: (kichernd) Das

stimmt.] Nee, halt eh, schon größere Bücher, die meisten Teile von Steven King. [I: Mhm.] Mhm, (...) solche Labyrinthsachen und so nen Kram.“ (Z. 381-386).

Die Fähigkeit, das System zu nutzen um die eigene Neugierde und das Interesse an Bildung zu befriedigen, kann als inkorporiertes kulturelles Kapital angesehen werden, welches Alexanders Habitus mitbestimmt.

Sein soziales Kapital betreffend verfügt Alexander über die Fähigkeit mit seiner Peer in Kontakt zu treten. Er steht zu einigen Kindern und Jugendlichen in freundschaftlichen oder sexuellen Beziehungen. Alexander scheint eher zu vereinzelt Personen Kontakt zu suchen und nicht in einen festen und langjährigen Freundeskreis integriert zu sein. Dies ist auch mit der pädagogischen Praxis häufiger Ortswechsel in Verbindung zu bringen. Eine kontinuierliche Beziehungsarbeit mit Gleichaltrigen oder Fachkräften als Bedingung für den Erwerb und Erhalt sozialen Kapitals, scheint stark beeinträchtigt. Das Erleben dieser Wechsel schildert er wie folgt:

„Eh, ja, natürlich immer Scheiße. Weil, man hat seine Freunde die dann weg sind. Und dann meistens, wenn man in ner Einrichtung lebt, ja sowieso danach komplett weg sind, weil die Jugendlichen kommen ja nich alle aus dem einen Dorf. [I: Ja.] Und immer neue Freunde finden is ziemlich doof. Generell eh, die Betreuer, neue Betreuer kennenlernen, neue Leute, das findet en Kind nich toll.“ (Z. 231- 235).

Unterstützung und Solidarität erfährt er zunächst in der Grundschule von seinem besten Freund und dessen Familie (vgl. Z. 139-146). Andere Beziehungen innerhalb der Peer erweisen sich hingegen eher als gefährdend. Nachdem er mit acht Jahren über ältere Kinder und Jugendliche mit Rauschmitteln in Kontakt kommt, tritt er mit zehn Jahren zu einem Jugendlichen in eine sexuelle Beziehung.

„Und dann hats aber bei mir, aber langsam angefangen. Also, hab ich älteren Kontakt bekommen. Die ham dann auch teils mit Drogen zu tun gehabt. Und dann, ich hab auch schon ziemlich früh angefangen mit dem Rauchen. Mit acht hab ich angefangen zu rauchen. Und mit zehn kam dann irgendwann so/ Eh, ich hatte damals eh, en Freund. (...) Mehr so Orientierungsphase, aber war halt so. Und der hat eh, gekiff. Der is halt so groß geworden. Dem seine Mutter war auch heroinsüchtig. Und ja, der hat halt ziemlich stark gekiff. Und irgendwann hat der mich dann mitgenommen. Und ich fands von Anfang an richtig geil (kichert leise). Das war so mit zehn. Und ab da war dann auch so: "Alles was geht!" Alles was ich in die Finger bekommen hab. So von Feuerzeuggas bis hin zu Hustenstiller und son Kram. Und dann wurd ich dadurch auch immer aggressiver. Und (...) eh, hab auch ne ziemlich starke Handysucht gehabt.“ (Z. 30-40).

Alexander erfährt in dieser Situation weder ausreichenden Schutz von Seiten der Familie noch der zuständigen Institutionen. Ganz im Gegenteil - fachlich fragwürdige Vorgehensweisen innerhalb des Gesundheitssystems scheinen Alexanders Leiden zusätzlich zu verstärken.

„Ich war zudem noch elf, beim zweiten Mal. Dürfte aber schon nicht mehr auf die Kinderstation, weil, eh, ich ja damals en Freund hatte. Und eh, weil ich ja den Anschein hatte schwul zu sein, dürft ich dann nicht auf diese Einrichtung, eh, bei den Kindern rein. Weil das wär/ Ich wär zu sexualisiert, deswegen. [I: Mhm.] Und dann kam ich auf die Jugendstation, eh, da kam aber schon irgendwie raus, dass ich doch nicht schwul bin, (kichert)ja. Und dann (...) War halt nicht sehr förderlich, weil/ Es gab/ Ich war der einzigste Junge in der Zeit, eh, in der Einrichtung. Und (...) mich fanden alle toll. (gemeinsames Kichern) Und (...) ich hab mich aber an/ Es gibt da getrennte Gruppenräume. Mädchen- und Jungsgruppenräume. Aber ich hab mich sowieso an nichts gehalten, weil mir wurden auch keine Freiheiten gegeben und mir wurde auch klipp und klar gesagt: „Egal wie gut du dich benimmst, du wirst hier keine Freiheiten bekommen, bis du überstellt wirst.“ (Z. 267- 277).

Unterstützung erhält er von seiner Freundin, als er die Maßnahme beendet. Diese Beziehung erweist sich, wenig überraschend, jedoch nicht als die passende Unterstützungsform, um altersentsprechende Anforderungen zu erfüllen.

„Und von da aus bin ich dann zu meiner Freundin gezogen, eh, damaligen Freundin. (...) Und da hab ich dann noch meine Ausbildung angestrebt, aber das hat auch nicht so ganz funktioniert. Und dann bin ich wiedernach Heidelberg gekommen. Und dann hab ich meinen Hauptschulabschluss nachgeholt.“ (Z. 59-62).

Daraufhin kann er erneut sein familiäres soziales Kapital aktivieren und bei seinen Eltern einziehen.

Mindernd wirken sich auf sein soziales Kapital hingegen seine gewaltförmigen Verhaltensweisen gegenüber Gleichaltrigen aus. Diese erweisen sich als gravierendes Hemmnis in der Kontaktaufnahme und führen zu Isolation und Stigmatisierung.

„Wurd ziemlich oft aus dem Raum rausgeschickt und hab die anderen Kinder gehauen. Und hab mich in jeder Pause mit irgendwem gehauen.“ (vgl. Z. 147-148).

Auch mit den Repräsentant*innen des Jugendhilfesystems gerät Alexander in physischen Konflikt. Dies führt zu Sanktionen, welche sich existenziell auf ihn auswirken.

„Das is dann irgendwann so weit gekommen, dass ich mich auch mit den Betreuern gehauen hab. Und dann wurde das halt beendet, auch in der Einrichtung. Dann kam ich erstmal wieder in die Psychiatrie.“ (Z. 41-43).

„Aber auch generell dieses geschlossene Konzept und so weiter. (.) Für mich bringt das nichts, weil die Kinder, oder generell, Kinder dann halt eh, zwei Jahre einfach eingesperrt. [I: Mhm.] Und sie lernen auch nichts dabei. Weil wenn man die ganze Zeit eh, eh, minimal belohnt wird und für alles was man schlecht macht zehnmal bestraft wird, dann kriegt man keinen Bock. Und natürlich rasten die Kinder in solchen Einrichtungen dann auch schneller aus, so. Weil wenn/ Es gab/ Es gibt dann halt wirklich so Fälle, die Betreuer nutzen das. Die finden nen Witz von dir nich lustig, dann kriegt man dafür vielleicht schon mal Zimmerzeit, so. Dann kann ich auch verstehen, warum die Kinder auch schneller aggressiv werden.“ (Z. 357-365).

Hier wird deutlich, dass sich Alexander ungewöhnlich früh alleine im sozialen Feld behaupten musste. Ein häuslich familiärer Schutzraum steht nicht ausreichend zur Verfügung. Pädagogische Fachkräfte mit punitiven Tendenzen und rigide Stufensysteme stellen weitere potentielle Gefahren innerhalb des Hilfesystems dar.

Hier scheint das Missverständnis vorzuherrschen, dass sich Fachkräfte und Kinder bzw. Jugendliche in normalen sozialen Beziehungen befinden würden. Diesen ist eigen, dass bei Beziehungseintritt nicht klar ist, ob die Beziehung sich für beide Seiten als gewinnbringend gestalten wird. Es bleibt das Risiko enttäuscht zu werden. Da es sich aber um ein hierarchisches Machtgefälle zwischen Fachkräften und Kindern bzw. Jugendlichen handelt, wirkt sich ein Scheitern der Beziehung nicht nur in Form von emotionaler Enttäuschung, sondern von existenzieller Bedrohung der kindlichen Entwicklung in Form von Freiheitsentzug aus. Dem Schutzbefohlenen wird gewissermaßen eine „Schuldverpflichtung“ innerhalb einer Beziehung vorgeworfen, für die er oder sie sich nie aktiv entschieden hat. Auch die Fachkraft bietet diese Beziehung nicht bloß aus persönlichem Interesse, sondern durchaus als „Dienstleistung“ an, für welche sie entlohnt wird, um ihrerseits, daraus das eigene ökonomische Kapital zu vermehren. Vor diesem Hintergrund verbietet sich das Motiv der sozialen Enttäuschung als Grundlage pädagogischen Handelns. Vielmehr müsste sich mit der Zusammenstellung adäquater Kriterien für eine bedürfnisbefriedigende Dienstleistung auseinander gesetzt werden. Zu diesen müssen explizit emotionale Nähe und Zuneigung gezählt werden. Davon ist zwar in den Konzepten der Einrichtungen zu lesen, allerdings finden sich in den Erlebnisschilderungen nur wenige Belege für eine solche Beziehungsgestaltung.

„Eh, die Geschlossene is halt, eh, eh, das sind, eh, hauptsächlich Leute, die aus der/Also die Betreuer an sich sind hauptsächlich Leute, die aus der Army kommen, (.) oder zu mindestens Kampferfahrung haben. Weil die Kinder die da sind, rasten eigentlich den ganzen Tag nur aus. (kichert leise) [I: Mhm.] Und da gibts nen Time-Out-Raum. (.) Mhm, es gibt en Karten/Also es gibt ein Punktesystem. [I: Mhm.] Es gibt fünf Stufen. Auf der/Eh, man kommt auf Stufe null an. Da ist man dann drei Wochen drauf, bis man einmal Stufe eins war. Und von der Stufe kann man dann auch nich mehr runter fallen. Auf Stufe null kann man gar nichts machen. Also kein raus, nichts auf dem Zimmer, eh, erstmal, das ist so ne Eingewöhnungssache, deshalb kommt man dann auch nich mehr auf diese Stufe null. Ab Stufe eins kann man dann pro Tag in Begleitung, ich glaub, 15 Minuten raus. Mhm, kriegt, (..) ah, ich glaub sonst ändert sich da gar nichts mehr. Auf Stufe zwei is dann, da darf man dann eine Stunde alleine raus. Wenn man nich dann nach der Stunde wieder da is, ehm, generell wenn man eh, zulange weg is, oder eh, abhaut, dann kriegt man „24-Stunden“. Und dann muss man halt 24 Stunden auf dem Zimmer bleiben. (..) Ehm, auf Stufe drei darf man dann nochmal en bisschen länger raus. Also ne Stunde länger, ansonsten ändert sich da auch nich viel. Ab Stufe vier gehts dann eigentlich auf die Außenwohngruppen, so Probewohnen, dass das ehm, das man guckt: „Schafft der das?“ Und ab Stufe fünf würde man dann eigentlich entlassen werden. Aber es hat noch nie jemand Stufe fünf erreicht. Alle sind auf Gerichtsbeschluss rausgekommen, weil (...) so gut kann sich niemand benehmen. Besonders nich in unserem Alter und das is auch unabhängig davon eh, eh, ob wir auf Verhaltensauffälligkeiten mehr haben als andere. Aber die erwarten da en Muster-/ Eh, en „Musterjugendlichen“. Eh, und das kriegt ein- fach kein 15, 14, 13-Jähriger so hin. [I: Mhm.] Deshalb kommt da auch sonst keiner raus. Eh, ja, das sin so/ Das zu den Gruppen.“ (Z. 70-92).

In dieser Form der „totalen Institution“ nützt nicht einmal ein ausreichender Informationsgrad über die Strukturen, um sich diesen gezielt entziehen zu können.

In weniger freiheitsbeschränkenden Maßnahmen schildert sich Alexander in Gemeinschaft seiner Mitbewohner hingegen als aktiv und wirkmächtig. Doch auch dort scheint sich sein Einfluss vorwiegend darauf zu beschränken, Maßnahmen zu torpedieren. Hierbei sei ausdrücklich festgehalten, dass es sich bei den Verhaltensweisen der Jugendlichen überwiegend um Bewältigungsstrategien handelt, die als Ausdruck ihres Leidens und ihrer Bedürfnishaftigkeit zu werten sind. Dennoch sind auch sie in der Lage, zielgerichtet zu handeln und diese Fähigkeit sollte wertgeschätzt werden. Letztendlich ist selbstbe-

stimmte und zielgerichtete Handlungsfähigkeit das erklärte Ziel der Jugendhilfe. Inwiefern geschlossene Konzepte zur Verwirklichung des § 1 SGB VIII beitragen, bleibt jedoch fraglich.

„[...] aber eh, meine Generation sag ich mal so, die mit mir da war, die ham das dann irgendwann richtig angefangen zu überschwemmen. Und alle waren irgendwie voll druff. [I: Mhm.] Nach eh, dem ich dann rausgeflogen bin, wurde auch eh, 90% der Jugendlichen rausgeworfen. (...) Um komplett en Neuanfang so zu starten. Unter anderem auch mehr/ Sehr viele Betreuer wurden rausgeworfen, also gekündigt, (...) weil die Infrastruktur dieser Einrichtung einfach nich mehr da war (lacht).“ (Z. 176- 182).

So es doch zu einem persönlicher Kontakt zwischen Fachkraft und Jugendlichen kommt, wird dieser allerdings als positiv beschrieben.

So besitzt auch Alexander die Fähigkeit, Kontakte zu den Erwachsenen innerhalb des sozialen Feldes zu knüpfen. Im Direktkontakt erscheint Alexander durchaus in der Lage, sich auf altersentsprechende Anforderungen einzulassen. Eine persönliche Beziehung scheint ein möglicher Weg zu sein, Ressourcen des sozialen Feldes, wie beispielsweise formale Schulbildung, nutzbar zu machen.

„Mhm, (...) dann ging das irgendwann, also ich wurd dann von nem Lehrer ziemlich motiviert. So ab der fünften, sechsten, und da gabs ne Förderklasse bei uns. Also Förderhalt. Jetzt nich, ehm: „Da sind die Dummen, so.“ Eh, das is schon eher die, die auf nen Realschulabschluss hinarbeiten.“ (Z. 26-29).

Auch berichtet er, in den Institutionen eine Form der Heimat gefunden zu haben.

„Ich hab mich in Einrichtungen immer heimischer gefühlt.“ (Z. 351).

Der verwendete Komparativ eröffnet allerdings eine zweite Perspektive - ein zu Hause bei der Familie.

„Also generell zu Hause klappts ja. Meine Eltern ham auch immer gesagt: „So wie Ihr uns das erklärt, so kennen wir ihn nich.“ [I: Mhm.] So war das auch. Ich habs/ Jetzt wo ich das Jahr noch zu Hause gewohnt hab, da gabs ein-, zweimal Stress, aber sonst hatt ich nie Stress mit meinen Eltern. Das war halt echt nur so Schule. Oder je nachdem, umso mehr Menschen um mich rum sind umso mehr fang ich an durchzudrehen, (...) sagen wirs mal so, oder so ähnlich.“

Die Familie ist jedoch nicht in der Lage, Alexanders Reaktionen auf institutionalisierte Umgebungen zu regulieren und ihn bei der Bewältigung dieser Herausforderung passend

zu unterstützen. Dies kann auch mit den gesundheitlichen Belastungen der Eltern in Verbindung stehen. Bei Konflikten zwischen Alexander und seinem Vater entzieht dieser sich.

„Ah, ja (..) eh, (...) (kichert) ja, (.) nachdem ich dann auch wieder zu Hause war, war auch alles wieder gut. Aber, eh, (.) ja mein Vater war da auch ziemlich angepisst und hat mich auch ziemlich lang ignoriert, deshalb bin ich dann auch nich nach Hause gegangen. (Z. 344-346).

Auch hier nutzt Alexander seine Beziehungen und Ansprüche innerhalb des Hilfesystems, um sich vor den Verletzungen durch seine Eltern, respektive durch seinen Vater, zu schützen.

Ich bin auch dann zwischendurch auch mal nen Jahr lang gar nicht mehr nach Hause gegangen. Hab die Heimfahrt verweigert, weil meine Eltern dann rausbekommen haben, dass ich kiffe. (..) [...]“ (Z. 337- 339).

Hinsichtlich des Kapitalvolumens lässt sich festhalten, dass Alexander ebenfalls über genügend Ansprüche und Ressourcen verfügt, dass seine Lebenslage nicht durch unmittelbare Notwendigkeit bestimmt sein muss.

Hinsichtlich der Kapitalstruktur lässt sich erkennen, dass Alexanders soziales Kapital vorwiegend innerhalb der Familie zu verorten ist. Die Kontakte in die Peergruppe scheinen sich eher vereinzelt und wenig beständig zu gestalten, allerdings mittlerweile alters-entsprechend und sozial anerkannt. So berichtet Alexander nach dem Interview, dass es vergangenes Jahr mit Freunden nach Amsterdam gereist sei. Nun wolle er, wie seine Mutter damals, mit einer Freundin nach Spanien fahren. Ansonsten verbringe er viel Zeit zu Hause und gehe gerne feiern (vgl. Z. 166- 167). Darüber hinaus ist er in der Lage, sich bestehende Ressourcen innerhalb des sozialen Feldes durch persönlichen Kontakt zu erschließen.

Im Vergleich zu anderen Gleichaltrigen verfügt er zwar über ein gemindertem institutionalisiertes kulturelles Kapital, sein inkorporiertes kulturelles Kapital sowie seine Beziehungen ins Hilfesystem scheinen allerdings ausreichend ausgeprägt und belastbar zu sein, um nun, nach abgeschlossenem FSJ, eine Ausbildung zum Erzieher anzustreben. Das Erreichen dieses Zieles scheint „realistisch“, da gegen ihn keine Strafverfahren laufen und er eine Berufsschule besucht. Dies kann ihm das zuversichtliche Äußern von Wünschen und Hoffnungen erleichtern und somit einem beschleunigten sozialen Alterungsprozess entgegen wirken.

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass auch Alexander aufgrund seiner biographischen Merkmal ungewöhnlich früh und umfangreich dem sozialen Feld ohne einen familiären, häuslichen Schutzraum, ausgesetzt ist.

5.8 Tiefenhermeneutische Auswertung

Nachfolgend werden die Ergebnisse der tiefenhermeneutischen Auswertung des Datenmaterials dargestellt.

5.8.1 Atmosphärischer Zugang

Das Lesen des zweiten Interviewtranskriptes löst bei den Gruppenteilnehmer*innen sehr unterschiedliche Reaktionen aus.

Hierbei mischen sich überwiegend negative Gefühle wie Wut, Genervtheit und Unglauben gegenüber Alexanders Erzählung. Daraus erwachsen unmittelbar Schuldgefühle, ihm seine Stigmatisierungs- und Exklusionserfahrungen absprechen zu wollen, und auch Angst vor den Fachkräften sowie starke Wut auf das Jugendhilfesystem.

Insgesamt fällt es einem überwiegenden Teil der Teilnehmer*innen schwer, der Erzählung inhaltlich zu folgen und sich auf diese einzulassen. Das Lesen wird als „schleppend“ und „verwirrend“ empfunden. Viele fühlen sich orientierungslos in Raum und Zeit und haben das Gefühl, „keinen Zugang“ zu Alexander erhalten zu haben. Dieses Gefühl wird zuvörderst an der Erzählweise und überwiegend nicht am Inhalt festgemacht.

Das andauernde kontrastieren von „Für“ und „Wider“ wirkt auf viele „abgeklärt“ und „gekünstelt“. Es entsteht der Eindruck, Alexander habe sich bereits im Vorfeld eine Lebensgeschichte „zurechtgelegt“. Dies führt zu einem affektiven und starken „Unglauben“ bei dem überwiegenden Teil der Gruppenmitglieder und erschwert das Einlassen auf die geschilderten Leidenserfahrungen. Auch wird irritiert ein Fehlen des Stellens der „Schuldfrage“ festgestellt.

Eine starke Irritation tritt bezüglich Alexanders Beschreibung auf, „*ziemlich selbstreflektiert*“ (Z. 356) zu sein. Diese Selbstzuschreibung wird spontan von einigen verneint und löst in vielen Abwehr und Frustration aus. Ihm wird unterstellt zu „lügen“ und bereits als Kind „manipulativ“ und „kalkulierend“ gehandelt zu haben.

Eine Gruppenteilnehmerin äußert Wut und Ermüdung darüber, dass Alexander „*sehr viel Spaß*“ (vgl. Z. 366, 368) daran gehabt habe, „*Scheiße zu bauen*“ (vgl. Z. 367).

Alexanders Schilderung über die Kampferfahrung der Fachkräfte in der geschlossenen Unterbringung löst bei den meisten Teilnehmenden große Angst sowie das Gefühl von Ohnmacht aus. Einige stellen sich die Frage, was sich aus Angst heraus alles legitimieren lässt?

Zu Alexander selbst kommt das Bild eines „Märtyrers“ oder Protagonisten eines Heldenepos auf.

Als besonders einprägsam und wirkungsvoll wird die mehrfache Verwendung der Redensart „*Ich hab den Faden verloren*“ in Kombination mit „*trotz alledem*“ (vgl. Z. 53, 340, 347) empfunden. Dieses Bild überträgt sich auch auf einige Leser*innen. So beginnt ein Teilnehmer während der Auswertung selbst wiederholt sprichwörtlich den „*Faden zu verlieren*“, um seiner Orientierungslosigkeit so Ausdruck zu verleihen. Vor diesem Hintergrund geraten folgende Textpassagen besonders in den Fokus.

5.8.2 „**Ich hab den Faden verloren, trotz alledem.**“

Alexander bringt den Satz „*Ich hab den Faden verloren, trotz alledem*“ (Z. 346f.) als Gelenkstück zwischen der Beschreibung eines familiären zu Hauses bei den Eltern und seiner Aufenthalte in Einrichtungen ein. Es ist eine szenische Schilderung von wiederholt widerfahrender Ablehnung und dem Versuch sich selbst aktiv vor schmerzvollen Situationen zu schützen und dennoch nicht den Kontakt zu verlieren.

I: [...] Mhm, (..) du sagst deine Eltern konnten nich. [J: Eh/] Magst du da drauf eingehen, oder lieber nich? #00:24:20-2#

J: Eh, doch kann ich machen. [I: Ja?] Eh, also eh, teils/ Mein Vater hat halt schon ziem/ Eh, eh, eh, hat früher ziemlich lang gearbeitet. Hat halt auch ziemliche Probleme, mit eh, Kreislauf und Blutdruck und so. Dem gehts oft nich gut. Und meine Mum hats/ Der gings dann auch irgendwann nich mehr gut. Also nachdem ich dann weggenommen wurde, hat die auch ne Therapie gemacht. (.) Und generell, die, die hat halt ziemlich oft geheult. Und das is halt für ne Mutter nich toll, wenn ihr/ Wenn sein Kind weggenommen wird. Und (..) da ich dann auch angefangen hab zu kiffen und eh, eh von niemandem mehr was sagen lassen hab. Ich bin auch dann zwischendurch auch mal nen Jahr lang gar nicht mehr nach Hause gegangen. Hab die Heimfahrt verweigert, weil meine Eltern dann raus- bekommen haben, dass ich kiffe. (..) Mhm, jetzt weiß ich nich mehr wo ich war. (4) Ich

weiß es nich mehr. Ich hab den Faden verloren. #00:25:16-1#

I: Bei deinen Eltern warst du. #00:25:19-0#

J: Ah, ja (..) eh, (...) (kichert) ja, (.) nachdem ich dann auch wieder zu Hause war, war auch alles wieder gut. Aber, eh, (.) ja mein Vater war da auch ziemlich angepisst und hat mich auch ziemlich lang ignoriert, deshalb bin ich dann auch nich nach Hause gegangen.

(4) Ich hab den Faden verloren, trotz alledem (kichert). #00:25:47-7# (Z. 327- 347).

Wichtig scheint hier zunächst die Betonung des „*konnten nich*“ (Z. 327) als Ausdruck eines nicht intendierten Unvermögens im Gegensatz zu einer bösen, schuldhaften Absicht zu sein. Doch dies führt nur bedingt zu einer Entlastung. Ohne Schuld zu sein, entspricht einem nicht-irdischen Ideal, einem Zustand jenseits der menschlichen Realität, des Greifbaren. Die familiäre Ohnmacht durch Krankheit und die Inobhutnahme, wird durch Alexanders aktive Verweigerung versucht, fassbar und erträglich zu machen. Es wird ein Faden der Orientierung gesponnen und gleichzeitig kommt es zu einer Dichotomie in ihrem eigentlichen Wortsinn. Der Faden wird zwischen „*weggenommen*“ (Z. 333, 335) und „*verweigert*“ (Z. 338) in zwei Teile geschnitten.

Das Kiffen und Verweigern wirkt hierbei fast wie ein Geschenk an die Eltern. Nun ist endlich ein verständlicher und kommunizierbarer Grund gegeben, warum Alexander nicht mehr zu Hause leben kann. Er, als „Drogenabhängiger“ der sich „*von niemandem etwas sagen lässt*“ (Z. 336) und die Heimfahrt „*verweigert*“ (Z. 338) nimmt alle „Schuld“ auf sich. Als „Täter“ im Sinne eines aktiv tuenden Auslösers, nimmt er eine mächtige Position ein und befreit die Familie vom quälenden „Nicht-Nachvollziehen“ können, wie es zu diesem Umstand überhaupt kommen konnte. Er liefert konkrete Gründe, die den Staat zum Eingreifen nötigen.

Seine eigentliche Sehnsucht nach Verbundenheit und Orientierung wird bereits an früherer Stelle deutlich.

„Mhm, sie waren dazu teils gezwungen. Das Jugendamt hat gesagt ich muss da hin, weil eh, zu Hause klappts nich mehr. Also generell zu Hause klappts ja. Meine Eltern ham auch immer gesagt: „So wie Ihr uns das erklärt, so kennen wir ihn nich.“ [I: Mhm.] So war das auch. Ich habs/ Jetzt wo ich das Jahr noch zu Hause gewohnt hab, da gabs ein-, zweimal Stress, aber sonst hatt ich nie Stress mit meinen Eltern.“ (Z. 197- 201).

Den „*Faden zu verlieren*“ erinnert in diesem Zusammenhang an das Durchtrennen der Nabelschnur, als unwiederbringliche Beendigung einer absoluten Intimität und Einheit mit der Mutter - einerseits ist diese Trennung beängstigend und andererseits existenziell

notwendig für das (Über-)leben beider. Vor diesem Hintergrund irritiert die verharmlosend wirkende Formulierung „*nich toll*“ (Z. 335). Diese verwendet Alexander bereits weiter vorne im Text, als er über sein Erleben und Leiden aufgrund der Heimwechsel berichtet.

I: [...] Wie erlebt man das, raus zu müssen und irgendwo anders hin? #00:18:13-0#

J: Eh, ja, natürlich immer Scheiße. Weil, man hat seine Freunde die dann weg sind. Und dann meistens, wenn man in ner Einrichtung lebt, ja sowieso danach komplett weg sind, weil die Jugendlichen kommen ja nich alle aus dem einen Dorf. [I: Ja.] Und immer neue Freunde finden is ziemlich doof. Generell eh, die Betreuer, neue Betreuer kennenlernen, neue Leute, das findet en Kind nich toll. (Z. 229-235).

Die Beschreibung „*ziemlich doof*“ und „*nich toll*“ erinnern zunächst tatsächlich eher an ein Kind als an einen Neunzehnjährigen. Es wirkt, als dürfe Alexander im Kontext seiner Familie keine Wut und Aggression äußern, ohne zu riskieren damit den verbindenden Faden zu verlieren. Ähnliches wird an anderen Stellen auch in Bezug auf die Einrichtungen deutlich.

„Als ich in Idstein rausgeflogen bin/ Ich hatte sehr nette Zimmer-/ Eh, eh, Gruppenkameraden, die haben dann, kurz bevor ich rausgeflogen bin, hab ich mich mit dem Einrichtungsleiter gehauen, der hat dann nen Krankenwagen angerufen und ich kam dann für drei Tage lang in ne Psychiatrie, da in der Nähe.“ (Z. 241-244).

Hier lässt die Verwendung von „*mit dem Einrichtungsleiter gehauen*“ im Gegensatz zu einem erwarteten „*geschlagen*“ den Akt physischer Gewalt deutlich harmloser wirken. Fast scheint es, als würde Alexander durch den körperlichen Kontakt eine Verbindung zum Einrichtungsleiter herstellen wollen, doch dieser Versuch misslingt und wird mit Aussonderung aus der Gemeinschaft bestraft.

Es stellt sich also weiterhin die Frage, was es mit dem verlorenen Faden auf sich hat? Wozu brauche ich ihn? Was passiert, wenn ich ihn verliere? Und (wie) kann ich ihn wieder finden?

Die Redewendung den „Faden verlieren“ entstammt der griechischen Mythologie. Dort reist Theseus aus Athen nach Kreta, um den Minotaurus zu töten und so seine Stadt von grausamen Tributzahlungen zu befreien. Das menschenfressende Ungeheure ist in das Zentrum eines Labyrinthes verbannt. Um es zu töten und selbst wieder herauszufinden, bedarf es kundiger Unterstützung. Theseus Geliebte Ariadne gibt ihm einen Faden, mit dessen Hilfe er aus der tödlichen Falle entkommen kann.

Vor diesem Hintergrund wird mein Blick auf folgende Textstelle gelenkt.

„Wobei ich eigentlich auch selber gesagt hab: „Ich will in die Einrichtung,“ weil meine Eltern das halt nich konnten, so. Obwohl ich da auch eigentlich freiwillig da war, dürft ich dann auch am Wochenende nich raus, so. Ich dürfte, ich glaube einmal pro Woche Besuch erhalten, ne Stunde. Aber das wars dann auch schon wieder. (4) Freiheiten, keine Ahnung. Das sind eigentlich alle Freiheiten, die man in der Psychiatrie haben darf, zu- mindest in der Jugend-Abteilung.“ (Z. 290-295).

Alexander begibt sich zum Schutz seiner Familie in das System der Jugendhilfe und Psychiatrie. Doch fehlt es ihm in diesem unübersichtlichen Irrgarten an Orientierung und fürsorglicher Verbundenheit. Je weniger Kontakt zur Außenwelt und zu Dritten möglich ist, desto bedrohlicher wird die Vorstellung, auch noch seine letzte Verbindung zu ihnen zu verlieren. Dies steigert sich während der geschlossenen Unterbringung. Sie gleicht einem verwirrenden Labyrinth aus verschlossenen Türen, einem monotonen Alltag mit punitiven Strukturen, bedrohlichen Übergriffen in die eigene Intimität und Körperlichkeit und seine Sicht versperrende Mauern.

„Eh, die Geschlossene is halt, eh, eh, das sind, eh, hauptsächlich Leute, die aus der/ Also die Betreuer an sich sind hauptsächlich Leute, die aus der Army kommen, (.) oder zu mindestens Kampferfahrung haben. [...] Und da gibts nen Time-Out-Raum. (.) Mhm, es gibt en Karten/ Also es gibt ein Punktesystem. [I:Mhm.] Es gibt fünf Stufen. Auf der/ Eh, man kommt auf Stufe null an. Da ist man dann drei Wochen drauf, bis man einmal Stufe eins war. Und von der Stufe kann man dann auch nich mehr runter fallen. Auf Stufe null kann man gar nichts machen. Also kein raus, nichts auf dem Zimmer, eh, erstmal, das ist so ne Eingewöhnungs-sache, deshalb kommt man dann auch nich mehr auf diese Stufe null. Ab Stufe eins kann man dann pro Tag in Begleitung, ich glaub, 15 Minuten raus. Mhm, kriegt, (..) ah, ich glaub sonst ändert sich da gar nichts mehr. Auf Stufe zwei is dann, da darf man dann eine Stunde alleine raus. Wenn man nich dann nach der Stunde wieder da is, ehm, generell wenn man eh, zulange weg is, oder eh, abhaut, dann kriegt man „24-Stunden“. Und dann muss man halt 24 Stunden auf dem Zimmer bleiben. (..) Ehm, auf Stufe drei darf man dann noch mal en bisschen länger raus. Also ne Stunde länger, ansonsten ändert sich da auch nich viel. Ab Stufe vier gehts dann eigentlich auf die Außenwohngruppen, so Probewohnen, dass das ehm, dass man guckt: „Schafft der das?“ Und ab Stufe fünf würde man dann eigentlich entlassen werden. Aber es hat noch nie jemand Stufe fünf erreicht. [...] Es gibt ein Kartensystem, dass heißt wenn man, wenn man sich nich benimmt, kriegt man ne gelbe Karte. Wenn man sich dann nochmal nich benimmt, kriegt man nochmal ne gelbe Karte. Und bei ner roten Karte, eh, eh, geht man

dann drei Stunden aufs Zimmer. [I: Mhm.] Wo dann auch die Nachtzeit nicht mit eigerechnet sind. [...] Dann gabs Duschzeit um 18:00 Uhr. Alle mussten duschen gehen. (.) Eh, wer nich geduscht hat, darfnich mehr aus seinem Zimmer. Damit die, weil die/Ziemlich viele bei uns auch die Hygiene überhaupt nich, so wussten was Hygiene is. (..) Und (.) ja, dann dürfte man, nach der Duschzeit war Mitta-/ eh Abendessen. [...] Und so is jeder Tag. [...] Ja, (.) und nachts is, nachts is auch immer jemand da. Die Frau kannte nie irgendjemand wirklich, so. Also man kennt, also lernt sie halt kennen, wenn man abends mal ne Flasche Wasser haben will oder so. Eh, aber die hat da dann immer gegessen, hat einmal pro Stunde reingeguckt, dass alle noch da sind. Mhm, man konnte in der Gruppe selber keine Türen benutzen. Also da kommen auch nur die Betreuer in irgendwelche Türen rein, mit nem Schlüssel, so. Jede Tür is eh, eh, also, eh, wenn einmal zu, dann is zu. [I: Mhm.] (..) Und es gibt son Innenhof, eh ja, das kann man sich vorstellen/ Eh, (...) ja, wie soll man sich das vorstellen? Hier is nix Vergleichbares. Eh, [I: Okay.] das is einfach mal, son 20 auf 20 eh, Meter Hof und da sind halt drei Meter hohe Mauern drum herum. [I: Okay.] Dass man da nich raus kommt. (..) Genau.“ (Z. 70- 124).

Angesichts dieser beängstigenden Ab- und Eingeschlossenheit erinnere ich mich irritiert an den zweiten Teil von Alexanders Satz. „*Ich hab den Faden verloren, trotz alledem.*“ Was hat es mit diesem „*trotz alledem*“ auf sich?

Trotz ist zunächst einmal ein Verhalten des Widerstandes und der Verteidigung eigener Werte und Überzeugungen. In der frühen Kindheit begleitet der Trotz die erste Ich-Bildung in Abgrenzung zu den ersten Bezugspersonen, beispielsweise den Eltern. Als Imperativ von „trotzen“, wird daraus ein Aufruf zum Widerstand gegen Unterdrückung und Ungerechtigkeit.

Als Hymne der Sehnsucht nach Gerechtigkeit und Freiheit erdacht, ist die Formulierung „trotz alledem“ spätestens seit 1848 im politischen Raum mit der Bürgerlichen Revolution verbunden und durchzieht seitdem die Friedensbewegung und den zivilen Ungehorsam.

Nun stellt sich allerdings die Frage, was es mit dem „alledem“ auf sich hat. Hat Alexander „trotz alledem“ was ihm an institutioneller Hilfe widerfahren ist den Faden verloren, oder gerade deshalb? Und kann er ihn „trotz alledem“ wiederfinden?

Die Maßnahmen, welche erdacht waren, um ihn vor Gefahren zu schützen, werden für ihn in seinem Erleben selbst zu solchen. Eine Übermacht, gegen die sich Alexander schützen muss.

„Aber auch generell dieses geschlossene Konzept und so weiter. (.) Für mich bringt das nichts, weil die Kinder, oder generell, Kinder dann halt eh, zwei Jahre einfach eingesperrt. [I: Mhm.] Und sie lernen auch nichts dabei. Weil wenn man die ganze Zeit eh, eh, minimal belohnt wird und für alles, was man schlecht macht, zehnmal bestraft wird, dann kriegt man keinen Bock. Und natürlich rasten die Kinder in solchen Einrichtungen dann auch schneller aus, so. Weil wenn/Es gab/Es gibt dann halt wirklich so Fälle, die Betreuer nutzen das. Die finden nen Witz von dir nich lustig, dann kriegt man dafür vielleicht schon mal Zimmerzeit, so. Dann kann ich auch verstehen, warum die Kinder auch schneller aggressiv werden.“ (Z. 357-364).

Die Zerrissenheit zwischen Sicherheit durch Unterdrückung und dem Wunsch nach persönlicher Freiheit lässt sich physisch kaum überwinden, doch gelingt es Alexander, geistige Verbindungen zu Gleichgesinnten außerhalb der Mauern zu knüpfen.

„Ich hatte eh, in der Einrichtung irgendwann angefangen zu lesen, weil keine Handys. [...] Dann hab ich irgendwann Büchergeld beantragt, beim Jugendamt. Und das wurde auch genehmigt. Hab ich dann 70 € pro Monat für Bücher bekommen. [I: Mhm.] Hab dann ziemlich viel angefangen zu lesen, auch in der Zeit dann sehr, sehr viel gelesen.“ (Z. 93-98).

„Eh, ich hab angefangen, mit, glaub ich „Tribute von Panem“, war mein erstes Buch, dann hab ich eh, „Chroniken der Unterwelt“ gelesen und (..) [I: Okay.] „Percy Jackson“, alle „Naruto“-Bände hab ich damals dann mir gekauft, ja. [I: (kichert)] Jetzt hab ich ne „Naruto“-Sammlung. Is auch cool. [I: (kicherd)] Das stimmt. [I: Nee, halt eh, schon größere Bücher, die meisten Teile von Steven King. [I: Mhm.] Mhm, (..) solche Labyrinth-sachen und so nen Kram.“ (Z. 381-386).

Innerhalb des gesamten Textes versucht er Fäden zu spinnen, mit anderen in persönlichen Kontakt zu treten und sich darüber aus dem Labyrinth zu befreien.

„(.) Mhm, (.) dann ging das irgendwann, also ich wurd dann von nem Lehrer ziemlich motiviert. So ab der fünften, sechsten, und da gabs ne Förderklasse bei uns. Also Förderhalt. Jetzt nich, ehm: „Da sind die Dummen, so.“ Eh, das is schon eher die, die aufnen Realschulabschluss hinarbeiten. Und dann so rauskommen.“ (Z. 26-30).

„Und von da aus hab ich irgendwann gesagt: „So, ich hab keine Lust mehr, ich entlass mich jetzt quasi selbst.“ Als mir auch gesagt wurde: „Du schaffst deinen Hauptschulabschluss nich mehr.“ Und von da aus bin ich dann zu meiner Freundin gezogen, eh, damaligen Freundin. (..) Und da hab ich dann noch meine Ausbildung angestrebt, aber das hat auch nich so ganz funktioniert. Und dann bin ich wieder nach Heidelberg gekommen. Und dann hab ich meinen Hauptschulabschluss nachgeholt.“ (Z. 57-62).

Mehrfach hängt er am seidenen Faden, bemüht, daraus ein haltendes Netz zu spinnen und gleichzeitig immer in Gefahr, sich in Fallstricken zu verheddern.

„Der hat zwar immer zu mir gesagt: „Das hier is jetzt die letzte Chance.“ Also generell das Jugendamt hat immer zu mir gesagt: „Das is jetzt die letzte Chance.“ Aber sie ham mir immer noch, doch noch geholfen. Auch jetzt/Unter anderen wohn ich ja jetzt immer/Ich bin in der Coronazeit rausgeflogen. Und wohn jetzt immer noch in ner außenbetreut/ Wie außenbetreutes Wohnen. Da wird einem, sag ich mal: „Das Leben beigebracht“ in Anführungszeichen. Also das brauch ich zwar jetzt nich mehr so, aber eh, eh, die ham mir halt immer noch so aus der Patsche geholfen, so. Auch wenn’s schon ziemlich aussichts-los war. An sich, das Jugendamt (.) hab ich schon, nur gute Erinnerungen dran.“ (Z. 208- 216).

Das Jugendamt bietet zwar Orientierung und verspricht den Überblick zu behalten, doch erwecken die wiederholten Drohungen der „letzten Chance“ Unsicherheit und Angst. Darüber hinaus ruft die Formulierung „nur gute Erinnerungen“ an etwas zu haben, in mir starkes Misstrauen und Unglauben hervor. Die Absolutheit wird zum hermetischen Schutzschild. Ich bleibe ohnmächtig zurück und verspüre den Drang, an Alexanders gesamter Geschichte zu zweifeln, ihm seine Leiderfahrungen absprechen zu wollen und mich hinter meinem Schutzschild aus Misstrauen und Skepsis zu verbergen. Doch was in unserer Interaktion ruft diese Wirkung in mir hervor?

5.8.3 Das Interview als Beziehungsraum

Alexander und ich trafen uns auf einem öffentlichen Platz. Ohne dass wir einander persönlich kannten, kam er zielstrebig auf mich zu und fragte nach meinem Namen. Es fühlte sich eher wie ein erstes Date an und versetzte mich sofort in Nervosität. Nachdem wir eine Bank im strahlenden Sonnenschein aufgesucht hatten, bat ich ihn, mir alles zu erzählen, was er für wichtig halte, damit ich verstehen könne, wie Jugendliche den Aufenthalt in Jugendhilfeeinrichtungen und insbesondere die Wechsel zwischen ihnen erleben.

Bereits in der Eingangserzählung verliert Alexander den Faden (vgl. Z. 53), als es um die chronologische Darstellung seiner Fall- und Lebensgeschichte geht.

Ich bin weiterhin von seinem Auftreten und der gesamten Habitualisierung abgelenkt und versuche, mich an meinem methodischen „Leitfaden“ der Gesprächsführung festzuhalten, merke aber zunehmend, wie auch ich diesen verliere. Meinem Empfinden nach steigert sich eine flirtende Spannung zwischen uns beiden. Dabei merke ich, wie ich bei der

Betonung einzelner Wörter sowie seinem permanenten Wippen mit den Füßen, drohe die Orientierung zu verlieren und zunehmend aggressiver und ablehnender ihm gegenüber werde. Es entspinnt sich ein Machtkampf zwischen uns, ein gegenseitiges Überschreiten der eigenen Grenzen und Intimität.

I: Okay, ja. (...) Mhm, (kichert) (...) hast du noch irgendwas? #00:23:39-8#

J: Mir fällt nix ein. Ich bin ein bisschen (...) unter Druck. #00:23:44-4#

I: Okay. (...) Kann ich da dran was ändern? #00:23:49-7#

J: Ja, klar. #00:23:50-3#

I: Am, am (...) Druck? #00:23:51-9#

J: Eh, nein. #00:23:52-8#

I: Oder wo? Nein, okay. Also sollen wir rumlaufen, oder so? #00:23:55-9#

J: Nein, nein, nein, alles gut, alles gut. #00:23:56-9#

I: Okay, ehm, (...) gut. Das wirkt so unorganisiert, wenn ich/ #00:24:03-9#

J: Ja, nee. Alles gut. #00:24:05-0#

I: Ehm, durcheinander Fragen stell, aber es, es geht mir wirklich ums Erzählen. [J: Mhm.] (...) Mhm, (...) du sagst deine Eltern konnten nich. [J: Eh/] Magst du da drauf eingehen, oder lieber nich? #00:24:20-2#

J: Eh, doch kann ich machen. [I: Ja?][...] (Z. 306-330).

Dieser Stelle geht seine Erzählung über seinen zweiten Psychiatrieaufenthalt voraus. Dort sei er als Elfjähriger auf der Jugendstation untergebracht worden, „[...] weil, eh, ich ja damals en Freund hatte. Und eh, weil ich ja den Anschein hatte schwul zu sein, dürft ich dann nich auf diese Einrichtung, eh, bei den Kindern rein. Weil das wär/ Ich wär zu sexualisiert, deswegen.“ (Z. 267-270).

Diese Szene korrespondiert auch mit den Missbrauchsassoziationen, die innerhalb der Auswertungsgruppe an früherer Stelle aufkommen.

„Eh, ich hatte damals eh, en Freund. (...) Mehr so Orientierungsphase, aber war halt so. Und der hat eh, gekiff. Der is halt so groß geworden. Dem seine Mutter war auch heroinsüchtig. Und ja, der hat halt ziemlich stark gekiff. Und irgendwann hat der mich dann mitgenommen. Und ich fands von Anfang an richtig geil (kichert leise).“ (Z. 33-37).

Das sexuell offen gezeigte Verhalten eines Zehnjährigen wird unter dem Deckmantel einer pathologischen Gefahrenquelle für die Gleichaltrigen tabuisiert. Auch ich versuche

unser beider Sexualität während des Interviews zu negieren und in ein sprachloses Tabu zu verbannen. Mein Versuch, den Druck zu verringern und die Spannung zwischen uns zu lösen, misslingt zunächst. Mein Gefühl der Bedrängung auf einer weiblich sexuellen Ebene findet seinen Höhepunkt in meiner Fehlleistung nach einem „wo?“ statt einem „woran?“ in Bezug auf den Druck zu fragen. Um mir Entlastung zu verschaffen nötige ich Alexander zu einer Bestätigung dahingehend, dass ich den offiziellen Rahmen nicht ganz verlassen hätte. Ich rette mich, indem ich beginne, meine Konfusion mit der Methode zu rechtfertigen. Er entspricht zwar meiner Aufforderung und versichert, dass „alles gut“ (Z. 320, 323) sei, doch ich scheine in einem Gefühlszustand putativer Notwehr, weiter in seine Intimität und Verletzlichkeit vordringen zu wollen. So frage ich ihn nach den Gründen für seine Unterbringung und dem Unvermögen seiner Eltern.

Eine ähnliche Abwehr meinerseits zeigt sich auch an anderer Stelle. Dort frage ich Alexander nach der Bedeutung, die das Jugendamt für ihn hat.

„J: [...] An sich, das Jugendamt (.) hab ich schon, nur gute Erinnerungen dran. #00:17:30-2#

I: Mhm. (.) Okay. (..) Also/ #00:17:34-3#

J: Sagen nich viele. (lacht) #00:17:35-6#

I: Nee. Aber, aber schön zu hören. Is ja [J: Also/] gut, wenn das bei dir der Fall is. #00:17:43-3#

J: Ja. #00:17:44-1#

I: (...) Das war jetzt alles sehr schnell erzählt. [J: Ja, ich weiß.] Jetzt muss ich mal überlegen was mir noch präsent is. Mhm, (4) dieses Wechseln. [J: Mhm.] (...) Wie kann ich mir das vorstellen? Wie erlebt man das, raus zu müssen und irgendwo anders hin? #00:18:13-0#

J: Eh, ja, natürlich immer Scheiße. Weil, man hat seine Freunde die dann weg sind. [...]“ (Z. 216-231).

Alexander beginnt mit der extremen Äußerung „nur gute Erinnerungen“ an das Jugendamt zu haben. Die hermetische Ausschließlichkeit des „nur“ ruft in mir Widerstand hervor. Die Verwirrung und Ungewissheit über die Frage der Verantwortung und einer nachvollziehbaren Begründung, wie es von einem Sechsjährigen auf der Waldorfschule zu einer geschlossenen Unterbringung nach § 1631b BGB kommen konnte, lassen in mir Fassungslosigkeit, Angst und Wut zurück. Wie können, bei einem solch offenkundigen

Versagen des Hilfesystems, „*nur gute Erinnerungen*“ bei ihm zurückbleiben? Ich verspüre erneut Ohnmacht und Angst und beginne Alexander sein Schutzschild der „*Selbstreflexion*“ als eingebildeten Hohn auszulegen. Es drängt sich daher die Frage auf, was in mir diese starke Abwehr hervorruft.

Alexander ergänzt zu seinen „*nur guten Erinnerungen*“, dass das „*nich viele sagen*“ (Z. 220) würden. Sein Verlangen nach Überlegenheit und Individualität unterbinde ich, indem ich seinen Versuch weiterer Ausführungen übergehe. Doch auch an dieser Stelle belasse ich es nicht dabei, sondern kommentiere Alexanders Erzählweise und fordere Schilderungen potenziell besonders belastender Erfahrungen. Mir scheint, als seien meine Nachfragen der Versuch und die Hoffnung, nachvollziehbare Begründungen für den Fallverlauf zu erhalten.

Die biographische und teilweise persönliche Ähnlichkeit zwischen Alexander und mir beunruhigen mich dahingehend, dass es für mich weiterhin keinen nachvollziehbaren Auslöser für diesen Fallverlauf gibt. Die Übereinstimmung mit ihm, als Geige spielendem Waldorfschulkind, was mit größeren Gruppen überfordert ist und besonders gut in persönlichem Kontakt lernen kann, einen „*lange*“ arbeitenden Vater hatte und später einmal in der Jugendhilfe arbeiten möchte, stellt mir affektiv eine zu hohe Nähe zwischen uns her. Seine Schilderungen über frühen Drogenkonsum und sexuelle Aktivität während der Kindheit, machen mir vor diesem Hintergrund noch stärkere Angst und lösen in mir den starken Wunsch nach Distanz aus. Ich beginne, „den einen, alles entscheidenden“ Unterschied in unserer Biographie finden zu wollen. Ein Einfühlen und Anerkennen seiner Leidensprozesse tritt in den Hintergrund. Mir stellt sich die Frage, ob diese Struktur ein häufiger vorkommendes Phänomen in der sozialpädagogischen und sozialarbeiterischen Interaktionspraxis zwischen Fachkräften und Klient*innen darstellt.

5.8.4 Überblick über das latente Konfliktpanorama

Die Narration macht stark belastende Beziehungserfahrungen wahrnehmbar, in deren Zentrum sowohl Ablösungs- als auch Abhängigkeitskonflikte stehen.

Die Szenen lassen Abhängigkeitskonflikte (Eltern-Kind) und (Fachkraft-Kind) spürbar werden. Es besteht eine Parallelität zwischen dem Autonomiebestreben und der Sehnsucht nach Fürsorge und Geborgenheit. Dabei oszilliert das Erleben des Protagonisten extrem zwischen eigenem Autonomiebestreben („*Heimfahrt verweigert*“ (Z.338), „*an*

gar keine Regeln mehr gehalten“ (Z.266, 278)) und dem Wunsch nach familiärer Verbundenheit und persönlichem Kontakt („mein Vater [...] hat mich auch ziemlich lang ignoriert, deshalb bin ich dann auch nicht nach Hause gegangen.“ (Z.345-346)).

Des Weiteren präsentiert der Text Erfahrungen von Verlust, Zurückweisung, Verlassenwerden und Ungesehensein.

Die sich wiederholende physische Gewalt gegen Dritte und der Drogenkonsum, als eine Form autoaggressiven Verhaltens, welche den Einrichtungswechseln regelmäßig vorausgehen, lassen Alexander durchaus als aktiven Auslöser und Täter erscheinen.

Durch seine verharmlosenden Formulierungen („*nicht toll*“ (Z. 235, 335), „*gehauen*“ (Z. 42, 243)) und seine teilweise sarkastische Ausdrucksform („*Als ich in Idstein rausgeflogen bin/ Ich hatte sehr nette Zimmer-/ Eh, eh, Gruppenkameraden, die haben [...] mir halt alle meine Sachen geklaut, alles. So, ja, wurde auch nie was gegen gemacht.*“ (Z. 241ff.)) werden die eigenen Aggressionen, Wut, Enttäuschungen, Verletzungs- und Ohnmachtserfahrungen sprachlich negiert und als illegitim tabuisiert.

6 Vergleich der Auswertungsergebnisse

Im Folgenden sollen die Fallstrukturen der beiden Interviews auf besondere Ähnlichkeiten und gravierende Unterschiede hin verglichen werden.

In Bezug auf den familiären Hintergrund unterscheidet sich die Struktur dahingehend, dass Alexander als zweiter Sohn deutscher, zusammenlebender Eltern aufwächst. Sein Vater ist erwerbstätig, die Mutter vermutlich nicht.

Jason ist hingegen der älteste Sohn seiner vietnamesisch stämmigen Mutter. Seine Eltern trennen sich bereits direkt nach seiner Geburt. Die Beziehung zwischen seiner Mutter und dem ersten Stiefvater war gewaltbelastet. Mit seinem zweiten Stiefvater ist ein familiäres Zusammenleben ebenfalls nicht möglich. Jasons Mutter ist erwerbstätig.

Ähnlichkeiten bestehen im Hinblick auf den hohen Wert und das Engagement, welches sowohl Alexanders Eltern als auch Jasons Mutter in Bezug auf den Bildungserwerb ihrer Söhne zeigen.

Die Unterbringungsgründe variieren dahingehend, dass Alexander sich ausschließlich im institutionellen Kontext auffällig zu zeigen scheint, während es bei Jason vorwiegend zu Streitigkeiten innerhalb der Familie gekommen ist. Beide Mütter kommen jeweils zu dem

Ergebnis, bei ihrem Sohn sei „etwas schief gelaufen“ und versuchen, diesem Umstand zunächst durch Konsultationen bei Kinder- und Jugendpsychotherapeuten Abhilfe zu schaffen. Ambulante Hilfen im Vorfeld einer Unterbringung finden in beiden Fällen keine Erwähnung.

Die Unterbringungsumstände differieren dahingegen stark, dass Alexanders Eltern und er selbst nicht nachvollziehen konnten, weshalb das Jugendamt die Entscheidung getroffen hat, ihn aus der Familie zu nehmen, wohingegen im Fall von Jason die Mutter selbst einen Antrag auf Unterbringung stellte.

In der Häufigkeit der Unterbringungswechsel unterscheiden sich die Fallstrukturen nicht wesentlich, allerdings in der Auswahl der Hilfemaßnahmen. Beide wurden als Kinder und Jugendliche sowohl in mehrere vollstationären Regeleinrichtungen nach § 27 i.V.m. § 34 SGB VIII untergebracht als auch nach § 1631b BGB in teilgeschlossen freiheitsentziehenden Maßnahmen. Im Vorfeld wurde Alexander allerdings zunächst in einer Fünf-Tage-Gruppe unterstützt, bei Jason wurde eine intensive sozialpädagogische Einzelfallbetreuung nach § 27 i.V.m. § 35 SGB VIII durchgeführt.

Ein weiterer wesentlicher Unterschied besteht darin, dass bei Alexander bereits in der Kindheit eine ADHS-Diagnose gestellt und er medikamentös eingestellt wurde, dies war bei Jason nicht der Fall gewesen. Die bereits bestehende Anbindung an das Gesundheitssystem hat möglicherweise dahingehend zu Unterschieden im Hilfeverlauf geführt, als dass Alexander bei Krisensituationen als Intervention in die Kinder- und Jugendpsychiatrie eingewiesen wurde, während Jason in diesen Fällen in Notschlafstellen untergebracht wurde. Dieses Muster zieht sich durch mehrere Episoden.

Im Hinblick auf ihren Suchtmittelkonsum ähneln sich zwar beide bezüglich der Substanzen, allerdings konsumierte Alexander wesentlich früher als Jason, was mit dazu beigetragen haben mag, dass bei ihm der Fokus auf eine drohende Suchterkrankung gelegt wurde. Jason war bereits strafmündig, weshalb es zu strafrechtlichen Konsequenzen in Form eines Sammelverfahrens und einer Bewährungsstrafe kam. Jason ist darüber hinaus auch in anderen Bereichen durch delinquentes Verhalten aufgefallen, Alexander hingegen nicht.

In Bezug auf physische Gewalt gegenüber Dritten unterscheiden sich die Fallverläufe dahingehend, dass Alexander sowohl mit Gleichaltrigen als auch mit Fachkräften in körperliche Auseinandersetzungen geriet, Jason hingegen ausschließlich mit Gleichaltrigen.

Als Reaktion darauf wurde Alexander mit dem Krankenwagen in die Kinder- und Jugendpsychiatrie gebracht, Jason wurde seiner Einrichtung verwiesen und in einer Not-schlafstelle untergebracht.

Alexander war bereits während seiner Kindheit sexuell aktiv. Dies führte innerhalb des Gesundheitssystems zu einer Unterbringung auf der Jugendstation, um andere stationär untergebrachte Kinder vor ihm zu schützen. Dieser Aspekt entfällt in der Fallstruktur bei Jason gänzlich.

Insgesamt lässt sich als der zentrale Unterschied festhalten, dass Alexander innerhalb des Kinder- und Jugendhilfesystems sowie des Gesundheitssystems betreut und unterstützt wurde und wird, während Jason durch das Kinder- und Jugendhilfesystem sowie das Justizsystem betreut wird.

Beide Jugendlichen besitzen die Fähigkeit, innerhalb ihrer Peer Kontakte zu knüpfen und zu halten. Dabei verfügt Jason über einen stabilen und langjährigen Freundeskreis, bei welchem er Unterkunft findet, so er sich den Hilfesystemen entzieht. Alexander scheint hingegen eher vereinzelte Kontakte zu halten und kann jedoch, im Gegensatz zu Jason, bei Bedarf in sein Elternhaus zurückkehren.

Darüber hinaus weisen beide Interesse und intrinsische Motivation an kulturellen Gütern und einem Bildungserwerb innerhalb eines persönlichen Kontaktes auf. Anerkennung und Wertschätzung sowie eine reziproke Beziehungsgestaltung mit vornehmlich männlichen Fachkräften, wirkt sich augenscheinlich auf beide positiv aus. Dabei scheint aus Sicht beider Jugendlichen ein gemeinsam geteiltes Erfahrungswissen ausschlaggebend für das Gelingen einer vertrauensvollen pädagogischen Beziehung zu sein.

In Bezug auf das Erleben der Unterbringungen und insbesondere der Einrichtungswechsel weisen Alexander und Jason hohe Ähnlichkeiten auf. Als besonders belastend empfinden sie das ständige Neu-Efinden-Müssen in Institutionen, Gruppen und Beziehungen aufgrund der vielen abrupten Einrichtungswechsel. Ebenfalls erscheint das konzeptionelle Regelwerk der Einrichtungen ihnen nicht nachvollziehbar und einleuchtend zu sein. Sie empfinden gerade den starken Freiheitsentzug als „sinnlos“ unterdrückend und fühlen sich durch einzelne Fachkräfte willkürlich und erniedrigend behandelt. Beide begründen damit ihre Verhaltensweisen und ihren Widerstand gegen jene. Andererseits sind beide gewillt und in der Lage das System zu nutzen, um sich beispielsweise gegen Verletzungen aus der Familie zu schützen und sich dieser zu entziehen.

Als weiteren Risikofaktor für das Gelingen der Maßnahmen benennen beide übereinstimmend eine negative Peerdynamik innerhalb der Einrichtungsgruppen. Diese begründen sie allerdings konträr. Alexander führt diese auf eine zu hohe Homogenität der Verhaltensweisen innerhalb der Gruppen zurück und legt damit den Fokus auf zu wenig neue Anreize und Alternativen. Jason begründet die Dynamik hingegen mit Anerkennungsprozessen innerhalb der Gruppe. So sei der Großteil der dort lebenden Kinder unverhältnismäßig rigide untergebracht und würde erst innerhalb des Jugendhilfesystems mit den Verhaltensweisen in Berührung kommen, welche schlussendlich zu den Wechseln führen. Der überwiegende Teil der Gruppe würde sich den Tonangebenden beugen oder werde durch konzeptionelle Fehler, wie beispielsweise erweiterte Zeiten im Freien aufgrund von Raucherpausen, zum Suchtmittelkonsum verleitet.

In Bezug auf ihre erzielte Wirkung sowohl auf die Auswertungsgruppe als auch auf mich, lässt sich die geübte und routiniert wirkende Vortragsart ihrer Lebens- und Fallgeschichte als übereinstimmendes Strukturmerkmal festhalten. Darüber hinaus lässt sich auch eine Ähnlichkeit in der Verwendung verharmlosend wirkender Formulierungen feststellen. Beide verwenden sie, um Erfahrungen von eigener Aggression und Wut, beziehungsweise Trauer und Verletzung abzuschwächen oder zu negieren. Auch bleibt bei beiden der Wunsch nach Zugehörigkeit und Geborgenheit disparat zu ihrem Autonomiebestreben. Sowohl bei Alexander als auch bei Jason wird ein extremes Oszillieren zwischen Ohnmachtserfahrungen und Omnipotenzphantasien spürbar.

7 Theoretisierung

Nachfolgend soll hier ein möglicher Ansatz skizziert werden, der die aufgezeigte Konflikt- und Abwehrstruktur hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen Konstruktion versteht.

Das extreme Oszillieren zwischen dem Wunsch nach Anerkennung und Zugehörigkeit und der Sehnsucht nach selbstbestimmtem, freiem Handeln, lässt sich mit dem Konflikt zwischen verinnerlichten, beziehungsweise angestrebten kulturellen Zielen und den real bestehenden Chancen und Ressourcen, diese auf legalem Weg durch institutionelle Mittel zu erreichen, in Verbindung setzen.

Basierend auf Emil Durkheims Anomielehre entwickelte Robert K. Merton fünf Anpassungsformen des Menschen auf die Dissoziation zwischen „*kulturell vorgeschriebenen Zielen und sozial strukturierten Wegen zur Realisierung dieser Ansprüche.*“ (Merton

1949/1995, 130). Das Auftreten „anomalen Verhaltens“ wird dabei als normal erwartbares Symptom auf diese Ansprüche angesehen, sofern die von den einzelnen Individuen zu erbringen Anpassung an die institutionellen Normen, nicht durch sozialisierte Belohnung kompensiert wird (vgl. ebd.).

Insbesondere sollte durch diese Untersuchung dem Phänomen nachgegangen werden: „[...] Warum die Häufigkeit des abweichenden Verhaltens in unterschiedlichen Sozialstrukturen variiert, und wie es kommt, daß in unterschiedlichen Sozialstrukturen Abweichungen in unterschiedlicher Gestalt und nach unterschiedlichen Mustern auftreten.“ (Merton 1995, 127).

Ziel war es aufzuzeigen, „wie bestimmte soziale Strukturen ausgesprochenen Druck auf bestimmte Personen in der Gesellschaft ausüben, sich eher nicht-konformals konform zu verhalten.“ (ebd.).

Diese Überlegungen sollen an dieser Stelle nun auf die geschlossene Unterbringung und die Verhaltensmuster und Interaktionsdynamiken zwischen den Fachkräften und den Jugendlichen übertragen werden. Hierzu sollen die einzelnen Anpassungsformen vorgestellt und in Bezug zu dem erhobenen Datenmaterial gesetzt werden. Da sich die Kategorien auf das „*Rollenverhalten in spezifischen Situationstypen*“ (Merton 1995, 136) beziehen und daher keine „*Typen von Persönlichkeitsstrukturen*“ (ebd.) darstellen, liegt ihnen die Annahme zu Grunde, dass Menschen durch Wechsel ihrer gesellschaftlichen Tätigkeit auch zwischen den alternativen Anpassungsformen wechseln können (vgl. ebd.). Die gewählte Form ist dabei abhängig vom unterschiedlichen Ausmaß an kultureller Stimulation sowie an sozialen Zwängen, denen das Individuum innerhalb der Gesellschaft ausgesetzt ist (Merton 1995, 135).

Um die Stabilität und Kontinuität einer Gesellschaft aufrecht zu erhalten, bedarf es beim überwiegenden Teil ihrer Mitglieder der Konformität, sowohl in Bezug auf die kulturell vorgegebenen Ziele, als auch auf die institutionalisierten Mittel (vgl. Merton 1995, 136). Dies setzt zum einen die Verinnerlichung der Ziele voraus, zum anderen den Zugang zu den notwendigen institutionellen Mittel, diese erreichen zu können. Hier ergibt sich in Bezug auf die untersuchte Zielgruppe eine erste Diskrepanz, welcher durch den Einfluss und die Unterstützung des Jugendhilfesystems entgegengewirkt werden soll. Da sich allerdings aus den vorliegenden Daten ergibt, dass das Jugendhilfesystem nur unzureichend

die erfolgreiche Nutzung der institutionellen Mittel ermöglicht, um auf diesem Wege realistischer Weise die kulturellen Ziele zu erreichen, werden die Jugendlichen gezwungen, andere Anpassungsformen zu wählen.

Darüber hinaus lässt sich gerade bei Personen, welche sowohl die kulturellen Werte als auch die institutionellen Mittel noch nicht vollständig integriert haben, häufig eine Verherrlichung der Ziele bei gleichzeitiger Demoralisierung der institutionellen Mittel beobachten (vgl. Merton 1995, 131). Bei Jugendlichen scheint dieses Verhalten dahingehend normal, als dass sie sich noch in einem persönlichen und sozialisatorischen Entwicklungsprozess befinden. Vor diesem Hintergrund erscheint die Betonung beider Jugendlicher „*ihr eigenes Ding*“ (Z. 86) durchsetzen zu wollen, ohne dabei Rücksicht auf die Einhaltung der institutionellen Normen zu nehmen, als erwartbarer Ausdruck ihres persönlichen Autonomiebedürfnisses.

Eine weitere Anpassungsform besteht in der Innovation. Diese tritt vorwiegend auf, wenn auf die Erreichung der kulturellen Ziele eine stärkere Betonung gelegt wird, als auf die Einhaltung der institutionell zulässigen Mittel (vgl. Merton 1995, 137). Insbesondere bei Personen, welche die kulturelle Betonung, beispielsweise des wirtschaftlichen Erfolgs verinnerlicht haben, denen gleichzeitig aber der Zugang zu den institutionellen Mitteln und Wegen strukturell erschwert oder versperrt werden, steigt der Devianzdruck enorm an (vgl. Merton 1995, 141). Dieser Druck führt zu einem allmählichen Erlahmen der legalen, im allgemeinen allerdings wenig erfolgreichen Bemühungen und zu einem vermehrten Gebrauch mehr oder minder erfolgreicher illegaler Mittel (vgl. ebd.). Vor diesem soziologischen Verständnis stellt das delinquente Verhalten von Jason eine normal erwartbare Reaktion auf die soziale Struktur dar, in welcher er sich befindet. Der Versuch, sein Verhalten durch pathologisierende Individualisierung zu beeinflussen, erscheint daher kontraindiziert.

Eine andere Anpassungsform auf die gleichen Verhältnisse stellt die Ritualisierung dar. Diese tritt vorwiegend bei Menschen auf, welche die institutionellen Regeln vollumfänglich verinnerlicht haben und daher moralisch am Nutzen illegaler Mittel gehindert sind. Diese Kombination führt zu einer Aufgabe oder relativierenden Anpassung der kulturellen Ziele, bei gleichzeitiger Beibehaltung der institutionellen Normen (vgl. Merton 1995, 145). Insbesondere in Gesellschaften in denen der soziale Status weitgehend von der individuellen Leistung anhängig gemacht wird, tritt dieser Typus häufig auf. Der andauernde Konkurrenzkampf führt zu einer akuten, zuweilen auch chronischen, Statusangst.

Die Angst ist dabei der entscheidende Parameter der „*Nicht-Handeln*“ beziehungsweise „*Routinehandeln*“ erzeugt (ebd.). Auf diese als bedrohlich erlebten Umstände, reagiert der/die „*Sozialritualisierte*“ mit Misstrauen und der Einstellung, dass „*hohe Ansprüche nur in Frustration und Gefahr führen, niedrige Ansprüche dagegen zu Zufriedenheit und Sicherheit.*“ (Merton 1995, 145).). Aufgrund der Tatsache, dass es sich bei dieser Anpassung um eine innere Entscheidung handelt, welche in einer institutionell erlaubten Form auftritt, wird sie im allgemeinen allerdings nicht als ein soziales Problem betrachtet (ebd.). Gleichwohl „*stellt es eine klare Abweichung von dem kulturellen Modell dar, demzufolge die Menschen sich aktiv, und vorzugsweise auf institutionalisierten Bahnen, darum zu bemühen haben, sich in der sozialen Hierarchie nach vorne und nach oben zu bewegen.*“ (Merton 1995, 145).

Diese Anpassungsform scheint ein nicht unerheblicher Anteil der sozialpädagogischen Fachkräfte im Umgang mit den als „*Systemsprenger*innen*“ bezeichneten Kindern und Jugendlichen zu wählen. Durch Floskeln wie: „*wir können nicht alle retten*“ und ähnliche wird versucht, die eigene Frustration und Enttäuschung zu mildern und sich gleichzeitig nicht in Konflikt mit dem sakrosankten System zu begeben. Darüber hinaus wird, durch eine neoliberale Individualisierung der Kinder und Jugendlichen innerhalb der Stufensysteme nach dem Motto: „*Du musst dich nur an alle Regeln halten, dann schaffst du es hier raus.*“ der, die Statusangst verursachende, Konkurrenzkampf auch auf Seiten der Kinder und Jugendlichen beflügelt. Da es innerhalb der Distributionsordnung wenig bis keine empfundenen Anreize gibt, den eigenen Statusverpflichtung nachzukommen, wird anomales Verhalten der Kinder und Jugendlichen provoziert, beziehungsweise zusätzlich verstärkt.

Prägnant fasst es Alexander in folgende Worte:

„Weil wenn man die ganze Zeit eh, eh, minimal belohnt wird und für alles was man schlecht macht zehnmal bestraft wird, dann kriegt man keinen Bock. Und natürlich rasten die Kinder in solchen Einrichtungen dann auch schneller aus, so.“ (Z. 359- 362).

In Bezug auf die sozialpädagogischen Fachkräfte lässt sich des Weiteren diskutieren, ob es sich bei der Ritualisierung in ihrem konkreten Fall nicht doch um eine Verletzung der institutionellen Normen handelt. So liegt doch explizit ihr Auftrag qua Profession in der Ermöglichung und Unterstützung ihrer Klient*innen bei der Erreichung kultureller Ziele und zwar durch Nutzung institutioneller Mittel.

Als Reaktion auf die vorherrschenden Strukturen innerhalb der geschlossenen Unterbringung lässt sich bei den Jugendlichen der Typus des „Ressentiments“ im Sinne Max Schellers und in Anlehnung an Nietzsche beobachten. Das komplexe Gefühl des „Ressentiments“, welches im Deutschen wohl am ehesten mit „Groll“ wiederzugeben ist, umfasst dabei drei ineinandergreifende Elemente (vgl. Merton 1995, 150).

„Erstens: diffuse Haß-, Neid- und Feindseligkeitsgefühle; zweites: ein Gefühl der Ohnmacht, diese Empfindungen gegenüber der Person oder der sozialen Schicht, die sie her- vorrufen, aktiv zum Ausdruck zu bringen; und drittens: die ständige Wiederholung dieser ohnmächtig erlebten Feindseligkeit.“ (Merton 1995, 150).

Das Ressentiment wendet sich im Gegensatz zur Rebellion nicht gegen die kulturellen Ziele selbst, sondern „*verdammt was es heimlich begehrt*“, (Merton 1995, 151) aufgrund gewaltvoller Hinderung und daraus resultierender Angst.

Alexander und Jason beschreiben es folgendermaßen:

„Aber ich hab mich sowieso an nichts gehalten, weil mir wurden auch keine Freiheiten gegeben und mir wurde auch klipp und klar gesagt: „Egal wie gut du dich benimmst, du wirst hier keine Freiheiten bekommen, bis du überstellt wirst.“ [...] Und dementsprechend hab ich mich dann auch an gar keine Regeln mehr gehalten (..) ja.“ (Z. 174-178).

„In der Wohngruppe wurd auch schon mal, also vor mir, lange vor mir, ne Betreuerin abgestochen, [I: Mhm.] in der Küche. Und eh, nur weil die den Schlüssel wollten. Und ja, das schon ziemlich durch gewesen, und (..) ja. (Z. 107-109).“

Vor dem Hintergrund der hier aufgezeigten strukturellen Angstdynamiken erscheint es ferner sinnvoll, sich dezidiert mit diesem Phänomen auseinanderzusetzen. Hierzu sei auf das Werk von Hannah Arendt „Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft“, insbesondere auf ihre Ausführungen zur „Totalen Organisation“, sowie auf die Analysen von Martha C. Nussbaum in „Königreich der Angst“ verwiesen. Diesbezügliche Untersuchungen würden den Rahmen dieser Arbeit jedoch überschreiten.

8 Fazit und Ausblick

Abschließend möchte ich die Auswertungsergebnisse der geführten Interviews in einen Kontext zur sozialpädagogischen und sozialarbeiterischen Praxis stellen und Vorschläge für die Ausbildung während des Studiums sowie berufsbegleitende Reflexionsmöglichkeiten machen.

Meiner Erkenntnis nach wurden beide Jugendliche im Rahmen der gewählten und durchgeführten Jugendhilfemaßnahmen in Bezug auf ihre intellektuellen Fähigkeiten unzureichend gefördert, weshalb sie trotz mindestens durchschnittlicher Intelligenz in ihrer diesbezüglichen Entwicklung weit unter ihren Möglichkeiten blieben. Insbesondere während der geschlossenen Unterbringung war auch die physische Förderung und Auslastung durch altersgerechte Spiel-, Sport- und Bewegungsangebote nicht hinreichend. Hierdurch blieben Kompensationsmöglichkeiten für das seelische Gleichgewicht und hormonelle Umstellungsanforderungen während der Pubertät ungenutzt.

Auf psychischer und emotionaler Ebene bestand hingegen eine anhaltende Überforderung fort, welche sich in destruktiven Verhaltensweisen ausdrückte, wobei diese immer wieder in erster Linie mit den Problemlagen aus den Herkunftsfamilien und Fehlentwicklungen der jeweiligen Persönlichkeit der Jugendlichen begründet wurden ohne einen Zusammenhang mit den Umständen der Hilfemaßnahmen selbst herzustellen. Eine spirituelle Begleitung und Versorgung innerhalb der Einrichtungen spielte keine explizite Rolle und wurde auch implizit für mich nicht erkennbar. Sinnlichkeit, Hoffnung, Glaube, Zukunftserwartung, Sehnsucht nach Liebe und Leben als Triebfedern für Leistungsbereitschaft und die Fähigkeit, Frustrationen zu ertragen, werden in den Konzepten der Maßnahmen nicht einmal erwähnt. Obwohl ihre Kultivierung zu den normalen Entwicklungsaufgaben insbesondere junger Menschen gehört.

Diese Kombination aus gleichzeitiger Über- und Unterforderung auf den verschiedenen Ebenen ruft starken Stress bei den Betroffenen hervor. Diesen Stress versuchen die Kinder und Jugendlichen, welche der Gruppe der „Systemsprenger*innen“ zugeordnet werden, durch extreme Verhaltensweisen wie beispielsweise Selbst- und Fremdgefährdung, Abgängigkeit, Drogenkonsum, Delinquenz und sexualisiertes Verhalten zu bewältigen.

Anstatt auf diesen Bedarf und die Bedürfnisse mit dem Angebot vielseitiger kreativer Ausdrucksmöglichkeiten in Rahmen ästhetischer und anderer Bildung und Förderung zu antworten, reagiert das Jugendhilfesystem mit ebenfalls extremen Konzepten und Handlungen der Fachkräfte. Diese umfassen freiheitsentziehende oder -beschränkende Maßnahmen, Kontaktbegrenzungen und -kontrollen bei gleichzeitig sehr häufigen Betreuer- und Ortswechseln und teilweise anonymen Betreuungs- bzw. Kontrollinstanzen, deren Namen den Jugendlichen nicht einmal bekannt wurden. Dies erweckt in mir den Anschein einer teilweisen pädagogischen Kapitulation des Fachpersonals wie auch der Institutionen (Behörden und Hilfeerbringern). Gerade die geschlossenen Maßnahmen werden von

beiden Jugendlichen übereinstimmend als „sinnlos“ angesehen. Sie beklagen, dort nichts „gelernt“ zu haben.

§ 1 SGB VIII formuliert als Ziel die Entwicklung des jungen Menschen zu einer selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.

Es stellt sich aus meiner Sicht daher die Frage, wie sich von den beiden Extremen - einem zwischen Ohnmachtsgefühlen und Allmachtsphantasien oszillierenden Kind bzw. Jugendlichen einerseits und andererseits den rigiden und ebenfalls extremen pädagogischen Konzepten, einer Mitte in Form der Verwirklichung des § 1 SGB VIII angenähert werden kann. Wie kann aus gestressten, verhaltensauffälligen Jugendlichen eine selbstbestimmte, eigenverantwortliche und gemeinschaftsfähige Persönlichkeit werden?

Bereits in der Nikomachischen Ethik des Aristoteles heißt es:

„Die Extreme sind der Gegensatz zur Mitte und zueinander, und die Mitte ist der Gegensatz zu den Extremen.“ (Aristoteles, 1108b).

Es scheint sich also in praktischer Hinsicht als hinderlich zu erweisen, was bereits im Philosophischen problematisiert wurde.

Daher plädiere ich dafür, diesen Kindern und Jugendlichen nicht vermittels einer extremen Pädagogik zu begegnen, sondern mit einer radikalen Sozialpädagogik, im Sinne Hannah Arendts.

Demnach kann nur das Gute radikal in seinem eigentlichen Wortsinne sein, da nur das Gute es vermag Wurzeln zu schlagen.

Es erscheint mir notwendig, sich mit den Wurzeln zu beschäftigen, anstatt sich auf Diskussionen über Bezeichnungen zu fokussieren, welche die Betroffenen stigmatisieren und den Fachkräften ein Fallverstehen erschweren.

Fachkräfte müssen sich einen echten Begriff von Partizipation, professioneller Nähe und Distanz und ähnlichem machen und ihnen eine wirkliche persönliche Bedeutung beimessen, damit sich daraus eine fachliche und menschliche Haltung entwickeln kann, welche der Entwicklung anderer Menschen zuträglich sein kann. Dann erst kann sich eine pädagogische Be-ziehung entwickeln. Durch das Präfix „be-“ wird ein Gegenüber erkennbar. Es handelt sich um Begegnungen in denen aus „Gegner*innen“ Menschen werden, die einander erkennen und voneinander lernen können, im Wortsinn einander begegnen. So können Be-ziehungen zwischen Menschen entstehen, in denen man sich aufeinander be-

zieht, statt aneinander herum-zu-ziehen. Und aus dieser Konstellation erwächst die Notwendigkeit der Verantwortung. Diese kann jedoch nur übernommen werden, wenn Freiheit und Mut vorhanden sind, sich ihr zu stellen und sie zu übernehmen. Beide Jugendliche erwähnen Fachkräfte innerhalb des Systems, zu denen sie eine Beziehung aufbauen konnten. Im persönlichen Kontakt scheint möglich, was auf einer institutionalisierten und ritualisierten Ebene nicht möglich wurde.

Deshalb plädiere ich für die Entwicklung eines sozialarbeiterischen Habitus im Sinne einer persönlichen Haltung innerhalb der Berufsrolle von Anfang des Studiums an und fortlaufend während der weiteren beruflichen Entwicklung. Die reife Persönlichkeit als Mensch und als Sozialarbeiter*in vermag es vermutlich eher der Verführung nicht zu erliegen, wie die Kinder zwischen Ohnmacht und Allmacht zu schwanken und sich durch Angst gelähmt in Handlungsunfähigkeit zu verlieren. So könnte es sich als hilfreich erweisen, während des Studiums der Sozialen Arbeit damit zu beginnen, in handlungsentlasteter Selbsterfahrung die eigene pädagogische Haltung zu entwickeln. Durch eine begründete und gefestigte Überzeugung kann es gelingen, den Dynamiken innerhalb von Institutionen und Systemen etwas entgegenzuhalten. So kann ein „Raum für Schmerz und Hoffnung“ (vgl. Engelhard 27.01.1995, 3) eröffnet werden.

Kinder und Jugendliche, die seit einiger Zeit mit dem Modewort „Systemsprenger*in“ vom Hilfesystem selbst stigmatisiert werden, brauchen wie alle anderen Menschen auch eine fürsorgliche und mutige Begleitung von professionellen erwachsenen Menschen, um trotz aller Erschwernisse, die ihnen schicksalhaft in ihrer frühen Kindheit und Jugend widerfahren sind, ermutigt mit Zuversicht in ihre Zukunft zu schauen und ihr Leben zu wagen.

9 Literaturverzeichnis

9.1 Quellen

Beierle, Sarah/Hoch, Carolin (2017). Straßenjugendliche in Deutschland. Ergebnisse und Empfehlungen. In: Deutsches Jugendinstitut e.V. (2017). online unter: https://www.dji.de/fileadmin/user_upload/bibs2017/25865_beierle_hoch_strassenjugendliche.pdf [18.08.2021].

Daten und Fakten aus aktuellen Studien. online unter: <https://www.bundestag.de/resource/blob/592586/31fc31caf97e266846dfa2d6d0dc7e91/wd-9-091-18-pdf-data.pdf> [18.08.2021].

Engelhard, Ursula (27.01.1995). Osterhof. Raum geben für Leben. Raum geben für Schmerz und Hoffnung.

Hesse, Gero/von Zittwitz, Felix (2021). Homepage Territory Embrace GmbH. online unter: <https://www.ausbildung.de/berufe/maler-und-lackierer/gehalt/> [21.08.2021].

Konzelmann, Heike/Lotz, Martin/Schmitz, Andreas: Homepage des Arbeitskreises Gu 14 plus e.V., online unter: <https://www.gu14plus.de/> [18.08.2021].

Linn, Isabell (15.12.2020). Jugendheim Mühlkopf, Konzeption mit Leistungsvereinbarung: pädagogisch – therapeutische Intensivwohngruppe mit individueller Teilgeschlossenheit (GU)

Loyal, Matthias (2021). Homepage der Notschlafstelle Mainz, online unter: <https://www.evim.de/betreuungsangebote/evim-jugendhilfe/notschlafstelle-mainz/> [18.08.2021].

Mögling, Tatjana/ Beierle, Sarah, DJI, Einmal Straße, immer Straße? Handlungsbedarfe und Unterstützungsstrukturen für Straßenjugendliche in: Forum Jugendhilfe 2/2015, S. 4. In: Wissenschaftliche Dienste, Deutscher Bundestag, Sachstand (2018). Wohnungslose junge Menschen.

Raabe, Benjamin (20.12.2019). Kostenheranziehung junger Menschen nach dem SGB VIII – Materielle Rechtsfragen und Verfahren. 7-8. online unter: https://ombudschaft-jugendhilfe.de/wp-content/uploads/Kostenheranziehung-junger-Menschen-nach-dem-SGB-VIII_Raabe_BNW-Ombudschaft.pdf [21.08.2021].

Schliter, Kai. Das Versagen der Heimaufsicht. Pressemitteilung vom 12.02.2014, online unter: <https://taz.de/Haasenburg-GmbH/!5048724/> [18.08.2021].

Schütze, Fritz (1983). Biographieforschung und narratives Interview. *Neue Praxis*, 13(3), 283-293. online unter:

https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/5314/ssoar-np-1983-3-schutze-biographieforschung_und_narratives_interview.pdf?sequence=1&isAllowed=y&lnkname=ssoar-np-1983-3-schutze-biographieforschung_und_narratives_interview.pdf

Würker, Achim, & Dörr, Margret (2008). "... wenn die Kette nicht im Spiel gewesen wäre ...": Annäherung an ein tiefenhermeneutisches Verstehen einer biographischen Erzählung. *Zeitschrift für Qualitative Forschung*, 9 (1-2), 41-56. online unter: https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/26991/ssoar-zqf-2008-1-2-wurker_et_al-_wenn_die_kette_nicht.pdf?sequence=1&isAllowed=y&lnkname=ssoar-zqf-2008-1-2-wurker_et_al-_wenn_die_kette_nicht.pdf

9.2 Literatur

Aristoteles, *Nikomachische Ethik*. Buch 2. In: Wieland, Wolfgang (Hg.) (1978). *Geschichte und Philosophie in Text und Darstellung*. Antike Bd.1, Stuttgart, Philipp Reclam, 271-286.

Baumgart, Franzjörg (Hg.) (2008). *Theorien der Sozialisation*. 4., durchgesehene Auflage, Bad Heilbrunn, Julius Klinkhardt UTB, 198-252.

Bohn, Cornelia/ Hahn, Alois (1999). Pierre Bourdieu. In: Kaesler, Dirk (Hg.) (1999). *Klassiker der Soziologie*. Von Talcott Parsons bis Pierre Bourdieu. München, C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung.

Bourdieu, Pierre (1979/2018). *Die feinen Unterschiede*. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. 26. Auflage, Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag.

Bourdieu, Pierre (1980/2020). *Sozialer Sinn*. Kritik der theoretischen Vernunft. 11. Auflage, Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag.

Bourdieu, Pierre (1982/2016). *Sozialer Raum und Klassen*. *Leçon sur la leçon*. Zwei Vorlesungen. 4. Auflage, Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag.

Bourdieu, Pierre (1992/2015). *Die verborgenen Mechanismen der Macht*. In: Steinrück, Margareta (Hg.) (2015). *Die verborgenen Mechanismen der Macht*. Schriften zu Politik & Kultur 1. Hamburg, VAS: Verlag Hamburg.

- Breidenstein, Georg/Hirschauer, Stefan/Kalthoff, Herbert/Nieswand, Boris (2020). Ethnographie. Die Praxis der Feldforschung. 3., überarbeitete Auflage, München, UVK Verlag.
- Franz, Julia/Unterkofler, Ursula (Hg.) (2021). Forschungsethik in der Sozialen Arbeit. Prinzipien und Erfahrungen. Opladen, Berlin & Toronto, Verlag Barbara Budrich.
- Goffman, Erving (1959/1998). Wir alle spielen Theater. Die Selbstdarstellung im Alltag. 7. Auflage, München, Piper Verlag GmbH.
- Hermanns, Harry (2017). Interviewen als Tätigkeit. In: Flick, Uwe/von Kardorff, Ernst/Steinke Ines (Hg.) (2017). Qualitative Forschung. Ein Handbuch. 12. Auflage, Reinbek bei Hamburg, Rowohlt Taschenbuch Verlag, 360-368.
- Herzhauser, Ellen (2019). Wohnungslosigkeit von Jugendlichen und jungen Erwachsenen und die Relevanz niedrigschwelliger Angebote. In: Widersprüche. Heft 154, 39. Jg., Nr. 4, Verlag Westfälisches Dampfboot, 119-129.
- Hopf, Christel (2017). Qualitative Interviews - ein Überblick*. In: Flick, Uwe/von Kardorff, Ernst/Steinke Ines (Hg.) (2017). Qualitative Forschung. Ein Handbuch. 12. Auflage, Reinbek bei Hamburg, Rowohlt Taschenbuch Verlag, 349-360.
- Kieslinger, Daniel/Dressler, Marc/Haar, Ralf (2021). Einleitung. In: Kieslinger, Daniel/Dressler, Marc/Haar, Ralph (Hg.) (2021). Systemsprenger*innen. Ressourcenorientierte Ansätze zu einer defizitären Begrifflichkeit. 1. Auflage, Freiburg im Breisgau, Lambertus, 9-19.
- Kölch, Michael/Schmid, Marc/Bienioschek, Stefanie (2021). „Systemsprenger*innen“ – Kinder- und jugendpsychiatrische und -psychotherapeutische Perspektive zwischen Kinder- und Jugendhilfe und Kinder- und Jugendpsychiatrie. In: Kieslinger, Daniel/Dressler, Marc/Haar, Ralph (Hg.) (2021). Systemsprenger*innen. Ressourcenorientierte Ansätze zu einer defizitären Begrifflichkeit. 1. Auflage, Freiburg im Breisgau, Lambertus, 231-250.
- Köttgen, Charlotte (2019). Das Einsperren junger Menschen ist eine politische Entscheidung. In: Widersprüche. Heft 154, 39. Jg., Nr.4, Verlag Westfälisches Dampfboot, 59- 66.
- König, Hans-Dieter/König, Julia/Lohl, Jan/Winter, Sebastian (2020). Alfred Lorenzer zur Einführung. Opladen & Toronto, Barbara Budrich.

- Lorenzer, Alfred (1970). Kritik des psychoanalytischen Symbolbegriffs. Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag.
- Lorenzer, Alfred (1974). Verführung zur Selbstpreisgabe - psychoanalytisch-tiefenhermeneutische Analyse eines Gedichts von Rudolf Alexander Schröder. In: Prokop, Ulrike/Görlich, Bernhard (Hg.) (2006). Szenisches Verstehen. Zur Erkenntnis des Unbewussten. Kulturanalysen; Bd.1, Marburg, Tectum Verlag, 173-199.
- Lorenzer, Alfred (1982). Sprache, Lebenspraxis und szenisches Verstehen in der psychoanalytischen Therapie. In: Prokop, Ulrike/Görlich, Bernhard (Hg.) (2006). Szenisches Verstehen. Zur Erkenntnis des Unbewussten. Kulturanalysen; Bd.1, Marburg, Tectum Verlag, 13-36.
- Lorenzer, Alfred (1984). Das Konzil der Buchhalter. Die Zerstörung der Sinnlichkeit. Eine Religionskritik. Frankfurt am Main, Fischer Wissenschaft.
- Lorenzer, Alfred (2002). Die Sprache, der Sinn, das Unbewußte. Psychoanalytisches Grundverständnis und Neurowissenschaften. In: Prokop, Ulrich (Hg.) (2002). Die Sprache, der Sinn, das Unbewußte. Psychoanalytisches Grundverständnis und Neurowissenschaften. Stuttgart, Klett-Cotta.
- Lorenzer, Alfred (2015). Die Wahrheit der psychoanalytischen Erkenntnis. Ein historisch-materialistischer Entwurf. 3. Auflage, Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag.
- Macsenaere, Michael/Feist-Ortmanns, Monika (2021). „Systemsprenger“ in der Jugendhilfe aus empirischer Sicht. In: Kieslinger, Daniel/Dressler, Marc/Haar, Ralph (Hg.) (2021). Systemsprenger*innen. Ressourcenorientierte Ansätze zu einer defizitären Begrifflichkeit. 1. Auflage, Freiburg im Breisgau, Lambertus, 91-98.
- Merton, Robert K. (1949/1995). Soziologische Theorie und soziale Struktur. Sozialstruktur und Anomie. In: Meja, Volker/Stehr, Nico (Hg.) (1995). Soziologische Theorie und soziale Struktur. Berlin, New York, Walter de Gruyter, 127-154.
- Przyborski, Aglaja/Wohlrab-Sahr, Monika (2010). Qualitative Sozialforschung. Ein Arbeitsbuch. 3., korrigierte Auflage, München, Oldenburg Wissenschaftsverlag GmbH.
- Rosenthal, Gabriele (2014). Interpretative Sozialforschung. Eine Einführung. 4. Auflage, Weinheim, Belz Juventa.

Würker, Achim (2007). *Lehrerbildung und szenisches Verstehen. Professionalisierung durch psychoanalytisch orientierte Selbstreflexion.* Baltmannsweiler, Schneider-Verlag Hohengehren GmbH.

10 Anhangsverzeichnis

Anhang 1: Interviewtranskript Jason Kozakewicz

Anhang 2: Interviewtranskript Alexander Tischler

Anhang 3: Einwilligungserklärung zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener
Interviewdaten

1 Biographisch-narratives Interview

2 Datum: 09.11.2020

3

4 I: Interviewerin (w) 21

5 J: Jugendlicher (m) 18

6 P: Person im Hintergrund (m) ca. 45

7

8 I: So (..) [J: Okay.] genau, also/ #00:00:04-9#

9

10 J: Ehm, elf bin ich das erste Mal ins Heim gekommen. (...) Eh, in Michelstadt. In ein
11 Erziehungshilfezentrum, also so hieß das, die Abkürzung. Und ehm, ja, war da glaub ich acht
12 Monate, oder so. (...) Dann wurd ich weitergeschickt, in die Nähe von Heilbronn. War da als
13 Obhutnahme, zwei Wochen, also zum Übergang. (4) Dann bin ich nach Heppenheim
14 gekommen, da war ich drei Jahre. Da hab/ Bin ich, so ziemlich aufgewachsen. (...) Und ab
15 dann ging's auch schon Berg ab. War öfters mal anfänglich und so. Wurd dann öfters ma nach
16 Dielheim geschickt und so. Als Obhutnahme, weil ich aus dem Heim rausgeflogen bin. (...)
17 Dann (...) hatt ich gar keinen Bock mehr, war die ganze Zeit nur noch bei Kollegen, und so. (...)
18 Und halt auf der Straße. Biss/ Bisschen in den Drogenkonsum abgerutscht und so. Dann wurd
19 ich in ein geschlossenes (...) Heim geschickt, in der Nähe von Bruchsal, Stutensee. (...) Wirklich
20 mit Gittern vor den Fenstern und sowas, also das wirklich wie Haftvermeidung gewesen. Da
21 war ich auch ein Jahr lang. Und (...) dann (...) bin ich da raus- (...) geflogen. Also die Maßnahme
22 wurde beendet, weil die kein Sinn mehr darin gesehen haben. Und bin dann nach Pforzheim,
23 also nach Mühlacker. Hatte da ein betreutes Wohnprojekt. Da war ich auf nem Campingplatz,
24 mit nem Wohnwagen. Hab da auch auf dem Campingplatz mitgearbeitet, so. Viele die/ Die
25 (...) Besitzer von dem Campingplatz hatten so ein Abkommen mit meinen Betreuern, die
26 kannten sich irgendwie, keine Ahnung. Und da in Pforzheim bin ich auch ziemlich
27 abgerutscht. (...) Bin dann gar nich mehr so nach Hause. Und bin dann immer nur unterwegs
28 gewesen mit Kollegen und so. Hab dann Schule geschwänzt (...) und dann (...) bin ich da
29 rausgeflogen. Und bin dann in Pforzheim in so ne Auffangstation für obdachlose Jugendliche.
30 Also auch so ne Wohngruppe, da war ich dann auch (...) acht Monate. Und dann lief anfangs
31 eigentlich alles gut und dann kamen die ganzen Gerichtsverhandlungen und so. Dann hat's
32 langsam angefangen, ich hatt keinen Bock mehr, gar nix. Dann kam irgendwann die Situation,
33 wir ham ein paar Neue bekommen. Ich hab mich mit dem en bisschen verkracht, hab mich mit
34 dem nich verstanden, alles easy. (...) Und dann wurd irgendwann mal mein Zimmer
35 kontrolliert. Ich kam nach Hause und weil mein Mitbewohner erzählt hat, ich hätt, ähh, (...)
36 Drogen in meinem Zimmer gebunkert, dies das. Und ehm, hab darauf einen Herausschmiss
37 angedroht bekommen. (...) Kurzschlussreaktion, ich hab mir den Typen geschnappt, in der
38 Stadt, nachmittags. Und hab ihn mal ordentlich zurechtgewiesen. Darauf bin ich aus der
39 Wohngruppe rausgeflogen. (4) Dann war ich in Pforzheim noch für vier Wochen in ner
40 Obhutnahmestation. (...) Und (...) die ham mir dann am Ende irgendwann gesagt, also mein
41 Jugendamt auch, dass die leider nichts für mich haben und mich leider auf die Straße
42 entlassen müssen. Und (...) an dem Tag, eh, als ich meine Sachen gepackt hab und gehen
43 wollte, wurd ich morgens noch angerufen und mir wurd ne Adresse ausgedruckt auf Google-
44 Maps, von hier in Heidelberg. Wurd in den Zug gesetzt und hab gesagt bekommen, da kann
45 ich hin, da kann ich pennen und dies das. Bin dann in die Notschlafstelle hier in Heidelberg-
46 Schlierbach gekommen. War da auch gutes halbes Jahr, dann hat Corona angefangen. (4)
47 Also in der Notschlafstelle, da hatt ich auch, da muss man morgens um acht raus, darf auch
48 um 17:00 Uhr erst wieder rein. (...) Und nachmittags auch nur Scheiße gebaut. Und ehm, dann
49 hat Corona angefangen. (...) Dadurch dürften wir den ganzen Tag auf der Gruppe bleiben. Ich
50 hab mich dann son bisschen gerafft. Ehh, und hab dann irgendwann mit meinen Betreuern
51 mal besprochen, wies eigentlich weitergehen könnte. Die ham mir dann über den Träger

52 Friedrichstift ein betreutes Wohnen angeboten. Ham mich dafür vorgeschlagen. (..) En Monat
53 später kam schon jemand von StandUP, hat sich mir vorgestellt. Ich hab mit der Person
54 geredet, und wir ham uns mal die Wohnung angeguckt. Dann bin ich zwei Wochen später
55 ausgezogen, bin jetzt seit nem halben Jahr in dem betreuten Wohnen, hab eine Ausbildung,
56 geh zur Berufsschule mach meinen Abschluss nach. Ja, läuft eigentlich alles semi-gut. (4) [I:
57 Mhm.] (..) Und (.) ja, (..) steht Probezeit auch son bisschen auf der Kippe, (.) weil ich nen
58 Sammelverfahren bekommen hab. Wegen Sachen aus Heidelberg und Pforzheim noch,
59 teilweise. (..) Und ich hab Bewährung bekommen, Anfang dieses Jahres. Drei Jahre auf acht
60 Monate. Und dann muss man jetzt auch erstmal gucken, was das ist. Im Großen und Ganzen,
61 wenn man ins Heim geschickt wird, so von klein auf (.) bessert man sich meistens nich. Man
62 kommt eher in die falschen Kreise, nimmt dann Drogen, fängt dann an irgendwie zu klauen
63 und ja, (..) also, (...) das wärs dann. #00:05:11-5#

64
65 I: (...) Danke. (..) Mhhh, (4) du hast vom Campingplatz erzählt. [J: Ja.] Willst du dazu noch
66 was erzählen? #00:05:27-1#

67
68 J: Ja, kann ich machen. Das war ne speziell auf mich zugeschnittene Maßnahme. (..) Also das
69 war halt vorübergehend, und da hab ich einen Campingwagen bekommen und auf dem
70 Campingplatz hab ich halt mitgearbeitet und so. Wurd da in den Tagesablauf integriert als
71 wär ich ein Mitarbeiter. Konnt da halt gratis mitessen und so. Und hab da mitgeholfen bei
72 Events, und Poolfilter auswechseln, alles sowas, Hecken schneiden. Und das sollte (.) zur,
73 zum Probelauf sein für ne Wohnung. Aber das/ Irgendwann hat´s dann abgenommen. So als
74 ich auf die Berufsschule in Pforzheim gekommen bin. Hab da en paar Leute kennengelernt.
75 (..) Die ham direkt gefragt: „Ja, kiffst du?“ dies das. Und dann hatts schon angefangen mit
76 Schwänzen, direkt in der ersten Woche. Wenn man schwänzt, (.) es is, (..) zwei Tage, drei
77 Tage (..) das wird zu so, zu som Teufelskreislauf, so. Man kommt da nich mehr raus,
78 irgendwie. (.) Und ja, war dann, war dann öfters mal saufen mit den Jungs und so. Und das
79 hat sich dann auch auf die Arbeit ausgewirkt, so. Hab mir da mal, da mal ne Flasche „Jacky“
80 aus der Bar genommen und so. Und der Gnadenschuss war dann, als ich eh, (..) komplett
81 besoffen am Reihern, von Gästen auf dem Campingplatz so auf/ Also ich hab gereihert und
82 die ham dann meinen Chef gerufen, weil die jemanden auf Toilette gehört haben dem´s nicht
83 gut geht. Und mein Chef hat mich dann gesehen, (.) hat nichts gesagt, am nächsten Tag kam
84 aber dann so: „Ja, das kannst du nich mehr bringen.“ Und so, dies das. (..) Und dann hab ich
85 Stress mit Betreuern bekommen, die ham mir dann die Gelder gestrichen, und so. Dann gar
86 keine Motivation mehr gehabt. Bin gar nich mehr gekommen, hab mein eigenes Ding
87 gemacht und so, ja. #00:07:14-8#

88
89 I: (.) Mhm, (..) und Geschlossene? #00:07:20-9#

90
91 J: Oh, Geschlossene, (.) das war schon ne stramme Sache. Das is wirklich, (4) das is ein
92 Gebäude, da sind zwei Gruppen. Du kommst nich aus diesen Gruppen raus. Du wirst mittags
93 eine Stunde eingeschlossen. (.) Und so, is auch alles abgeschlossen, Besteck, alles. (.) Und
94 ehm, du wirst dann auch die ganze Nacht über eingeschlossen, hast dann Gitter vor den
95 Fenstern und eh, komplett kaputt und so. Du dürftest dreimal am Tag raus zum Rauchen, für
96 ne halbe Stunde. Und ja, auch vier Meter hoher Zaun, so ganz normaler/ Wie so Gartenzaun,
97 [I: Mhm.] der oben abgescrägt is. Und ja, du bist da auch nicht rausgekommen großartig,
98 außer dir, außer du hast dir die Stufen erab/ eh, erarbeitet. Da gibt´s nen Stufensystem. Stufe
99 eins, da darfst du gar nichts. Stufe zwei, (.) darfst du mit zum Einkaufen. Stufe drei, (..) darfst
100 du ehm, ne Stunde in den Hof, unabhängig vom Rauchen. Und eh, Stufe vier, darfst du dann
101 auch mal mit, so. Das war ja auch in der Nähe von Bad Herrenalb, sind wir mal mit
102 Kleidergeld ins Outlet gefahren und so, waren einkaufen. Oder wir waren mal mit Betreuern

103 Billardspielen. (...) Und du hattest ne Stunde Ausgang auf Stufe vier, wo du vom Gelände
104 dürftest und halt Handy bekommen hast, wieder, mhm, ja. Aber da/ Das war auch kein guter
105 Umgang. Vor allen Dingen so, zehn Jugendliche, auf eine Gruppe gepfercht. Alle (4) ja,
106 Kippenentzug, Entzug von Ott, und alles, dies das. Und Aktionen, da gab's auch Fetzerien
107 und so. In der Wohngruppe wurd auch schon mal, also vor mir, lange vor mir, ne Betreuerin
108 abgestochen, [I: Mhm.] in der Küche. Und eh, nur weil die den Schlüssel wollten. Und ja, das
109 schon ziemlich durch gewesen, und (.) ja. #00:09:08-6#

110

111 I: (..) Du hast gesagt: „nach Hause kommen“. Was meinst du mit „nach Hause“? #00:09:16-
112 1#

113

114 J: Also, „nach Hause“ is für mich halt immer so, (.) die Gruppe wo ich grade bin oder halt die
115 Maßnahme so. Weil „zu Hause“ (.) so ich hab keinen Kontakt mit meiner Familie, schon ewig
116 nicht mehr und (.) geh eigentlich meinen Weg so ziemlich alleine. (..) Und ja, für mich ist zu
117 Hause eigentlich immer (..) die Wohngruppen oder so. (10 Sekunden) Noch irgendwelche
118 Fragen? #00:09:51-1#

119

120 I: (..) Willst du noch irgendwas erzählen? #00:09:55-6#

121

122 J: Ich weiß nicht, für mich ist eigentlich alles erzählt. #00:09:58-5#

123

124 I: Was dir wichtig ist? #00:09:58-4#

125

126 J: Mir fällt jetzt eigentlich nix ein, großartig. #00:10:02-2#

127

128 I: (..) Tom war dein Betreuer? #00:10:05-3#

129

130 J: Ja, genau. Auf der Notschlafstelle. Mit dem hab ich mich relativ gut verstanden. [I: Mhm.]
131 Ja, der hat mir auch eigentlich immer relativ ins Gewissen geredet. Mit dem hab ich auch
132 locker so über/ Der hat auch schon mal Drogen genommen und so. Und so die Erfahrungen
133 und sowas/ Über sowas geredet, und so. Und halt übers Leben, ja. (..) Der hat auch öfters
134 gesehen so, wenn ich so/ Ich war (.) die ersten drei Monate in der Notschlafstelle fast nie da.
135 Nur (.) vielleicht einmal im Monat, sonntags, um zu waschen. So kurz zum Pennen, sonst war
136 ich immer auf Sessions, feiern, Kollegen, mhm, ja. Hab dann auch jedes Mal/ Jedes Mal,
137 wenn ich von ner Session kam oder so, komplett abgemagert, am Arsch. Der hat auch immer
138 gesagt: „Hör doch auf mit der Scheiße, du siehst komplett Kacke aus.“ Mhm ja, irgendwann
139 hab ich's dann auch gelassen so. #00:10:55-3#

140

141 (leises gemeinsames Lachen) #00:10:57-0#

142

143 I: Und was könnt ich mir, also ganz praktisch, was kann ich mir unter nem Sammelverfahren
144 vorstellen? #00:11:04-4#

145

146 J: Sammelverfahren, also ich hab zehn, zehn Fälle, also zehn Anklagen. Also das is wegen
147 Diebstahl, wegen Handydiebstahl, wegen BTM und sowas. Also da werden viele Sachen
148 zusammen genommen, also viele Anzeigen, es wird alles in einer Gerichtsverhandlung und
149 dann kriegst du ein großes Urteil. #00:11:21-8#

150

151 I: (..) Mhm, (...) das steht noch aus? #00:11:29-1#

152

153 J: Ja, genau, das steht noch aus, ja. #00:11:30-3#

154
155 I: (19) Zu Hause ist wo du grad wohnst? #00:11:52-3#
156
157 J: Ja, genau. #00:11:52-6#
158
159 I: Okay, (6) mir geht's drum, dass du erzählst, von daher, wenn du sagst: [J: Achso, ja.] „Das
160 wars/“ #00:12:06-8#
161
162 J: Ja, ich weiß nich, was ich noch groß dazu erzählen soll, so. Das war jetzt alles so, (..) so
163 meine Lebensgeschichte, so ziemlich. (kichert) Und ja, so im Großen und Ganzen, Heimleben
164 hat viel kaputt gemacht bei mir so. Ich hätt mir gewünscht, dass ich zu Hause geblieben wäre,
165 dann wär vielleicht vieles besser gelaufen. Ich war auf dem Gymnasium (.) anfangs.
166 [I: Mhm.] Ich könnt (.) auch locker noch machen, so wenn ich, wenn ich Bock drauf hätte, so.
167 Aber mir ist der Leistungsdruck zu hoch und die Leute gehen mir auch gar nicht rein, vor
168 allem, wenn ich (I: lacht) so, so, in so ne Gymiklasse jetzt reinkomme, ich bin direkt, direkt
169 dieser abgestempelter „Assi“, so. So ich merk, merk das direkt, wenn ich in ne Klasse komm,
170 so. Ich hab en Tattoo unterm Auge, ich seh jetzt nich wirklich sozial aus, so. Und ja, da sind
171 dann auch keine Gesprächsthemen da. So, man ist da dann auch ziemlich der Außenseiter und
172 (4) ja. #00:13:00-3#
173
174 I: Das en Kreuz, oder? #00:13:02-4#
175
176 J: Eh, (..) sollte eigentlich/ (.) Das war viel kleiner und sah auch eigentlich ganz gut aus, bis es
177 aufgequollen is und verblasst is. Das jetzt auch schon locker zwei Jahre her, oder so, (..) ja.
178 #00:13:17-4#
179
180 I: Selbst gemacht? #00:13:18-4#
181
182 J: Ja. #00:13:19-0#
183
184 I: (lacht) #00:13:21-6#
185
186 J: (5) Sonst noch irgendwas, was du wissen musst, so? #00:13:31-1#
187
188 I: (6) Ehm, (4) du hast gesagt, du hast gewünscht, du wärest zu Hause geblieben. #00:13:42-3#
189
190 J: Ja. #00:13:43-1#
191
192 I: Möchtest du darauf eingehen? #00:13:45-9#
193
194 J: Achso, ja. Mhm, (.) kann ich machen, kein Ding. Ehm, (4) so, (..) ich hätte gerne dieses
195 normale Familienleben und (..) Weihnachten zusammen mit Familie feiern und sowas, so. (..) Aber hat halt zu Hause nich geklappt. Meine Mutter hat auch ne schwere Kindheit gehabt.
196 Wir sind viel umgezogen, (.) so. Das hat angefangen in Frankental mit meinem Stiefvater, der
197 en Säufer und so, der hat mich auch geschlagen, dies das. Und (..) da hats dann schon
198 angefangen, so. Hat es zwischen mir und meiner Mutter gekriselt. Dann hat sie sich von ihm
199 getrennt. Ich hab ne Halbschwester, von dem (.) Stiefvater. [I: Mhm.] Mhm, so mit ihr gabs
200 nie Probleme, ich hab sie total lieb, und so. Und sie mich auch. Und (..) ja, meine Mum, die is
201 halt auch/ Die hat viel Probleme gehabt. Und ich glaub, die war wirklich überfordert mit mir,
202 so. Mein Vater ist abgehauen nach meiner Geburt. Und die war die ganze Zeit mit mir alleine.
203 Wir sind dann von Sachsen nach Frankental gezogen, und dann von Frankental nach
204

205 Wiesloch, zu ihrem jetzigen Mann. (.) Von der ich auch noch/ Von dem ich auch eine kleine
206 Schwester habe, so. Und ja, (.) da hat's dann angefangen so, als wir in Wiesloch gewohnt
207 haben, so der kam öfters mal vorbei, dies das. Und war öfters mal da und hat sich dann halt so
208 mit in meine Erziehung eingemischt. Und ich war (.) schwierig, anstrengend, kann man, kann
209 man so sagen, ja. (.) Und ehm, hab mich oft mit ihr gestritten. Dann hat sie irgendwann das
210 Jugendamt eingeschaltet. Ich hatt dann gar keinen Bock mehr, hab nur noch Scheiße gemacht.
211 Und meine Mum hat mich auch viel zu Psychologen geschleppt, weil sie immer dachte, mit
212 mir wär was schief und so. Ich denk, ich wollt eigentlich nur Aufmerksamkeit von ihr oder
213 generell Aufmerksamkeit, ich weiß nicht. Und (..) eh, so viel Pädagogen durchgelaufen. (I:
214 kichert) Und dann irgendwann gar keinen Bock mehr gehabt. So immer, jedes Mal, wenn ich
215 zum Psychologen musste/ Einfach, einfach: „Yoo“, „mhm“, das, „ja“, „ja okay“, „super“,
216 „schön“. Einfach abgeschaltet, einmal hier rein und da raus, ja. #00:15:55-2#

217
218 I: Und keinen Kontakt? #00:15:58-9#

219
220 J: Ja, nee. Das hat irgendwann einen Keil zwischen uns getrieben. Und als ich dann in dieser
221 Geschlossen war, so, (..) so meine Mum, hat nie, nie angerufen. Und wenn ich mal
222 angerufen hab, so dann/ Also wenn sie angerufen hat, dann war's immer nur, weil mal
223 Anzeigen zu ihr nach Hause geschickt wurden, anstatt in die Wohngruppe. Und ja, hat dann
224 angefangen, dass, dass wir uns öfters am Telefon angeschrien haben und so. Und dann gab's
225 irgendwann den, den springenden Punkt so. Ich hab angerufen (..) und da musste man halt
226 immer auf Lautsprecher telefonieren, dass du keine Kollegen irgendwie anrufst, dass die
227 Drogen vorbeibringen oder so, dies das.
228 Und (.) die is dann rangegangen und hat wirklich gesagt: „Warum rufst du an, willst du mir
229 schon wieder den Tag versauen?“ (..) Mhm, ich hab direkt gesagt: „Gut, wenn du so rangehst,
230 lass es direkt.“ Ich hab aufgelegt und meine Betreuerin hat mich auch angeguckt und hat
231 gemeint: „Was mit deiner Mutter los?“ Und daraufhin hab ich beim Jugendamt en paar Briefe
232 geschickt, eh, dass ich möchte, dass ihr das Sorgerecht entzogen wird. Weil (.) sie mich
233 immer nur ins nächste Heim, ins nächste Heim, ins nächste Heim. Und ich da begründet hab
234 halt, dass das nich gut für meine Erziehung ist und meinen weiteren Lebensverlauf. Dann
235 hatten wir ne Anhörung und (.) so. Ich hatt bisschen/ Immer noch so den Funken so, dass sie
236 sagt so: „Ja, wir können doch nochmal darüber reden.“ Und dass sie halt Reue zeigt, so. Aber
237 sie hat nich mal Wim/ Sie hat nich mal mit der Wimper gezuckt. So als diese, diese
238 Familienanhörung war und ihr das Sorgerecht entzogen wurde. Und die Richterin auch noch
239 so gesagt, so zu meiner Mutter so, wenn jetzt dieser familiäre Druck, diese Bindung vielleicht
240 weg ist, so, dass man einfach wieder normal Kontakt aufbauen könntet, dies das. Und
241 tatsächlich, sie hat niemals angerufen, oder so, gar nichts, (...) ja. #00:17:47-4#

242
243 I: (6) Hörst du deine Schwester? #00:17:55-9#

244
245 J: Hä? #00:17:56-6#

246
247 I: Hörst du deine Schwester? #00:17:58-0#

248
249 J: Achso, was, ob ich meine Schwester? #00:18:01-0#

250
251 I: Ja, also, habt ihr Kontakt/ #00:18:02-7#

252
253 J: Achso, nein, wir/ #00:18:03-5#

254
255 I: So, hörst du die am Telefon? Ich weiß ja nich wie alt die/ Ich weiß auch nicht wie alt du

256 bist? (lacht) #00:18:06-7#

257

258 J: Ich hab jetzt mit mei/ Achso, ich bin 18. Ich bin 18. #00:18:09-0#

259

260 I: Ah okay, cool. #00:18:10-0#

261

262 J: Eh, ich hab (.) tatsächlich jetzt mit meiner Mutter wieder geschrieben, die Tage. Und mit
263 ihr telefoniert, war eigentlich ganz okay. Und sie hat auch gemeint, dass meine kleine
264 Schwester mich richtig vermisst und so. (..) Und wir, wir schreiben ab und zu. Und ich denk
265 mal, so/ Jetzt war halt bisschen schlecht, wegen dem Covid-19-Test halt. Sonst hätten wir uns
266 am Wochenende auf nen Kaffee getroffen. Die arbeitet hier in Heidelberg im Frauenhaus. [I:
267 Mhm.] Und ich denk mal das/ Also ich mach mir nicht zu viel Hoffnung, so. (..) Aber ich
268 denk da, da könnt man schon wieder Kontakt aufbauen, so. Sie/ Es hat sich so angehört als
269 hätt sie sich von der Denkensweise auch ver/ verändert und so. Die hat sich auch gefreut als
270 sie gehört hat, dass ichs mal geschafft hab. In der Schule, ne Ausbildung hab, und so. Und
271 nich die ganze Zeit nur draußen rumhänge und Scheiße mach, ja. #00:19:01-2#

272

273 I: (9) Noch was? #00:19:12-4#

274

275 J: Mhm, nee so, ich weiß echt nich mehr (kichert) was ich sagen soll sonst. (.) Keine Ahnung.
276 #00:19:19-8#

277

278 I: Du hast erzählt, der Tom hat mit dir/ (.) Du würdest mit dem übers Leben reden [J: Ja.]
279 wenn ich das richtig erinner [J: Ja.] was heißt das für dich? #00:19:32-2#

280

281 J: Ja, über Gott und die Welt so geschwätzt, so. Keine Ahnung, was so, (...) was er so im
282 Leben gemacht hat. Dass er auch viel, viel (.) so ausprobiert hat und so. Und dass er dann
283 auch irgendwann die Erkenntnis hatte, dass das nich gut is, so. Und ich hab ihm halt viel
284 erzählt so, von meiner Lebenserfahrung, so. Weil ich auch schon viel mitgemacht hab. Und
285 naja, halt über normale Themen, so die Politik, Welt, und so, Weltgeschehen. Halt so normale
286 Sachen halt. #00:20:00-7#

287

288 I: Okay. #00:20:02-3#

289

290 P: Auf!! (Person schreit im Hintergrund) #00:20:05-2#

291

292 I: Oh, der Schreimensch. (lacht) #00:20:09-9#

293

294 J: (lacht) Der schreit immer: "Auf, auf!" #00:20:12-2#

295

296 I: Ja, (.) ich hab mich schon so oft vor dem erschreckt. #00:20:14-3#

297

298 J: Ich feier den Typen irgendwie, keine Ahnung. Ich find den lustig. #00:20:17-7#

299

300 (gemeinsames Lachen) #00:20:19-7#

301

302 I: Und (..) ja, mhm, ich brauch noch son paar biographische Daten, quasi. Also du bist 18?
303 #00:20:28-8#

304

305 J: Jap. #00:20:29-7#

306

307 I: Hier geboren? #00:20:31-4#

308

309 J : Eh, nein. Ich bin in Bautzen, an der polnischen Grenze geboren. Also in Sachsen.

310 #00:20:37-4#

311

312 I: Kommt da dein Name auch her? #00:20:39-5#

313

314 J: Nein, der kommt von meinem (...) Stiefvater. Von dem meine erste Schwester is, (..) ja. (.)

315 Also gebürtig, also mit Geburtsnamen hieß ich Kalb. Und dann (..) wollte mein Stiefvater halt

316 so Namensänderung und ich hab da zugestimmt. Und dadurch hab ich den Namen

317 Kozakewicz. #00:21:01-3#

318

319 I: Okay, (..) is aber nich dein Geburtsname von deiner Mutter her jetzt gewesen? #00:21:07-

320 7#

321

322 J: Nein, nein. #00:21:07-8#

323

324 I: Okay, ich dachte, (..) vielleicht, okay. Ansonsten, gut, dann is deutsch auch deine

325 Muttersprache. [J: Mhm.] Sprichst du noch andere Sprachen? #00:21:19-1#

326

327 J: Mhm, nee. Würd/ würd ich mir wünschen. Wir sind, eh, (.) also meine Mum is

328 vietnamesischer Abstammung. [I: Mhm.] Ich, hätt mir gewünscht, dass wir son bisschen mehr

329 Kultur so, (.) im Haushalt hätten. Aber so, meine Mum war da immer strikt dagegen. Die

330 wollt immer dass ich/ Also ich bin in Sachsen aufgewachsen, die wollt immer, dass ich (.)

331 gestochen Hochdeutsch rede, dass ich gar nich mit Dialekt anfang. Und ja, (.) also ziemlich

332 deutsch aufgewachsen (kichert). #00:21:43-7#

333

334 I: (...) Und du hast „rausgeflogen“ gesagt. Du bist aus einer Einrichtung [J: Aus mehreren.]

335 nach der nächsten [J: Ja, genau.] rausgeflogen. Was, was heißt „rausfliegen“? #00:21:55-7#

336

337 J: Wenn du, keine Ahnung, so, von nem halben Jahr, vielleicht drei Monate da bist, weil du

338 die ganze Zeit abgängig bist, also heißt; kommst einfach nich. Bist ein paar Wochen bei

339 Kollegen, und so. Da wird dann auch Vermisstenmeldung ange/ eingeschaltet. Und die Polizei

340 sucht dich dann. Und dann macht das irgendwann auch keinen Sinn mehr. Mein Jugendamt,

341 also das Jugendamt will dann auch, wenn du nich da bist/ Die zahlen ja nich 365€ Tagessatz

342 für jemanden der nie da is, so (...) ja. Und auch oft, weil ich mich geschlagen hab, oder weil

343 Anzeigen kamen oder (.) ja, wegen Drogen halt. Im Zimmer gekiff't oder so. Und dann kamen

344 die Betreuer rein, (..) ja. (6) Hat mich aber auch nie wirklich interessiert gehabt so, wenn ich

345 rausgeflogen bin, so. Ich hatt nie eigentlich so, son festen Standpunkt außer so, in

346 Heppenheim. Und da hab ich immer noch so meine Leute und meine Freundin. So, ich fahr da

347 immer noch fast jeden Tag hin, so (..) ja. Ich war auch immer/ Auch aus Pforzheim oder so,

348 ich bin dann abgehauen und bin dann mit dem Zug einfach, einfach nach Heppenheim

349 gefahren zu meinen Kollegen. Hab da/ War da ein paar Monate, bis die Polizei mich da

350 rausgeholt hat und dann wieder ins Heim, ja. (12) Sonst noch irgendwelche Fragen, irgendwas

351 was du dafür brauchst? #00:23:27-1#

352

353 I: Ich weiß nich was ich dafür brauch. Es, es gibt keinen Plan. Du erzählst was und ich guck

354 danach was ich daraus mach. #00:23:37-1#

355

356 J: Okay, was, was, was genau ist eigentlich das Thema? Du hast ja gesagt, so stationäre

357 Heime und sowas, so. [I: Mhm/] Was musst du darüber schreiben? So musst du jetzt so, keine

358 Ahnung, zum Beispiel, eh, (.) wie das/ Wie das für, für, für das Leben eines Jugendlichen is?
359 Oder generell wie, wie Angebote sind, oder sowas, oder? #00:23:58-8#

360

361 I: Mhm, ich hab Praktikum hier im Jugendamt gemacht. [J: Okay.] Und (..) hab mitbekommen
362 wie Jugendliche in Heimen untergebracht wurden und wie das regelmäßig gescheitert is. [J:
363 ja.] Und/ #00:24:15-1#

364

365 J: Zu 90% scheiterts eigentlich immer (kichert). #00:24:16-6#

366

367 I: Ja, und ich kam zum Ergebnis, gut, dann, dann muss da (.) irgendwas sein, warum´s nicht
368 klappt. (..) Das kann man jetzt natürlich immer auf den Einzelfall sehen. Aber dann wurde der
369 Begriff „Systemsprenger“ laut. Und dann hab ich beschlossen: "Okay, kann ich mir nichts
370 drunter vorstellen, interessiert mich aber.“ #00:24:38-1#

371

372 J: Ja, also wenn das um das Thema geht, dann kann ich dir gut sagen so, so woran das liegt,
373 so. Wenn man von, vom Jugendamt (...) aus seiner Familie rausgeholt wird, von Pädagogen,
374 von Leuten die nicht deine Eltern sind, bist du direkt trotzig, hast keinen Bock drauf, weil der/
375 Weil du dir denkst: „Was, was wollen die von mir? Die können mir nix sagen.“ Und dann,
376 wenn du im Heim bist, so/ Du kriegst so viele Vorschriften und Regeln. Du darfst das nicht
377 machen, du darfst das nicht machen. Du darfst dann und dann raus, du musst dann und dann
378 zu Hause sein. Und das halt von Leuten so, (..) die meistens/ (.) Also ich hab en paar, paar,
379 paar Pädagogen mitbekommen, also viele, es gab/ Ich, ich kann's von der Hand abzählen.
380 Leute die/ Auf die/ Leute mit denen ich gut reden konnte, weil sie wirklich schon im Leben,
381 so, vorher auch schon Drogenerfahrung gemacht haben und sowas. So Leute haben was in
382 dem Beruf zu, zu suchen. Die auch en schweres Leben hatten und scheiße aufgewachsen sind.
383 Und mit so Leuten so/ Jugendliche hören so Leuten lieber zu, als irgendwelchen/ Von jungen
384 Studenten, die grad fertig sind [I: Mhm.] und eh, irgendwas aus dem Lehrbuch erzählen. „Du
385 darfst das nicht machen. Das is nicht gut.“ Und so, dies das. So, wenn mir ein Betreuer sagt:
386 "Hör auf zu rauchen, weil das is nicht gut." Dann denk ich mir: "Mhm, ja. Mir egal." Aber
387 wenn mir jemand sagt so, der auch/ Zum Beispiel ich hatt nen Betreuer, der, der hat, 30, 40
388 Jahre lang geraucht, zweimal Lungenkrebs besiegt gehabt, war en cooler Typ. Herbert,
389 komplett voll tätowiert, fährt Harley. [I: (kichert) Cool, ja.] Chilliger Typ auf jeden Fall. Und
390 hat mir erzählt: „Hör doch auf zu rauchen. Du tust dir damit nichts Gutes" und so. Okay, ich
391 hab da, drauf auch nicht gehört, so (lacht). Aber bei dem hab ich eher mehr zugehört, weil,
392 weil ich weiß, er weiß von was er redet. (.) Und (..) so, zum Beispiel, (..) das Jugendamt geht
393 immer so vor; Wenn du in ein Heim kommst, kommst du meistens immer relativ weit weg
394 von, von deiner Familie so. Zum Beispiel, (.) sagen wir jetzt, meine Familie, will/ Würd,
395 keine Ahnung, ehm, (..) boah, (...) keine Ahnung, in Mannheim wohnen, stecken sie dich nach
396 Heidelberg. Und dann musst du erstmal, musst in ne neue Schule, lernst neue Leute kennen.
397 Und dann, wenn du im Heim bist/ Du, du hast schon diese „fuck-mich-nich-ab" Stellung und
398 „is mir egal, ich mach was ich will.“ (..) Und du kommst in ne neue Klasse, so. (.) Und die
399 meisten bekommen mit, direkt so, irgendwann nach der ersten, zweiten Woche, du bist so im
400 Heim. Weil so, in Vorstellungsrunden oder so gefragt wird: „So wie/ Wer bist du? Was
401 machst du?“ dies das. Und da kommen halt immer die falschen Leute direkt zu dir. Weil dir/
402 Weil die Leute von der Straße so wissen: "Okay, dir geht's scheiße, Leben läuft scheiße." Und
403 (..) dann kommst du halt nur in die falschen Kreise, so (..) ja. (4) Und dann, also die meisten
404 Leute die ich aus dem Heim kenne, die kamen rein, haben nicht geraucht und so. Die ham
405 dann/ Weil eine Person, es muss nur eine Person im Heim rauchen und kiffen. Und dann/ Das
406 die coole Person, weißt du, so. Und dann (..) fängts an: du rauchst mal ne Zigarette, dann der
407 ersten Joint, dann vielleicht die erst Line. Dann, dann erste Mal Absturz, dann ja, so halt. (4)
408 Das, ich weiß nicht, das Heimsystem is total veraltet, so. Total scheiße. Da, da müsste man

409 viel, viel besser so auf die Jugendlichen eingehen, so. #00:27:58-9#

410

411 I: (...) Was meint „besser eingehen“? #00:28:04-1#

412

413 J: Ich weiß nicht. Halt so, keine Leute einstellen die, die (..) sowas noch nie erlebt haben.
414 Sondern so Leute von denen man weiß, so die/ Die können den Leuten/ So, so Betreuer die
415 wissen, wie scheiße es is, ohne Vater, ohne Mutter aufzuwachsen und sowas. So Leute, die,
416 die können dir gut helfen, wenn du mit denen redest so, weil du merkst auch so, die wissen
417 von was sie reden, so. Und die erzählen keine Scheiße. Und nich einfach irgendwas so: "Ja,
418 das is nich gut und so, für deinen weiteren Lebensverlauf“, dies das. Sondern die sagen dir:
419 „Ey, mach keine Scheiße, sonst landest du irgendwann im Knast und dann geht's Leben
420 komplett Berg ab.“ (..) Ja. #00:28:39-3#

421

422 I: (4) Kann ich verstehen. (...) Was würde Knast bedeuten? #00:28:52-8#

423

424 J: Wie? Knast bedeuten? (kichert) Also Knast an sich heißt: (.) 24 Stunden Zelle, na, 23
425 Stunden Zelle. (..) Und ja, du bist halt gefickt. Kannst nix machen. Jugendarrest. Kannst nich
426 mehr rauchen, ja. (..) Und nach dem Knast wird meistens nichts besser, so. Vielleicht 10%
427 von den Leuten die aus dem Habbes kommen, die bessern sich dann. Und die andern, die
428 machen grad, grad weiter, oder werden noch schlimmer. Weil im Knast lernst du dann zum
429 Beispiel Leute kennen, die dir dann irgendwie Gras auf Menge viel billiger besorgen können.
430 Du kommst raus, holst dir direkt deine Menge und dann (...) machst du damit Geld, oder so,
431 ja. Das/ Du kannst nix besseres werden. Oder du kriegst halt so Tipps, wie du besser
432 einbrichst, wie du dich nächstes Mal nich ficken lässt oder so, ja. (5) Das sind viel/ Das ist
433 halt so: Heim, (..) is auch, hab ich oft mitbekommen, so Schulschwänzer oder so, sind vom
434 Jugendamt in dieses geschlossene Heim, wo ich war (.) gekommen, und so. Und da waren
435 Leute die haben Autos geknackt, die sind eingebrochen, die ham große Mengen vertickt an
436 Amphetaminen und sowas. Und da kommen so Schulschwänzer rein. Und die sind ganz
437 normal, so. Die kennen das gar nich. Rauchen, kiffen und so nen Scheiß. Das fängt dann da
438 drinnen an so. Die sehen: Alle rauchen und so. Und zum Beispiel, wenn wir runter gehen
439 rauchen/ Also der Schulschwänzer bleibt dann oben, weil er nicht raucht. Irgendwann kommt
440 er dann halt mal mit, weil er auch an die frische Luft will. Und (.) dann fängt der halt auch
441 irgendwann an zu rauchen, so. Einfach weil mans so sieht, so (..) ja. (5) Ich weiß nich was ich
442 noch mehr erzählen soll, so. Keine Ahnung. #00:30:41-5#

443

444 I: (7) Was bedeutet Jugendamt für dich? #00:30:52-5#

445

446 J: (..) Baahhh, (...) spießige Pädagogen, die mir mein Leben zerstören. Also mittlerweile
447 geht's. So mein Jugendamt, die ham viel mit mir mitgemacht. (.) Und so, (..) die ham nich
448 immer alles schlecht gemacht. Also, die ham's lang mit mir mitgemacht. Die hätten mich
449 auch einfach fallen lassen können, so mäßig: „Mach dein Scheiß jetzt alleine“, so. Aber die
450 ham oft geguckt: Wo kann ich noch hin? Wo können sie mich reinstecken? Und jetzt gegen
451 Ende ham sie auch viel, (..) so weil sie wissen, ich (..) brauch (.) nen offenen Rahmen, so.
452 Kein, keine engen Regeln und so. Ich mach mein Ding selber. (.) Ham sie viele, viele
453 Einrichtungen gesucht, die so ein Angebot haben und sowas. (4) Aber sonst, das Jugendamt
454 das kann sich irgendwie gar nicht einfühlen, so. Die machen so ihr Ding. So die füh/ Die
455 wollen einfach nur das Geld. Hauptsache du bleibst da in den Gruppen, fertig. #00:31:57-0#

456

457 I: (5) Noch irgendwas, was dir wichtig erscheint, damit ich versteh, warum Jugendliche (.)
458 Einrichtungen wechseln? #00:32:10-5#

459

460 J: Ja, Jugendliche wechseln Einrichtungen nur wenn sie rausfliegen. (..) [I: Mhm.] Ja,
461 eigentlich nur wenn's nicht gut läuft da. Und die, die Gruppe sagt: „Ey, wir, wir können den
462 nich mehr bei uns haben.“ So, weil halt nich gut läuft. Zum Beispiel Aggressionen, schießt
463 auf die Betreuer, gehst nich in die Schule. (..) Dann wird halt was anderes für dich gesucht.
464 Dann kommst du in ne andere Stadt, so damit du checkst: "So, ja, Pech." So, die reißen dich
465 aus deinem Freundeskreis dann wieder raus, (..) so als "Neuanfang". Aber es geht dann genau
466 wieder vom Gleichen/ Also von Anfang an wieder los, ja. (5) Ja, zum Beispiel ich, ich bin,
467 bin, Raucher, Kiffer, und so. Ich bin auf ne neue Schule gekommen. Direkt/ Ich bin in die
468 Klasse, ich guck mir die Leute an und in der Pause such ich mir direkt schon die Raucher und
469 frag: "Ey, yo, habt ihr, habt ihr ne Kippe?" Und dann kommt man ins Gespräch, halt beim
470 Rauchen so, ganz entspannt. Und dann kommt halt neues Thema: "Und, kiffst ihr?" Und dann:
471 "Ja, ey, yo, lass mal nach der Schule chillen, einen rauchen." Und dann lernst du die Leute aus
472 diesem Freundeskreis kennen, so und ja, dann is direkt schon wieder vorbei. #00:33:21-7#
473
474 I: (9) Ich glaub, (.) ja, (..) ich mach aus, okay? #00:33:35-8#
475
476 J: Ja. #00:33:36-5#

1 Biographisch-narratives Interview

2 Datum: 30.11.2020

3

4 I: Interviewerin (w) 21

5 J: Jugendlicher (m) 19

6

7

8 I: So. Jetzt müsste das funktionieren, also/ #00:00:06-4#

9

10 J: Also, ich hab angefangen, ich bin, eh, in der Schule nie so gut gewesen. (.) Und (..) also
11 erst/ Bei mir hats a/ Bei mir hats mit Schule angefangen, dass ich halt eh/ In der ersten Klasse
12 bin ich direkt rausgeflogen. Kindergarten war ich auch schon ziemlich schwierig so. (.) Und
13 in der ersten Klasse war ich in Wieblingen, bin ich direkt rausgeflogen und war dann hier im
14 Pfaffengrund in der Schule, bis zur dritten Klasse glaub ich. Eh, (..) ja, dann bin ich da auch
15 rausgeflogen. Und dann war das erste Mal so: „Oh, das funktioniert nicht so, er is ein bisschen
16 zu hyperaktiv.“ Und dann kam ich eh, eh, erstmal in ne Tagesgruppe in Dielheim, das is ne
17 Einrichtung. (.) Das lief dann auch nicht soo toll, also da war ich zwei Jahre lang. Und eh,
18 (hustet) eh, (..) (kichert) (..) eh, ja war ich zwei Jahre lang. Und ehm, dann ham die mich da
19 auch entlassen. Und dann gings erst richtig los mit der Einrichtung. Dann war ich erstmal en
20 Jahr lang, en halbes Jahr in der Psychiatrie. Da hat man dann langsam mal en bisschen
21 geguckt so: „Was steht jetzt noch an? Zu Hause gehts auf jeden Fall nicht mehr.“ Dann musste
22 ich in ne Einrichtung. Das ne Tochtereinrichtung von meiner ersten Einrichtung. Bin ich dann
23 reingekommen, komplett stationär. Das is in Idstein. Das heißt Kalmenhof. Und (..) da hats
24 dann, eh, eh, ha/ Hab ich dann/ Da wurd ich dann nur noch bis zur zweiten Stunde beschult,
25 weil halt den ganzen Tag lang ging nicht mehr. (..) Weil ich halt sehr wenig in der Schule
26 aufgepasst hab. Und die anderen halt sehr gestört hab. (.) Mhm, (..) dann ging das irgendwann,
27 also ich wurd dann von nem Lehrer ziemlich motiviert. So ab der fünften, sechsten, und da
28 gabs ne Förderklasse bei uns. Also Förder- halt. Jetzt nicht, ehm: „Da sind die Dummen, so.“
29 Eh, das is schon eher die, die auf nen Realschulabschluss hinarbeiten. Und dann so
30 rauskommen. Und dann hats aber bei mir, aber langsam angefangen. Also, hab ich älteren
31 Kontakt bekommen. Die ham dann auch teils mit Drogen zu tun gehabt. Und dann, ich hab
32 auch schon ziemlich früh angefangen mit dem Rauchen. Mit acht hab ich angefangen zu
33 rauchen. Und mit zehn kam dann irgendwann so/ Eh, ich hatte damals eh, en Freund. (..) Mehr so
34 Orientierungsphase, aber war halt so. Und der hat eh, gekiff. Der is halt so groß
35 geworden. Dem seine Mutter war auch heroinsüchtig. Und ja, der hat halt ziemlich stark
36 gekiff. Und irgendwann hat der mich dann mitgenommen. Und ich fands von Anfang an
37 richtig geil (kichert leise). Das war so mit zehn. Und ab da war dann auch so: "Alles was
38 geht!" Alles was ich in die Finger bekommen hab. So von Feuerzeuggas bis hin zu
39 Hustenstillern und son Kram. Und dann wurd ich dadurch auch immer aggressiver. Und (..) eh,
40 hab auch ne ziemlich starke Handysucht gehabt. Wer mir mein Handy wegnehmen wollte:
41 „Das war nicht gut.“ Dann bin ich halt extrem ausgerastet. Das is dann irgendwann so weit
42 gekommen, dass ich mich auch mit den Betreuern gehauen hab. Und dann wurde das halt
43 beendet, auch in der Einrichtung. Dann kam ich erstmal wieder in die Psychiatrie. Dann war
44 es halt das Problem, en Zwölfjähriger der anfängt en Drogenproblem zu entwickeln, dass
45 kann halt nicht zugelassen werden. Dann kam das vor Gericht. Und dann hieß es: „Ich werd
46 jetzt geschlossen untergebracht.“ Davon gibts sieben Einrichtungen in Deutschland. Eh, weil
47 das ist rechtlich nicht ganz so erlaubt, eigentlich, auch in der Jugendhilfe nicht, Das is en
48 ziemlich krasser Freiheitsentzug. Und das is ne Gruppe, die is von neun bis fünfzehn Jährigen.
49 (.) Und da sind dann halt solche Regeln wie, ehm, (..) mhm, man kommt nicht raus, vorne.
50 Man wird reingeschleust, ehm, man wird kontrolliert, ziemlich starke Regeln, Mauern überall,
51 ja. Da war ich dann eineinhalb Jahre lang. Hab da auch nicht wirklich was erreicht. Also ich

52 fand das ultra sinnlos. Es war einfach nur ja, Freiheitsentzug so. Ehm, da war ich zweieinhalb
53 Jahre lang. Und, (..) fuck, ich verlier immer wieder den Faden. Ja, dann bin ich, bin ich in ne
54 offene Gruppe irgendwann gewechselt, weil mein Gerichtsbeschluss ausgelaufen is. (..) Mhm,
55 (.) ja, dann bin ich in ne offene Gruppe von der Einrichtung gekommen. Und, ja, dann war ich
56 da auch nochmal ein Jahr lang. Ich glaub bis ich fünfzehn war, oder sechzehn, weiß ich grad
57 nich mehr genau. Und von da aus hab ich irgendwann gesagt: „So, ich hab keine Lust mehr,
58 ich entlass mich jetzt quasi selbst.“ Als mir auch gesagt wurde: „Du schaffst deinen
59 Hauptschulabschluss nich mehr.“ Und von da aus bin ich dann zu meiner Freundin gezogen,
60 eh, damaligen Freundin. (..) Und da hab ich dann noch meine Ausbildung angestrebt, aber das
61 hat auch nich so ganz funktioniert. Und dann bin ich wieder nach Heidelberg gekommen. Und
62 dann hab ich meinen Hauptschulabschluss nachgeholt. [I: Mhm.] Das wars so in der
63 Kurzfassung. #00:05:00-6#

64
65 I: Okay, (.) Ehm, ich würd jetzt einfach dich zu Sachen fragen [J: Mhm.] die mir in
66 Erinnerung geblieben sind. [J: Ja.] Und vielleicht magst du dazu [J: Ja.] noch was erzählen,
67 ne? (..) Ehm, das mit der Geschlossenen, [J: Mhm.] möchtest du dazu noch was sagen?
68 #00:05:20-7#

69
70 J: Eh, die Geschlossene is halt, eh, eh, das sind, eh, hauptsächlich Leute, die aus der/ Also die
71 Betreuer an sich sind hauptsächlich Leute, die aus der Army kommen, (.) oder zu mindestens
72 Kampferfahrung haben. Weil die Kinder die da sind, rasten eigentlich den ganzen Tag nur
73 aus. (kichert leise) [I: Mhm.] Und da gibts nen Time-Out-Raum. (.) Mhm, es gibt en Karten/
74 Also es gibt ein Punktesystem. [I:Mhm.] Es gibt fünf Stufen. Auf der/ Eh, man kommt auf
75 Stufe null an. Da ist man dann drei Wochen drauf, bis man einmal Stufe eins war. Und von
76 der Stufe kann man dann auch nich mehr runter fallen. Auf Stufe null kann man gar nichts
77 machen. Also kein raus, nichts auf dem Zimmer, eh, erstmal, das ist so ne
78 Eingewöhnungssache, deshalb kommt man dann auch nich mehr auf diese Stufe null. Ab
79 Stufe eins kann man dann pro Tag in Begleitung, ich glaub, 15 Minuten raus. Mhm, kriegt, (..)
80 ah, ich glaub sonst ändert sich da gar nichts mehr. Auf Stufe zwei is dann, da darf man dann
81 eine Stunde alleine raus. Wenn man nich dann nach der Stunde wieder da is, ehm, generell
82 wenn man eh, zulange weg is, oder eh, abhaut, dann kriegt man „24-Stunden“. Und dann
83 muss man halt 24 Stunden auf dem Zimmer bleiben. (..) Ehm, auf Stufe drei darf man dann
84 nochmal en bisschen länger raus. Also ne Stunde länger, ansonsten ändert sich da auch nich
85 viel. Ab Stufe vier gehts dann eigentlich auf die Außenwohngruppen, so Probewohnen, dass
86 das ehm, das man guckt: „Schafft der das?“ Und ab Stufe fünf würde man dann eigentlich
87 entlassen werden. Aber es hat noch nie jemand Stufe fünf erreicht. Alle sind auf
88 Gerichtsbeschluss rausgekommen, weil (...) so gut kann sich niemand benehmen. Besonders
89 nich in unserem Alter und das is auch unabhängig davon eh, eh, ob wir auf
90 Verhaltensauffälligkeiten mehr haben als andere. Aber die erwarten da en Muster-/ Eh, en
91 „Musterjugendlichen“. Eh, und das kriegt einfach kein 15, 14, 13-Jähriger so hin. [I: Mhm.]
92 Deshalb kommt da auch sonst keiner raus. Eh, ja, das sin so/ Das zu den Gruppen.
93 Irgendwann darf man halt/ Ich hatte eh, in der Einrichtung irgendwann angefangen zu lesen,
94 weil keine Handys. Man dürfte en MP3-Player haben, aber war nich so meins. Den ganzen
95 Tag Musik hören is irgendwie doof. Dann hab ich irgendwann Büchergeld beantragt, beim
96 Jugendamt. Und das wurde auch genehmigt. Hab ich dann 70€ pro Monat für Bücher
97 bekommen. [I: Mhm.] Hab dann ziemlich viel angefangen zu lesen, auch in der Zeit dann
98 sehr, sehr viel gelesen. (4) Ja, (..) ja es ist halt, wie gesagt, wenn man halt/ Es gibt ein
99 Kartensystem, dass heißt wenn man, wenn man sich nich benimmt, kriegt man ne gelbe Karte.
100 Wenn man sich dann nochmal nich benimmt, kriegt man nochmal ne gelbe Karte. Und bei ner
101 roten Karte, eh, eh, geht man dann drei Stunden aufs Zimmer. [I:Mhm.] Wo dann auch die
102 Nachtzeit nich mit eigerechnet sind. Es gibt von ehh/ Ehh, die/ Es gibt eh/ Man muss um, eh/

103 Man steht morgens um 09:00 Uhr auf. Ehm, Klasse is auch intern, dann in der Gruppe drin.
104 Ehm, (..) dann is um 12:00 Uhr Mittagessen, wo alle Pflicht, auch sein müssen. Dann geht das
105 meisten so bis zwei Uhr. Dann gibts ne Mittagsruhe, die auch jeder einhalten muss. Von nach
106 dem Essen, je nachdem, dann halt immer bis 16:30, glaube ich. [I: Mhm.] Dann war so eine
107 Stunde irgendwas machen. Jeder dürfte mal so das machen, was er wollte. Dann gabs
108 Duschzeit um 18:00 Uhr. Alle mussten duschen gehen. (.) Eh, wer nich geduscht hat, darf
109 nich mehr aus seinem Zimmer. Damit die, weil die/ Ziemlich viele bei uns auch die Hygiene
110 überhaupt nich, so wussten was Hygiene is. (..) Und (.) ja, dann dürfte man, nach der
111 Duschzeit war Mitta-/ eh Abendessen. Dann hatte man nochmal zwei Stunden, wo man
112 Fernsehen gucken konnte, Wii-Spielen konnte oder sowas. Und um 20:00 Uhr gings dann
113 auch wieder ins Bett. Und so is jeder Tag. [I: Okay.] Bis auf samstags, da wird morgens
114 nochmal geputzt. Jeder hat Küchen-/ Hat halt irgend en Dienst und macht halt sein Zimmer
115 früh morgens nochmal ne Stunde sauber, oder so. [I: Mhm.] Ja, (.) und nachts is, nachts is
116 auch immer jemand da. Die Frau kannte nie irgendjemand wirklich, so. Also man kennt, also
117 lernt sie halt kennen, wenn man abends mal ne Flasche Wasser haben will oder so. Eh, aber
118 die hat da dann immer gesessen, hat einmal pro Stunde reingeguckt, dass alle noch da sind.
119 Mhm, man konnte in der Gruppe selber keine Türen benutzen. Also da kommen auch nur die
120 Betreuer in irgendwelche Türen rein, mit nem Schlüssel, so. Jede Tür is eh, eh, also, eh, wenn
121 einmal zu, dann is zu. [I: Mhm.] (..) Und es gibt son Innenhof, eh ja, das kann man sich
122 vorstellen/ Eh, (...) ja, wie soll man sich das vorstellen? Hier is nix Vergleichbares. Eh, [I:
123 Okay.] das is einfach mal, son 20 auf 20 eh, Meter-Hof und da sind halt drei Meter hohe
124 Mauern drum herum. [I: Okay.] Dass man da nich raus kommt. (..) Genau. #00:10:15-9#

125

126 I: Mhm, danke. (.) Kindergarten und Grundschule? #00:10:23-7#

127

128 J: Eh, Kindergarten und Grundschule, ja eh/ Kindergarten war bei mir, also, an sich war ich
129 ein sehr, sehr aufgeregtes Kind. Und eh, also meine Mum denkt immer: „Irgendwas is in
130 meiner Kindheit schief.“ Weil also, eigentlich war ich ganz ruhig zu Hause so. Aber im
131 Kindergarten, die Leh/ die Erzieher konnten mich überhaupt nich leiden. Es gab auch mehrere
132 Erzieher die danach gekündigt haben, weil ehm, manche Erzieher mich eh, (..) absolut, die
133 ganze Zeit einfach runter gemacht haben. Einer hat mich auch einmal fast geschlagen, vor
134 meiner Mutter. Meine Mutter kam grad rein, so. Aber davon abgesehen, war ich eh, ein sehr,
135 sehr aufgeregtes Kind. (lacht leise) Und eh, ja, dann sind wir umgezogen. Ich war nur eh, ein/
136 eh, eins, zwei Monate hier im Pfaffengrund nochmal im Kindergarten. Und in der
137 Grundschule war das dann eher so in Wieblingen, wie gesagt, ähm, war ich auf der
138 Walldorfschule. Und halt den ganzen Tag auf den Tischen getanzt. Ich hab jeden zweiten Tag
139 irgendwie, eh, en Schulverweis bekommen. Und dann wurde ich nich von der Schule an sich
140 rausgeschmissen ehm, die eh, Lehrer, eh, die Eltern haben im Elternbeirat abgestimmt. [I:
141 Mhm?] Ja. Und dann wurde abgestimmt, dass ich halt die Schule verlassen muss. Daraufhin
142 wurde mein bester Freund auch von der Schule genommen, weil eh, die Eltern gesagt haben:
143 „Wenn er hier nicht bleiben darf, dann geht mein Sohn auch.“ Und dann wurden wir beide
144 von der Schule genommen. Und dann kam ich (.) eh, im Pfaffengrund in die Schule. Das war
145 ne Streicherklasse. Dann ham wir Geige/ Also ich hab Geige gespielt, andere haben Cello
146 gespielt. Und eh, ehm, ja, das wars. (4) Da gabs auch mal en paar kleine Konzerte aber
147 ansonsten eh, (..) war ich halt wieder/ Wurd ziemlich oft aus dem Raum rausgeschickt und
148 hab die anderen Kinder gehauen. Und hab mich in jeder Pause mit irgendwem gehauen. Und,
149 ja, (..) hab die Leute auch nich lernen lassen, weil ich durchgängig laut war. Hab dann auch
150 irgendwann, also ich hab auch mit sieben angefangen Medikamente zu nehmen. [I: Mhm.]
151 Hab das auch, bis ich eh, (4) dreizehn oder vierzehn war, musst ich auch noch Medikamente
152 nehmen. Ich hab alle, (.) Ritalin, so, die ganzen Medikamente für ADHSler durchprobiert.
153 Ehm, meine Eltern ham dann dafür irgendwann nich mehr unterschrieben, weil (.) die halt

154 schon ziemlich die Persönlichkeit verändern. Mittlerweile fang ich sie jetzt wieder an zu
155 nehmen, seit nem Monat. Um/ Wegen der Schule jetzt, dass das vielleicht ein bisschen besser
156 läuft dann von der Konzentration. Aber so richtig „aufgeregt“ und „rumschreien“ is ja jetzt
157 auch nich mehr. Also das geht ja dann auch irgendwann mit dem Alter weg. (gemeinsames
158 Lachen) #00:13:19-9#

159
160 I: Spielst du noch Geige? #00:13:21-6#

161
162 J: Nein. #00:13:22-5#

163
164 I: Sonst irgendwas [J: Nein.] Musikmäßiges? #00:13:25-3#

165
166 J: Ich bin, ich bin ein ziemlich fauler Mensch, also mittlerweile nur noch so zu Hause. Ich geh
167 gern feiern. [I: Mhm.] Und sonst mach ich eigentlich nix. #00:13:34-4#

168
169 I: Okay. (kichert) (...) Mir geht's drum, dass du erzählst. Also, ehm, hast du noch irgendwas
170 von dem du denkst: "Is wichtig, damit ich versteh, warum Jugendliche Einrichtungen
171 wechseln?" #00:13:51-2#

172
173 J: Mhm, (...) eh, hauptsächlich weil sie irgendwo/ Also wenn sie rausfliegen, je nachdem, (...)
174 zum Beispiel als ich in Idstein rausgeflogen bin/ Am Anfang kam ich in die Einrichtung und
175 dann wurde erstmal gesagt zu meinem Eltern: „Hier, hier gibts keine Drogen. Wir haben hier
176 nichts mit Drogen zu tun.“ Das war für den Anfang auch noch sehr abgeschwächt, aber eh,
177 meine Generation sag ich mal so, die mit mir da war, die ham das dann irgendwann richtig
178 angefangen zu überschwemmen. Und alle waren irgendwie voll druff. [I: Mhm.] Nach eh,
179 dem ich dann rausgeflogen bin, wurde auch eh, 90% der Jugendlichen rausgeworfen. (...) Um
180 komplett en Neuanfang so zu starten. Unter anderem auch mehr/ Sehr viele Betreuer wurden
181 rausgeworfen, also gekündigt, (.) weil die Infrastruktur dieser Einrichtung einfach nich mehr
182 da war (lacht). [I: Okay.] Das war zum Beispiel, also (..) Drogen sag ich meistens, fliegen die
183 meisten raus. [I: Mhm.] So hab ich das bis jetzt immer gesehen. Oder es resultiert immer aus
184 Drogen. Die werden aggressiv durch Drogen. Alkohol unter Minderjährigen, also mittlerweile
185 trinken ja jeder, jeder schon viel früher so. Aber in der Einrichtung is das halt so, wenn man
186 das zu Hause macht und mit vierzehn oder fünfzehn besoffen nach Hause kommt, dann lachen
187 einen die Eltern aus, ne. Einrichtung kann das halt einfach nich dulden. Und wenn das dann/
188 (..) Das führt dann halt oft dazu, dass das dann nich mehr funktioniert oder stärkere Regeln
189 ran müssen, was die Einrichtungen dann vielleicht nich mehr stemmen kann, weil sie
190 vielleicht nich darauf ausgelegt sind. Bei Aggressivität wird halt schnell die Einrichtung/ Also
191 wenn zu aggressiv, oder er haut die ganze Zeit ab, da wird dann halt schnell, schärfere
192 Einrichtungen gesucht. Also in der Regel [I: Mhm.] is das so, wie ichs gesehen hab, die
193 Hauptgründe. #00:15:49-0#

194
195 I: (...) Und deine Eltern ham dich aber nach Idstein gebracht? #00:15:55-4#

196
197 J: Mhm, sie waren dazu teils gezwungen. Das Jugendamt hat gesagt ich muss da hin, weil eh,
198 zu Hause klappts nich mehr. Also generell zu Hause klappts ja. Meine Eltern ham auch immer
199 gesagt: „So wie Ihr uns das erklärt, so kennen wir ihn nich.“ [I: Mhm.] So war das auch. Ich
200 habs/ Jetzt wo ich das Jahr noch zu Hause gewohnt hab, da gabs ein-, zweimal Stress, aber
201 sonst hatt ich nie Stress mit meinen Eltern. Das war halt echt nur so Schule. Oder je nachdem,
202 umso mehr Menschen um mich rum sind umso mehr fang ich an durchzudrehen, (...) sagen
203 wir's mal so, oder so ähnlich. #00:16:30-5#

204

205 I: Und welche Bedeutung hat das Jugendamt für dich? #00:16:34-5#

206

207 J: Früher sehr positiv. Also ich fand/ Ich hatte früher ein eh, (..) Betreuer, der hieß, ich weiß
208 gar nich mehr wie der hieß. Is ja auch egal, eh, (..) der war eigentlich immer ziem/ Der hat
209 zwar immer zu mir gesagt: „Das hier is jetzt die letzte Chance.“ Also generell das Jugendamt
210 hat immer zu mir gesagt: „Das is jetzt die letzte Chance.“ Aber sie ham mir immer noch,
211 doch noch geholfen. Auch jetzt/ Unter anderen wohn ich ja jetzt immer/ Ich bin in der
212 Coronazeit rausgeflogen. Und wohn jetzt immer noch in ner außenbetreut/ Wie
213 außenbetreutes Wohnen. Da wird einem, sag ich mal: „Das Leben beigebracht“ in
214 Anführungszeichen. Also das brauch ich zwar jetzt nich mehr so, aber eh, eh, die ham mir halt
215 immer noch so aus der Patsche geholfen, so. Auch wenn’s schon ziemlich aussichtslos war.
216 An sich, das Jugendamt (..) hab ich schon, nur gute Erinnerungen dran. #00:17:30-2#

217

218 I: Mhm. (..) Okay. (..) Also/ #00:17:34-3#

219

220 J: Sagen nich viele. (lacht) #00:17:35-6#

221

222 I: Nee. Aber, aber schön zu hören. Is ja [J: Also/] gut, wenn das bei dir der Fall is. #00:17:43-
223 3#

224

225 J: Ja. #00:17:44-1#

226

227 I: (...) Das war jetzt alles sehr schnell erzählt. [J: Ja, ich weiß.] Jetzt muss ich mal überlegen
228 was mir noch präsent is. Mhm, (4) dieses Wechseln. [J: Mhm.] (...) Wie kann ich mir das
229 vorstellen? Wie erlebt man das, raus zu müssen und irgendwo anders hin? #00:18:13-0#

230

231 J: Eh, ja, natürlich immer Scheiße. Weil, man hat seine Freunde die dann weg sind. Und dann
232 meistens, wenn man in ner Einrichtung lebt, ja sowieso danach komplett weg sind, weil die
233 Jugendlichen kommen ja nich alle aus dem einen Dorf. [I: Ja.] Und immer neue Freunde
234 finden is ziemlich doof. Generell eh, die Betreuer, neue Betreuer kennenlernen, neue Leute,
235 das findet en Kind nich toll. [I: Mhm.] Mhm, noch dazu is das dann halt meistens, noch mal
236 zwischendurch mit nem Psychiatrieaufenthalt/ So, weil man fliegt ja nich ohne Grund raus
237 und die Eltern sagen dann auch: „Bei uns zu Hause gehts nich.“ Was bedeutet, man muss
238 dann meistens zwischendrin nochmal in ne Psychiatrie. Und da/ Dann checken die einen auch
239 nochmal komplett durch und dann probieren die Sachen mit Medikamenten am End noch aus.
240 Und (..) das is ziemlich anstrengend. Und es kommen sau viele Sachen immer dabei weg. [I:
241 Ach so, okay.] Als ich in Idstein rausgeflogen bin/ Ich hatte sehr nette Zimmer-/ Eh, eh,
242 Gruppenkameraden, die haben dann, kurz bevor ich rausgeflogen bin, hab ich mich mit dem
243 Einrichtungsleiter gehauen, der hat dann nen Krankenwagen angerufen und ich kam dann für
244 drei Tage lang in ne Psychiatrie, da in der Nähe. Also nich hier in Heidelberg. Und
245 währenddessen haben die mir halt alle meine Sachen geklaut, alles. So, ja, wurde auch nie
246 was gegen gemacht. Die meisten gesparten Gelder/ Das hatt ich ziemlich oft, in Idstein,
247 generell, es wird immer ein bisschen was von dem Taschengeld bei Seite gelegt, für nach der
248 Einrichtung. Und in jeder Einrichtung is das immer weggekommen. [I: Mhm.] (kichert) Da
249 kam dann nie wieder was. Und, ja. #00:19:56-3#

250

251 I: Da war auch nichts zu machen? [J: Nö.] Über´s Jugendamt? #00:20:00-1#

252

253 J: Nö, ich/ Meistens, hab ich mich da auch nich weiter drum gekümmert. Die ham dann
254 gesagt: „Da is nichts mehr.“ Ja, okay. (atmet aus) #00:20:04-9#

255

256 I: Mhm, okay. Möchtest du zur Psychiatrie, möchtest du da nochmal darauf eingehen?
257 #00:20:11-8#

258

259 J: Eh, in der Psychiatrie, also die erste/ Ich war das erst lange Mal da, mit eh, neun oder zehn.
260 (..) Das war eigentlich ziemlich positiv. Also da hab ich mich auch noch an die Regeln
261 gehalten. War ziemlich nett, (lacht) halt aufgedreht. Und/ Aber ansonsten/ Ich bin da in die
262 Schule gegangen, das war da eigentlich noch ziemlich cool da. [I: Mhm.] Das zweite Mal, wo
263 ich in der Psychiatrie war, war halt schon, war halt schon von Anfang an klar: „Er darf hier
264 nicht mehr raus“ so. „Also wir warten eigentlich nur auf nen Gerichtsbeschluss, (..) dass wir
265 den irgendwo geschlossen unterbringen können.“ Und ich dürfte die Einrichtung dann auch
266 nicht verlassen. Dementsprechend hab ich mich auch an keine Regeln, an gar keine Regeln
267 gehalten. Ich war zudem noch elf, beim zweiten Mal. Dürfte aber schon nicht mehr auf die
268 Kinderstation, weil, eh, ich ja damals en Freund hatte. Und eh, weil ich ja den Anschein hatte
269 schwul zu sein, dürft ich dann nicht auf diese Einrichtung, eh, bei den Kindern rein. Weil das
270 wär/ Ich wär zu sexualisiert, deswegen. [I: Mhm.] Und dann kam ich auf die Jugendstation,
271 eh, da kam aber schon irgendwie raus, dass ich doch nicht schwul bin, (kichert) ja. Und dann/
272 (..) War halt nicht sehr förderlich, weil/ Es gab/ Ich war der einzige Junge in der Zeit, eh, in
273 der Einrichtung. Und (.) mich fanden alle toll. (gemeinsames Kichern) Und (.) ich hab mich
274 aber an/ Es gibt da getrennte Gruppenräume. Mädchen- und Jungsgruppenräume. Aber ich
275 hab mich sowieso an nichts gehalten, weil mir wurden auch keine Freiheiten gegeben und mir
276 wurde auch klipp und klar gesagt: „Egal wie gut du dich benimmst, du wirst hier keine
277 Freiheiten bekommen, bis du überstellt wirst.“ So, sag ich mal. [I: Mhm.] Und
278 dementsprechend hab ich mich dann auch an gar keine Regeln mehr gehalten (..) ja. Aber an
279 sich, ich hatte, eh/ Ich bin päda/ So, ich hab jetzt in den letzten Jahren wieder angefangen
280 Therapie zu machen, aber ich war grundlegend als Kind „Therapieverweigerer“. [I: Mhm.]
281 Weil ich eigentlich nie gerne darüber geredet hab, was so in mir vorgeht. (..) Und deshalb war
282 ich da auch wirklich nur abgestellt, so. (.) Also en richtiger (..) Psychiatrieaufenthalt war das
283 nicht. Deshalb kann ich da nicht so viel zu sagen. #00:22:19-5#

284

285 I: (...) Was meinst du mit Freiheiten? #00:22:24-0#

286

287 J: Eh, zum Beispiel, man darf rau/ Also, in Begleitung natürlich, darf man raus. Wenn man
288 sich gut benimmt, darf man auch, sich eh, eh, Ausgang nehmen. Für ein, zwei Stunden oder
289 so. Aber mir wurde halt von vornherein gesagt: „Ich darf diese Tür nicht übertre/ Eh, be/ Eh,
290 darf da nicht mehr raus.“ Wobei ich eigentlich auch selber gesagt hab: „Ich will in die
291 Einrichtung,“ weil meine Eltern das halt nicht konnten, so. Obwohl ich da auch eigentlich
292 freiwillig da war, dürft ich dann auch am Wochenende nicht raus, so. Ich dürfte, ich glaube
293 einmal pro Woche Besuch erhalten, ne Stunde. Aber das wars dann auch schon wieder. (4)
294 Freiheiten, keine Ahnung. Das sind eigentlich alle Freiheiten, die man in der Psychiatrie
295 haben darf, zumindest in der Jugend-Abteilung. #00:23:07-3#

296

297 I: (...) Und was ist jetzt Freiheit? #00:23:12-9#

298

299 J: Eh, wie meinst du das? #00:23:15-2#

300

301 I: Naja, wenn du von Freiheit sprichst, dass interessiert mich, weil/ #00:23:19-3#

302

303 J: Naja, gehen/ Hin zu kommen wo man will und machen zu können was man will, so. [I:
304 Mhm.] Aber wenn ich jetzt Bock hab raus zu gehen, dann geh ich raus. #00:23:27-5#

305

306 I: Okay, ja. (...) Mhm, (kichert) (..) hast du noch irgendwas? #00:23:39-8#

307
308 J: Mir fällt nix ein. Ich bin ein bisschen (..) unter Druck. #00:23:44-4#
309
310 I: Okay. (..) Kann ich da dran was ändern? #00:23:49-7#
311
312 J: Ja, klar. #00:23:50-3#
313
314 I: Am, am (.) Druck? #00:23:51-9#
315
316 J: Eh, nein. #00:23:52-8#
317
318 I: Oder wo? Nein, okay. Also sollen wir rumlaufen, oder so? #00:23:55-9#
319
320 J: Nein, nein, nein, alles gut, alles gut. #00:23:56-9#
321
322 I: Okay, ehm, (..) gut. Das wirkt so unorganisiert, wenn ich/ #00:24:03-9#
323
324 J: Ja, nee. Alles gut. #00:24:05-0#
325
326 I: Ehm, durcheinander Fragen stell, aber es, es geht mir wirklich ums Erzählen. [J: Mhm.] (..) Mhm, (..) du sagst deine Eltern konnten nicht. [J: Eh/] Magst du da drauf eingehen, oder lieber nicht? #00:24:20-2#
327
328
329
330 J: Eh, doch kann ich machen. [I: Ja?] Eh, also eh, teils/ Mein Vater hat halt schon ziem/ Eh,
331 eh, eh, hat früher ziemlich lang gearbeitet. Hat halt auch ziemliche Probleme, mit eh,
332 Kreislauf und Blutdruck und so. Dem gehts oft nicht gut. Und meine Mum hats/ Der gings
333 dann auch irgendwann nicht mehr gut. Also nachdem ich dann weggenommen wurde, hat die
334 auch ne Therapie gemacht. (.) Und generell, die, die hat halt ziemlich oft geheult. Und das is
335 halt für ne Mutter nicht toll, wenn ihr/ Wenn sein Kind weggenommen wird. Und (..) da ich
336 dann auch angefangen hab zu kiffen und eh, eh von niemandem mehr was sagen lassen hab.
337 Ich bin auch dann zwischendurch auch mal nen Jahr lang gar nicht mehr nach Hause
338 gegangen. Hab die Heimfahrt verweigert, weil meine Eltern dann rausbekommen haben, dass
339 ich kiffe. (..) Mhm, jetzt weiß ich nicht mehr wo ich war. (4) Ich weiß es nicht mehr. Ich hab
340 den Faden verloren. #00:25:16-1#
341
342 I: Bei deinen Eltern warst du. #00:25:19-0#
343
344 J: Ah, ja (..) eh, (...) (kichert) ja, (.) nachdem ich dann auch wieder zu Hause war, war auch
345 alles wieder gut. Aber, eh, (.) ja mein Vater war da auch ziemlich angepisst und hat mich auch
346 ziemlich lang ignoriert, deshalb bin ich dann auch nicht nach Hause gegangen. (4) Ich hab den
347 Faden verloren, trotz alledem (kichert). #00:25:47-7#
348
349 I: (kichert) Mhm. (7) #00:25:55-4#
350
351 J: Ich hab mich in Einrichtungen immer heimischer gefühlt. [I: Mhm.] Aber trotz alledem,
352 also ich find, Einrichtungen (..) hat mir nichts beigebracht, wirklich so. Und (..) ich weiß
353 nicht, ich hab da drin auch nie was erreicht. Ich war immer so/ (..) Das erste Mal, dass ich
354 wirklich was erreicht hab war, als ich dann selber gesagt hab: „Ich mach jetzt was.“ Das
355 einzigste was ich in der Einrichtung vielleicht gelernt hab, (..) was mir von der Einrichtung
356 hängen geblieben is; dass ich ziemlich selbstreflektiert bin und auch schon ziemlich früh
357 selbstreflektiert war. [I: Mhm.] Aber auch generell dieses geschlossene Konzept und so

358 weiter. (.) Für mich bringt das nichts, weil die Kinder, oder generell, Kinder dann halt eh,
359 zwei Jahre einfach eingesperrt. [I: Mhm.] Und sie lernen auch nichts dabei. Weil wenn man
360 die ganze Zeit eh, eh, minimal belohnt wird und für alles was man schlecht macht zehnmal
361 bestraft wird, dann kriegt man keinen Bock. Und natürlich rasten die Kinder in solchen
362 Einrichtungen dann auch schneller aus, so. Weil wenn/ Es gab/ Es gibt dann halt wirklich so
363 Fälle, die Betreuer nutzen das. Die finden nen Witz von dir nich lustig, dann kriegt man dafür
364 vielleicht schon mal Zimmerzeit, so. Dann kann ich auch verstehen, warum die Kinder auch
365 schneller aggressiv werden. (..) Das aber/ An sich fand ich schon, also ich find, meine
366 Einrichtungszeit war schön, so, an sich. Ich hab mir ja auch sehr/ Also ich hab ja schon Spaß
367 dabei gehabt, wenn ich Scheiße gebaut hab, so. (gemeinsames Kichern) Ich hatte ja schon
368 sehr viel Spaß daran. [I: Ja.] War halt im Endeffekt nich so gut für mich. Aber eh/ (.) Da sind
369 ganz viel Problemjüngliche, die den ganzen Tag nur Scheiße im Kopf haben. (kichert) [I:
370 Mhm.] Deshalb find ich Einrichtungen an sich (.) nich ganz so sinnvoll. #00:27:45-2#

371
372 I: Weil´s sich so konzentriert, oder warum? [J: Wie?/] Wie darf ich das verstehen? So viele
373 Problemjüngliche [J: Ja, genau.] und das is nich gut. Was?/ #00:27:54-5#

374
375 J: Ja, oder generell halt, eh, eh, so viel Freiheit entzogen, zu bek/ Also/ Ich weiß nich, ja.
376 #00:28:02-3#

377
378 I: Okay. (..) Was liest denn du, wenn ich Fragen darf. Wo du von Büchergeld erzählt hast?
379 #00:28:08-6#

380
381 J: Eh, ich hab angefangen, mit, glaub ich „Tribute von Panem“, war mein erstes Buch, dann
382 hab ich eh, „Chroniken der Unterwelt“ gelesen und (..) [I: Okay.] „Percy Jackson“, alle
383 „Naruto“-Bände hab ich damals dann mir gekauft, ja. [I: (kichert)] Jetzt hab ich ne „Naruto“-
384 Sammlung. Is auch cool. [I: (kicherd) Das stimmt.] Nee, halt eh, schon größere Bücher, die
385 meisten Teile von Steven King. [I: Mhm.] Mhm, (..) solche Labyrinthsachen und so nen
386 Kram. #00:28:41-9#

387
388 I: (...) Und der Sozialarbeiter aus dem Jugendamt (.) von früher, von dem du erzählt hast, [J:
389 Ja.] Der ist dir ja in Erinnerung geblieben. [J: Ja, der war/] Magst du dazu was sagen?
390 #00:28:55-7#

391
392 J: Ja, der war ziemlich cool. Aber der war irgendwann, eh/ Ich weiß nich, eh, ob der deshalb
393 jetzt nich mehr im Jugendamt/ Also ich weiß nich, ob der überhaupt noch im Jugendamt tätig
394 ist. Der war ziemlich übera/ überlastet, so. Und eh, (.) der ist einmal mit meiner Mutter zur
395 Geschlossenen gefahren und is während der Fahrt fast eingepennt, so. Also er hat gefahren. [I:
396 Oh!] Und der war halt immer 100% da. Aber der hat auch, glaub ich, irgendwann nen Burnout
397 bekommen, oder so. Der war auch damals der einzige Mann oben. (.) Und der hat halt die
398 meisten Fälle in Heidelberg gehabt, so. Der war halt übel/ Also der hat sich schon engagiert.
399 [I. Mhm.] Aber der war halt irgendwann voll fertig. (..) Und den Müller kenn ich (.) auch nur
400 durch meine alte Arbeitgeberin. (.) Ich hab ein Jahr lang FSJ gemacht, [I: Mhm.] in nem
401 Kindergarten. Und der hat mir dann gesagt so: „Ja, hier, guck mal bei dem und dem.“ Und ich
402 so: „Ah ja, das ist sowieso mein (.) Jugendhilfe-Typ“ und ja. Dann hatt´ ich nochmal, damals
403 versucht eh, auch in son ABB zu kommen. Das hat damals dann aber nich geklappt.
404 #00:30:05-1#

405
406 I: (.) In was zu kommen? #00:30:08-1#

407
408 J: En ABB, Außen-Betreutes-Wohnen. #00:30:10-4#

409
410 I: Ah, okay. Sorry. #00:30:11-8#
411
412 J: Also wenig, wenig, (.) wenig Betreuer. (.) Die kommen dann einmal pro Woche gucken, ja.
413 #00:30:19-1#
414
415 I: Und FSJ? #00:30:21-8#
416
417 J: FSJ? Ja, hab ich ein Jahr lang, wie gesagt, in nem Kindergarten in Wiesenbach gemacht. Da
418 hab ich die/ Also ich wollt ja schon in die Jugendlichenschiene. Und mir is dann auch klar
419 geworden, so ganz kleine Kinder, is nix für mich. Das is mir zu laut [I: (lacht)] und ich weiß
420 nich wie ich mit Kindern reden soll. Deswegen/ (.) Also ich weiß nich, wie ich mit Kindern
421 reden soll. [I: (lachend) Das kann ich verstehen.] Das is voll anstrengend. [I: Ja.] Deshalb
422 dann doch eher Jugendhilfe. Aber darf ich ja noch nich. Auch wenn ich jetzt wollte, ich glaub
423 das darf man erst ab 21. Oder die meisten wollen einen halt erst ab 21, weil/ Kann man ja
424 auch ein bisschen nachvollziehen. So, wenn man fünf Jahre älter als die Jugendlichen is, (.) ob
425 man dann so viel Respekt hat, is dann auch die Frage. #00:31:00-8#
426
427 I: Ja, ist Typsache bestimmt. [J: Mhm.] Ja. (..) Okay, dann ehm, würd ich noch ein paar
428 biographische Daten quasi abfragen. Wie alt bistn du? #00:31:14-6#
429
430 J: Ich bin 19. #00:31:15-3#
431
432 I: Okay. Und in Deutschland geboren? #00:31:18-6#
433
434 J: Mhm. #00:31:19-2#
435
436 I: Und deutsch ist deine Muttersprache, auch? #00:31:21-1#
437
438 J: Mhm. #00:31:21-5#
439
440 I: Ja, okay, gut. Ausbildung willst du machen? #00:31:26-6#
441
442 J: Mhm. Ja, als Erzieher dann, aber jetzt erst, wie gesagt, erst noch einmal den Haupt-/ eh,
443 Realschulabschluss nachholen. Also das ist jetzt noch mal so ne Aufwärmphase, bis dann
444 August, also von Februar bis August. Und dann noch einmal ein Jahr dann komplett. (.) Und
445 dann ja, hoff ich (kichert). #00:31:43-1#
446
447 I: Okay. (.) Ehm, hast du noch irgendwas, was du loswerden willst, was noch nich (.)
448 angesprochen wurde? #00:31:52-3#
449
450 J: Mhm, (.) Nö, soweit war das eigentlich alles. #00:31:57-2#
451
452 I: Okay, dann/ #00:31:59-0#
453
454 J: Ich hoffe es war jetzt nich zu wenig. #00:32:00-6#
455
456 I: Nee, alles gut. Ich muss jetzt nur dieses wunderbare Teil auskriegen, ohne dass die
457 Aufnahme verloren geht. #00:32:05-8#
458
459 J: Ich glaub da, oder? #00:32:06-8#

Einwilligungserklärung zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Interviewdaten

Forschungsprojekt: Bachelorarbeit von Felicitas Beeck

Institution: Katholische Hochschule Mainz

Interviewerin:

Interviewdatum:

Der Inhalt und das methodische Vorgehen der Arbeit sind mir mündlich erklärt worden.

Das Interview wird mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet und dann von der Interviewerin in Schriftform gebracht.

Für die weitere Auswertung des Interviewtextes werden alle Angaben, die zu einer Identifizierung meiner Person führen könnten, verändert oder aus dem Text entfernt.

Die Teilnahme an dem Interview ist freiwillig. Ich kann es jeder Zeit abbrechen.

Es gilt die Datenschutzgrundverordnung.

Ich bin damit einverstanden, im Rahmen des genannten Forschungsprojektes an einem biographisch- narrativen Interview teilzunehmen.

Ja

Nein

Ich bin damit einverstanden, dass das anonymisierte Material im Rahmen der Bachelorarbeit ausgewertet wird.

Ja

Nein

Mainz, 09.11.2020

Unterschrift Teilnehmer

Unterschrift Interviewerin

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit versichere ich, die vorliegende Arbeit selbständig angefertigt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt zu haben. Die Fragestellung wurde von mir noch nicht im Rahmen einer Prüfung oder Abschlussarbeit behandelt. Wörtliche oder sinngemäße Zitate sind als solche gekennzeichnet.

Mainz, _____

[Ort, Datum]

[Vor- und Nachname]